

Compendio de Divulgación Científica (1999-2015)

Gustavo Tirado Estrada

El presente apartado integra un compendio de 35 trabajos de investigación original publicados en memorias de congresos internacionales, nacionales y revistas de divulgación técnica, que abarcan un periodo de productividad ininterrumpida de 16 años (1999-2015). Este acervo documental representa la consolidación de una carrera académica dedicada a la generación de conocimiento con pertinencia social y rigor científico en el área de las Ciencias Agropecuarias.

A través de este compendio, se evidencia el desarrollo de tres líneas de investigación fundamentales:

1. **Biología Ruminal y Nutrición de Precisión:** Destacan los estudios pioneros en el uso de enzimas fibrolíticas exógenas, inoculantes microbianos y caracterización de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en líquido ruminal. Estos trabajos han permitido transitar de una nutrición empírica a una nutrición molecular y enzimática.

2. **Valorización de Recursos Forrajeros y Subproductos:** Se documenta la evaluación integral de cultivos tradicionales (Maíz, Avena, Sorgo) y alternativos (Jamaica, Gandul, Triticale), así como el aprovechamiento biotecnológico de subproductos (pollinza fermentada y rastrojos tratados con hongos como *Pleurotus ostreatus*).

3. **Salud Animal y Soberanía Alimentaria:** Investigaciones enfocadas en el control de enfermedades entéricas mediante probióticos y el manejo preventivo de urolitiasis, alineadas con la reducción del uso de fármacos y la inocuidad alimentaria.

Importancia Estratégica en Aguascalientes

La investigación presentada ha tenido un impacto directo en el sector pecuario del estado de Aguascalientes. Mis estudios han servido de base técnica para que productores locales optimicen el uso de esquilmos agrícolas, reduciendo costos de producción en un estado con retos hídricos y climáticos significativos. He logrado posicionar a la región como un referente en la evaluación de calidad forrajera mediante la aplicación sistemática de técnicas *in vitro* e *in situ*, validadas en foros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y el INIFAP.

Impacto Institucional (TecNM - ITEL)

Dentro del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y específicamente en el Instituto Tecnológico de El Llano Aguascalientes (ITEL), este trabajo ha colaborado en:

1. La formación de recursos humanos de alto nivel, integrando a estudiantes de licenciatura y posgrado en proyectos con financiamiento institucional.

2. El incremento de la visibilidad académica del ITEL en foros de prestigio como la SOMMAP, SOMECTA y la AMPA.

3. La vinculación efectiva entre la academia y el sector productivo, traduciendo abstracts científicos en boletines informativos (SADER-INIFAP) de fácil adopción para el productor.

La suma de estas 35 contribuciones no solo respalda mi permanencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, sino que justifica mi promoción al Nivel 2, al demostrar una trayectoria que ha evolucionado de la experimentación básica a la incidencia social y la transferencia tecnológica, consolidando un grupo de investigación que es referente en la nutrición animal sustentable en el Altiplano Central de México.

**SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA A.C.**

2^{do} CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
MEMORIA CIENTÍFICA

12-14 DE MAYO DE 2014
ROQUE, CELAYA, GUANAJUATO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE

88 Aniversario

Fachada principal. Instituto Tecnológico de Roque

ISSN En Trámite

MEMORIA CIENTIFICA

PRIMERA EDICIÓN

EVALUACION DE ASOCIACIONES DE PRADERAS CON GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS (EN LINEA Y BANCOS DE PROTEINA). I. ESTABLECIMIENTO*

Paredes-Rincón, Salvador¹
 Marqués-Avenidaño, Víctor²
 López-Angeles, Juan José²
 Domínguez-Torres, Armando²
 Tirado-Estrada, Gustavo³

INTRODUCCION. Una limitante de la ganadería bovina en el trópico subhúmedo mexicano, es la falta de forraje de alta producción, calidad, resistencia a plagas y a la sequía. La alimentación de los animales se basa en más de un 90%, en pastoreo de gramíneas nativas, con marcada estacionalidad en su producción, y presencia frecuente de plagas. En época de sequía, el rendimiento de forraje es bajo, mientras que en la época de lluvias, el exceso de humedad y las altas temperaturas, aceleran la maduración de las plantas, lo que disminuye su calidad nutritiva (4). No obstante, en esta zona se presentan condiciones aceptables para establecer praderas de pastos mejorados y leguminosas (2). Por lo que el objetivo de este trabajo fue establecer y evaluar tres tipos de praderas asociadas, en 9.0 ha de un productor innovador.

MATERIALES Y METODOS. El trabajo se efectuó de mayo/95 a junio/96, en la granja "El Farallón", km 32 Cardel-Nautla, clima cálido subhúmedo, precipitación media de 1315 mm, temperatura media de 22.5 °C, y altitud de 16 msnm. Se utilizaron tractor, implementos y semillas. Se desarrollaron dos experimentos con praderas asociadas en línea y praderas con bancos de proteína, comparadas con praderas monófitas de gramíneas. Los tratamientos fueron: Exp. I: T1) Pradera de pasto Insurgente (*Brachiaria brizantha*), T2) Pradera asociada en línea (surcos alternados) con 50 % de Insurgente y 50 % de Kudzú (*Pueraria phaseoloides*) y T3) Pradera de Insurgente (70%) con banco de Kudzú (30 % de la superficie). Exp. II: T1) Pradera de Tanzania (*Panicum maximum*, cv. Tanzania), T2) Pradera asociada en línea con Tanzania y soya forrajera (*Glicine wightii*), T3) Pradera de Tanzania (70 %) con banco de soya forrajera (30 %). Se distribuyeron bajo un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Para su establecimiento, se realizó labranza completa, y las dosis de siembra fueron 9 kg/ha de Insurgente y 5 kg/ha de Kudzú. Las variables fueron medidas en dos ocasiones: al finalizar las lluvias, a los 120 días de la siembra (diciembre/95) y al término de las secas, a los 120 días del corte de homogeneidad (mayo/96), éstas fueron: densidad de población, altura, producción forrajera (kg MS/ha) y composición botánica, que se sometieron al análisis de varianza y comparación de medias (Tukey, $\alpha = 0.05$).

RESULTADOS Y DISCUSION. Los resultados para cada experimento se presentan en los Cuadros 1 y 2. Se aprecian diferencias significativas entre épocas en: densidad de población, producción forrajera, altura y en composición botánica. La producción de MS/ha, del pasto Insurgente, fue similar a lo publicado por Enríquez (1), quien reporta producciones de 9400 a 10555 kg/ha en época de lluvias y 1211 a 2382 kg/ha en la de secas, e inferiores a lo informado por Ojeda (3), quien reporta producciones de 3742 a 8758 kg/ha/corte, con aplicaciones de 0 a 300 kg de N/ha y bajo riego en clima cálido subhúmedo. El Kudzú en asociación con Insurgente disminuyó gradualmente del 26% al 6% entre la época de lluvias y la de secas, lo que concuerda con Skerman y Riveros (4), quienes informan la dificultad de mantener leguminosas con Brachiarias, por la alta competencia por luz solar, falta de humedad y los elementos potasio y molibdeno.

Cuadro 1. Comportamiento de praderas asociadas con pasto Insurgente y Kudzú en épocas de lluvias (1) y secas (2).

Trat.	Epoca	D.P. (No. plantas/m ²)	P.F.		C.B. %		
			Altura (cm)	(kg MS/ha)	I	K	M
T1	1	4.9a	105a	8330b	89a	---	11a
	2	3.7a	51b	2932b	85a	---	5b
T2	1	4.2a	102a	8172a	65a	26a	9a
	2	3.7a	52b	3188b	88b	6b	6a
T3	1	3.7a	95a	7587a	71a	11a	18a
	2	3.6a	50b	2757b	86a	8a	6b

D.P. : Densidad de población

P.F. : Producción forrajera

C.B. : Composición Botánica: I: Insurgente, K: Kudzú, M: Malezas
 Literales diferentes indican diferencias significativas ($P \leq 0.05$)

Cuadro 2. Comportamiento de praderas asociadas con pasto Tanzania y soya forrajera en épocas de lluvias (1) y secas (2).

Trat.	Epoca	D.P. (No. plantas/m ²)	P.F.		C.B. %		
			Altura (cm)	(kg MS/ha)	I	K	M
T1	1	3.2a	142a	8555b	93a	---	7a
	2	2.7a	78b	3260b	97a	---	3b
T2	1	2.6a	160a	7413a	67a	11a	12a
	2	2.4a	75b	2790b	68b	17b	5b
T3	1	4.1a	155a	7642a	74a	12a	9a
	2	3.3a	62b	3050b	79a	17a	4a

D.P. : Densidad de población

P.F. : Producción forrajera

C.B. : Composición Botánica: T: Tanzania, S: Soya, M: Malezas
 Literales diferentes indican diferencias significativas ($P \leq 0.05$)

CONCLUSIONES. Las asociaciones entre las especies estudiadas, no fueron compatibles, ya que las gramíneas presentaron mayor adaptabilidad y tolerancia a las condiciones ambientales del medio que las leguminosas, gradualmente las fueron reemplazando. En cuanto a la asociación en bancos, sólo se establecieron los de kudzú, sin embargo la soya forrajera desapareció casi totalmente. No obstante los resultados obtenidos, indican ampliamente la posibilidad de incrementar la producción y persistencia del forraje en la zona de estudio, con praderas monófitas de pasto Insurgente y/o Tanzania, mismos que habría que evaluarlos mediante pastoreo controlado para conocer más sobre su potencial productivo.

LITERATURA CITADA

- Enríquez, Q. J.F., 1991. Pastos de reciente introducción al trópico de México. XII Simposium de ganadería tropical. 2° Ciclo de conferencias sobre forrajes tropicales. Publicación especial No. 18, Veracruz, Ver.
- Hodgan, J., 1990. Grazing management science into practice. 1a. edición. Logman Scientific y Tech New York.
- Ojeda, T. G., 1994. Efecto de diferentes concentraciones de nitrógeno sobre la composición mineral de *Brachiaria brizantha* Hochst. Exa. cv Insurgente. Tesis de Licenciatura. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM.
- Skerman P.J y F. Riveros, 1992. Gramíneas tropicales. Colección FAO: Producción y protección vegetal. Código FAO 11, AGRIS: FOI, Roma.

*Proyecto financiado por DGETA 1995.

¹Investigador ITA No. 28, Ocuilzapotlán, Tab. estudiante de Doctorado, FMVZ, UNAM.

²Profesor-Investigador, ITA No. 18, Ursulo, Galván, Ver.

³Docente-Investigador, ITA No. 20, El Llano, Ags.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

15°

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN

Publicación Electrónica de Abstracts 2014

Ciencias Agropecuarias - Zootecnia

IDENTIFICACIÓN DE *Ruminococcus albus* MEDIANTE PCR Y CONTEO UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC) EN LÍQUIDO RUMINAL DE BOVINOS

Gustavo Tirado Estrada, Ignacio Mejía Haro, León Felipe Bautista Saldierna, Luis Lorenzo Valera Montero, Silvia Flores Benites, Rubén Larios González, Roberto Cruz Valenzuela

Los cambios en la dinámica poblacional en el rumen, condicionan los balances entre bacterias celulolíticas degradadoras de las fibras y provocan resultados variables cuando se aplican aditivos enzimáticos exógenos para potenciar la degradación y aprovechamiento de los forrajes fibrosos por los rumiantes. Debería establecerse una mayor sincronía entre la actividad celulolítica ruminal y la de los aditivos enzimáticos fibrolíticos exógenos. En este trabajo se abordan dos importantes aspectos, identificar la bacteria celulolítica *Ruminococcus albus* y su dinámica poblacional mediante el conteo de unidades formadoras de colonias (UFC), a diferentes tiempos de muestreo de líquido ruminal (LR) y bajo dos proporciones dieta:concentrado. *R. albus* es una bacteria celulolítica, de forma esférica, Gram-positiva y utiliza la fuente de carbono de celulosa, celobiosa y glucosa; existen en gran cantidad en el rumen de los bovinos. En la etapa experimental se trabajó con dos bovinos fistulados y canulados ruminalmente, alimentados con dos dietas contrastantes (Dieta 1, 60% forraje: 40% concentrado; dieta 2, 80% forraje: 20% concentrado), y alimentados alternativamente con las dietas 1 y 2 en cuatro ciclos sucesivos, seguido por tres días de toma de muestra de líquido ruminal (LR) a 0, 6 y 12 h después del suministro diario de alimento a la 8:00 horas. Se definieron los oligos específicos para *R. albus* de acuerdo con Koike and Kobayashi, (2001). Se estandarizó la extracción de ADN utilizando líquido ruminal de dos borregos Katahdin de 75- 80 kg de peso, alimentados con una dieta 75% de forraje: 25% de concentrado. Se utilizó la técnica de Q-PCR para la identificación de *R. albus*. Se realizó el cultivo de bacterias ruminales mediante la técnica del tubo rodado y unidades formadoras de colonia. Los medios que se utilizaron en el cultivo de bacterias fueron descritos por Cobos y Yokoyama (1995). Se realizó la identificación y cuantificación de *R. albus* mediante lectura de la morfología colonial, de acuerdo con Rodríguez et al., (1996); la identificación se hizo mediante el modelo de Morrison (2004) y la clasificación taxonómica corresponde a Hungate (1957). Se utilizó un diseño bloques generalizados (cuatro tiempos diferentes) con arreglo factorial (dieta x tiempo de muestreo); se evaluó el conteo de UFC de *R. albus* en LR; para dietas y tiempos de muestro. El oligo utilizado marcó positivo para *R. albus*, con lo cual se podrán hacer conteos mediante PCRtr. Dieta 1 reportó un mayor conteo de UFC que dieta 2 ($p < 0.05$). No hubo diferencias en conteo UFC de *R. albus* entre tiempos de muestreo. Los resultados indican que el tipo de dieta afectó la población de *R. albus* en bovinos, y que se puede emplear la técnica de PCRtr para realizar conteos más precisos de *R. albus* en trabajos posteriores y correlacionarlos con la técnica de UFC.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Instituto de Ciencias Agropecuarias
Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia

III Congreso Internacional de Microbiología Pecuaria

Temática

Tulancingo, Hgo. 24 y 25 de Octubre de 2013

ACTIVIDAD DE LACASA COMERCIAL Y DE EXTRACTOS DE *Pleurotusostreatus* CULTIVADO EN RASTROJO DE MAÍZ Y FRACCIONES FDN, FDA Y LDA

Tirado-González D.N.^{1*}, Miranda-Romero L.A.¹, Jaúregui-Rincón J.², Guevara-Lara F.², Tirado-Estrada G.³, Martínez-Hernández P.A.¹

¹Posgrado en Producción Animal, Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo,

²Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ³Maestría en Biotecnología Agropecuaria del Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes.

deli_gym@hotmail.com

Resumen

Las lacasas son enzimas que actúan en la degradación de la lignina de paredes celulares, su uso podría mejorar la disponibilidad de energía en pajas destinadas a la alimentación de rumiantes. Los objetivos fueron relacionar la actividad de lacasas (AE) de extractos enzimáticos (EE) de *Pleurotusostreatus* (PO) con extractos de rastrojos de maíz H324 y AS951, y con fracciones de la pared celular (FDN, FDA y LDA), y observar el efecto en la actividad de un concentrado comercial (CC) de lacasas, de extractos con y sin hongos ligninolíticos. La actividad de lacasas se determinó por la oxidación de ABTS ($\xi_{420} = 36,000 \text{ M}^{-1} \text{cm}^{-1}$). Se realizaron tres etapas: 1) AE de extractos de PO a los 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 19 y 23 d, en AS951 y H324: el pico de AE ocurrió a los 9 d y AS951 promovió mayor AE (6676 vs. 618 UE/L de EE); 2) AE de extractos de PO a los 3, 5, 7, 10, 13 y 16 d, en FDN, FDA y LDA (de AS951): la mayor AE fue en los EE de LDA (23846 vs. 1000.3 y 949.1 UE/L de EE) a los 10 d; y 3) AE del CC en presencia de extractos con y sin hongos: los medios afectaron negativamente la AE del CC. Los medios con mayor cantidad de FDA y LDA podrían mejorar la actividad de lacasas de PO, sin embargo, parte de esta actividad podría verse afectada por las características químicas de los medios de cultivo.

Palabras clave: lignina, fenoloxidasas, rastrojo de maíz, fracciones FDN, FDA y LDA.

Introducción

El rastrojo de maíz, es ampliamente utilizado en la alimentación de rumiantes en México. Sin embargo, gran parte de su composición corresponde a la proporción de paredes celulares, las cuales están compuestas principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Tanto la celulosa, como el heteropolímero de la hemicelulosa representan fuentes potenciales de energía para los

microorganismos de los rumiantes, pero su baja disponibilidad está relacionada principalmente con la lignificación que ocurre durante el desarrollo de las plantas (Hatfiel y Fukushima, 2005). Dependiendo del tipo y estado fenológico de las plantas, cada unidad de lignina disminuye aproximadamente en dos unidades la degradabilidad de la pared celular (Delgado *et al.*, 2002).

Las lacasas (E.C. 1.10.3.2; benzenodiol: oxígeno reductasas), son enzimas producidas por muchos hongos de pudrición blanca, son polifenoloxidasas y juegan un papel multifuncional en la degradación de la lignina. Su uso en la industria (Ponce y Pérez, 2002) y en programas de biorremediación (Eibeset *et al.*, 2006), ha sido exitoso. Por lo que es posible que su utilización en el pretratamiento de rastrojos, pueda mejorar la disponibilidad de energía para la alimentación de rumiantes (Tricarico y Dawson, 2005; Eun y Beauchemin, 2007). Los objetivos del presente trabajo fueron relacionar la actividad enzimática de lacasas del hongo *Pleurotostreatus* con extractos de sustratos completos de H324 y AS951, y de fracciones de la pared celular (FDN, FDA y LDA) y observar los efectos de los mismos extractos, tratados y no tratados con cultivos de hongos ligninolíticos, sobre la actividad de un concentrado comercial de lacasas.

Material y Métodos

Se utilizaron dos variedades de ciclo intermedio de rastrojo de maíz (AS951, de germoplasma de origen subtropical y H324, de valles altos, cosechadas a los 170 d), proporcionadas por el Campo Experimental del INIFAP en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes (a 1920 msnm, 22°10' LN y 102°20' LW). Las muestras de rastrojo de maíz se secaron en una estufa de aire forzado a 60°C y se molieron en un molino Thomas Willey con una malla de 1.0 mm de diámetro. Se obtuvieron las fracciones de FDN, FDA, LDA, celulosa (Cel), hemicelulosa (Hem) y Cenizas (Cen) de acuerdo a lo descrito por Van Soestet *et al.* (1991). La cepa de *Pleurotostreatus*, proporcionada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (identificada molecularmente: cepa 7980), inoculó un medio líquido rico en glucosa (Glucosa Malta Levadura: GYM). A los 5 d de incubación en GYM, se tomó 1g del hongo y se inocularon medios líquidos (25 mL) que contenían uno de los sustratos (AS951, H324 o alguna de las fracciones FDN, FDA o LDA de AS951), disueltos en un buffer de fosfato de potasio (2% p/v, pH=6.0); el cultivo se mantuvo a 28°C y agitación constante a 4 rpm. Se observaron las actividades de lacasas de extractos enzimáticos (EE) obtenidos en los días 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 19 y 23 de los cultivos con extractos de rastrojo completo, y a los 3, 5, 8, 11, 15 y 17 d, de los cultivos de extractos de FDN, FDA y LDA. Para la obtención de los EE en condiciones estériles, se tomaron muestras de 2 mL/d de muestreo. Las muestras se colocaron en tubos Eppendorf estériles, se centrifugaron a 1,000 x g por 20 min a 4°C y se recuperó el sobrenadante (EE). La actividad de lacasas se determinó a temperatura ambiente (33 ± 1°C), por la oxidación de 2-2'-Azinobis-3-etilbenzotiazolona-6-sulfonato (ABTS), pH 5.0 y

$\xi_{420} = 36,000 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ (Caballaziet *al.*, 2004). El volumen de reacción estuvo constituido por 400 μL de extracto de la enzima, 500 μL de un buffer de acetato de sodio (pH 5.0, 0.1 M) y 100 μL de ABTS (1mM). La unidad enzimática se definió como 1 UE = la cantidad de extracto enzimático necesario para oxidar 1 μmol de ABTS⁺ por min; la actividad enzimática (AE) se refiere a la cantidad de UE contenidas en 1 L de extracto enzimático (EE).

Para observar el efecto de los extractos sobre la actividad de las lacasas, se realizaron extractos completos y de fracciones FDN, FDA y LDA (E), semejantes a los medios de cultivo de los hongos, pero sin inocular y se obtuvieron muestras de cultivos de 16 d de extractos completos de rastrojo y de las fracciones de fibras inoculados de la forma ya descrita con una mezcla de hongos ligninolíticos (*Bjerkandera adusta*, *Trametes troglitii*, *Sporotrichum pulverulentum* y *Pleurotus ostreatus*), sus posibles enzimas presentes se inactivaron calentándolos a 90°C por 15 min (EI). Se utilizó agua destilada como testigo para esta prueba (Testigo). La actividad de las lacasas se realizó de la manera ya referida, sólo que el volumen de reacción estuvo constituido por 300 μL del EC (4% p/v), 300 μL de buffer de acetato de sodio (pH 5.0, 0.1 M), 300 μL de extractos de medios de cultivo o de Testigo y 100 μL de ABTS (1mM). En éste caso, se consideró la actividad enzimática relativa (ARel) como el porcentaje de actividad observada con respecto al Testigo (ARel= AE tratamiento/AE Testigo*100).

El análisis estadístico se realizó con ayuda del paquete SAS (v. 9.0, 2002). Para el perfil de actividades enzimáticas a través del tiempo, se utilizaron modelos de diseños completamente al azar con arreglos factoriales; mientras que el efecto del sustrato sobre la actividad enzimática se analizó utilizando un diseño completamente al azar. Se utilizó la prueba de Tukey (P<0.05) para la comparación de las medias de los tratamientos.

Resultados y Discusión

El rastrojo de la variedad AS951, de origen subtropical, mostró mayores contenidos de FDA, Cel y LDA, que H324, de valles altos (50 vs. 45.5; 43 vs. 39; y 3.8 vs. 2.6; P<0.05). Los picos de actividad máxima se observaron a los 9 y 10 d (P<0.05; Figura 1). AS951 y LDA promovieron mayor actividad de lacasas (Figura 1a y 1b). El tiempo del cultivo y condiciones del sustrato (Caballaziet *al.*, 2004) son factores que afectan la expresión de genes que codifican para la producción de cada enzima como respuesta adaptativa del hongo (Cohen *et al.*, 2002). Los presentes resultados sugieren que mayor cantidad de FDA y LDA puede estimular la producción de lacasas.

Figura 1. Actividad de lacasas de *Pleurotus ostreatus* cultivado en medios líquidos con rastrojo de maíz de las variedades AS951 y H324 (a) y las fracciones de fibra (FDN, FDA y LDA) de AS951 (b).

Cuadro 1. Actividad de un concentrado de lacasa comercial (4% p/v) en extractos de sustratos con y sin pretratamiento de hongos ligninolíticos.

SUSTRATO	HONGO	Actividad Enzimática (UE/L EE)	Act. Enz. Relativa (%)
H324	SH	2.8 ^c	9.4 ^e
AS951	SH	3.1 ^c	10.6 ^e
FDN	SH	16.6 ^b	60.9 ^b
FDA	SH	12.5 ^{bc}	42.1 ^{bcd}
LDA	SH	10.9 ^{bc}	33.6 ^{cde}
H324	MH	9.2 ^{bc}	32.9 ^{cde}
AS951	MH	7.7 ^{bc}	23.5 ^{de}
FDN	MH	16.6 ^b	60.7 ^b
FDA	MH	13.4 ^{bc}	46.4 ^{bcd}
LDA	MH	15.6 ^b	56.4 ^{cd}
Testigo	SH	28.41 ^a	100 ^a

*Medias sin letras en común son diferentes estadísticamente ($P < 0.05$); H324 y AS951, variedades de rastrojo de maíz; SH y MH, sin y con cultivo de hongos; EE, extracto enzimático; UE, es la unidad de enzima = la cantidad de extracto enzimático que oxida 1 μmol de ABTS^+ /min; Actividad enzimática, es la cantidad de unidades de enzima contenidas en 1 L de extracto enzimático; Act. Enz. Relativa, es la actividad enzimática en relación a la del testigo.

Todos los sustratos evaluados afectaron negativamente la actividad enzimática del concentrado comercial de lacasas (Cuadro 1). Los extractos de FDN, FDA y LDA tuvieron la mayor actividad enzimática relativa al Testigo, el tratamiento con hongos en los extractos completos de H324 y AS951 mejoró la ARel. Ya que las lacasas requieren de la presencia inicial de ciertos metabolitos (O_2 , H_2O_2 y Mn^{2+}) que funcionan como parejas redox y posteriormente de mediadores (Höfer y Schlosser, 1999; Rochefort *et al.* 2002), los efectos negativos observados en el presente trabajo, podrían deberse a la ausencia inicial de alguno de éstos en los extractos, o bien, a la presencia de algún secuestrador (catecol, tiourea, azide de sodio o benzoato de sodio) de especies activas de O_2 , H_2O_2 y OH^- , que pueden provocar una disminución sustancial en la actividad de lacasas y en la mineralización de ligninas artificiales y naturales (González *et al.*, 2003).

Conclusiones

El extracto de la variedad de rastrojo AS951, con mayores contenidos de FDA, Cel y LDA, promovió mayor actividad de lacasas. De igual manera se observaron mejores actividades enzimáticas en los medios con el sustrato de fracción LDA. Todos los sustratos evaluados afectaron la actividad del concentrado comercial de lacasas. Lo anterior sugiere que hay mayor potencial de producción de lacasas del hongo *Pleurotus ostreatus* en medios con altos contenidos de FDA y LDA, aunque las características químicas de algunos sustratos pueden esconder parte de la actividad enzimática de lacasas.

Literatura Citada

- Caballazzi, P, M. Almeida y M. Megumi. 2004. Laccase production by *Lepistasordida*. Brazilian Journal Microbiology 35: 261-253.
- Cohen R., O. Yarden y H. Yitzhak. 2002. Lignicellulose affects Mn^{2+} regulation of peroxidase transcript levels in solid-state cultures of *Pleurotus ostreatus*. Applied and Environmental Microbiology 68 (6): 3156-3158.
- Delgado N.J., Casler, M.D., Grau, C.R., Jung, H.G. 2002. Reactions of smooth Bromegrass clones with divergent lignin or etherified ferulic acid concentration to three fungal pathogens. Crop Science. 42: 1824-1831.
- Eibes G., T. Cajthaml, M. Moreira, G. Feijoo, J. M. Lema. 2006. Enzymatic degradation of anthracene, dibenzothophene y pyrene by manganese peroxidase in media containing acetone. Chemosphere. 64: 408-414.
- Eun J. S., and K.A. Beauchemin. 2007. Enhancing *in vitro* degradation of alfalfa hay and corn silage using feed enzymes. Journal of Dairy Science.90(6): 2839-2851.

- González R.L., Falcón S.M.A., y R.F. Peratelo. 2003. Papel de la lacasa, agentes reductores y sustanciasquelantes de Fe⁺⁺ en la degradación de lignina por *Petriellidiumfusoideum*. *Revista Amazónica de Investigación* 2(2):45-66.
- Hatfield, R. and R.S. Fukushima. 2005. Can lignin be accurately measured?. *Crop Sci.* 45:832-839.
- Höfer, C., and D. Schlosser. 1999. Novel enzymatic oxidation of Mn² a Mn³ catalyzed by a fungal laccase. *FEBS Letters.* 451: 186-190.
- Ponce, T. y A.O. Pérez. 2002. Celulasas y xilanasas en la industria. *Avance y Persectiva* 21. pp. 273-277.
- Rocheftort, D., Bourbonais, R., Leech, D., and M.G. Paice. 2002. Oxidation of lignin model compounds by organic and transition metal-base electron transfer mediators. *Chem. Comun.* 2002:1182-1183.
- Tricarico J. M., and K.A. Dawson. 2005. Influence of supplemental endoglucanase or xylanase on volatile fatty acid production from ruminant feed by ruminal *in vitro* cultures. *Archives of Animal Nutrition*, 59(5): 325-334.
- Van Soest P.J., Robertson J.B., and B.A. Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of Dairy Science.* 74: 3583-3592.

MEMORIAS

2da. Reunión Internacional Conjunta de Manejo de Pastizales y Producción Animal

Zacatecas, México del 28 de Agosto al 1 de Septiembre del 2012

Palacio de Convenciones

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN IDEAL DE LAS EXCRETAS FERMENTADAS DE POLLO DE ENGORDA EN OVINOS

DETERMINING THE IDEAL CONCENTRATION OF FERMENTED POULTRY MANURE IN SHEEP DIETS

Ignacio Mejía,¹ Gustavo Tirado¹, Ana Julia Azuara¹, José Mejía², Francisco Nieto¹, José A. Aguilar¹, Mauro E. Mora¹, y Aracely Pérez¹.

¹Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación-Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, DGEST.

²División de Ciencias de la Vida, Universidad de Guanajuato.

Resumen

La investigación se realizó en el Instituto Tecnológico el Llano, Aguascalientes, con el objetivo de determinar la concentración ideal de excretas fermentadas de pollo de engorda que pueden ser utilizadas en la alimentación de ovinos en engorda explotados intensivamente sin afectar los parámetros productivos y la coloración de la carne y a su vez que permitiera generar mayores ganancias económicas mediante la reducción de costos de alimentación y por esta razón se optó por utilizar esta excreta. Para lo anterior se utilizaron 21 borregos machos de la raza Katahdin sin castrar con un peso inicial de 35 kg, los cuales fueron distribuidos en un diseño complemental al azar en tres tratamientos y siete repeticiones por tratamiento. Los tratamientos consistieron en la inclusión de 10, 15 y 20% de pollinaza en una dieta integral para ovinos para la etapa de finalización; las variables evaluadas fueron: ganancia diaria de peso (GDP), conversión alimenticia (CA), rendimiento en canal (RC). Los datos fueron procesados mediante el SAS. Se obtuvo diferencia significativa ($P < 0.05$) en GDP, el T1 fue ligeramente superior a T2 y T3, estos últimos no mostraron diferencias. En conversión alimenticia y RC no hubo diferencias significativas. La utilización de la pollinaza en una inclusión menor o igual al 20 % en la dieta de ovinos en engorda no afecta negativamente ni en forma substancial los parámetros productivos ni cambia la coloración de la carne de los animales y se reducen los costos de alimentación.

Palabras clave: Rumiantes, pollinaza, alimentación

Introducción

Las excretas de los pollos de engorda (pollinaza) siempre se presentan mezcladas con el material que se utiliza como cama para los pollos (cascarilla de arroz o de soya, olote de maíz molido, aserrín, viruta, paja picada, periódico, etcétera) y con el alimento que los mismos pollos tiran al piso. Este subproducto es un recurso alimenticio para rumiantes utilizado ampliamente en México y Latinoamérica; su empleo está basado en su valor proteico, aunque también aporta una cantidad aceptable de energía, y es alta en minerales, no obstante, pocos esfuerzos han sido conducidos para puntualizar la calidad y cantidad de ellas y recomendar su empleo en la dieta de los rumiantes, incluyendo los ovinos, sin que se produzcan efectos negativos (Cantón *et al.*, 1994). Son muchos los reportes informales existentes en medios electrónicos (Pollinaza en ovinos - Producción Agropecuaria- Foros, www.engormix.com) en donde se comenta de los buenos resultados del uso de pollinaza en novillos y en ovinos que ayudan a reducir los costos de producción, ya que el kilogramo de un alimento proteico utilizado supera los cinco o seis pesos, comparado con un peso que cuesta un kilogramo de pollinaza. Es importante realizar

experimentos en donde se prueben diferentes porcentajes de inclusión en la dieta y el tiempo apropiado para retirarla antes del sacrificio de los animales, así como la utilización de fuentes de energía de carbohidratos fácilmente fermentables con el fin de producir una sincronía en la disponibilidad de sustrato para la flora microbiana del rumen.

Para poder recomendar una concentración segura, se deben probar diferentes concentraciones de pollinaza y evaluar la ganancia de peso, conversión alimenticia, color de la carne, y rendimiento de la canal, El objetivo de este trabajo fue determinar la concentración ideal de pollinaza fermentada factible de ser utilizada en las dietas de ovinos sin producir efectos indeseables en parámetros productivos y en la canal.

Materiales y Métodos

Se realizó un experimento con 21 borregos machos sin castrar de la raza Katahdin de un peso promedio inicial de 35 kg (etapa finalización) y fueron alojados en corraletas individuales con bebedero y comedero, distribuidos aleatoriamente utilizando un diseño completamente al azar con tres tratamientos y siete repeticiones por tratamiento. El tratamiento 1 consistió en una dieta típica para ovinos en corral en donde se incluyó el 10% de excretas fermentadas de pollo de engorda; el tratamiento 2, la misma dieta pero utilizando el 15% de excretas fermentadas; y el tratamiento 3 con el 20% de las excretas, sustituyendo parcialmente la pollinaza a la harina de soya, harinolina y maíz.

El experimento tuvo una duración 97 días y fue dividido en cuatro etapas: adaptación, medición de parámetros productivos, la etapa de exclusión del consumo de excretas, y finalmente el sacrificio, las cuales tuvieron una duración de 15, 42, 25 y 2 días respectivamente.

Después del periodo de adaptación se continuó con la etapa experimental que consistió en obtener los parámetros productivos: consumo de alimento, conversión alimenticia, ganancia diaria de peso y rendimiento de la canal. Esta etapa tuvo una duración de 42 días, al inicio se registró el peso inicial de los animales los cuales se pesaron 3 días seguidos con 12 horas de ayuno y al finalizar la etapa se hizo la misma actividad para obtener el peso final. El alimento se le ofreció a los animales dos veces al día, a las 8:00 y a las 15:00 hrs; al registrar el peso final de los ovinos, estos fueron privados del consumo de pollinaza por 25 días, en algunos estudios se menciona que los animales que no son privados de este subproducto proporcionan canales con características indeseables, principalmente dando un color oscuro de la carne. Posteriormente los ovinos fueron sacrificados en el rastro municipal de San Francisco de los Romos, Aguascalientes y se registró el peso de la canal caliente para obtener el rendimiento en canal; también se tomaron muestras de hígado para la determinación de cobre y se observaron algunas características de la canal como son: coloración de la carne y presencia o no de abscesos en las viseras. Los datos fueron analizados estadísticamente con el paquete de computo SAS mediante análisis de varianza y la prueba de comparación de medias de tukey.

En el laboratorio se realizaron las determinaciones de materia seca, materia orgánica, nitrógeno y proteína cruda, fibras detergente neutro y ácido en las dietas evaluadas (Cuadro 1). Los componentes del análisis proximal se determinaron según las técnicas de la AOAC (1990), la fibra detergente neutro y la fibra detergente ácido por la técnica de Van Soest *et al.* (1991).

Cuadro 1. Composición nutricional de las dietas experimentales.

Composición	T1	T2	T3
Materia seca	80.9	78.8	81.5
Proteína cruda*	17.2	17.3	17.6
FDA	19	22	23
FDN	26	30	30
EM, Mcal/Kg	2.7	2.7	2.6
Ca	0.67	0.83	0.97
P	0.46	0.54	0.62

*% PC=%N x 6.25

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos por tratamiento y por variable se muestran en el cuadro 2.

T	GDP, g	CoA (g/kg PV ^{.75})	CA	RC, %
1	309 a	134	7.5 b	54 a
2	287 a	141	7.6 ab	54 a
3	287 a	143	7.3 a	56 b
CV (%)	8.8	-	10.4	4.7

Tratamientos con letras diferentes por variable difieren estadísticamente (P=0.05)

Ganancia de peso. Los ovinos del tratamiento 1 (dieta con 10% de pollinaza) obtuvieron una mayor ganancia diaria de peso $P < 0.05$) que los de los tratamientos 2 y 3 (dieta con 15 y 20% de pollinaza), respectivamente; mientras que entre el T2 y T3 no se encontró diferencia significativa en esta variable (Cuadro 2); la mayor GDP en el T1 se puede deber a que contenía una menor cantidad de pollinaza y se incrementó la cantidad de alimentos proteicos y energéticos de mejor calidad, ya que estos se digieren a una mayor velocidad y son más aprovechables por los animales.

Álvarez *et al.* (2003) reportaron ganancias diarias de peso en corderas pelibuey de 86, 74 y 111g utilizando tres dietas diferentes: la primera contenía 30% de pollinaza, la segunda 30% de parota (*Enterolobium cyclocarpum*) y una tercera dieta fue una combinación de los dos ingredientes anteriores, 15% de pollinaza más 15% de parota. Además todas la dietas contenían el 70% de maíz molido y una premezcla mineral, la ganancia de peso tan baja pudo deberse a que las dietas solo contenían un 11% de proteína y a la raza de las corderas. En otro estudio realizado por

Calderón y Elías (2006) donde utilizaron como suplemento en borregos 0, 3, 6 y 9 g de melaza por kilogramo de peso vivo y 20 g de pollinaza por kilogramo de peso vivo, se obtuvieron ganancias diarias de peso en ovinos machos de 61, 103, 113 y 97 g, se observó que la mayor ganancia de peso se obtuvo en el tratamiento 3 utilizando 6 g de melaza/kg de peso vivo; y en el tratamiento 4, en el cual se utilizaron 9 g de melaza se obtuvo una menor ganancia de peso, lo que indica que a mayor cantidad de melaza baja la GDP debido a que también se reduce el consumo del suplemento por la mayor cantidad de melaza. Por otra parte Mendoza *et al.* (2007) evaluaron cuatro alimentos integrales comerciales sin pollinaza para ovinos de engorda y obtuvieron ganancias diarias de peso de 260, 216, 285 y 202 g, las cuales son inferiores a las encontradas en el presente estudio, donde se utilizaron inclusiones de pollinaza del 10, 15, 20%, lo cual muestra que la utilización racional de esta excreta no afecta negativamente la ganancia de peso en los ovinos y puede sustituir a otros ingredientes de mayor costo de la dieta.

Consumo de alimento y conversión alimenticia. El consumo por día de los animales disminuyó a manera que la pollinaza fue aumentando en la dieta, pero es importante mencionar que los ovinos de T1 tenían un peso mayor siguiéndole el T2 y por último el T3; calculando el consumo de alimento en $\text{g/kgPV}^{0.75}$ se obtuvo un mayor consumo por el T3 (143) seguido del T2 (141) y finalmente el T1 (134) lo cual indica que a menor PV los animales consumen una cantidad mayor de alimento por kgPV, el consumo que se tuvo se encuentra por arriba del valor de $80.5 \text{ g/kgPV}^{0.75}$ indicado por Ojeda y Mares (1998) como máximo.

La conversión alimenticia fue similar entre tratamientos ($P>0.05$), los valores obtenidos (Cuadro 2) son mayores a la conversión promedio en ovinos, pero es importante mencionar que los animales en etapa de finalización tienen un valor mayor de conversión alimenticia debido a que la eficiencia en el aprovechamiento de la energía es menor (Partida y Martínez, 1992). Los resultados obtenidos en esta investigación (7.5, 7.6, y 7.2 kg de alimento/kg de ganancia de peso para T1, T2, y T3, respectivamente) coinciden con los obtenidos por Cortez *et al.* (2007) quienes trabajaron con ovinos en etapa de finalización, los cuales fueron alimentados con una dieta integral y otros con forraje y concentrado pero por separado en donde se reportaron conversiones alimenticias de 7.2 y 7.3 kg en los ovinos alimentados con forraje y concentrado, mientras que los que fueron alimentados con la dieta integral tuvieron una conversión alimenticia de 6 kg.

Los datos obtenidos en el experimento son similares a los reportados por Álvarez *et al.* (2003) en donde evaluaron también la inclusión de un 15% de pollinaza en la dieta y encontraron una conversión alimenticia de 7.9 kg para obtener un kilogramo de peso del animal, sin embargo, cuando utilizaron una concentración del 30 % de la excreta obtuvieron una conversión de 10.3 kg, la cual es superior a la obtenida en el tratamiento del 15% pollinaza y también a los obtenidos en el presente experimento; se reporta que animales con un peso alto requieren más alimento por kg de ganancia de peso (Cortez *et al.*, 2007).

Rendimiento y coloración de la canal. Los valores de rendimiento de la canal (Cuadro 2) no muestran diferencias significativas entre tratamientos ($P>0.05$). Estos valores (54, 54 y 56%) son superiores a los resultados obtenidos por Calderón y Elías (2006) quienes reportaron rendimientos promedio del 43% cuando utilizaron pollinaza y melaza como suplemento y el resto de la alimentación a base de pasto (*Bothriochloa pentosa*) probablemente, el bajo rendimiento que obtuvieron estos investigadores se debe en parte a la raza utilizada (Pelibuey) y a las dietas.

Respecto a la coloración de la carne, no se encontró ningún cambio ni diferencias entre las canales de los tratamientos evaluados, se obtuvieron canales de color rojo claro que es una coloración normal en esta especie, de igual forma tampoco se encontraron alteraciones patológicas en hígado y riñón en ninguno de los tratamientos, hasta el momento no hay ningún

reporte científico que indique cambio sobre la coloración de la canal por la utilización de pollinaza en la alimentación de ovinos.

Conclusiones

La utilización de la pollinaza en una inclusión hasta del 20% en la dieta de ovinos en engorda no afecta negativamente ni en forma substancial los parámetros productivos ni cambia la coloración de la carne de los animales.

Literatura Citada

- Álvarez, M.G. Melgarejo V.L. y N.Y. Castañeda. 2003. Ganancia de peso, conversión alimenticia en ovinos alimentados con fruto (semilla con vaina) de parota (*Enterolobium cyclocarpum*) y pollinaza. Veterinaria Mexico, 34: 39-46.
- AOAC. 1990. Association of analytical Chemists. Official methods of analysis. 15 th. Ed. Arlington, Virginia, 1298 p.
- Calderón, A.J.O. y A.I. Elías. 2006. Contribución a la suplementación ovina con pollinaza fermentada (Vitafer) y cuatro niveles de melaza. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET. <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet> Vol. VII, No. 10, octubre 2006. 7 pp.
- Cantón, C.J., Moguel, Y.B. Rojas O., Miranda E. Sauri, J. y A.R. Castellanos. 1994. Estimación del daño inducido por el cobre de la pollinaza empleada para la alimentación de ovinos. Téc. Pec. Méx. 32:82-89.
- Cortez, D.E., Martínez P.A., Sánchez, C., y R.S. Lazo. 2007. Finalización de corderos con diferentes estrategias de ofrecimiento de una misma dieta. V Congreso de especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Mendoza, Argentina.
- Mendoza, M.G.D., P.F.X. Plata, M.M. Ramírez, D.M.A. Mejía, R.H. Lee y Barcena, G.R. 2007. Evaluación de alimentos integrales para el engorde intensivo de ovinos. Revista Científica, XVII:72-82.
- Ojeda, R.A. and M.A. Mares. 1998. Habitat use by small ruminants in the arid. Andean foothills of Mendoza, Argentina, Jour Arid environments, 38:349-357
- Partida de la, P.J.A.; y R.L. Martínez. 1992. Comportamiento de borregos Pelibuey alimentados con dos niveles de energía en cuatro períodos de crecimiento. Técnica Pecuaria en México; .30, (1):1-11
- Van Soest, P.J., Robertson J.B. and B.A. Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74:3583.

MEMORIAS

2da. Reunión Internacional Conjunta de Manejo de Pastizales y Producción Animal

Zacatecas, México del 28 de Agosto al 1 de Septiembre del 2012

Palacio de Convenciones

**EVALUACIÓN DE PARÁMETROS *IN VIVO* E *IN SITU* DE CORDEROS
EN CRECIMIENTO ALIMENTADOS CON DIETAS A BASE DE HENO DE CEBADA
TRATADAS CON ENZIMAS FIBROLÍTICAS EXÓGENAS**

**EVALUATION OF PARAMETERS *IN VIVO* AND *IN SITU* OF GROWTH LAMBS FED
WITH DIETS BASED ON BARLEY HAY TREATED WITH EXOGENOUS
FIBROLYTIC ENZYMES**

Jenifer D. Andrade¹, Gustavo Tirado¹, Ignacio Mejía¹, Carlos U. Häubi Segura² y Rubén Larios González³.

¹Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación-Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, ²Centro de Ciencias Agropecuarias-Universidad Autónoma de Aguascalientes, ³CBTA No. 61 de Calvillo, Aguascalientes.

Resumen

El presente experimento se llevó a cabo con la finalidad de evaluar el efecto de un complejo enzimático exógeno adicionado a una dieta alta en forraje (heno de cebada), sobre parámetros productivos y digestibilidad en ovinos. En la fase *in vivo* se utilizaron 24 corderos machos, distribuidos aleatoriamente en un DCA con 4 tratamientos y 6 repeticiones cada uno. Los tratamientos (Ti) fueron los siguientes: T1: 15% pollinaza, 0% enzima; T2: 15% pollinaza, 4% enzima; T3: 0% pollinaza, 0% enzima y T4: 0% pollinaza, 4% enzima. El periodo de prueba fue de 75 días (11 d de adaptación y 64 d para toma de datos). Las variables analizadas fueron: ganancia de peso total (GPT), ganancia diaria de peso (GDP), ganancia de peso fraccional (GPF) consumo de alimento (CoA) y conversión alimenticia (CA). En una segunda etapa se emplearon dos vacas Holstein-Friesian canuladas en rumen, para evaluar la degradabilidad ruminal *in situ* según cuadro latino 4x4. En los resultados *in vivo* obtenidos, sólo se encontró diferencia significativa ($P < 0.01$) en la GPT y GDP, sin embargo los animales agrupados en los tratamientos sin pollinaza (3 y 4) presentaron un mejor comportamiento en cada una de las variables. Los resultados *in situ* aún no han sido evaluados. Por lo tanto, en este caso, podemos concluir que la adición de la enzima no mejoró los parámetros productivos de los ovinos en crecimiento.

Palabras clave: rumiantes, heno de cebada, enzimas fibrolíticas exógenas.

Abstract

This experiment was conducted in order to evaluate the effect of exogenous enzyme complex added to a diet high in forage (hay barley) on productive performance and digestibility in sheep. In vivo phase used 24 male lambs were randomly divided into a DCA with 4 treatments and 6 replicates each. Treatments (Ti) were: T1: 15% chicken manure, 0% enzyme, T2: 15% chicken manure, 4% enzyme; T3: 0% chicken manure, enzyme and T4 0% 0% chicken manure, 4% enzyme. The trial period was 75 days (11 d of adaptation and 64 d for data collection). The variables analyzed were: total weight gain (GPT), average daily gain (ADG), fractional weight gain (GPF) feed intake (CoA) and feed conversion (FC). In a second step we used two Holstein-Friesian cows rumen cannulated to assess in situ ruminal degradability by 4x4 Latin square. In vivo results obtained, only significant difference ($P < 0.01$) in the GPT and GDP, but the animals grouped in the treatments without chicken manure (3 and 4) performed better in each of the

variables. The in situ results have not yet been evaluated. Therefore, in this case, we conclude that the addition of the enzyme did not improve the productive performance of growing lambs.

Key words: ruminants, barley hay, exogenous fibrolytic enzymes.

Introducción

En la actualidad, la producción de carne, leche y huevo para el consumo humano se ve limitada debido a que los animales a partir de los cuales se obtienen estos productos, compiten en mayor o menor grado con el hombre por los alimentos, especialmente los cereales. El interés por la utilización de residuos agrícolas en la alimentación de rumiantes se ha venido incrementando en el ámbito mundial en los últimos años, a medida que la disponibilidad de granos se reduce. Es también importante la competencia nula entre monogástricos y rumiantes por alimentos fibrosos y, la habilidad que tienen los rumiantes para convertir esos materiales fibrosos en productos útiles para el hombre (carne, leche, pieles, lana, etc.) (Fuentes *et al.*, 2001).

La alimentación dentro de un sistema de producción pecuaria es el mayor rubro económico, por lo que se han empleado diversas tecnologías para mejorar la utilización de los nutrientes, principalmente de los carbohidratos estructurales de la fibra (Moreno *et al.*, 2007). Los componentes primarios de las paredes celulares de los forrajes son la celulosa y la hemicelulosa, los cuales son digeridos por las enzimas fibrolíticas de las bacterias y protozoarios ruminales (Yescas-Yescas *et al.*, 2004). La digestión de la fibra se mantiene incompleta, es por ello que durante las últimas décadas se han venido desarrollando un gran número de investigaciones para intentar superar estas limitaciones en la magnitud de la degradación de los componentes fibrosos en los rumiantes. Existen métodos para tratar los forrajes fibrosos que permiten incrementar el consumo y la digestibilidad de estos alimentos y por lo tanto incrementar la productividad animal (Fuentes *et al.*, 2001). La biotecnología ha permitido obtener una gran cantidad de productos, entre ellos las enzimas fibrolíticas, que podrían utilizarse para mejorar la digestibilidad de la fibra de los forrajes. En el ganado rumiante hace más de 40 años se hicieron los primeros intentos sobre el estudio de su efectividad en la suplementación del rebaño (Burroughs *et al.*, 1960). Una estrategia potencial es la adición de enzimas fibrolíticas a la dieta de los rumiantes las cuales pueden completar la actividad celulolítica de la microflora ruminal (Yang *et al.*, 1999; Bedford 2000; Coronel *et al.*, 2001). Por lo tanto, la suplementación con enzimas fibrolíticas exógenas, a pesar de las inconsistencias de los resultados obtenidos hasta hoy, se presenta como una de las alternativas tecnológicas capaz de contribuir a estimular los complejos mecanismos de degradación de la pared celular vegetal de los pastos, forrajes, ensilados, pajas de cereales, cereales y otras fuentes de alimentos de uso frecuente en la nutrición de los rumiantes (González, 2004).

Considerando lo anterior, el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la adición de un complejo enzimático comercial en la dieta de corderos en desarrollo sobre el comportamiento productivo.

Materiales y Métodos

Etapas *in vivo*

La investigación se llevó a cabo en el área de Posta Zootécnica del ITEL Aguascalientes. Se emplearon 24 corderos machos enteros, cruce Dorper-Katahdin, con un promedio de peso inicial de 23.956 kg distribuidos en un DCA (cuadro 2). Los borregos se alimentaron con dietas que contenían 40% de heno de cebada como forraje y 60% de concentrado (cuadro 1). Se ofreció alimento dos veces al día, a las 9:00 y 16:00 h, dividiéndose la ración total en 50% y 50%. El

complejo enzimático comercial Promote N.E.T – Liquid™ (Agribands International, Inc.) fue aplicado directamente sobre el alimento, todo por la mañana al momento de servirlo (0.5 mL/animal/día). Se evaluaron dos niveles del complejo enzimático (0 y 4 g) y dos niveles de pollinaza (0 y 15 %) (Cuadro 2). El agua se administró a libre acceso. Se planteó un periodo experimental de 64 días, con una etapa previa de adaptación a las dietas de 11 días. Fase experimental total de 75 días. Los animales fueron pesados al inicio del experimento (obteniéndose así el peso inicial) y posteriormente cada 15 días (peso fraccional) hasta la finalización del mismo (último pesaje corresponde a peso final). El consumo de alimento se evaluó dos veces por semana, considerando la materia seca (MS) total ofrecida menos la MS rechazada. La cantidad semanal de alimento ofrecido se ajustó al peso vivo de los animales (considerando un 3.5% del PV para cada Ti). El rechazo de alimento fue medido dos veces por semana por tratamiento. Por último, la conversión alimenticia se evaluó tomando como base la ganancia de peso obtenida durante el periodo experimental entre el total de kg de MS consumidos por cada borrego en el mismo periodo.

Cuadro 1. Proporción de ingredientes utilizados en las dietas experimentales para ovinos con y sin inclusión de pollinaza (kg/100 kg MS).

Ingrediente	BH	BS	BH	BS
Harina de soya	16	17.98	20	22.47
Harina de canola	7.4	8.22	7.4	8.22
Soy Plus	5	5.56	5	5.56
Melaza	7	9.33	7	9.33
Urea	.300	.30	1	1
Maíz rolando	8.60	9.66	18.15	20.46
Heno de cebada	40	44.94	40	44.94
Pollinaza	15	17.24	0	0
Sal en polvo	.200	.200	.200	.200
Bicarbonato de sodio	.500	.500	.650	.650
Bicarbonato de calcio	0	0	.500	.500
Microminerales	0	0	.100	.100
TOTAL	100	113.932	100	113.427

Cuadro 2. Aleatorización de los tratamientos y porcentajes de enzima y pollinaza utilizados

Tratamiento	Heno de cebada	Enzima (g/kg de MS)	Pollinaza (%)
1	40	0	15
2	40	4	15
3	40	0	0
4	40	4	0

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante un ANOVA con comparación de medias (DMS) con un nivel de significancia de 0.05.

Etapa *in situ*

La etapa experimental *in situ* se llevó a cabo en La Posta Zootécnica del Centro de Ciencias Agropecuarias de la UAA, en la unidad de Bovinos de Leche. Se aplicaron las cuatro dietas experimentales y un control (heno de cebada) a dos vacas fistuladas ruminalmente y provistas de cánulas (Pliable Rumen Cannula, 4” ID), con el propósito de mantener a los animales estabilizados al interior del rumen. El modelo estadístico utilizado fue un cuadro latino 4x4, con 4 Ti, 4 periodos de prueba con sobrecambio y 2 corridas empleando dos vacas.

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos por tratamiento y por variable se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3. Resumen de las variables evaluadas en la etapa *in vivo* (kg).

Ti	Peso inicial	Peso Final	GPT	GDP	CoA	CA
1	25.08 a	33.24 a	8.16 b	0.128 b	0.828 b	7.89 a
2	23.70 a	32.44 a	8.74 b	0.137 b	0.856 ab	7.53 a
3	23.64 a	33.95 a	11.23 a	0.176 a	1.013 a	6.90 b
4	23.41 a	33.42 a	9.50 ab	0.149 ab	0.597 c	4.76 c
CV (%)	13.06	9.07	16.02	16.02	17.03	16.86

Tratamientos con letras diferentes por variable difieren estadísticamente (P=0.05)

Al inicio del experimento, los animales del T1 registraron el peso inicial más alto (25.08 kg). El T3 (considerado testigo verdadero), el cual no incluía pollinaza en la dieta y no se agregó enzima, resultó ser el mejor en tres de las seis variables analizadas (PF, GPT Y GDP), aunque estadísticamente no muestre diferencias notables con los demás tratamientos. Sin embargo, el T4, que no incluía pollinaza y se le agregó enzima, en consumo de alimento (0.597 kg) y conversión alimenticia (4.758 kg) mostró el mejor comportamiento en ambos parámetros.

La falta de efecto de enzimas fibrolíticas sobre la degradación de alimentos para rumiantes ha sido reportada en varios estudios. Sin embargo, otros estudios han reportado ventajas del uso de las enzimas fibrolíticas exógenas para mejorar la digestibilidad de alimentos para rumiantes bajo diferentes condiciones experimentales.

Conclusiones

Bajo las condiciones descritas en el presente experimento, los resultados obtenidos permiten concluir que la aplicación de la enzima evaluada no mejoró el comportamiento de sobre los parámetros productivos evaluados.

Literatura Citada

- Bedford, M.R. 2000. Exogenous enzymes in monogastric nutrition and their current value and future benefits. *Anim Feed Sci Tech* 86: 1.
- Burroughs, W., W. Woods, S.A. Ewing, J. Greig and B. Theurer. 1960. Enzyme additions to fattening cattle rations. *J Anim Sci* 19: 458-464.
- Coronel, U., M.E. Ortega, C.G. Mendoza, M.M. Sánchez, T.J. Ayala and C. Becerril. 2001. Effect of two strains of *Saccharomyces cerevisiae* on productive performance of heifers. *Nutrition Society England* 7: 10-12.
- Fuentes, J., C. Magaña, L. Suárez, R. Peña, S. Rodríguez y B. Ortiz-de la Rosa. 2001. Análisis químico y digestibilidad “*in vitro*” de rastrojo de maíz (*Zea mays* L.). *Agronomía Mesoamericana* 12(2): 189-192.
- González-García, E. 2004. Utilización de enzimas fibrolíticas en cabras lecheras. Evaluación de su actividad y características fermentativas *in vitro*. Tesis doctoral. Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, Barcelona, España. 124 pàgines.
- Moreno, R., J.M. Pinos-Rodríguez, S. González, G. Álvarez, J.C. García, G. Mendoza y R. Bárcena. 2007. Efecto de enzimas fibrolíticas exógenas en la degradación ruminal *in vitro* de dietas para vacas lecheras. *Interciencia* (32)12: 850-853.
- Yang, W.Z., K.A. Beauchemin and L.M. Rode. 1999. Effects of an enzyme feed additive on extent of digestion and milk production of lactating dairy cows. *J Dairy Sci* 82: 391-403.
- Yescas-Yescas, R., R. Bárcena-Gama, G.D. Mendoza-Martínez, S.S. González-Muñoz, M. Cobos-Peralta y M.E. Ortega-Cerrilla. 2004. Digestibilidad *in situ* de dietas con rastrojo de maíz o paja de avena con enzimas fibrolíticas. *Agrociencia* 38(1): 23-31.

MEMORIAS

2da. Reunión Internacional Conjunta de Manejo de Pastizales y Producción Animal

Zacatecas, México del 28 de Agosto al 1 de Septiembre del 2012

Palacio de Convenciones

CONTROL DE ENFERMEDADES ENTÉRICAS USANDO PROBIÓTICOS EN BECERRAS LACTANTES

CONTROL USING PROBIOTIC OF ENTERIC DISEASE IN SUCKLING CALVES

Gustavo Tirado-Estrada¹, Ignacio Mejía¹, Juan C. Mora¹, Francisco Nieto¹, Rubén Larios².

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación-Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, ²CBTA No.61 Calvillo, Ags.

Resumen

Se evaluaron dos probióticos comerciales **Gold Spike™** (probiótico A) y **Calf Gold™** (probiótico B) en becerras lactantes. En protocolo 1, se aplicó el probiótico a dosis de 3 g/ternera/día, los primeros 15 días de vida, a un grupo de becerras (tratamiento) mientras que otro grupo se usó como control. Las variables que se evaluaron fueron: morbilidad, mortalidad, sanas, tratamientos, reincidentes y días con diarrea. No se observaron mejoras en dichas variables con la aplicación del probiótico A. En el protocolo 2, se utilizaron los probióticos A y B a una dosis de 6 g cada uno con dos variantes: a 15 días de edad y de 16-30 días de edad. A 15 días de edad se observó una reducción del 40.5 % en morbilidad ($P < 0.01$). En mortalidad hubo una disminución del 76 % ($P = 0.079$) y, en sanas se obtuvo un aumento del 43.9 % ($P < 0.01$). Entre el día 16 al 30 de vida de las terneras, los resultados indican que la morbilidad se redujo en un 30 % ($P < 0.05$), la mortalidad tuvo una reducción del 28 %, aunque no fue significativa ($P > 0.05$); sanas mostró un aumento del 31.9 % ($P < 0.01$) y las variables reincidentes se redujeron en 72.5 % para el periodo de 16-30 días de vida de las terneras. Se concluye que el uso de probióticos, son efectivos para el control de problemas entéricos y para reducir variables relacionadas con morbilidad y mortalidad.

Palabras clave: probióticos, becerras lactantes, enfermedades entéricas

Introducción

A través de la evolución, los microorganismos han desarrollado distintas estrategias para competir por nutrientes en su medio ambiente. Por ejemplo algunos han mejorado sus sistemas de quimiotaxis y otros han elaborado compuestos antimicrobianos para inhibir a otros miembros del ambiente. Diversas son las sustancias antagónicas que los microorganismos producen para dominar su hábitat, desde los antibióticos de amplio espectro, productos del metabolismo como ácidos orgánicos, moléculas quelantes de hierro (sideróforos) y bacteriocinas (Monroy *et al.*, 2009). Una forma de actuar de los probióticos para lograr alcanzar un buen estado de salud del animal, es a través de la resistencia otorgada contra la invasión de microorganismos patógenos. Las bacterias probióticas más utilizadas para el consumo humano y animal son principalmente las llamadas bacterias ácido lácticas, que incluyen a las siguientes: *Lactobacillus acidophilus*, *L. plantarum*, *L. casei*, *L. delbrueckii* spp *bulgaricus*, *L. fermentum*, *L. reuteri*, *Lactococcus*, entre otras (Dolz, 2008 y Amores *et al.*, 2004). La eliminación del uso indiscriminado de antibióticos en explotaciones ganaderas es un área de investigación en la actualidad para evitar el riesgo de aparición de bacterias resistentes que tengan impacto en la salud del humano (Bhandari

et al., 2008). Es necesario evaluar la eficiencia del uso de alternativas para disminuir enfermedades entéricas evitando el uso indiscriminado de antibióticos. En el presente estudio se evaluó el efecto del uso de probióticos y manano oligosacáridos, sobre la incidencia de diarreas en los primeros 30 días de vida en beceras lactantes en un establo comercial en San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

Materiales y Métodos

El trabajo de campo se lleva a cabo en el rancho el Gigante ubicado en la carretera Aguascalientes No. 18, San Francisco de Los Romo, municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes. Este rancho geográficamente se encuentra en las siguientes coordenadas latitud norte: 22° 04'07.2" y longitud oeste: 102° 17'28.7", en el centro de la república de Mexicana; la altitud es de 1916 msnm.

Probiótico A: *Bacillus subtilis*, cepas b5000h, b5005h, y b5150h, *Lactobacillus brevis* 1E-1. Probiótico B: *Lactobacillus acidophilus* A4000h, *Lactobacillus acidophilus* A2020, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus brevis*, *Enterococcus faecium* y manano oligosacáridos.

Protocolo 1. Se agruparon 179 beceras, las cuales nacieron en el periodo del 9 de Marzo al 21 de abril del 2010. Se escogieron aleatoriamente 86 beceras en el grupo control y 97 beceras en el grupo tratado. Se usó el probiótico A, a una dosis de 3 g por beceras al día, durante los primeros 15 días de vida.

Protocolo 2. Se agruparon 143 beceras, las cuales nacieron en el periodo del 21 de abril al 25 de mayo del 2010. Se escogieron aleatoriamente 69 beceras en el grupo control y 74 beceras en el grupo tratado. Se usó el probiótico A, a una dosis de 6 g por beceras al día, y 6 g del probiótico B durante los primeros 30 días de vida. Los resultados fueron separados en dos periodos: uno en los primeros 15 días de vida, que es el periodo más susceptible a padecer enfermedades entéricas y otro del día 16 al 30 de vida. Se evaluaron las variables: morbilidad (MOR), mortalidad (MORT), sanas (S) y reincidentes (RI). Se aplicaron los tratamientos de acuerdo a los protocolos antes descritos. La MOR se analizó mediante el modelo estadístico de Kruskal Wallis que está dado por:

$$K = (N - 1) \frac{\sum_{i=1}^g n_i (\bar{r}_i - \bar{r})^2}{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (r_{ij} - \bar{r})^2}$$

Dónde:

- n_i es el número de observaciones en el grupo i
- r_{ij} es el rango (entre todas las observaciones) de la observación j en el grupo i
- N es el número total de observaciones entre todos los grupos

$$\bar{r}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} r_{ij}}{n_i}$$

$$\bar{r} = (N + 1)/2$$

(William *et al.*, 1952; Siegal *et al.*, 1988).

Para las variables MORT, S, RI, se realizó el análisis estadístico mediante el modelo de distribución binomial exacta con aproximación a la normal, dado por:

$$Z_c = \frac{(p_1 - p_2) - \mu}{\sqrt{[(p)(q)/N_1 + (p)(q)/N_2]}} - 2$$

Dónde:

p_1 = proporción de (MOR, S, RI) en control

p_2 = proporción de (MOR, S, RI) en tratamiento.

P = proporción de (MOR, S, RI) en población total ($N_1 + N_2$)

q = Proporción de animales sanos ($P - q$)

N_1 = número de observaciones en control

N_2 = número de observaciones en tratamiento

(Infante y Zárate, 1994)

Resultados y Discusión

En protocolo 1: no se observaron reducciones en las variables de mortalidad y morbilidad del tratamiento con respecto al testigo. En protocolo 2: el porcentaje de morbilidad se redujo en 40.5 % ($P < 0.01$) en el grupo de terneras tratadas en comparación con el grupo control en los primeros 15 días de vida (Figura 1) y en un 30% de 16-30 días de vida (Figura 2). Investigaciones como las de Pollman *et al.* (1980); Bhandari *et al.* (2008) y Lessard *et al.* (2009) muestran un incremento en el conteo bacteriano en heces de cerdos de bacterias ácido lácticas como *Lactobacillus*, *Bacillus subtilis* y *Pediococcus acidilactici* respectivamente, contra un decremento significativo en *Escherichia coli* y coliformes al suplementar vía oral. La mortalidad se redujo en 76% en tratamiento 2 (T2: primeros 15 días de vida; $P = 0.08$) pero no en tratamiento 3 (T3: de 16-30 días de vida) aunque se redujo en 28%. Sin embargo el número de sanas en T2 aumentó un 43.9 % en comparación al control 2 ($P < 0.01$). En T3 hubo un aumento del 31.9 % ($P < 0.01$), Timmerman *et al.* (2005) reportan aumento en el índice general de salud de terneras al usar probióticos multiespecie y probióticos aislados en las mismas terneras. El porcentaje de reincidentes en el periodo de 16-30 días se redujo en 72.5 % en terneras tratadas contra el grupo control ($P < 0.01$)

Figura 1. Índice de morbilidad T2 vs control

Figura 2. Índice de morbilidad T3 vs control

Conclusiones

En protocolo 1, la morbilidad y la mortalidad no se redujeron. Con el protocolo 2 se redujeron la morbilidad, mortalidad y aumentó el número de sanas de 1-15 y de 16-30 días de vida en las terneras tratadas y en este último periodo también se redujo el número de reincidentes. Se concluye que el uso de probióticos reduce el índice de diarreas, de

morbilidad, de mortalidad, de reincidencias y reduce los costos por tratamientos clínicos en los primeros 30 días de vida de las becerras lactantes.

Literatura Citada

- Amores R., A. Calvo, J.R. Maestre y D. Martínez. 2004. Probióticos. *Rev. Esp. quimioterap.* Vol. 17 (2):131-137.
- Bhandari S.K., B. Xu, C.M. Nyachoti, D. W. Giesting and D. O. Krause. 2008. Evaluation of alternatives to antibiotics using an *Escherichia coli* K88+ model of piglet diarrhea: Effects on gut microbial ecology. *J Anim. Sci.* 86:836-847.
- Dolz, M.C. 2008. Bacteriocinas de probióticos. Nuevos enfoques bioterapeúticos: PINHE. *Nutr. Clin. Diet. Hosp.* 28(3):20-37.
- Infante, G. S. y. Zárate de L. G. P. 1994. *Métodos estadísticos.* [ed.]. Trillas, México. 590 p.
- Lessard, M., M. Dupuis, N. Gagnon, É. Nadeau, J. J. Matte, J. Goulet and J. M. Fairbrother. 2009. Administration of *Pediococcus acidilactici* or *Saccharomyces cerevisiae* boulardii modulates development of porcine mucosal immunity and reduces intestinal bacterial translocation after *Escherichia coli* challenge. *J. Anim. Sci.* 87:922-934.
- Monroy M. del C., T. Castro, F.J. Fernández y L. Mayorga. 2009. Revisión Bibliográfica: Bacteriocinas producidas por bacterias probióticas. *Contactos* 73:63-72.
- Pollman, D.S., D. M. Danielson, W. B. Wren, E. R. Peo, Jr. and K. M. Shahani. 1980b. Influence of *Lactobacillus acidophilus* inoculum on gnotobiotic and conventional pigs. *J. Anim. Sci.* 1980. 51:629-637.
- Siegel, S. and N.J. Castellan Jr, 1988. *Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences* (second edition). New York: McGraw-Hill.
- Timmerman H.M., L. Mulder, H. Everts, D. C. van Espen, E. van der Wal, G. Klaassen, S. M. G. Rouwers, R. Hartemink, F. M. Rombouts, and A. C. Beynen. 2005. Health and growth of veal calves fed milk replacers with or without probiotics. *J. Dairy Sci.* 88:2154-2165.
- William H. Kruskal and W. A. Wallis. 1952. Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association* 47 (260): 583-621.

11142 a

**TERCER
CONGRESO INTERNACIONAL
LA INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO**
17, 18 y 19 de Octubre de 2012
Estudios Avanzados, Universidad Autónoma de Aguascalientes

PROGRAMA

[Signature]
Vo. Bo. 2
Lic. Samuel Lemus Hernández
Su Director Académico

[Signature]
Gustavo Hinojosa Estrada

Es copia fiel del original

DIRECTORIO

M. EN ADMÓN. MARIO ANDRADE CERVANTES
Rector

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
Secretario General

DR. FERNANDO JARAMILLO JUÁREZ
Director General de Investigación y Posgrado

DR. VÍCTOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Presidente del COMEPO

M. EN C. GABRIEL ERNESTO PALLÁS GUZMÁN
Decano del Centro de Ciencias Agropecuarias

M. EN C. JORGE HELIODORO GARCÍA NAVARRO
Decano del Centro de las Artes y la Cultura

M. EN C. JOSÉ DE JESÚS RUIZ GALLEGOS
Decano del Centro de Ciencias Básicas

DR. MARIO EDUARDO ZERMEÑO DE LEÓN
Decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción

DRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
Decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas

DR. RAÚL FRANCO DÍAZ DE LEÓN
Decano del Centro de Ciencias de la Salud

DR. DANIEL EUDAVE MUÑOZ
Decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

Vo. Bo.
Lic. Samuel Lemus Hernández
Subdirector Académico

Es copia fiel del original

Gustavo Tirado Estrada

**EVALUACIÓN DE PARÁMETROS
IN VIVO E IN SITU E CORDEROS
EN CRECIMIENTO ALIMENTADOS
CON DIETAS A BASE DE HENO DE
CEBADA TRATADAS CON
ENZIMAS FIBROLÍTICAS
EXÓGENAS.**

Andrade Esparza, JeniferDennise; tutores
Tirado Estrada, Gustavo y Mejía Haro,
Ignacio.

INTRODUCCIÓN:El interés por la utilización de residuos agrícolas en la alimentación de rumiantes se ha venido incrementando en el ámbito mundial en los últimos años, a medida que la disponibilidad de granos se reduce (Fuentes *et al.*, 2001).La digestión de la fibra se mantiene incompleta. Es así que la suplementación con enzimas fibrolíticas exógenas se presenta actualmente como una de las alternativas tecnológicas capaces de contribuir a estimular los complejos mecanismos de degradación de la pared celular vegetal de los pastos y otras fuentes de alimentos de uso frecuente en la nutrición de los rumiantes (González, 2004).

OBJETIVO: El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la adición de una enzima fibrolítica exógena en la dieta de corderos en desarrollo sobre el comportamiento productivo.

MATERIALES Y MÉTODOS: El experimento se realizó en el área de Posta Zootécnica del ITEL Aguascalientes. Se emplearon 24 corderos machos enteros, distribuidos en un DCA con 4 Ti y 6 repeticiones. Las dietas evaluadas contenían 40% de heno de cebada, 15% pollinaza (T1 y T2). El complejo enzimático comercial Promote N.E.T-Liquid (Agribrands International, Inc.) se aplicó sobre el alimento, todo por la mañana, al servirlo (T2 y T4).Se planteó un periodo experimental de 64 días, con

etapa previa de adaptación a las dietas de 11 días.

RESULTADOS:El análisis de datos se llevó a cabo mediante un ANOVA, con comparación de medias (DMS), nivel de significancia 0.05. La Tabla 1 muestra los resultados parciales obtenidos:

Ti	Peso final	GPT*	GDP**	CA***
1	33.24	8.16	0.1275	7.886
2	32.43	8.74	0.1366	7.525
3	33.94	11.23	0.1755	6.897
4	33.41	9.50	0.1485	4.758
CV	9.07	16.02	16.02	16.86

*ganancia de peso total; **ganancia diaria de peso; ***conversión alimenticia.

CONCLUSIONES:El T3 (considerado testigo verdadero),resultó ser el mejor en tres de las cuatro variables analizadas. La falta de efecto de enzimas fibrolíticas sobre la degradación de alimentos para rumiantes ha sido reportado en varios estudios. Otros demuestran las ventajas del uso de las enzimas fibrolíticas exógenas para mejorar la digestibilidad de alimentos para rumiantes bajo diferentes condiciones experimentales.Bajo las condiciones descritas en el presente experimento, los resultados obtenidos permiten concluir que la adición de la enzima exógena no mejoró los parámetros productivos en ovinos. No obstante, el preparado enzimático sí mejoró la conversión alimenticia.

BIBLIOGRAFÍA:Fuentes, J., C. Magaña, L. Suárez, R. Peña, S. Rodríguez y B. Ortiz-de la Rosa. 2001. Análisis químico y digestibilidad "*in vitro*" de rastrojo de maíz (*Zea mays* L.). Agronomía Mesoamericana 12(2): 189-192.

González-García, E. 2004. Utilización de enzimas fibrolíticas en cabras lecheras. Evaluación de su actividad y características fermentativas *in vitro*. Tesis doctoral. Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, Barcelona, España. 124 pàgines.

Vo. B6.
 Lic. Samuel Lemus Hernández
 Subdirector Académico
 Es copia del Gustavo Tirado Estrada del original

XXXIX Reunión Anual

Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria, A. C.

MEMORIAS

Chapingo, Méx.
Mayo 4, 5 y 6
de 2011

"Creando la ganadería del futuro"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

EVALUACIÓN DE LA POLLINAZA FERMENTADA EN LA DIETA DE OVINOS SOBRE PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y FERMENTACIÓN RUMINAL

Ignacio Mejía Haro¹, Sergio Medina Monreal¹, Gustavo Tirado Estrada¹, José Mejía Haro², Ruben Larios Gonzalez³, Ana Julia Azuara Hernández¹

¹Instituto Tecnológico El Llano, Ags, DGEST. SEP, ²Depto. de Agronomía de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato, ³CBETA 61 DGETA
ignaciomh@hotmail.com

Resumen. Se utilizó pollinaza fermentada en ovinos para incrementar la ganancia económica por la reducción de costos de alimentación, sin provocar cambios indeseables en parámetros productivos y calidad de la canal. Para el estudio se utilizaron 21 borregos machos Dorper-Pelibuey, sin castrar, con peso de 20 kg, los cuales se distribuyeron en un diseño al azar en tres tratamientos. El T1 consistió en una dieta con 25% de pollinaza fermentada con melaza; el T2, la dieta testigo sin pollinaza; y el T3, 25% de pollinaza sin fermentar. Las variables fueron: ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, coloración y rendimiento de canal y productos de fermentación ruminal. Los datos fueron procesados estadísticamente mediante SAS. No hubo diferencias ($P>0.05$) entre tratamientos en la ganancia de peso, conversión alimenticia y los valores medios del rendimiento de la canal. Los ácidos grasos volátiles en líquido ruminal: acético, butírico y totales fueron mayores en T2 que en T1 y T3, y estos últimos no mostraron diferencias; y no hubo diferencia en el propiónico entre tratamientos. Se puede utilizar hasta 25% de pollinaza fermentada, sin tener problemas de salud o de calidad de la canal y conservando la misma ganancia de peso que en dietas convencionales con base en granos.

Palabras clave: pollinaza, ovinos, dietas.

Introducción

La producción anual de pollinaza es de 693,760 toneladas a nivel nacional, de las cuales 35,000 son producidas en Aguascalientes, considerando que la producción de pollinaza es de 1.28 kg por kg de pollo alojado (Tobía y Vargas, 2000). Existe una limitante de usar la pollinaza en ovinos por riesgos de toxicidad por cobre o contaminación por bacterias y hongos, sin embargo, mediante la fermentación se ha reducido el problema microbiano (Calderón, 2004).

La pollinaza es un recurso alimenticio para rumiantes ampliamente utilizado en México, por su valor proteínico y cantidad alta en minerales. En décadas anteriores, la pollinaza conformaba de 35 a 40% de la dieta de novillos en engorda; sin embargo, características indeseables como carne de color más oscuro, ha limitado su inclusión. No son abundantes los trabajos de investigación y difusión sobre procesamientos que pudieran ayudar a reducir o eliminar problemas en el uso de la pollinaza, como lo es la pollinaza fermentada o tratada con calor, con el propósito de reducir el número de patógenos que pudiera traer o el uso de ingredientes compatibles con este subproducto para promover una sincronización entre la disponibilidad y la utilización de carbohidratos y nitrógeno amoniacal por bacterias del rumen. Son muchos los reportes informales existentes en medios electrónicos, en donde se comenta de los buenos resultados con el uso de pollinaza en novillos e incluso en ovinos, que ayudan a reducir los costos de producción, ya que el kilogramo de un ingrediente proteico utilizado puede tener un costo comercial de hasta cinco veces el costo de la pollinaza. El objetivo fue evaluar los efectos que tiene la pollinaza fermentada en la dieta de ovinos en engorda en corral sobre parámetros productivos, características de la canal, salud del animal y patrones de fermentación ruminal.

Materiales y Métodos

Se realizó un experimento con 21 borregos destetados sin castrar de la raza Dorper-Pelibuey, distribuidos en un diseño completamente al azar en tres tratamientos y 7 repeticiones. El T1 consistió en una dieta con 25% de pollinaza fermentada con melaza; el T2, la dieta testigo sin pollinaza; y el T3 igual que T1 pero con pollinaza sin fermentar, todas las dietas cubrían los requerimientos nutricionales (NRC, 1985). Los borregos fueron alimentados individualmente por 70 días y la toma de datos fue en los últimos 46. Antes del sacrificio, los ovinos se privaron del consumo de pollinaza por 5 semanas. Las variables fueron ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento en canal, pH y productos de la fermentación ruminal. Los datos fueron analizados con SAS procedimiento GLM, y medias comparadas por Tukey.

Resultados y Discusión

La ganancia diaria de peso y los valores medios del rendimiento de la canal fueron similares ($P>0.05$) entre tratamientos (Cuadro 1), lo que indica que la pollinaza a 25% de la dieta puede sustituir los granos sin afectar la ganancia de peso. La conversión alimenticia y pH del líquido ruminal no variaron ($P>0.05$) entre tratamientos. Mejía y Mejía (2002) registraron una

ganancia diaria de peso entre 213 y 236 g por borrego en dietas con harina de nopal, en el presente estudio se superó este intervalo. La concentración de los ácidos grasos volátiles totales en líquido ruminal fue similar (Cuadro 2) entre T1 y T3, pero al igual que los valores para los ácidos acético y butírico, el T2 (grupo testigo) fue superior a T1 y T3, lo que se explica por la mayor concentración de grano en la dieta del grupo testigo que en T1 y T3 que contenían pollinaza, ingrediente de menor contenido energético. En cuanto a la proporción ácido acético: ácido propiónico, se encontró una relación muy cerrada, especialmente en los tratamientos con pollinaza, ya sea con o sin fermentación (2.6 y 2.5 respectivamente), valores inferiores al de T2 (Cuadro 2). No se encontraron microorganismos patógenos coliformes en la pollinaza con y sin fermentación, la fermentación logró un pH de 4.5 a los 15 días del proceso, lo que le dio mayor gustosidad.

Cuadro 1- Parámetros productivos y pH ruminal en dietas de ovinos a base de pollinaza.

Concepto	T1	T2	T3
*Ganancia diaria de peso, g	283 ^a	302 ^a	310 ^a
**Conversión alimenticia	4.9 ^a	5.0 ^a	4.9 ^a
pH ruminal	6.7	6.5	6.7
Rendimiento de la canal en caliente (%)	53.1	53.1	54.5

a,b..medias en igual hilera con al menos una literal en común no son diferentes(Tukey). C.V. * 18.4% ** 12.6%.

Cuadro 2 Concentración (mM/l) de ácidos grasos volátiles en líquido ruminal.

Variable	T1	T2	T3	C.V. %
Ac. acético	76.6 ^b	135.4 ^a	75.0 ^b	23
Ac. propiónico	30.7 ^a	46.1 ^a	30.2 ^a	18
Ac. butírico	25.2 ^b	56.0 ^a	28.5 ^b	26
AGV t	132.4 ^b	237.5	133.7 ^b	25
Relación acético:propiónico	2.5	2.9	2.5	-

a,b..medias en igual hilera con al menos una literal en común no son diferentes (Tukey).

Conclusiones

La sustitución del 25% de concentrado de una dieta por pollinaza seca o fermentada no afectó los parámetros productivos ganancia de peso y conversión alimenticia, y rendimiento y coloración de la canal, pero sí produjo cambios en la fermentación ruminal.

Literatura Citada

- Calderón, J. O. 2004. Procesos biotecnológicos en el tratamiento de residuales avícolas, valor nutritivo y el comportamiento animal. Tesis doctoral (ICA). La Habana, Cuba.
- Mejia-Haro, I., y J. Mejia-Haro. 2002. Uso del nopal deshidratado en dietas de ovinos en engorda. Noveno Simposio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Instituto Tecnológico Agropecuario de Aguascalientes.
- NRC. 1985. Nutrient Requirements of Sheep. Sixth Revised Ed. Subcommittee on Sheep Nutrition. National Research Council. National Academy Press. Washington, D. C.
- Tobía C., y E. Vargas. 2000. Evaluación de las excretas de pollos de engorde (pollinaza) en la alimentación animal. I. Disponibilidad y composición química. *Agronomía Costarricense* 24(1): 47-53.

XXXIX Reunión Anual

Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria, A. C.

MEMORIAS

Chapingo, Méx.
Mayo 4, 5 y 6
de 2011

"Creando la ganadería del futuro"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

CAPACIDAD DEGRADATIVA DEL HONGO *Pleurotus Ostreatus* CULTIVADO EN RASTROJO DE MAÍZ (*Zea mays* L.)

Deli Nazmín Tirado González^{1*}, Gustavo Tirado Estrada¹, Héctor Silos Espino^{1*}, Fidel Guevara Lara², Luis A. Miranda R.³, María Isabel Carrillo Díaz¹

¹Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, ²Universidad Autónoma de Aguascalientes,

³Universidad Autónoma Chapingo

deli_gym@hotmail.com

Resumen. Se determinó la degradación y composición de la pared celular del rastrojo de maíz por *Pleurotus ostreatus*. Se inoculó rastrojo de maíz de seis variedades de híbridos: AS822, AS951, AS948, G766, Río grande y H324, con la cepa de *P. ostreatus* IBUG11. Se midió en contenido de FDN, FDA, lignina detergente ácido (LDA); hemicelulosa, celulosa y PC, de muestras de los rastrojos antes de la inoculación y a los 0, 21, 42 y 63 d de incubación a temperatura ambiental. La PC promedio incrementó a 7.54, 6.62 y 5.87% a los 21, 42 y 63 días de incubación, respectivamente, y fue mayor ($P < 0.05$) la PC de los rastrojos testigos (4.54 y 3.53). El menor ($P < 0.05$) contenido de FDN, FDA, celulosa y hemicelulosa fue para la variedad de rastrojo AS948 a los 63 días de incubación con *P. ostreatus*. El tratamiento del rastrojo de maíz con *P. ostreatus* incrementa el contenido de PC y reduce el de FDN y FDA, lo cual puede tener implicaciones favorables para la alimentación animal, superando incluso los forrajes ofrecidos en verde.

Palabras clave: *Pleurotus ostreatus*, degradativa, híbridos, rastrojo de maíz.

Introducción

En México, las 30 millones de toneladas de forraje cosechado en 2006 (SAGARPA, 2006), cubren sólo la tercera parte de la materia seca requerida para alimentar a los 47 millones de cabezas de ganado (SAGARPA, 2005). El rastrojo de maíz constituye el mayor residuo de cosecha en México (48 Mt año⁻¹; SAGARPA, 2004); el principal inconveniente para su aprovechamiento es que más del 70% está constituido de FDN de degradabilidad baja y menos del 50% de DIV (SAGARPA, 2003), lo cual causa que el consumo y producción animal sea bajo y muy variable (Hatfield y Fukushima, 2006; Stendal *et al.*, 2006). Para mejorar la calidad nutritiva del rastrojo, se han investigado alternativas como el uso de enzimas fibrolíticas exógenas provenientes principalmente de hongos de pudrición blanca. Estas enzimas pueden incrementar la digestibilidad de las fibras y celulosa (Yu *et al.*, 2005; Eun y Beauchemin, 2007). El objetivo de este estudio fue determinar su potencial para modificar las características de la pared celular cuando es cultivado en diferentes sustratos.

Materiales y Métodos

Pleurotus ostreatus IBUG11 se cultivó por fermentación sólida en seis variedades de rastrojo de maíz: AS-951, AS-498 y AS-822, de germoplasma subtropical y G-766, H-324 y RIO GRANDE (INIFAP, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes). El cultivo se mantuvo con condiciones controladas de invernadero. Se tomaron muestras de las plantas sin mazorca en cinco tiempos diferentes: 1) cuando la mazorca se encontraba a 1/3 de línea de leche (testigo I); 2) al momento de la cosecha (testigo II); 3) a los 21, 42 y 63 d después de la inoculación con el hongo. Se les determinó el contenido de FDN y FDA, de acuerdo con Van Soest *et al.* (1991) y el porcentaje de hemicelulosa por diferencia de FDN y FDA. La cantidad de celulosa se determinó por lavando con ácido sulfúrico de la fracción de FDA. Las cenizas totales se obtuvieron introduciendo las muestras en una mufla a 520 °C durante 3 h. La proporción de lignina (LDA) se calculó restando la cantidad de cenizas a la de celulosa (Tejeda, 1992). La cantidad de micelio se determinó por el método de Kjendahl (Tejeda, 1992) y aplicando la siguiente ecuación: % rastrojo = (PC hongo-PC muestra rastrojo) / [(PC Hongo-PC testigo II)/100]. Se utilizó un DCA con arreglo factorial 6x5x4 (sustratos x tiempo de muestreo x repeticiones), la comparación entre pares de medias se observó mediante el estadístico DMS con nivel de probabilidad de 0.05. Los análisis estadísticos se realizaron con ayuda del paquete Statistical Analysis System (SAS, 2002).

Resultados y Discusión

El contenido de FDN, FDA, hemicelulosa y celulosa fue menor en el rastrojo tratado con *P. ostreatus* por 21, 42 y 63 d de cultivo, con respecto a los testigos I y II, independientemente de la variedad (Cuadro 1). Nuñez *et al.* (2003) y Peña *et al.* (2003) sugieren que la cantidad de FDN podría ser el factor que impacta más negativamente en la digestibilidad potencial *in vitro*. La proporción de PC y LDA incrementaron ($P < 0.05$) por el tratamiento con el hongo. La variedad AS822 tuvo el menor ($P < 0.05$) contenido de fibras, hemicelulosa y celulosa, a los 63 d de tratamiento (Cuadro 2), en el resto de las variedades los porcentajes finales de FDN variaron de 37.05 a 40.21% y los de FDA de 37.21 a 40.21%. La reducción en el contenido de celulosa y hemicelulosa y el incremento en la PC de los rastrojos tratados con *Pleurotus* spp IBUG11, indican que este hongo tiene las enzimas que le permiten aprovechar la energía contenida en estos polímeros. Dado que algunas enzimas lignolíticas como las lacasas requieren la presencia de mediadores (Rocheffort *et al.*, 2002), las diferencias entre variedades para degradación de las fracciones de la pared celular puede deberse a la presencia o ausencia de estos elementos.

Conclusiones

El uso de materiales de desecho tratados con el hongo, pueden ofrecer ventajas para la alimentación animal en cuanto a mayor contenido de PC, y menores contenidos de FDN y FDA, superando incluso los forrajes ofrecidos en verde.

Literatura Citada

- Eun, J., and K. A. Beauchemin. 2007. Assessment of the efficacy of varying experimental exogenous fibrolytic enzymes using *in vitro* fermentation characteristics. *Animal Feed Science & Technology* 132(3/4): 298-315.
- Hatfield, R., and R. S. Fukushima. 2005. Can lignin be accurately measured? *Crop Sci.* 45: 832-839.
- Núñez, G., E. F. Contreras, y R. Contreras. 2003. Características agronómicas y químicas importantes en híbridos de maíz para el forraje con alto valor energético. *Tec. Pecu. Méx.* 41(1): 37-48.
- Peña, A., G. Núñez, y F. González. 2003. Importancia de la planta y el elote en poblaciones de maíz para el mejoramiento genético de la calidad forrajera. *Tec. Pecu. Méx.* 41(1): 63-74.
- Rocheffort, D., R. Bourbonnais, D. Leech, and M. G. Paice. 2002. Oxidation of lignin model compounds by organic and transition metal-base electron transfer mediators. *Chem. Commun.* 1182-1183.
- SAGARPA. 2003, 2004, 2005, 2006. SIACON (Versión 2006). Un programa de computación para consultar datos estadísticos, disponible en http://www.siea.sagarpa.gob.mx/sistemas/siacon/SIACON_2006.html. (Verificado el 31 de julio de 2007).
- Statistics Analysis System. 2002. A computer program for calculating statistics data. Versión 9.0. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
- Stendal, C., M. D. Casler, and G. Jung. 2006. Marker-assisted selection for neutral detergent fiber in smooth bromegrass. *Crop Sci.* 46: 303-311.
- Van Soest, P. J, J. B. Robertson, and B. A. Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. *J. Dairy Sci.* 74: 3583-3592.
- Yu, P., J. J. McKinnon, and D. A. Christensen. 2005. Improving the nutritional value of oat hulls for ruminant animals with pretreatment of mitienzyme cocktail: *In vitro* studies. *J. Anim. Sci.* 83: 1133-1141.

Cuadro 1. Cambio en las fracciones de la MS de rastrojo de maíz tratado con *Pleurotus ostreatus* en función del tiempo de incubación.

MUESTRA	%MS	%FDN	% FDA	%HEM	%CEL	%LDA	%CEN	%PC	%Hongo
Maíz en verde	28.9c	62.2b	41.1b	21.2b	35b	3.7c	2.3b	4.54c	0
RASTROJO 0 d	90.8a	69.4a	46.5 ^a	22.9a	39.4a	4.8b	2.3b	3.53c	0
RASTROJO 21 d	27.8c	54.0c	36.3c	17.7c	28.1c	5.6a	2.7ab	7.54 ^a	16
RASTROJO 42 d	35.4b	53.0c	36.1c	12.9d	27.4c	5.5a	3.2a	6.62ab	12
RASTROJO 63 d	35.7b	46.9d	35.6c	11.3d	27.9c	4.7b	3.1a	5.87b	9.1
DMS 0.05 =	2.15	2.14	1.63	1.64	1.43	0.59	0.47	1.28	

*Literales a, b, c, indican diferencias entre medias (P<0.05); MS= Materia seca; FDN= Residuo fibra detergente neutro; FDA= Residuo Fibra detergente ácido; HEM= Fracción hemicelulosa; CEL= Fracción celulosa; LDA= Lignina detergente ácido; CEN=Cenizas; PC=Proteína Cruda.

Cuadro 2. Cambio en las fracciones de la pared celular de seis variedades de rastrojo de maíz tratado con *Pleurotus ostreatus* en función del tiempo de incubación.

VARIEDAD	MUESTRA	%FDN	% FDA	%HEM	%CEL
AS822	Maíz en verde	65.34d	43.53cde	21.81cde	36.99bcd
	Rastrojo 0 d	70.60ab	45.13bc	25.47a	39.02b
	Rastrojo 21d	46.73kl	31.25n	15.48h	23.80q
	Rastrojo 42d	48.80jk	34.26klm	10.54kl	25.76opq
	Rastrojo 63d	34.34m	24.52 o	9.82lm	18.61l
G766	Maíz en verde	66.64cd	41.03f	23.05bc	35.47de
	Rastrojo 0 d	67.36cd	44.31cd	25.61a	37.55bc
	Rastrojo 21d	59.95ef	41.50ef	18.46g	32.72ghij
	Rastrojo 42d	55.67fg	40.67fg	11.00kl	31.46ijk
	Rastrojo 63d	47.73kl	38.59gh	9.14lm	30.73kl
H324	Maíz en verde	60.83e	41.46ef	19.37fg	34.39efgh
	Rastrojo 0 d	70.72ab	46.52bc	24.20ab	38.59b
	Rastrojo 21d	52.47ghi	34.03lm	18.44g	25.86opq
	Rastrojo 42d	60.51ef	36.47hijk	20.04defg	27.32no
	Rastrojo 63d	50.99hij	40.21fg	10.78kl	30.82jkl
AS951	Maíz en verde	61.44e	41.93def	19.50efg	35.75cde
	Rastrojo 0 d	72.32 a	50.19 a	22.13bcd	43.03 a
	Rastrojo 21d	55.16fgh	34.86jklm	20.30defg	27.31no
	Rastrojo 42d	53.26gh	34.59klm	14.67hi	26.91nop
	Rastrojo 63d	49.53ijk	37.21hij	12.32ijk	30.00klm
AS948	Maíz en verde	61.71e	39.93fg	21.78dcdef	34.60efg
	Rastrojo 0 d	68.65bc	45.47bc	23.18abc	38.98b
	Rastrojo 21d	61.13e	41.25ef	19.88defg	32.34hij
	Rastrojo 42d	55.03fgh	37.55hi	13.48hij	28.25mn
	Rastrojo 63d	51.02hij	37.05hij	13.97hi	28.82lmn
RÍO GDE.	Maíz en verde	57.41f	38.53gh	18.88g	32.94fghi
	Rastrojo 0 d	66.89cd	47.33b	19.57efg	39.03b
	Rastrojo 21d	48.78jk	34.88jklm	13.90hi	26.29nop
	Rastrojo 42d	44.76l	33.22mn	7.54m	24.86pq
	Rastrojo 63d	47.63kl	36.17ijkl	11.46jkl	28.35mn
DMS 0.05=		3.1	2.35	2.37	2.07

*Literales distintas corresponden a diferencias entre tratamientos (interacción; $P < 0.05$). MS= Materia seca; FDN= Residuo fibra detergente neutro; FDA= Residuo fibra detergente ácido; HEM= Fracción hemicelulosa; CEL= Fracción celulosa; LDA= Lignina detergente ácido.

XXXIX Reunión Anual

Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria, A. C.

MEMORIAS

Chapingo, Méx.
Mayo 4, 5 y 6
de 2011

"Creando la ganadería del futuro"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

POTENCIAL PRODUCTIVO Y CARACTERIZACIÓN NUTRIMENTAL DE DOS INÓCULOS DE HUITLACOCHÉ (*Ustilago maydis*) EN VARIEDADES DE MAÍZ

María Isabel Carrillo Díaz¹, Gustavo Tirado Estrada², Fidel Guevara Lara³, Héctor Silos espino², Deli Nazmín Tirado González¹, Luis Alberto Miranda Romero¹

¹Universidad Autónoma Chapingo, ²Instituto Tecnológico El Llano, ³Universidad Autónoma de Aguascalientes

Isabel_2224@live.com.mx

Resumen. Se determinó el rendimiento y la calidad nutricional del huitlacoche (*Ustilago maydis*) cultivado en ocho variedades de maíz. Se utilizaron dos inóculos de *U. maydis* conformado por cuatro y diez cepas. Se muestrearon las variedades-inóculo más productivas para determinarles su contenido de fibra dietaria, capacidad antioxidante por el método de DPPH y contenido de compuestos fenólicos solubles equivalentes a ácido gálico. El diseño experimental fue completamente al azar con un arreglo factorial 2x8 y tres repeticiones por tratamiento. Las variedades que presentaron mayor producción de hongo fueron: Bida-54 con 6.68 t ha⁻¹, Bengala con 4.74 t ha⁻¹ y AS-902 con 3.61 t ha⁻¹. El porcentaje de mazorcas infectadas, la capacidad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos solubles, fue diferente entre variedades (P<0.01). Respecto al inóculo, no se hallaron diferencias en el porcentaje de mazorcas infectadas pero sí para producción, el inóculo de cuatro cepas fue superior al de diez cepas.

Palabras clave: *Ustilago maydis*, producción, fibra dietaria.

Introducción

Una de las infecciones que comúnmente presenta el cultivo de maíz es el huitlacoche (*Ustilago maydis*), conocido como carbón o tizón común del maíz. La infección forma agallas negras sobre la mazorca. Vanegas (1995) reporta que este hongo puede causar entre 0.5 a 45% de pérdidas en el cultivo de maíz y hasta 66% en las variedades dulces. Por otro lado las agallas de huitlacoche se comercializan en México a un precio alto y su consumo se ha extendido a USA y las principales capitales europeas (Paredes *et al.*, 2002). Investigaciones recientes revelan que *U. maydis* tiene buena proporción de proteína, carbohidratos y fibra (Castro, 2002), y además posee una fuerte actividad celulolítica (Flores *et al.*, 2009). Esta última puede ser aprovechada para el tratamiento de forrajes destinados a la alimentación de rumiantes. En la presente investigación se determinó la producción de huitlacoche en ocho variedades de maíz y sus características nutricionales.

Materiales y Métodos

Se utilizaron ocho variedades de maíz (*Zea mays* L.) con origen de valles altos y subtropical, y dos inóculos de *U. maydis* conformado por 4 y 10 cepas. Se midió el rendimiento ($t\ ha^{-1}$) en base húmeda y seca, y el porcentaje de infección a los 28 días después de la inoculación. Muestras de las agallas de huitlacoche de los tres tratamientos más productivos se usaron para su análisis químico-nutricional. Las muestras se liofilizaron en una liofilizadora (Labconco Freeze Dry System Freezone 4.5). El contenido de fibra dietaria se obtuvo por medio del método enzimático gravimétrico para alimentos (Association of Official Analytical Chemists) mediante un kit (Sigma Chemical Company). La actividad antioxidante se obtuvo de un extracto que fue roto evaporado a presión constante en un roto evaporador (Heidolph Laborota 4002-Control) y posteriormente se analizó la actividad antioxidante por el método del radical DPPH (2,2, diphenyl-1-picrylhydrazyl, marca Sigma Chemical Co.) medida en equivalentes de Trolox, análogo soluble de la vitamina E (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, marca Sigma Chemical Co.), según el método reportado por Sun *et al.* (2007). La lectura se realizó en un espectrofotómetro UV-visible marca GBC Cintra 10 a 517 nm. El diseño experimental que se utilizó fue completamente al azar con un arreglo de tratamientos factorial 2 X 8 (inóculos x variedad).

Resultados y Discusión

El porcentaje de infección mayor ($P<0.05$) se obtuvo con la variedad Bida-54 y el inóculo de diez cepas (78.8%), seguida del inóculo con cuatro cepas en la misma variedad de maíz (52.8%) y en la variedad AS-951 (50%; Cuadro 1). La variedad Bengala, no obstante tener un bajo grado de infección (27%), permitió un alto rendimiento de huitlacoche (6.3 y $0.71\ t\ ha^{-1}$ base húmeda y seca). Pese a eso, la variedad Bida-54 estuvo entre las variedades de maíz que favorecen la infección y el rendimiento de huitlacoche. Esta última, junto con las variedades Bengala, AS-902 fueron las de rendimiento mayor y fueron seleccionadas para el análisis químico-nutricional (Cuadro 2). El contenido de fibra fue más alto ($P<0.05$) en la variedad Bida-54, para ambos inóculos, pero el contenido mayor de proteína se obtuvo en la variedad Bengala en interacción con el inóculo de 10 cepas. La actividad antioxidante (Trolox) y el contenido de compuestos fenólicos en el huitlacoche dependieron de la interacción variedad por inóculo. La variedad Bengala para los dos inóculos y Bida-54 para el inóculo de 4 cepas presentaron los valores más altos. La actividad antioxidante equivalente a Trolox correlacionó positivamente con el contenido de compuestos fenólicos solubles equivalentes a ácido gálico ($r=0.88$, $\bar{P}<0.01$). Estos resultados concuerdan con los obtenidos

por Xu *et al.* (2007); Sun *et al.* (2007) y Sánchez-Moreno *et al.* (2003), quienes observaron que la actividad antioxidante correlacionó fuertemente con el contenido de compuestos fenólicos totales en alimentos. Es conveniente que en futuras investigaciones se determine la producción y actividad de celulasas y su correlación con las variables productivas (infección y rendimiento), con el objetivo de obtener extractos para mejorar la fermentación y digestibilidad ruminal de forrajes.

Cuadro 1. Infección y rendimiento de huitlacoche cultivado en ocho variedades de maíz.

Variedad	Inóculo	Infección %	Rendimiento	
			BH (t ha ⁻¹)	BS (t ha ⁻¹)
ALS-666	4 CEPAS	23.33d	3.39b	0.38b
ALS-666	10 CEPAS	32.86c	0.78b	0.10b
DK-2024	4 CEPAS	20.63d	2.12b	0.23b
DK-2024	10 CEPAS	20.63d	1.65b	0.20b
BENGALA	4 CEPAS	27.38c	6.30a	0.71a
BENGALA	10 CEPAS	25.93d	3.19b	0.33b
30G59	4 CEPAS	21.69d	1.64b	0.18b
30G59	10 CEPAS	30.83c	0.82b	0.10b
AS-951	4 CEPAS	50.00b	4.64a	0.59a
AS-951	10 CEPAS	11.11d	1.44b	0.10b
AS-31	4 CEPAS	21.37d	3.12b	0.32b
AS-31	10 CEPAS	25.40d	0.94b	0.12b
AS-902	4 CEPAS	42.38c	5.22a	0.57a
AS-902	10 CEPAS	15.76d	2.00b	0.19b
BIDA-54	4 CEPAS	52.38b	6.57a	0.68a
BIDA-54	10 CEPAS	73.81a	6.80a	0.79a
DMS=0.05		15.75	2.65	0.30

Medias con distintas literal son diferentes ($P < 0.05$), BH = toneladas por hectárea de huitlacoche en base húmeda, BS = toneladas por hectárea de huitlacoche en base seca.

Conclusiones

La infección, rendimiento y contenido antioxidante y nutrimental de *Ustilago maydis* es dependiente de la variedad y la composición del inóculo. En esta investigación se determinó que el inóculo de 10 cepas cultivado en la variedad de maíz Bida-54 asegura un alto porcentaje de infección (70%) y rendimiento (6 t ha⁻¹), aunque la variedad Bengala con el inóculo de 10 cepas estimuló una mejor composición nutrimental del huitlacoche.

Cuadro 2. Contenido de nutrimental en huitlacoche de acuerdo a la variedad de maíz y el tipo de inóculo.

Variedad	Inóculo	Fibra	MS (%)	PC (%)	Grasa (%)	Ceniza (%)	TEAC	ARA	ACGAL
BENGALA	4 cepas	55.63c	10.39a	11.46c	0.69e	7.73a	2.87a	56.07a	102.89a
BENGALA	10 cepas	59.66b	9.96a	14.43a	1.51c	5.24b	3.25a	63.44a	104.87a
AS-902	4 cepas	52.99c	10.47a	12.01b	1.72b	6.35b	2.04b	39.88b	96.13b
AS-902	10 cepas	59.59b	10.14a	13.02b	2.45a	4.12b	2.31b	45.03b	95.71b
BIDA-54	4 cepas	64.59a	11.66a	9.06d	0.52e	3.03b	3.08a	60.15a	101.29a
BIDA-54	10 cepas	64.85a	11.67a	10.52b	0.92d	8.48a	2.01b	39.35b	94.1b
DMS 0.05		3.93	2.62	1.03	0.1708	3.346	0.41	8.03	5.3

Medias con distinta literal son diferentes (DMS 0.05); TEAC = capacidad antioxidante equivalente a Trolox (mM/g base seca); ARA = actividad antirradical expresada en porcentaje; ACGAL = compuestos fenólicos solubles equivalentes a ácido gálico ($\mu\text{g/g}$ base seca)

Literatura Citada

- Castro, L., y I. Ruiz. 2002. Huitlacoche: una delicadeza alimenticia que se puede producir en el valle del Yaqui. Página web, www.unison.com.mx.
- Flores, V. L. L., M. L. Sabanero-López, and C. A. Leal Morales. 2009. Cellulases participation in the interaction *Ustilago maydis* – *Z. mays*. Acta Microscópica 18 (2): 98-102.
- Paredes, L. O., M. E. Valverde, F. Guevara, y P. E. E. Vanegas. 2002. Tecnologías para la Producción Masiva de Huitlacoche. Cuaderno de Trabajo: Área de Alimentos. Sistema de Investigación Miguel Hidalgo. CONACyT. 33 p.
- Sánchez-Moreno, C., G. Cao, B. Ou, y R. L. Prior. 2003. Anthocyanin and proanthocyanidin content in selected white and red wines. Oxygen radical absorbance capacity comparison with nontraditional wines obtained from highbush blueberry. J. Agric. Food Chem. 51: 4889-4896.
- SAS System. 1989-1996. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA.
- Sun, T., Z. Xu, C. T. Wu, M. Janes, and W. Prinyawiwatkul. 2007. Antioxidant activities of different colored sweet bell peppers (*Capsicum annuum* L.) J. Food Sci. 72 (2): S98-S102.
- Vanegas, P. 1995. Procedimientos tecnológicos para la producción de huitlacoche (*Ustilago maydis*) - Efecto de la cepa y materiales genéticos de maíz sobre la calidad. Tesis de Maestría en Ciencias. Instituto Politécnico Nacional, Unidad Irapuato. 78 p.
- Xu, B. J., S. H. Yuan, and S. K. C. Chang. 2007. Comparative analyses of phenolic composition, antioxidant capacity, and color of cool season legumes and other selected food legumes. J. Food Sci. 72(2): S167-S177.
- Zúñiga, M. M. C. 2005. Caracterización de fibra dietaria en orujo y capacidad antioxidante en vino, hollejo y semilla de uva. Memoria de Título Profesional. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. 68 p.

XXXIX Reunión Anual

Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad Alimentaria, A. C.

MEMORIAS

Chapingo, Méx.
Mayo 4, 5 y 6
de 2011

"Creando la ganadería del futuro"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

DEGRADACIÓN DEL RASTROJO DE MAÍZ TRATADO CON ENZIMAS EXÓGENAS Y ADITIVOS QUÍMICOS MEDIANTE PRODUCCIÓN DE GAS *IN VITRO*

Gustavo Tirado Estrada^{1*}, Luis A. Miranda R.², Germán D. Mendoza M.³, Teódulo Quezada T.⁴ Fidel Guevara Lara⁴, Ignacio Mejía H.¹, Deli N. Tirado G.¹, Rubén Larios G.⁵
¹Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, ²Universidad Autónoma Chapingo, ³UAM U. Xochimilco, ⁴Universidad Autónoma de Aguascalientes, ⁵CBTA No. 61 Calvillo, Ags.
gtiradoes@hotmail.com

Resumen. Dos preparaciones enzimáticas comerciales: Fibrozyme (F) y Promote (P) se aplicaron en forma independiente a muestras de rastrojo de maíz en dosis de 1.5 g·kg⁻¹ y 0.2 g·kg⁻¹ de MS, a 24 h (F₂₄ ó P₂₄) ó 0 h (F₀ ó P₀), antes de iniciar la incubación *in vitro*. Además, se añadieron juntos o independientes a ambas enzimas, dos aditivos químicos: urea (U) o hidróxido de calcio (Cal=C), 48 h antes de la incubación *in vitro* en dosis de 0.75 ó 1.5%. Las combinaciones de enzimas y aditivos arrojaron 16 tratamientos (F o P solos, F+C o U, P+C o U, F+C+U o P+C+U a 24 ó 0 h, respectivamente, T2-T17) y un testigo sin enzimas ni aditivos (T1). Se evaluó el volumen fraccional (VF) de gas a 3, 16, 42 y 96 h (P) mediante $Y_{ij} = \mu + T_i + P_j + T_i \times P_j + E_{ij}$ (DCA). Además se determinó la materia seca desaparecida (MSD), digestibilidad *in vitro* (DV), CO₂, CH₄, AGVt, acetato (A), propionato (P), relación A:P y nitrógeno amoniacal (N-NH₃) a 24h, mediante el modelo $Y_i = \mu + T_i + E_i$ (DCA). Por lo general los tratamientos con aplicación enzimática a 0 h superaron al testigo y al resto de los tratamientos en VF de gas a 16, 42 y 96h, MSD, DV, AP y N-NH₃ (P<0.05). En Las variables producción de CO₂, CH₄, AGVt, AA, y AA:AP no hubo diferencias entre tratamientos y el testigo. La urea contribuyó a mejorar la producción de N-NH₃ y contribuyó a mejorar la desaparición de la MS. Se concluye que F o P solos o combinados con C o U, tienen efectos positivos sobre la degradación del rastrojo de maíz, lo cual podría mejorar el comportamiento en rumiantes al disponer de mayor flujo de energía.

Palabras clave: enzimas, aditivos químicos, rastrojo de maíz, *in vitro*.

Introducción

En México, el rendimiento promedio anual de rastrojo de maíz estimado entre 1997-2002 fue de 48.1 Mt (FAOSTAT, 2004). Aunque potencialmente posee un adecuado contenido de energía, su aprovechamiento por los rumiantes es bajo, debido a su alto contenido de celulosa y hemicelulosa, las cuales con la lignina y los silicatos forman un complejo lignocelulósico altamente indigestible (Hatfield y Fukushima, 2005), lo cual impacta negativamente el consumo voluntario y el comportamiento animal, con importantes pérdidas de peso durante la época de seca, crecimiento lento y largos ciclos de producción en

condiciones de agostadero. El objetivo del presente trabajo fue determinar la tasa de degradación y patrones de fermentación del rastrojo de maíz tratado con preparados enzimáticos exógenos y aditivos químicos, mediante la técnica de producción de gas *in vitro*.

Materiales y Métodos

Se evaluaron dos preparaciones enzimáticas comerciales: Fibrozyme [(F): (Alltech Inc., Nicholasville, KY, USA)], se aplicó $1.5 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ de materia seca (MS) a muestras de rastrojo de maíz; Promote [(P): (Agribands Int., St. Louis, MO, USA)], del cual se aplicaron $0.2 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1}$ de MS de rastrojo de maíz. Además, se aplicaron dos aditivos químicos: urea (U) o hidróxido de calcio (Cal=C), 48 h antes de la incubación *in vitro*. Los preparados enzimáticos se aplicaron 24h antes (F_{24} ó P_{24}) o al momento de iniciar la incubación *in vitro* (F_0 ó P_0) (Cuadro1).

Cuadro 1. Tratamientos evaluados combinando preparados enzimáticos y aditivos químicos.

Ti	Tratamiento	Dosis %	Total %	Ti	Tratamiento	Dosis %	Total %
T1	T0	0	0.0	T10	U+F ₀	1.5+0.15	1.65
T2	F ₂₄	0.15	0.15	T11	C+F ₀	1.5+0.15	1.65
T3	U+F ₂₄	1.5+0.15	1.65	T12	C+U+F ₀	0.75+0.75+0.15	1.65
T4	C+F ₂₄	1.5+0.15	1.65	T13	U+P ₀	1.5+0.02	1.52
T5	C+U+F ₂₄	0.75+0.75+0.15	1.65	T14	C+P ₀	1.5+0.02	1.52
T6	P ₂₄	0.02	0.02	T15	C+U+F ₀	0.75+0.75+0.02	1.52
T7	U+P ₂₄	1.5+0.02	1.52	T16	F ₀	0.15	0.15
T8	C+P ₂₄	1.5+0.02	1.52	T17	F ₀	0.02	0.02
T9	C+U+P ₂₄	0.75+0.75+0.02	1.52				

Se midió el volumen fraccional de gas (VF) a 3, 16, 42 y 96 h (TM), de acuerdo con Menke y Steingass (1988). El modelo fue $Y_{ij} = \mu + T_i + P_j + T_i \times P_j + E_{ij}$ (Y_{ij} =variable de respuesta; T_i , P_j , $T_i \times P_j$, E_{ij} =efectos de tratamiento, tiempo de muestreo, interacción TxP y error experimental, respectivamente). Además se determinó la materia seca desaparecida (MSD) y digestibilidad *in vitro* (DV) (Goering y Van Soest, 1970), así como la producción de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), ácidos grasos volátiles totales (AGVt), acetato (A), propionato (P), relación A:P (Erwin *et al.*, 1961) y nitrógeno amoniacal (N-NH₃) (McCullough, 1967) a 24 h, mediante el modelo $Y_i = \mu + T_i + E_i$ (DCA).

Resultados y Discusión

En VF a 3 h los tratamientos no difirieron del testigo (T0) pero a 16 h los tratamientos T3, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13 y T17 fueron superiores al testigo ($P < 0.05$), al degradar carbohidratos complejos digestibles a 42 h y 96 h, todos los tratamientos que recibieron F o P a 0h (T10-T17) superaron al testigo (T1) y al resto de los tratamientos en VF ($P < 0.05$; Cuadro 2). Se han reportado incrementos lineales en la producción de gases, AGV totales y digestibilidad de la materia orgánica al utilizar preparados con endoglucanasas y xilanasas (Eun *et al.*, 2006; Colombato *et al.*, 2007), o adicionadas con urea (Gómez-Vázquez *et al.*, 2003). En producción de CO₂, CH₄, AGVt, AA y proporción A:P, los tratamientos no difirieron del testigo (Cuadro 3). Por el contrario, en MSD y DV los tratamientos T7-T17 tuvieron los más altos valores de MSD y DV ($P < 0.05$); además, en N-NH₃, los tratamientos que contenían urea superaron al resto de los tratamientos, independientemente del tiempo de aplicación de la enzima. La urea fue más eficiente en aumentar la MSD que aquellos tratamientos que contenían cal. Se han reportado incrementos lineales *in vitro* de N-NH₃, degradación de FDN, reducción de la relación A:P e incrementos en la producción de gas a niveles crecientes de aplicaciones enzimáticas o enzimas adicionadas con álcalis (Colombatto *et al.*, 2003; Eun *et al.*, 2006; Giraldo *et al.*, 2008; Almaraz *et al.*, 2010).

Conclusiones

El VF de gas (16, 42 y 96h), MSD, DV, AP y N-NH₃, mejoró sobre el testigo con aplicación de los preparados enzimáticos a 0h y aditivos químicos. La producción de CO₂, CH₄, AGVt, AA, y AA:AP no mejoraron con el tratamiento enzimático y químico. La urea contribuyó a mejorar la producción de N-NH₃ y la desaparición de la MS.

Literatura Citada

- Almaraz, I., S. S. González, J. M. Pinos-Rodríguez, and L. A. Miranda. 2010. Effects of exogenous fibrolytic enzymes on *in sacco* and *in vitro* degradation of diets and on growth performance of lambs. *Italian Journal of Animal Science* 9: 6-10.
- Colombatto, D., F. L. Mould, M. K. Bhat, and D. P. Morgavi. 2003. Influence of fibrolytic enzymes on the hydrolysis and fermentation of pure cellulose xylan by mixed ruminal microorganism *in vitro*. *J. Anim. Sci.* 81: 1040-1050.
- Colombatto D., *et al.* 2007. Influence of exogenous fibrolytic enzyme level and incubation pH on the *in vitro* ruminal fermentation of alfalfa stems. *Anim. Feed Sci. and Tech.* 137: 150-162.
- Eun, J. S., J. S. Beauchemin, S. H. Hong, and M. W. Bauer. 2006. Exogenous enzymes added to untreated or ammoniated rice straw: Effects on *in vitro* fermentation characteristics and degradability. *Anim. Feed Sci. & Tech.* 131(1): 87-102.
- Erwin, E. S., G. J. Marco, and E. Emery. 1961. Volatile fatty acid analysis of blood and rumen fluid by gas chromatography. *J. Dairy Sci.* 44: 1768-1771.

- FAOSTAT. 2004. FAOSTAT Homepage: <http://faostat.fao.org/>
- Giraldo, L. A., M. L. Tejido, M. J. Ranilla, S. Ramos, and M. D. Carro. 2008. Influence of direct-fed fibrolytic enzymes on diet digestibility and ruminal activity in sheep fed a grass hay based diet. *J. Anim. Sci.* Available in: <http://jas.fas.org>.
- Goering, H. K., and Van Soest. 1970. Forage fiber analysis (apparatus, reagents, procedures and some applications). *Agricultural Handbook No. 379*. ARS-USDA, Washington, D.C. 20 p.
- Gómez-Vázquez, A., J. Pérez, G. D. Mendoza, E. Aranda, and A. Hernández. 2003. Fibrolytic exogenous enzymes improve performance in steers fed sugar cane and stargrass. *Livestock Production Science* 82(2/3): 249-255.
- Hatfield R., and R. S. Fukushima. 2005. Can lignin be accurately measured? *Crop Sci.* 45:832-839.
- INEGI, 1994. Censo Agropecuario (anuario), México.
- McCullough, H. 1967. The determination of ammonia in whole blood by direct colorimetric method. *Clin. Chem. Acta* 17: 297-304.
- Menke, K. E. y H. Steingass. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and *in vitro* gas production using rumen fluid. *Anim. Res. Development* 27: 7-55.

Cuadro 2. Indicadores de volumen fraccional de gas a tiempo específico (VF*, mL g⁻¹).

Tratamiento	VF 3h	VF 16h	VF 42h	VF 96h	^a CO ₂ 36h	CH ₄ 36h
T1 T ₀	20.4 abc	38.7 c	28.7 b	384.8 ef	28.81 ab	14.72 a
T2 F ₂₄	20.3 abc	40.4 abc	28.4 b	398.3 cde	28.62 ab	14.58 a
T3 U+F ₂₄	19.8 bcd	43.2 a	28.3 b	385.9 def	28.93 ab	14.82 a
T4 C+F ₂₄	19.9 abcd	39.1 bc	25.0 b	365.8 ef	29.63 ab	15.10 a
T5 U+C+F ₂₄	21.1 ab	43.1 a	27.6 b	384.1 ef	30.64 a	15.00 a
T6 P ₂₄	21.1 ab	42.6 a	28.9 b	395.1 de	28.09 ab	14.39 a
T7 U+P ₂₄	19.0 cd	43.4 a	27.3 b	370.8 ef	25.42 b	12.42 b
T8 C+P ₂₄	18.6 cd	42.8 a	27.6 b	368.5 ef	23.46 cd	11.48 c
T9 C+U+P ₂₄	19.3 bcd	43.2 a	25.9 b	355.5 ef	23.64 cd	11.33 cd
T10 U+F ₀	19.7 bcd	41.1 abc	40.4 a	435.4 ab	24.24 c	11.59 bc
T11 C+F ₀	21.8 a	43.4 a	42.1 a	457.5 a	24.01 cd	11.60 bc
T12 C+U+F ₀	20.4 abc	44.0 a	42.3 a	455.0 a	23.82 cd	11.57 bc
T13 U+P ₀	18.7 cd	43.0 a	40.6 a	445.8 ab	23.41 cd	11.05 cd
T14 C+P ₀	18.8 cd	38.8 c	41.3 a	430.7 abc	22.13 d	10.46 d
T15 C+U+P ₀	18.1 d	40.9 abc	42.6 a	436.7 ab	22.96 d	10.70 cd
T16 F ₀	18.3 d	38.2 c	40.3 a	419.1 bcd	23.39 cd	10.79 cd
T17 P ₀	18.5 cd	43.4 a	42.9 a	444.4 ab	24.13 cd	11.06 cd
Tukey=0.05	1.926	3.97	6.216	33.8	2.25	0.92
EE de media	1.38	1.79	4.41	18.0	1.37	0.74

Tratamientos con literales distintas por columna difieren estadísticamente; *VF= Volumen de gas producido a periodo específico (Vi, mL/g)/h (h=horas transcurridas); ^aCO₂ (Moles)= A/2+P/4+1.5B; donde: A, P y B son moles de acetato, propionato y butirato; (CH₄)= (A+2B)-CO₂; donde: A y B son moles de acetato y butirato, respectivamente, y CO₂ son los moles calculados previamente.

Cuadro 3. Indicadores de degradación de la fibra y patrones de fermentación a 24 h.

Tratamiento	MSD %	DV %	AGVt [†]	%AA	%AP	AA:AP	N-NH ₃ ⁺
T1 T ₀	20.5 b	38.5 d	48.6 ab	57.6 a	26.6 g	2.18 a	12.35 def
T2 F ₂₄	24.5 b	39.7 d	48.5 ab	57.4 a	27.0 g	2.14 a	11.83 efg
T3 U+F ₂₄	23.5 b	40.6 d	49.1 ab	57.7 a	26.8 g	2.16 a	14.87 a
T4 C+F ₂₄	24.5 b	43.8 cd	49.7 ab	57.5 a	26.6 g	2.17 a	12.36 de
T5 U+C+F ₂₄	27.4 b	44.2 bcd	51.7 a	57.8 a	26.8 g	2.17 a	14.18 ab
T6 P ₂₄	23.6 b	38.0 d	47.8 c	57.6 a	27.0 g	2.15 a	12.69 cde
T7 U+P ₂₄	43.2 a	53.1 a	43.7 cd	55.5 bc	29.0 f	1.92 b	14.57 a
T8 C+P ₂₄	41.4 a	52.3 a	40.9 cde	56.0 b	29.3 ef	1.91 b	11.84 efg
T9 C+U+P ₂₄	40.4 a	50.5 abc	41.1 cde	55.2 bcd	29.8 de	1.86 bc	13.36 bc
T10 U+F ₀	44.3 a	52.5 a	42.1 cd	55.1 bcd	29.9 cde	1.84 bc	14.60 a
T11 C+F ₀	46.2 a	56.2 a	41.8 cde	55.5 bc	29.6 ef	1.88 b	11.61 fgh
T12 C+U+F ₀	44.9 a	55.3 a	41.3 cde	55.6 b	29.3 ef	1.90 b	12.91 cd
T13 U+P ₀	47.4 a	55.5 a	40.8 cde	54.4 de	30.6 bc	1.78 cde	14.55 a
T14 C+P ₀	41.3 a	51.7 ab	38.6 e	54.5 cde	30.5 bcd	1.80 cd	11.58 fgh
T15 C+U+P ₀	47.4 a	55.8 a	39.9 de	53.8 def	30.9 ab	1.75 de	12.73 cd
T16 F ₀	44.1 a	53.5 a	40.7 cde	53.4 ef	31.2 ab	1.72 e	10.75 h
T17 P ₀	45.7 a	54.1 a	42.0 cde	53.4 f	31.3 a	1.71 e	11.06 gh
Tukey=0.05	7.92	7.56	3.31	1.05	4.98	0.08	0.87
EE de media	1.4	0.74	0.66	2.61	1.83	0.02	0.17

Medias de tratamientos con letras distintas difieren estadísticamente (Tukey=0.05).

* (mmol/L); † (g/dL).

La Universidad Autónoma de Aguascalientes,
a través de los Centros Académicos
y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado

otorga la presente

Constancia

A:

Ana Julia Azuara Hernández, Ignacio Mejía Haro,
J. Aniceto Aguilar Nieto, Gustavo Tirado Estrada

por su **participación** en la Modalidad **“Ponencia”**
en el

SEGUNDO
CONGRESO INTERNACIONAL
LA INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO

“Se Lumen Proferre”

Aguascalientes, Aqs., 20 y 21 de octubre de 2011

M. en Admón. Mario Andrade Cervantes
RECTOR

Dr. Francisco Javier Alvarez Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Dr. Medardo Serna González
PRESIDENTE COMEPO

DETERMINACION DE LA CONCENTRACION IDEAL DE EXCRETAS FERMENTADAS DE POLLO DE ENGORDA EN LA ALIMENTACION DE OVINOS

¹Azuara Hernández Ana Julia, ¹Mejia Haro Ignacio, ¹Aguilar Nieto J. Aniceto, ¹Tirado Estrada Gustavo.

INTRODUCCION: La producción de carne de ovino en canal en México en el año 2008 fue de 51,275 toneladas, lo que indica que ha ido incrementándose en los últimos años respecto a la producción del año 2003, en el cual se tuvo una producción de 41,400 toneladas (SIAP-SAGARPA, 2008). Cada año se observa un incremento grande en el costo de los granos y pastas de oleaginosas por lo que es demandante buscar subproductos de bajo costo como la pollinaza para su inclusión en la dieta de ovinos en corral.

OBJETIVO: Determinar la concentración ideal de excretas fermentadas de pollo de engorda en las dietas de ovinos sin producir efectos indeseables en parámetros productivos y la canal de los animales.

MATERIALES Y METODOS: Se realizó un experimento con 21 borregos destetados, machos sin castrar de la raza Katahdin y se distribuyeron en un diseño completamente al azar en tres tratamientos. El T1 consistió en una dieta típica para ovinos en corral y se incluyó el 10% de excretas fermentadas de pollo de engorda; el T2, la misma dieta pero utilizando el 15% de excretas fermentadas y el T3 fue la misma dieta con el 20% de las excretas. El experimento tuvo una duración de 87 días y se tomaron datos experimentales por los últimos 44 días, y antes del sacrificio, los animales se privaron del consumo de la pollinaza por 28 días adicionales. Las variables evaluadas

fueron ganancia de peso (gdp), conversión alimenticia (ca), pH ruminal, rendimiento y coloración de la canal, y la presencia de absesos en órganos. Los datos fueron evaluados por ANOVA y prueba de medias de Tukey.

RESULTADOS: El T1 obtuvo mayor gdp ($p < .05$) que T2 y T3, y no hubo diferencia entre T2 y T3; y en rendimiento de la canal no se encontró diferencia entre T1 y T2, y T3 fue ligeramente superior a estos. Tampoco hubo diferencias ($p > .05$) en la conversión alimenticia y el pH del líquido ruminal (Cuadro 1). La coloración de la carne fue rojo claro en los tres tratamientos y no se observaron absesos en hígado y riñón. La gdp a favor de T1 sobre T2 y T3 posiblemente se deba a que el peso inicial fue también mayor, lo que favoreció en parte la gdp desfavoreciendo la ca y precio de la dieta.

Cuadro 1- Parámetros productivos y pH ruminal en dietas de ovinos a base de pollinaza. (Prueba de Tukey)

CONCEPTO	T1	T2	T3	C.V (%)
gdp (g)	309 ^a	287 ^b	287 ^b	8.8
Peso inicial (kg)	40.5	35.0	30.2	---
Peso final (Kg)	54.2	47.6	42.8	---
ca (Kg)	7.5 ^a	7.6 ^a	7.2 ^a	10.4
Rend. Canal (%)	54	54	56	---
pH ruminal	7.3 ^a	7.2 ^a	7.1 ^a	6.4
Presencia de absesos en hígado y riñón	No	No	No	---
Coloración de carne de 1 ^a 4	3	3	3	----

CONCLUSIONES: La utilización de pollinaza hasta un 20% sustituyendo una dieta a base de granos no afectó la conversión alimenticia ni el rendimiento y coloración de la canal pero si la ganancia de peso.

BIBLIOGRAFIA:

SAGARPA (2008). Anuario Estadístico de la Producción Pecuaria de los Estados Unidos Mexicanos. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y pesquera.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes,
a través de los Centros Académicos
y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado

otorga la presente

Constancia

A:

Alma Xóchitl Azuara Hernández, Ignacio Mejía Haro,
Francisco Nieto Muñoz, Gustavo Tirado Estrada

por su **participación** en la Modalidad **“Ponencia”**
en el

SEGUNDO
CONGRESO INTERNACIONAL
LA INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO

“Se Lumen Proferre”

Aguascalientes, Ags., 20 y 21 de octubre de 2011

M. en Admón. Mario Andrade Cervantes
RECTOR

Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Dr. Medardo Serna González
PRESIDENTE COMEPO

MANEJO NUTRICIONAL EN EL CONTROL DE LA UROLITIASIS MODIFICANDO LA RELACIÓN Ca: P EN LAS DIETAS EN OVINOS DE ENGORDA.

¹Azuara Hernández Alma Xochitl, ¹Mejía Haro Ignacio, ¹Nieto Muñoz Francisco, ¹Tirado Estrada Gustavo.

INTRODUCCION: Es necesario tomar en cuenta que el ganado ovino explotado de forma extensiva recibe una alimentación relacionada a las características químicas del terreno (Underwood, 1977). El presente trabajo está enfocado al manejo nutricional, específicamente al contenido de Ca y P en la dieta, posible causa de la urolitiasis inducida por el exceso de estos minerales que pueden formar cálculos y modificar la anatomía del aparato urinario de los ovinos machos.

OBJETIVO: Evaluar la incidencia de la urolitiasis y parámetros productivos en ovinos de engorda manejados con dietas con diferentes relaciones Ca: P.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizaron 21 borregos de la raza Dorper-Pelibuey, se distribuyeron en un diseño completamente al azar con tres tratamientos y siete repeticiones cada uno. Las dietas utilizadas fueron las siguientes: T1; dieta con el 70% de concentrados incluyendo 15% de pollinaza, y una relación Ca:P de 1.5:1; T2, dieta con el 70% de concentrados sin pollinaza y una relación Ca:P de 1.1:1 y T3, dieta del T2 más el 1% de carbonato de calcio y una relación Ca:P de 2.3:1, estas dietas fueron suministradas dos veces por día, durante 72 días, incluyendo 15 de adaptación previos al experimento. Las variables evaluadas fueron los parámetros productivos ganancia diaria de peso y conversión alimenticia, rendimiento en canal, pH ruminal e incidencia de la urolitiasis. Los datos fueron evaluados

estadísticamente con ANOVA y prueba de comparación múltiple de medias de tukey.

RESULTADOS: Se obtuvieron los siguientes valores de pH, T1, 6.0; T2, 5.8; T3, 5.9, los que no fueron diferentes estadísticamente ($p > .05$) y no se presentaron heces acuosas. La ganancia diaria de peso fue para T1, 351; T2, 341 y T3, 335 g/d, siendo el T1 superior que T3 y similar a T2 ($p < .05$), y los valores medios en rendimiento en canal caliente 55, 58 y 52% para T1, T2 y T3, respectivamente. La conversión alimenticia fue más baja para T3 (5.7) que para T1 y T2 (5.3 y 5.1, respectivamente). El problema de urolitiasis se presentó en un borrego del T3, el problema se presentó cuando los borregos tenían un peso vivo de 56 Kg, contrario a la mayoría de los reportes que manejan la aparición del problema antes de los 30 kg, posiblemente debido a que el manejo zootécnico fue adecuado no se presentó antes.

CONCLUSIONES: Contrario a lo esperado, el aumentar la relación Ca:P mediante la suplementación de carbonato de calcio en una dieta alta en concentrados no redujo el problema de urolitiasis en los borregos, la incidencia se presentó, mientras que en los tratamientos con una proporción Ca:P más estrecha no se mostró ningún caso.

BIBLIOGRAFIA:

- Mendoza, G.D., Plata, F.X., Ramírez, M., Mejía, M.A., Lee, H., Bárcena, R., 2007. Evaluación de alimentos integrales para el engorde intensivo de ovinos. Redalyc. Pp. 72-82. Vol. XVII.
- Underwood, E. J. 1977. Trace element in human and animal nutrition, 4th ed. New York: Academic press.
- Partida de la Peña, J.A., Braña Varela, D., Martínez Rojas, L., 2009. Desempeño productivo y propiedades de la canal en ovinos pelibuey y sus cruza con Suffolk o Dorset, Técnica Pecuaria en México. Redalyc. Pp. 313-322. Vol. 47.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes,
a través de los Centros Académicos
y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado

otorga la presente

Constancia

A: Gustavo Tirado Estrada, Fidel Guevara Lara, Ignacio Mejía Haro,
Germán D. Mendoza Martínez, Luis A. Miranda Romero,
Teódulo Quezada Tristán, Rubén Larios González

por su **participación** en la Modalidad **“Ponencia”**
en el

SEGUNDO
CONGRESO INTERNACIONAL
LA INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO

“Se Lumen Proferre”

Aguascalientes, Ags., 20 y 21 de octubre de 2011

M. en Admón. Mario Andrade Cervantes
RECTOR

Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Dr. Medardo Serna González
PRESIDENTE COMEPO

COMPORTAMIENTO DE OVINOS ALIMENTADOS CON DIETAS ALTAS EN RASTROJO DE MAIZ TRATADO CON PREPARADOS ENZIMÁTICOS EXÓGENOS Y ADITIVOS QUÍMICOS.

¹Tirado Estrada Gustavo, Guevara Lara Fidel, Mejía Haro Ignacio, Mendoza Martínez Germán D. Miranda Romero Luis A., Quezada Tristán Teódulo, Larios González Rubén

INTRODUCCION: Una limitante en el uso del rastrojo de maíz es su alto contenido en fibra, ya que el complejo lignocelulosico reduce la tasa de degradación (Hatfiel y Fukushima, 2005) de la fibra, además el contenido de fibra detergente neutro explica hasta en un 70% la variación en la producción animal, la cual se atribuye a las diferencias en el potencial de la ingesta del ganado (Stendal *et al.*, 2006), por lo tanto la reducción en la concentración de FDN se ha usado como un mecanismo para mejorar la capacidad de ingesta de los rumiantes (Casler, 2005).

OBJETIVO: evaluar el efecto de dos preparados enzimáticos solos o combinados con aditivos químicos sobre el comportamiento productivo en ovinos y digestibilidad utilizando dietas con elevado contenido de rastrojo de maíz.

MATERIALES Y METODOS: Se evaluaron dos preparados enzimáticos Fibrozyme (F) Promote (P) Hidróxido de calcio (cal=C) y cal mas urea (C+U), estos dos últimos combinados con F o P. (Cuadro 1). Se utilizaron 21 borregos machos (19 kg) y 21 hembras (17 kg) en un diseño bloque generalizado (sexo) con 3 repeticiones por sexo.

Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, DGEST. SEP., Km 18 Carr. Ags.-S.L.P. Maestría en Biotecnología Agropecuaria, gtirados@hotmai.com cel 4491278866

Cuadro 1. Tratamientos evaluados *in vivo*

No	Trat.	Dosis %	total %
T1	F	.15	0.15
T2	P	.02	0.02
T3	F+C	.15+1.5	1.65
T4	P+C	.02+1.5	1.52
T5	F+C+U	.15+.75+.75	1.65
T6	P+C+U	.02+.75+.75	1.52
T0	RM+Me ^a	0	0

F=Fibrozyme; P=Promote; C=cal; U= urea; T0= testigo; RM= rastrojo de maíz; Me= melaza;

^adieta base+56% de RM+melaza:agua.

RESULTADOS: tratamientos reportaron valores superiores a T0: T1, T2 y T6 en ganancia de peso; T1, T4, T5 y T6 en conversión alimenticia; T1, T2, T3, T5 y T6 en porcentaje de ácido acético; T1, T2 y T3 en porcentaje de ácido propiónico y concentración de AGVt; y, T3, T5 y T6 en digestibilidad por cenizas insolubles (P<0.05). En consumo de alimento, pH, porcentaje de ácido butírico, proporción acetato:propionato, concentración de N-NH₃, tasa de desaparición de fibra detergente neutro, fibra detergente ácido y lignina no hubo diferencias entre tratamientos y T0.

CONCLUSIONES: Fibrozyme ó Promote, solos o combinados con Cal o Urea, tienen efectos positivos sobre la degradación del rastrojo de maíz y pueden mejorar el comportamiento productivo en ovinos.

BIBLIOGRAFIA:

- Casler, M. D. 2005. Agricultural fitness of smooth bromegrass populations selected for divergent fiber concentration. *Crop Sci.* 45:36-43.
- Hatfield R. y R. S. Fukushima. 2005. Can lignin be accurately measured?. *Crop Sci.* 45:832-839.
- Stendal, C, M. D. Casler y G. Jung. 2006. Marker-assisted selection for neutral detergent fiber in smooth bromegrass. *Crop Sci.* 46:303-311.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

ME

La Universidad Autónoma de Aguascalientes,
a través de los Centros Académicos
y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado

otorga la presente

Constancia

A:

Claudia Rebeca González Ruiz, Ignacio Mejía Haro,
Gustavo Tirado Estrada, Francisco Nieto Muñoz,
José Aniceto Aguilar Nieto

por su **participación** en la Modalidad **“Ponencia”**
en el

SEGUNDO
CONGRESO INTERNACIONAL
LA INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO

“Se Lumen Proferre”

Aguascalientes, Ags., 20 y 21 de octubre de 2011

M. en Admón. Mario Andrade Cervantes
RECTOR

Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Dr. Medardo Serna González
PRESIDENTE COMEPO

EVALUACIÓN DE LA EXCRECIÓN DE FÓSFORO EN ESTIÉRCOL DE GANADO LECHERO

¹González Ruiz Claudia Rebeca, Mejía Haro Ignacio, Tirado Estrada Gustavo, Nieto Muñoz Francisco, Aguilar Nieto José Aniceto.

INTRODUCCIÓN: El fósforo (P) es uno de los elementos presentes en los residuos animales (Harris *et al.*, 1990). La preocupación ambiental demanda interés en estudios sobre la contaminación por P ocasionada por la excreción excesiva de éste elemento en el estiércol debido al uso inadecuado del P en las raciones para ganado lechero (Elizondo, 2005). Desde el punto de vista económico, el P tiene importancia en la alimentación animal, ya que es el elemento más costoso utilizado en mezclas minerales dado que los rumiantes pueden utilizar el P contenido en forma de fitatos (Soares, 1995) la suplementación de éste mineral puede no ser tan crítica como previamente se había creído (Chase, 1998).

OBJETIVO: Determinar la concentración de fósforo en estiércol de ganado lechero en explotación intensiva en el Estado de Aguascalientes.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se tomaron muestras de estiércol y orina de 10 vacas lecheras tomadas al azar, en cada uno de 5 diferentes establos explotados intensivamente en el Estado de Aguascalientes. También se tomaron muestras de alimento de la dieta empleada en cada establo y muestras de leche de tanque. Se determinó la cantidad

de P de las muestras de estiércol, orina y alimento, mediante la técnica colorimétrica de Fiske y Subbarow modificada por Harris (1970). Se determinó nitrógeno en heces, dieta y leche mediante la técnica de Kjeldahl.

RESULTADOS: Se analizaron las muestras de la Cuenca Lechera Bonaterra (Cuadro 1).

Cuadro 1. Niveles de fósforo encontrados, %

Etapas de Lactancia Heces	1er Muestreo	2do. Muestreo
Altas	0.84	1.04
Secas	0.76	1.00
Frescas	0.62	0.71
Alimento	1er Muestreo	2do. Muestreo
Altas	0.35	0.38
Secas	0.17	0.35
Frescas	0.34	0.34

CONCLUSIONES: Se observó que al aumentar el P ingerido en la dieta la excreción de P también aumenta. Los niveles de P en la dieta se encuentran dentro de los niveles recomendados por la NRC (2001) para ganado lechero.

BIBLIOGRAFÍA:

- Chase, L.E. 1998. Phosphorus in dairy cattle nutrition. Proceedings Cornell Nutrition Conference for feed manufacturers
- Elizondo S. J., 2005. El Fósforo en los Sistemas Ganaderos de Leche. *Agronomía Mesoamericana*. 16(2): 231-238.
- Harris L. E. 1970. Nutrition Research Techniques for Domestic and Wild Animals. Vol. 1. International Record Systems and Procedures for Analysing Samples. USA.
- Harris, et al 1990, Phosphorus Nutrition and Excretion by Dairy Animals. Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Publicación Original Febrero de 1990. Revisado Junio de 2003
- National Council Research, 2001. Minerals *in*: National Council Research. Nutrient Requirements of Dairy Cattle Seventh Revised Edition, 2001. Academic Press. Washington, D.C. 109-118.
- Soares, J.H. 1995. Phosphorus bioavailability. In: C. Ammerman, D.H. Baker and A.J. Lewis. Bioavailability of nutrients for animals. Amino acids, minerals, and vitamins. Academic Press. San Diego, CA.

¹ Instituto Tecnológico de El Llano
Km. 18 Carr. Ags. – SLP
Estudiante del programa de Maestría en Ciencias en
Biotecnología Agropecuaria, Área de Nutrición y
Alimentación Animal
claudia_gonzalez79@hotmail.com
cel. 044 449 205 89 52

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

otorga la presente

Constancia

A: Fidel Guevara Lara, Gustavo Tirado Estrada, Luis Alberto
Miranda Romero, Germán David Mendoza Martínez,
Teódulo Quezada Tristán

por su valiosa participación como Ponentes con el trabajo:

Efecto de preparaciones enzimáticas sobre la digestibilidad *in vitro*
e *in situ* de rastrojo de maíz.

Aguascalientes, Ags., mayo 2010

Se Lumen Proferre

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS
RECTOR

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

EFEECTO DE LOS FACTORES AMBIENTALES SOBRE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN AGUASCALIENTES.

Medina Cuéllar Sergio Ernesto, Valdivia Alcalá Ramón, Leos Rodríguez Juan Antonio, Carvallo Garnica Félix, Tirado González Deli Nazmín, Maciel Pérez Luis Humberto, Tirado Estrada Gustavo.

INTRODUCCIÓN: De acuerdo con Guzmán (2005) la apicultura en México está pasando de ser una actividad complementaria a un negocio prioritario. Su análisis mediante la agroclimatología y la econométrica, ayudaría a realizar pronósticos sobre el potencial productivo que la actividad apícola puede tener en regiones con clima árido y semiárido.

OBJETIVO: Evaluar el efecto del medio ambiente sobre el rendimiento y precio de la miel en sus diferentes ciclos de producción.

METODOLOGÍA: El estudio se centró en el Estado de Aguascalientes en las Llanuras Ojuelos-Ags., considerando el periodo de 1998 a 2009. Se analizó la producción de 3420 colmenas en dos ciclos productivos anuales: primavera (abril-mayo) y otoño (septiembre-octubre). A fin recuperar datos históricos de producción, manejo y uso del suelo del lugar de ubicación de los apiarios, se realizó una encuesta observacional, retrospectiva, transversal y comparativa (Méndez; 1984); la información climática diaria, proporcionada por el Instituto Nacional del Agua (INAGUA), se agrupó en promedios trimestrales. El diseño fue completamente al azar con arreglo factorial trimestre o ciclo productivo x año (4x11 y 2x11, respectivamente).

Universidad Autónoma Chapingo. UACH.

Km 38.5 carretera México - Texcoco.

C.P. 56230, Chapingo, Estado de México.

Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales.

Correo electrónico: checome@yahoo.com

La información se promedió para generar tres repeticiones. Se analizó la correlación entre las principales variables ambientales y de manejo, con variables de producción.

RESULTADOS: La producción por colmena (Pr/Col) no varió a través de años pero mostró diferencias entre ciclos de producción ($P < 0.001$; 12.04b y 17.04a kg/colmena, para los ciclos primavera y otoño, respectivamente; $DMS < 0.05$). Se encontraron tendencias cíclicas a través de años en trimestres específicos para temperatura máxima (TMáx) y mínima (TMín). En primavera Pr/Col correlacionó con la densidad de mezquite ($r = 0.65$), TMín, diferencial de temperatura (DiffTem) y Precipitación (PP) del trimestre julio-septiembre de un año antes ($r = -0.65 \pm 0.07$; 0.67 ± 0.1 y hasta 0.56, respectivamente) y con DiffTem, TMed y TMáx en el trimestre enero-marzo ($r = -0.6 \pm 0.4$; -0.68 ± 0.08 y hasta 0.87, respectivamente). La PP del trimestre julio-septiembre mostró relación con Pr/Col del ciclo de otoño ($r = 0.46 \pm 0.01$), para el mismo ciclo, el porcentaje de africanización favoreció la Pr/Col ($r = 0.57 \pm 0.03$). Lo anterior sugiere que altas temperaturas afectan negativamente la Pr/Col, mientras que mayor PP favorece el rendimiento.

CONCLUSIONES: La variación cíclica del clima y la alta correlación entre variables ambientales y producción de miel, sugieren que es posible realizar pronósticos de rendimiento para ciclos futuros.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Méndez, I., D. Guerrero, L. Moreno, C. Sosa. 1984. El Protocolo de Investigación. México.
2. Guzmán, N. 2005. La investigación apícola en México. UNAM. Revista Selecciones Veterinarias México. Agosto 2005.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

otorga la presente

Constancia

A: Fidel Guevara Lara, Gustavo Tirado Estrada, Luis Alberto
Miranda Romero, Germán David Mendoza Martínez,
Teódulo Quezada Tristán

por su valiosa participación como Ponentes con el trabajo:

Efecto de preparaciones enzimáticas sobre la digestibilidad *in vitro*
e *in situ* de rastrojo de maíz.

Aguascalientes, Ags., mayo 2010

Se Lumen Proferre

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS
RECTOR

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DEGRADACIÓN Y CINÉTICA RUMINAL DE LA FIBRA DEL RASTROJO DE MAÍZ TRATADO CON PREPARACIONES ENZIMÁTICAS EXÓGENAS Y ADITIVOS QUÍMICOS MEDIANTE PRODUCCIÓN DE GAS *IN VITRO*.

Mtro. Gustavo Tirado Estrada¹
Dr. Luis Alberto Miranda Romero
Dr. Germán David Mendoza Martínez
Dr. Teófilo Quezada Tristán
Dr. Fidel Guevara Lara

Introducción

Alrededor del 60% del territorio nacional es semidesértico, por lo cual tiene baja precipitación, suelos delgados y pobres en contenido orgánico (<1%), y los recursos forrajeros de buena calidad nutricional para los rumiantes son escasos, debido a una pobre biodiversidad. El Estado de Aguascalientes se ubica en esta zona. Sin embargo, en México, el volumen de forrajes fibrosos que se produce al año es elevado. El rendimiento promedio anual de rastrojo de maíz estimado entre 1997-2002 fue de 48.1 Mt (FAOSTAT, 2004). No obstante su calidad nutricional es baja en términos de energía disponible, proteína cruda (<5%) y una digestibilidad aparente inferior al 50%. Otras causas del bajo aprovechamiento de rastrojos y pajas son su alto contenido de celulosa y de hemicelulosa, las cuales con la lignina y los silicatos forman el complejo lignocelulósico altamente indigestible (Hatfield y Fukushima, 2005). Por lo tanto, el tránsito digestivo especialmente en la cámara ruminal es lento, al grado de afectar negativamente el consumo voluntario del animal. Lo anterior impacta negativamente a la ganadería extensiva de México, lo cual se traduce en pérdidas de peso durante la época de sequía, crecimiento lento y escalonado del ganado, largos ciclos de producción entre 5 y 6 años, ventas prematuras a precios bajos, pérdidas anuales de inventario

¹ M. C. en Biotecnología Agropecuaria, ITEL Aguascalientes; Doctorado en Ciencias Biológicas, CCB, UAA. e-mail: gtradaoes@hotmail.com. Se agradece el financiamiento por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Proy. PIBT08-4) y del CONACYT (beca doctoral a GTE).

ganadero, ganadería ineficiente y no competitiva (Reyes *et al.*, 1997). El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la fermentación *in vitro* mediante la técnica de producción de gas, como indicadora de la velocidad de degradación de los componentes fibrosos del forraje de maíz (rastroso) tratado con dos preparados enzimáticos y dos aditivos químicos antes, durante y después de la fermentación *in vitro*.

Materiales y Métodos

Se evaluaron dos preparaciones enzimáticas comerciales: Fibrozyme (F), con actividad principal xilanas, a razón de 1.5 g·kg⁻¹ de materia seca (MS) a muestras de rastrojo de maíz; y Promote (P) con actividad celulasa, del cual se aplicaron 0.2 g·kg⁻¹ de MS de rastrojo de maíz. Además, se combinaron con dos aditivos químicos urea (U) e hidróxido de calcio (cal, C), los cuales se aplicaron 48 h antes de la incubación *in vitro* (Cuadro 1).

Cuadro 1. Diseño de tratamientos.

Tratamiento	Dosis %	Total %
T ₁	0	0.0
F ₀	0.15	0.15
U+F ₀	1.5+0.15	1.65
C+F ₀	1.5+0.15	1.65
C+U+F ₀	0.75+0.75+0.15	1.65
P ₀	0.02	0.02
U+P ₀	1.5+0.02	1.52
C+P ₀	1.5+0.02	1.52
C+U+P ₀	0.75+0.75+0.02	1.52
U+F ₂₄	1.5+0.15	1.65
C+F ₂₄	1.5+0.15	1.65
C+U+F ₂₄	0.75+0.75+0.15	1.65
U+P ₂₄	1.5+0.02	1.52
C+P ₂₄	1.5+0.02	1.52
C+U+P ₂₄	0.75+0.75+0.02	1.52
F ₂₄	0.15	0.15
F ₂₄	0.02	0.02

F₀ ó P₀: Aplicación de las enzimas 24 h antes de la incubación *in vitro*; F₂₄ ó P₂₄: Aplicación de las enzimas a 0 h (al iniciar la incubación *in vitro*).

Los tiempos de medición (TM) de la producción de gas fueron: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 16, 21, 26, 34, 42, 50, 62, 74, 96 y 116 h. Se evaluó: producción de gas (PG), volumen fraccional (VF), tasa fraccional (TF), volumen acumulado (VA),

volumen fraccional de gas a 3 horas (VF 3h), VF a 16 horas (VF 16h), VF a 42 horas (VF 42h) y VF a 116 horas (VF TOT), de acuerdo con Menke y Steingass (1988). También se determinó la proteína cruda inicial (PCI) y ceniza inicial (CI) en las muestras de rastrojo de maíz tratadas antes de la incubación *in vitro*. Además se realizó la determinación de fibra detergente neutro residual (FDNr) y materia seca desaparecida (MSD) (Goering y Van Soest, 1970) para los residuos obtenidos después de que concluyó la fermentación *in vitro*. Se determinó la producción y proporción de ácidos grasos volátiles totales (AGVt), ácido propiónico (AP), ácido acético (AA), ácido butírico (AB) y proporción acético:propiónico (A:P) (Erwin *et al.*, 1961) y nitrógeno amoniacal (N-NH₃) a 36 h de incubación *in vitro* (McCollough, 1967). Para PG, VF, TF y VA se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 17 tratamientos (T) x 17 tiempos de medición de gas y cuatro repeticiones por tratamiento. Para el resto de las variables se utilizó un diseño completamente al azar y cuatro repeticiones por tratamiento.

Resultados y Discusión

En VF 3h los tratamientos no difirieron del testigo indicando que para la digestión de azúcares solubles (contenido celular) no se requiere aplicar ningún tratamiento enzimático o químico, pero en VF 16h diez de los tratamientos (U+F₂₄, U+C+F₂₄, P₂₄, U+P₂₄, C+P₂₄, C+U+P₂₄, C+F₀, C+U+F₀, U+P₀ y P₀) fueron superiores al testigo, al degradar carbohidratos complejos digestibles. Se han reportado incrementos lineales en la producción de gases, AGV totales y digestibilidad de la materia orgánica al utilizar preparados con endoglucanasas y xilanasas (Eun *et al.*, 2006; Colombato *et al.*, 2007), o adicionadas con urea (Gómez-Vázquez *et al.*, 2003). En VF 42h, VF TOT y PG los tratamientos enzimáticos a 0h superaron a los de 24h, incluyendo al testigo (Cuadros 2a y 2b). El mismo comportamiento se dio en VF, TF y VA (Figuras 1, 2, 3). En PC y N-NH₃, todos los tratamientos que contenían urea superaron al resto de los tratamientos, independientemente del tiempo de aplicación del tratamiento enzimático, lo cual favorece la producción de proteína microbiana a favor del animal. La urea

fue menos eficiente en reducir la FDNr pero más eficiente en aumentar la MSD que aquellos tratamientos que contenían cal. Para AA, C+U+P₀ fue superior al resto de los tratamientos, en AP los valores más altos correspondieron a C+U+P₀, F₂₄, F₀ y P₀, mientras que en AB, AGVt y A:P, los tratamientos no difirieron del testigo.

Cuadro 2a. Indicadores de volumen fraccional de gas a tiempos específicos (VF, mL g⁻¹).

TRAT	VF 3h	VF 16h	VF 42h
T ₀	20.4abc	38.7c	28.7b
F ₂₄	20.3abc	40.4abc	28.4b
U+F ₂₄	19.8bcd	43.2a	28.3b
C+F ₂₄	19.9abcd	39.1bc	25.0b
U+C+F ₂₄	21.1ab	43.1a	27.6b
P ₂₄	21.1ab	42.6a	28.9b
U+P ₂₄	19cd	43.4a	27.3b
C+P ₂₄	18.6cd	42.8a	27.6b
C+U+P ₂₄	19.3bcd	43.2a	25.9b
U+F ₀	19.7bcd	41.1abc	40.4a
C+F ₀	21.8a	43.4a	42.1a
C+U+F ₀	20.4abc	44.0a	42.3a
U+P ₀	18.7cd	43.0a	40.6a
C+P ₀	18.8cd	38.8c	41.3a
C+U+P ₀	18.1d	40.9abc	42.6a
F ₀	18.3d	38.2c	40.3a
P ₀	18.5cd	43.4a	42.9a
Tukey =0.05	1.926*	3.97**	6.216*

Cuadro 2b. Producción de gas total y promedio por tratamiento (VF, mL g⁻¹).

TRAT	VF TOT	PG
T ₀	384.8ef	0.25f
F ₂₄	398.3cde	0.26e
U+F ₂₄	385.9def	0.24fg
C+F ₂₄	365.8ef	0.23h
U+C+F ₂₄	384.1ef	0.24fg
P ₂₄	395.1de	0.25fg
U+P ₂₄	370.8ef	0.23h
C+P ₂₄	368.5ef	0.247gh
C+U+P ₂₄	355.5ef	0.22i
U+F ₀	435.4ab	0.27cde
C+F ₀	457.5a	0.28a
C+U+F ₀	455.0a	0.28ab
U+P ₀	445.8ab	0.28abc
C+P ₀	430.7abc	0.26e
C+U+P ₀	436.7ab	0.26ed
F ₀	419.1bcd	0.27bcd
P ₀	444.4ab	0.27bc
Tukey =0.05	33.8*	0.0097*

Conclusiones

Las mayores producciones de gas se registraron al aplicar los preparados enzimáticos a 0 h previas a la digestión *in vitro*. Así mismo, los tratamientos con cal reportaron los mayores índices de producción de gas en comparación con aquellos que contenían urea. La mejor proporción A:P se obtuvo con la combinación cal+Promote aplicado a 0 h. La urea contribuyó a mejorar los promedios de PC y N-NH₃; además contribuyó a la mejor desaparición de la MS; sin embargo tuvo poco efecto en los patrones de fermentación y desaparición de FDNr. La menor proporción de FDNr se observó en aquellos tratamientos que contenían cal con ambas enzimas aplicadas a 0 h y con Fibrozyme a 0 h.

Referencias Bibliográficas

- Colombatto D., *et al.*, Influence of exogenous fibrolytic enzyme level and incubation pH on the *in vitro* ruminal fermentation of alfalfa stems. Anim. Feed Sci. and Tech. 137:150-162, 2007.
- Eun, J.S., *et al.*, Exogenous enzymes added to untreated or ammoniated rice straw: Effects on *in vitro* fermentation characteristics and degradability. Anim. Feed Sci. & Tech. 131(1):87-102, 2006.
- Gómez-Vázquez, A., *et al.*, Fibrolytic exogenous enzymes improve performance in steers fed sugar cane and stargrass. Livestock Production Science. 82(2/3): 249-255, 2003.
- Erwin, E.S. *et al.*, Volatile fatty acid analysis of blood and rumen fluid by gas chromatography. J. Dairy Sci. 44: 1768-1771, 1961.
- FAOSTAT Homepage: <http://faostat.fao.org/>, 2004.
- Goering, H.K. y Van Soest, Forage fiber analysis (apparatus, reagents, procedures and some applications). Agricultural Handbook No. 379. ARS-USA, Washington, D.C. 20 p, 1970.
- Hatfield R. y R.S. Fukushima, Can lignin be accurately measured? Crop Sci. 45:832-839, 2005.
- INEGI, Censo agropecuario (anuario), Méx. 1994.
- McCullough, H., The determination of ammonia in whole blood by direct colorimetric method. Clin. Chem. Acta 17: 297-304, 1967.
- Menke, K.E. y H. Steingass, Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and *in vitro* gas production using rumen fluid. Anim. Res. Development 27:7-55, 1988.
- Reyes, M.L., *et al.*, Evaluación socioeconómica y técnica de los sistemas ganaderos de carne de bovino en cuatro estados del centro de México. En: IV Simposio Estatal La Investigación y Desarrollo Tecnológico en Aguascalientes, 1997.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

QUINTO

CONGRESO ESTATAL

LA INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO

22 y 23 de octubre de 2009

Unidad de Estudios Avanzados

MEMORIA

<http://posgrado.uaa.mx>

Tel. (449) 910-7400 ext. 228

conest_jep@correo.uaa.mx

DIGESTIBILIDAD *IN SITU* DEL RASTROJO DE MAÍZ TRATADO CON PREPARACIONES ENZIMÁTICAS EXÓGENAS Y ADITIVOS QUÍMICOS.

Tirado Estrada Gustavo, Miranda Romero Luis Alberto, Mendoza Martínez Germán David, Quezada Tristán Teóduo, Guevara Lara Fidel.

INTRODUCCIÓN: El rastrojo de maíz se utiliza ampliamente en México en la alimentación de rumiantes, sin embargo su baja calidad nutricional en términos de energía disponible y proteína, así como su elevado contenido de lignocelulosa reducen su digestibilidad y la velocidad del tránsito digestivo, afectando negativamente el consumo voluntario animal.

OBJETIVO: Evaluar la digestibilidad *in situ* del rastrojo de maíz tratado con preparados enzimáticos y aditivos químicos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se probaron: Fibrozyme (1.5 g kg⁻¹ de materia seca (MS) de rastrojo de maíz (RM)) y Promote (0.2 g kg⁻¹ de MS de RM), aplicadas *per se* al momento de la incubación *in situ*, o combinadas con urea (U), hidróxido de calcio (C; dosis de 1.5% c/u) o U+C (dosis de 0.75%) aplicados al RM 48 h antes en una solución agua: melaza 4:1 v/v (A:M). Se incluyeron dos testigos con y sin solución A:M (To y Too). Se evaluó digestibilidad *in situ* (DIS) a 24, 48, 72 y 96 h, posteriormente se determinó la fibra detergente neutro (FDN_r; Goering y Van Soest, 1970) de los residuos de DIS. Los tratamientos se anidaron dentro de las preparaciones enzimáticas en un diseño completamente al azar con arreglo factorial incompleto 2x3.

Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAA.

Av. Universidad 940, Esq. Avenida Aguascalientes Nte.

Doctorado en Ciencias Biológicas, CCB, UAA.

Correo electrónico: gtradoes@hotmail.com.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La prueba de Tukey indicó que la DIS tuvo un efecto lineal creciente (41d, 52c, 57b y 65a%), mientras en que FDN_r el efecto fue cuadrático (85a, 84a, 81b y 73c%), para 24, 48, 72 y 96 h, respectivamente. Las diferencias en DIS de los tratamientos P+U+C, P+C y F+C, respecto a To, Too y el resto, se obtuvieron a 48h (56ab, 58a y 55ab% vs. 50c y 40d%, respectivamente; P<0.05). Las DIS de tratamientos con C y U+C con ambas enzimas fueron de 56a y 57a%, respectivamente y resultaron superiores los testigos (to=53b%, too=42c%) y tratamientos con U (54b%); asimismo, Promote superó a Fibrozyme y testigos (56a% vs. 55b% 53c y 42d%, respectivamente; Cuadro I).

Cuadro 1. Medias de los tratamientos.

	DIS	FDN _r
Fibrozyme+Urea	54.63	bcd
Fibrozyme+ Cal	55.87	abc
F+Urea+Cal	56.01	ab
S/Q	52.89	d
Promote+Urea	53.97	cd
Promote+Cal	56.90	ab
P+Urea+Cal	58.15	a
S/Q	55.53	abcd
R+Melaza (To)	53.27	cd
Rastrojo (Too)	42.20	e
Tukey 0.05=	2.74	3.83

Medias con letras diferentes difieren entre tratamientos.

CONCLUSIONES: Los tratamientos que contenían Urea+Cal y Cal resultaron superiores al resto de los tratamientos para DIS incluyendo a los testigos, en tanto que en FDN_r no hubo diferencias significativas. Además, los tratamientos con Promote resultaron superiores a los que incluyeron Fibrozyme.

BIBLIOGRAFÍA:

J. Goering, H. K. y P. J. Van Soest, Forage fiber analysis (apparatus, reagents, procedures and some applications), Agricultural Handbook No. 379. ARS-USDA, Washington, D.C. 20 p, 1970.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

QUINTO

CONGRESO ESTATAL

LA INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO

22 y 23 de octubre de 2009

Unidad de Estudios Avanzados

MEMORIA

<http://posgrado.uaa.mx>

Tel. (449) 910-7400 ext. 228

conest_jep@correo.uaa.mx

**EFEECTO DE LA POLLINAZA
FERMENTADA EN LA
DIETA DE OVINOS SOBRE
PARÁMETROS
PRODUCTIVOS Y
FERMENTACIÓN
RUMINAL(Avance)**

¹Mejía Haro Ignacio, ¹Medina Monreal Sergio, ¹Aguilar Nieto J. Aniceto, ¹Tirado Estrada Gustavo, ¹Nieto Muñoz Francisco, ²Bañuelos Valenzuela Rómulo

INTRODUCCIÓN: Se estima que la producción anual de pollinaza es de 693,760 toneladas a nivel nacional de las cuales 35,000 toneladas son producidas en Aguascalientes considerando que la producción de pollinaza es de 1.28 Kg por Kg de pollo alojado (Tobia y Vargas, 2000). existe el temor de usar la pollinaza en ovinos por toxicidad por cobre o microbios, sin embargo, mediante la fermentación se ha reducido el problema microbiano(Calderón, 2004).

OBJETIVO: evaluar los efectos que tiene la pollinaza fermentada en la dieta de ovinos en engorda en corral sobre parámetros productivos, características de la canal, salud del animal y patrones de fermentación ruminal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se corrió un experimento con 21 borregos destetados, machos sin castrar de la raza Dorper-Pelibuey que se distribuyeron en un diseño completamente al azar en tres tratamientos con 7 repeticiones por tratamiento. El T1 consistió en una dieta con el 25% de pollinaza fermentada con melaza; el T2, la dieta testigo, la cual no contenía pollinaza y el T3 consistió en la misma dieta que T1 pero sin fermentar la pollinaza. Los borregos fueron alimentados individualmente con las dietas respectivas por 70 días y se les tomaron datos experimentales por los

últimos 46. Antes del sacrificio, los ovinos recibieron un periodo de limpia de 5 semanas. Las variables a evaluar fueron ganancia de peso, conversión alimenticia, pH ruminal, rendimiento de la canal, presencia de microorganismos patógenos en las dietas, características físicas de la canal y fermentación ruminal.

RESULTADOS: En el Cuadro 1 se observa que no hubo diferencias significativas ($p>.05$) en la ganancia diaria de peso y los valores medios del rendimiento de la canal entre los tratamientos, lo que indica que la pollinaza al 25% puede sustituir a una dieta a base de granos sin afectar las ganancias de peso, igualmente no hubo diferencias ($p>.05$) en la conversión alimenticia y el pH del liquido ruminal entre tratamientos.

Cuadro 1- Parámetros productivos y pH ruminal en dietas de ovinos a base de pollinaza

Concepto	T1	T2	T3
*Ganancia diaria de peso, g	283 ^a	302 ^a	310 ^a
**Conversión alimenticia	4.9 ^a	5.0 ^a	4.9 ^a
PH ruminal	6.7	6.5	6.7
Rendimiento de la canal en caliente	53.1	53.1	54.5

C.V. * 18.4% ** 12.6% Tukey

CONCLUSIONES: La sustitución del 25% de concentrado de una dieta por pollinaza seca o fermentada no afectó los parámetros productivos, y rendimiento y coloración de la canal.

BIBLIOGRAFÍA:

- 1-Tobia C. y E. Vargas. 2000. Evaluación de las excretas de pollos de engorde (pollinaza) en la alimentación animal. I. Disponibilidad y composición química. Agronomía Costarricense 24(1):47-53.
- 2-Calderón, J.O. 2004. Procesos biotecnológicos en el tratamiento de residuos a vícolas, valor nutritivo y el comportamiento animal. Tesis doctoral (ICA). La Habana.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

La Universidad Autónoma de Aguascalientes

otorga el presente

DIPLOMA

POR SU VALIOSA INTERVENCIÓN EN EL

9º seminario de investigación

DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2008 UNIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS

A: Mtra. María Isabel Carrillo Díaz, Mtro. Gustavo Tirado Estrada,
Dr. Fidel Guevara Lara, Dr. Héctor Silos Espino, Mtro. Salvador Martín del
Campo Valle, Mtro. José Luis Moreno Hernández Duque, Mtra. María
Guadalupe Acero Godínez, Tec. María del Carmen Rubio Franchini,
Dra. Rosalba Martínez Villalobos y Mtra. Rosalba Beas Fernández

Por su participación como Expositores del Cartel en el área de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
**Caracterización de fibra dietaria y capacidad antioxidante del hongo
del huitlacoche (*Ustilago Maydis*)**

M. en C. Rafael Urzúa Macías
RECTOR

Dr. Francisco Javier Avelar González
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DE PROTEÍNA Y FIBRA DIETARIA DEL HUITLACOCHÉ (*Ustilago maydis-Zea mays*) DE OCHO GENOTIPOS DE MAÍZ

Carrillo-Díaz, M.I., Tirado-Estrada, G., Silos-Espino, H., Martín-del-Campo, V.S., Acero-Godínez, M.G., Martínez-Villalobos, R., Guevara-Lara, F.

Investigaciones recientes muestran que el huitlacoche (*Ustilago maydis-Zea mays*) posee cualidades nutrimentales importantes. Los análisis proximales han revelado niveles de proteína más elevados que los del propio maíz, además de altas concentraciones de fibra cruda y carbohidratos. Sin embargo, indicadores de calidad funcional/nutracéutica, tales como los niveles de fibra dietaria, capacidad antioxidante y otros, no han sido reportados a la fecha. En vista de esto, se planteó como objetivo de este trabajo medir la capacidad productiva de proteína y fibra dietaria de huitlacoche obtenido de ocho genotipos de maíz (*Zea mays L.*). Para la inoculación con *U. maydis* se utilizaron dos cocteles de cepas. El huitlacoche liofilizado se analizó por el método oficial enzimático-gravimétrico para fibra dietaria total. Se utilizó un diseño completamente al azar con un arreglo factorial (2 x 8 x 3). Se obtuvo una producción de huitlacoche de hasta 3.1 t/ha y un nivel de infección en las mazorcas de hasta 93%. Se encontraron diferencias altamente significativas solamente para nivel de infección en la interacción genotipo x inóculo. Se encontraron niveles de proteína de 11.1 a 12.6% y de fibra dietaria de 51.8 a 57.2% (base seca). El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas entre genotipos para producción de proteína y fibra dietaria, así como para porcentaje de proteína en la interacción genotipo x inóculo, y diferencias significativas para porcentaje de fibra para dicha interacción. Estos resultados apoyan el valor funcional/nutracéutico del huitlacoche como fuente rica en fibra dietaria total.

Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes.

Maestría en Biotecnología Agropecuaria.

Carr. Aguascalientes-S.L.P. Km 18. El Llano, Ags.

E-mail: isabel_2224@yahoo.es

Tel. (449) 993-8929; Cel: (449) 104-9280.

Firma del tutor

M.C. Gustavo Tirado Estrada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

La Universidad Autónoma de Aguascalientes
otorga el presente

DIPLOMA

POR SU VALIOSA INTERVENCIÓN EN EL

9^o **seminario de**

Investigación

DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2008 UNIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS

A: **Gustavo Tirado Estrada, Fidel Guevara Lara,
Teódulo Quezada Tristán, Germán David Mendoza Martínez
y Luis Alberto Miranda Romero**

Por su participación como Expositores del Cartel en el área de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
**Fermentación y cinética rumial mediante producción de gases *in vitro*
del rastrojo de maíz tratado con preparaciones enzimáticas enógenas
y aditivos químicos**

M. en C. Rafael Urzúa Macías
RECTOR

Dr. Francisco Javier Avelar González
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

FERMENTACIÓN Y CINÉTICA RUMINAL MEDIANTE PRODUCCIÓN DE GASES *IN VITRO* DEL RASTROJO DE MAÍZ TRATADO CON PREPARACIONES ENZIMÁTICAS EXÓGENAS Y ADITIVOS QUÍMICOS.

Mtro. Gustavo Tirado Estrada¹
Dr. Fidel Guevara Lara
Dr. Germán David Mendoza Martínez
Dr. Teódulo Quezada Tristán
Dr. Luis Alberto Miranda Romero

Palabras Clave: preparaciones enzimáticas, aditivos químicos, producción de gases

Introducción

El 80% del rastrojo de maíz, que año con año se produce, se utiliza por los ganaderos en la alimentación de rumiantes. Sin embargo, su alto contenido de fibra provocan que este forraje sea poco digestible y aprovechable; el efecto es un tránsito lento del alimento a través del tracto digestivo, con lo que se abate el consumo animal, lo cual se traduce en pérdidas importantes de peso en los animales e incluso hasta la muerte, cuando no se cubren las necesidades de mantenimiento. Algunos efectos negativos sobre la producción de los rumiantes son: 1. Crecimiento escalonado del ganado, con altas ganancias de peso durante el verano y parte de otoño, y pérdidas de moderadas a altas en invierno y primavera. 2. Largos ciclos de producción que varían entre 4 y 6 años, en bovinos productores de carne. 3. Venta prematura de animales en épocas de sequía. 4. Pérdidas considerables de inventarios ganaderos en detrimento de la productividad y competitividad nacional. 5. Desbaste de carne y elevados costos al consumidor. 6. Sobrecarga de agostaderos por la acumulación generacional de animales. Por lo tanto, es urgente la búsqueda de alternativas tecnológicas que permitan un mejor aprovechamiento del rastrojo de maíz y de otras pajas como la del sorgo, trigo, cebada y avena, que anualmente se producen en México en las grandes zonas de secano. El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la fermentación *in vitro* mediante la técnica de producción de gas, a través de la producción de CO₂ y metano (CH₄) como indicadores de la velocidad de degradación de los diferentes componentes celulares del forraje de maíz (rastrojo) tratado con dos preparados enzimáticos y dos aditivos químicos.

Materiales y Métodos

Se evaluaron dos preparaciones enzimáticas: Fibrozyme[®] (Alltech) cuya actividad principal es del tipo de las xilanasas que desdoblan los enlaces que existen entre los heteropolímeros de la hemicelulosa (xilosas, manosas y pectinas, entre otros); y Promote[®] (Purina), la cual es una preparación enzimática cuyo contenido principal son celulasas. Se aplicó 1.5 g/kg de materia seca de fibrozyme a muestras de 40 g de rastrojo de maíz molido en malla de 1 mm. En el caso del promote se aplicaron 2 g por cada 10 kg de rastrojo de maíz en base seca. Además, se aplicaron

¹ M. C. en Biotecnología Agropecuaria, Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas del Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes. e-mail: gtiradoes@hotmail.com

dos aditivos químicos Urea e Hidróxido de calcio, ambos en la proporción de 1.5 % (Cuadro 1).

Cuadro 1. Diseño de tratamientos

Número de tratamiento	Tratamiento	Dosis /aditivo %	Dosis total/trat. %
1	To	0.0	0.0
2£	F	0.15	0.15
3£	U + F	0.02	0.02
4£	C + F	1.5, 0.15	1.65
5£	C + U + F	0.75, 0.75, 0.15	1.65
6£	P	0.02	1.65
7£	U + P	1.5, 0.02	1.52
8£	C + P	1.5, 0.02	1.52
9£	C + U + P	0.75, 0.75, 0.02	1.52
10¥	U + F	1.5, 0.15	1.65
11¥	C + F	1.5, 0.15	1.65
12¥	C + U + F	0.75, 0.75, 0.15	1.65
13¥	U + P	1.5, 0.02	1.52
14¥	C + P	1.5, 0.02	1.52
15¥	C + U + P	0.75, 0.75, 0.02	1.52
16¥	F	0.15	0.15
17¥	P	0.02	0.02

To=Testigo, F=Fibrozyme, P=Promote, C=Hidróxido de calcio, U=Urea,

£: Tratamiento enzimático a 24 h (24h después de aplicar los aditivos químicos).

¥: Tratamiento enzimático a 0 h (48 h después de aplicar los aditivos químicos).

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial 17x17 (tratamientos x tiempos de medición de gas) con cuatro repeticiones por tratamiento. Los análisis estadísticos se realizarán mediante el paquete de cómputo de SAS (2006) y se usó prueba de medias de Tukey. Se evaluó la producción de gas (PG) en libras, el porcentaje de desaparición de la materia seca (DMS) al final del periodo de incubación de 116 h. y los tiempos de medición de gas se realizaron a 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 16, 21, 26, 34, 42, 50, 62, 74, 96 y 114 h, respectivamente. Además se determinó la correlación entre la producción promedio de gas por tratamiento (PPG) y la DMS

Resultados y discusión

La PG fue afectada por el tratamiento del rastrojo de maíz, por el tiempo de incubación y por la interacción tratamiento x tiempo de incubación ($P=0.0001$). Los tratamientos que recibieron la aplicación de las preparaciones enzimáticas a 0h (48 h después del tratamiento químico), registraron los valores más altos de PG (T10 a T17; $P<0.01$) excepto el T2 (fibrozyme solo) (Cuadro 2 y Figura 1). Los tratamientos C+F, C+U+F y U+P reportaron los mayores rendimientos de gas, seguidos por P, F y U+F, siempre a 0 h de tratamiento enzimático, este mismo comportamiento se repite en la DMS (Cuadro 3), siendo además superiores al testigo. La correlación PPG y DMS fue de 58 % ($P=0.001$). Autores reportan incrementos lineales en la producción de gases, AGV totales y digestibilidad de la materia orgánica al utilizar preparados con endoglucanasas y xilanasas (Eun *et al.* 2006; Colombato *et al.*, 2007), o adicionadas con urea (Gómez-Vázquez *et al.* 2003).

Cuadro 2. Producción de gas

Tratamiento	Producción de gas	Tratamiento	Producción de gas
C+F0	0.284a	T0	0.248f
C+U+F0	0.282ab	P24	0.247fg
U+P0	0.279abc	U+F24	0.244fg
P0	0.274bc	U+C+F24	0.243fg
F0	0.273bcd	C+P24	0.237gh
U+F0	0.270cde	C+F24	0.231h
C+U+P0	0.264ed	U+P24	0.229h
C+P0	0.263e	C+U+P24	0.218i
F24	0.261	Tukey=0.05	0,097

Cuadro 3. desaparición de materia seca

Tratamiento	DMS, %	Tratamiento	DMS, %
U+P0	70.23a	U+F24	60.12bcdef
C+U+P0	68.21ab	P24	59.18bcdef
C+U+F0	67.12abc	C+F24	58.71cdef
C+F0	65.12abcd	U+P24	57.01def
P0	65.10abcd	C+U+P24	56.76def
F0	64.89abcd	T0	56.50def
U+F0	64.86abcd	F24	55.48ef
C+P0	64.24abcde	C+P24	53.85f
U+C+F24	60.86bcdef	Tukey=0.05	9.26

Figura 1. Comportamiento de producción de gas (lb/cm²)

Conclusión

Estos resultados indican preliminarmente que existe sinergismo marcado entre las preparaciones enzimáticas y los aditivos químicos estudiados tanto en producción de gas como en el porcentaje de desaparición de la materia seca durante el periodo de incubación.

Referencias bibliográficas

- Colombatto D., et al, Influence of exogenous fibrolytic enzyme level and incubation pH on the *in vitro* ruminal fermentation of alfalfa stems. Anim. Feed Sci. and Tech. 137:150-162, 2007.
- Eun, J. S., et al, Exogenous enzymes added to untreated or ammoniated rice straw: Effects on *in vitro* fermentation characteristics and degradability. Anim. Feed Sci. & Tech. 131(1):87-102, 2006.
- Gómez-Vázquez, A., et al, Fibrolytic exogenous enzymes improve performance in steers fed sugar cane and stargrass. Livestock Production Science. 82(2/3): 249-255, 2003.

XIII *congreso
bienal*
Dr. José Alberto Rivera Brechu

AMENA

25-26 Octubre, 2007
World Trade Center
VERACRUZ

MEMORIA

El forraje de gandul (*Cajanus cajan*) en dietas para ovinos black-belly en crecimiento

Larios G R, Mejia H I*, Tirado E G, Espinoza V J, Gorzález S A
Proyecto apoyado por la DGETA001.2006-UR800R047FN7SF02

Introducción. El Gandul (*Cajanus cajan*) es una planta leguminosa arbustiva, semiperenne, originaria de la India. Se adapta a gran variedad de condiciones agroecológicas y edáficas, es considerada como mejoradora de suelos, produce forraje de calidad similar a la alfalfa y buen rendimiento de semilla. Además de utilizarlo para la alimentación animal y humana, se le atribuyen propiedades medicinales (1). El estado de Aguascalientes en los últimos años, sufre los efectos de la escasez de agua para riego y temporales irregulares, que conllevan a un incremento en los costos de producción de las empresas pecuarias. Así mismo, la ovinocultura en el estado es una actividad creciente que por los altos costos de insumos, requieren de alternativas de producción, principalmente, pequeños y medianos productores que no cuentan con los recursos suficientes para la producción intensiva de forrajes como, agua, suelo, maquinaria y financiamiento. La producción de leguminosas arbustivas con cierto grado de tolerancia a sequía, pudieran ser la alternativa que los productores antes mencionados necesitan. Por lo anterior, el objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la sustitución de alfalfa por diferentes concentraciones de forraje de gandul en los parámetros productivos de borregos Black Belly.

Material y métodos. El trabajo se desarrolló en las instalaciones del sector pecuario del Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, durante los meses de mayo a agosto del 2006. La fase experimental duró 64 días, con un periodo de adaptación previa de 18 días. Se adquirieron 20 borregos machos Black-Belly destetados con promedio de peso vivo de 19.5 kg y dos meses de edad. Fueron alojados en corraletas individuales de 0.95 x 1.5 m, con piso de cemento y cama de paja en la mitad del corral. Para la alimentación se utilizó una dieta base 60-40 (forraje y concentrado, respectivamente), de la cual se derivan los tratamientos de prueba.

Cuadro 1. Tratamientos del experimento expresados como porcentaje de la ración.

Tratamiento	Alfalfa %	Gandul %	Concentrado %
1	100	0	40
2	75	25	40
3	50	50	40
4	25	75	40
5	0	100	40

El forraje de gandul utilizado en la fase de adaptación fue producido en la región de Calvillo, Ags. y al de la fase experimental se adquirió de lotes cultivados en Comala, Col. El concentrado se elaboró con: maíz rojado, harina de linaza, cascarrilla de soya, harina de pescado, melaza de caña y minerales. Las raciones se ofrecieron en dos horarios, 8:30 a.m y 3:30 p.m, registrando el peso del alimento ofrecido menos el rechazado diariamente. Al inicio del experimento se desparasitaron y vacunaron. Los animales fueron distribuidos al azar conformando un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento (2). Las variables evaluadas fueron; Consumo de alimento (CAI), Ganancia diaria de Peso (GDP) y Conversión Alimenticia (CA). Para obtener el peso de los animales se pesaron tres días continuos a la misma hora y se obtuvo el promedio. Los datos obtenidos fueron procesados a través de un análisis de varianza y los promedios comparados utilizando la prueba de significancia de Tukey al 5% de probabilidad, mediante el paquete estadístico SAS (3).

Resultados y discusión. En el cuadro 2, se presentan las comparaciones de medias de CAI, GDP y CA. Con respecto a la primera variable, no se encontraron diferencias estadísticas significativas

XIII CONGRESO BIENAL AMENA, VERACRUZ 2007
DR. ALBERTO RIVERA BRECHU

($p > .05$) entre los tratamientos, observándose una tendencia numérica a disminuir conforme se incrementa el porcentaje de gandul en la dieta. La variable GDP presentó diferencias significativas ($p < .05$), donde T1, T2, T3 y T4 son similares estadísticamente, pero T5 es inferior a T1 y T2 que muestran los mejores valores. La variable CA no presentó diferencias estadísticas ($p > .05$) entre los tratamientos evaluados. Resultados similares para CA los reporta (4) al utilizar el grano de haba en dietas para ovinos de la misma raza. La homogeneidad de las unidades experimentales se ve reflejada en los coeficientes de variación bajos, para cada una de las variables que se muestran en el Cuadro 2. No se observaron daños a simple vista en los animales que consumieron el forraje de gandul en las diferentes concentraciones proporcionadas durante el experimento.

Cuadro 2. Comportamiento promedio de ovinos Black Belly durante 84 días de experimentación.

Tratamiento	CA (kg)	GDP (g)	CA (kg)
1	148.4 a	217.7 a	5.9 a
2	146.5 a	206.5 a	6.8 a
3	143.7 a	194.5 ab	6.5 a
4	139.5 a	193.0 ab	6.3 a
5	132.0 a	172.2 b	8.8 a
CV (%)	4.5	6.25	7.7

Medias con diferente literal son diferentes, $p < .05$ (Tukey)

Como información adicional se presentan los costos utilizados en alimento para obtener un kg de ganancia de peso vivo. Para T1= \$ 13.09, T2= \$ 14.48, T3= \$ 13.26, T4= \$ 12.28 y T5= \$ 12.64. El costo real de los ingredientes para el concentrado fue de la adquisición total en el mes de mayo del año 2006 en forrajes de la Cd. de Aguascalientes, Ags. Por lo tanto, al contar con forraje propio se reducirían los costos y se incrementaría el margen de utilidad para el productor.

Conclusiones. La sustitución de la alfalfa por forraje de gandul en las concentraciones de 0, 25, 50, y 75% no afectaron la ganancia de peso y conversión alimenticia en ovinos, sin embargo la sustitución en un 100% produjo una menor ganancia de peso pero similar conversión alimenticia al resto de los tratamientos.

Implicaciones. La producción de forraje de gandul está poco difundida por ser una especie de reciente introducción. Se recomienda probar la calidad del forraje de gandul con animales de razas especializadas para la producción de carne, realizar estudios que consideren el estado de madurez del forraje de gandul utilizado, validar los resultados de este experimento e incorporar otros ingredientes que pudieran disminuir el costo del alimento.

Referencias

- Martínez P. R. 2002. Tesis de maestría. Universidad de Colima, México. pp 77.
- Reyes C. P. 1999. Diseño de experimentos aplicados. Trillas. México.
- SAS. 1996. User's guide for linear models. SAS Institute, INC. Cary North Carolina.
- Peña P. R. 2005. III Encuentro Nacional Académico de la Educación Tecnológica Agropecuaria. Guadalajara, Jalisco. México. p 103.

XIII *congreso
bienal*
Dr. José Alberto Rivera Brechu

AMENA

25-26 Octubre, 2007
World Trade Center
VERACRUZ

MEMORIA

Adición de dos fuentes de selenio en dietas de ovinos en crecimiento y sus efectos en los parámetros productivos

Merla H.T., Rodríguez M.A.R., Tirado E.G., Bañuelos V.R., Pérez C.A., Cervantes S.F., Nieto M.F., Larios G.R.

Introducción. El consumo de la carne de ovino en el país ha ido en constante aumento, mientras que la población ovina actual alcanza apenas los 6.4 millones de cabezas, sin embargo, las importaciones han sido considerables en los últimos cinco años (1). La deficiencia de selenio ocasiona innumerables pérdidas con respecto a la fertilidad, reproducción y producción animal. El selenio es un elemento indispensable para el funcionamiento normal de músculos, corazón, hígado, riñones, páncreas y quizás otros órganos. Algunos investigadores encontraron que la ganancia de peso de borregos suplementados con selenio de sodio a una dosis de 0.3 mg de selenio por kg de alimento fue superior ($P < 0.01$) a la obtenida por el grupo testigo (2). El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la suplementación de dos fuentes de selenio en los parámetros productivos de ovinos en crecimiento.

Material y métodos. Esta investigación se realizó en el Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes. El trabajo de campo se llevó a cabo de Junio a Agosto de 2005. Se utilizaron 24 ovinos (12 machos y 12 hembras) de aproximadamente 15 kg de peso. El diseño experimental utilizado fue un completamente al azar, con tres tratamientos y ocho repeticiones por tratamiento. T1, grupo testigo, la dieta (Proteína cruda = 14%, Energía metabolizable = 2.66 Mcal/kg, Fósforo = 0.36%) sin la adición de selenio; T2, la dieta con la adición de 1 ppm de selenio orgánico (All Tech) y T3, la dieta con la adición de 1 ppm de selenio-levadura (Vitamin World). Las variables evaluadas fueron: consumo de alimento, ganancia diaria de peso y eficiencia en la conversión alimenticia. Se utilizó una dieta típica del instituto que contenía: ensilaje de maíz, pöllinaza, cascavilla de soya, alfalfa, harina de sangre y bicarbonato de sodio. Los datos fueron evaluados estadísticamente mediante el SAS (3) utilizando el análisis de varianza y la prueba de rango múltiple de medias de Tukey.

Resultados Y discusión. Los ovinos del tratamiento con la dieta suplementada con selenio-levadura tuvieron mayor ganancia de peso ($P < 0.05$) que el grupo testigo ($P < 0.05$), pero estos valores, no fueron diferentes ($P > 0.05$) al tratamiento 2 (suplementado con selenio orgánico), el cual a la vez no fue diferente al grupo testigo (Figura 1). El tratamiento que contenía selenio-levadura tuvo una mejor conversión alimenticia (kg de alimento requeridos para producir 1 kg de aumento de peso), que los tratamientos 2 y 1 (Figura 2). Este efecto se explica quizás a que la dieta basal no era tan limitante en el contenido de selenio. El tratamiento tres tuvo un mayor consumo de alimento durante el periodo evaluado (804.5 kg), superando al tratamiento dos y al testigo (790.5 y 781.5 kg, respectivamente). En ovinos machos Pelibuey, consumiendo una dieta del 14% de proteína cruda se reportaron (4) ganancias diarias de peso de 192 gramos, similar al tratamiento 2 e inferior al tratamiento 3 y superior al tratamiento 1.

XLIII

Reunión Nacional de
Investigación Pecuaria

Vamos Juntos

Sinaloa

Líder nacional en alimentos

2007

Torre Académica de la
Universidad Autónoma de Sinaloa:
19 al 21 de Noviembre

Instalaciones de la
Feria Ganadera de Sinaloa:
22 al 24 de Noviembre

MEMORIA

**XLIII REUNIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PECUARIA
SINALOA 2007**

**ESTUDIO TOXICOLÓGICO DEL FORRAJE DE GANDUL (*Cajanus cajan*)
TOXICOLOGICAL STUDY OF GANDUL FORAGE (*Cajanus cajan*)**

Durón VM¹, Mejía HI², Tinoco EG¹, Jaramillo JF², Larios GR¹, Nieto MF².
¹Instituto Tecnológico El Llano, Ags. DGEST, ²Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
ignaciomb@hotmail.com

El objetivo de este estudio fue evaluar el contenido toxicológico del forraje del gandul en una forma *in vitro* e *in vivo* en ovinos. se llevaron a cabo dos etapas, la primera consistió en la evaluación *in vitro*, en la que se analizó la concentración de taninos (método colorimétrico de Folin-Denis) y saponinas (intensidad del color, método de cromatografía de capa fina) en cuatro sitios de muestreo (S1, S2, S3 y S4) dividiendo la planta en tres estratos vegetativos en cada sitio (Bajo = EB, medio = EM, alto = EA), y tres diferentes edades (plantas jóvenes = PJ, medias = PM, y maduras = PA). El análisis de saponinas también se realizó en flores de los sitios 2, 3 y 4 (FS2, FS3 y FS4). La segunda etapa consistió en observar signos de toxicidad en 20 ovinos destetados (18 kg PV) alimentados con dietas con diferentes concentraciones de forraje de gandul(0, 15, 30, 45 y 60 % para T1, T2, T3, T4 y T5, respectivamente) y asignados a uno de cinco tratamientos en un diseño completamente al azar y evaluados por GLM del SAS mediante ANOVA y pruebas de comparación múltiple de medias de tukey. Se colectaron muestras de sangre para determinar la concentración de albúmina y transaminasas (aspartato aminotransferasa = GOT, y alanina aminotransferasa = GTP). También se colectaron muestras de hígado para llevar a cabo un estudio histológico, para lo cual, cinco ovinos de cada tratamiento fueron sacrificados. Los resultados no indicaron toxicidad. En la primer etapa, el valor más alto de taninos (equivalentes de gTA) fue para PM (12.52), seguido por S1EB (11.86) y el valor mas bajo para PJ (2.71), el valor promedio (7.9) estuvo por debajo de 8, lo que se considera un valor marginal de toxicidad . Para saponinas, el valor más alto fue para S1EB y S1EM, contrariamente, en FS4 y PJ, no se observó la presencia de saponinas. T5 obtuvo la concentración más alta de albúmina serica (7.084 u/l). Para GOT, T3 obtuvo el valor más alto (38.72 u/l) y el valor más bajo fue para T4 (25.4 u/l), de la misma forma, para GTP, el valor más alto fue obtenido por T3 (61.7 unidades) y el más bajo por T2 (21.1 unidades). En hígado, todas las muestras presentaron una organización histológica normal. En el estudio *in vivo*, no se presentó toxicidad; la ganancia diaria de peso, y el consumo de alimento fueron adecuados para todos los tratamientos. El forraje de gandul no presentó toxicidad en los estudios *in vivo* e *in vitro*.

Palabras clave: Saponinas, Taninos

ISSN 1405-7042

Décimo Simposio
de **Investigación**
y **Desarrollo Tecnológico**
AGUASCALIENTES 2003

del 24 al 28 de Noviembre del 2003

MEMORIA

Compilado por

M.C. Jesús Mario Flores Verduzco
L.A. María de los Angeles Silva Olvera
Verónica Silva Olvera
Ing. Alfredo Barrón Padilla
C. a Dr. Adrián Bonilla Petriciolet

Sede: Instituto Tecnológico de Aguascalientes

DIGESTIBILIDAD *IN SITU* DE LA MATERIA SECA DE GANDUL (*Cajanus cajan*)

Tirado, E.G.¹, Gallardo, C.J.², Rodríguez, G.E.¹, Castillo, Z.I.¹, Larios, G.R.²

INTRODUCCIÓN. Los sistemas tradicionales de producción de leche, donde la alfalfa es el forraje fresco predominante, en las principales cuencas de México, debe ser revalorado, pues el costo ecológico es incalculable, sobre todo por los elevados requerimientos de agua en las zonas áridas y semiáridas del país e incluso en aquellas que no lo son, ya que el abatimiento de los acuíferos nacionales es alarmante. Por otra parte, el empobrecimiento de suelos debido al sistema de corte de dicho forraje, trae como consecuencia una nula deposición de materiales orgánicos degradando notablemente su estructura y composición química. Por lo tanto, es urgente buscar nuevos recursos forrajeros del tipo de las leguminosas capaces de suplir en parte lo que la alfalfa provee como alimento para las vacas lecheras en los sistemas intensivos, a la vez que ayuden a conservar y mejorar los suelos y garanticen la sustentabilidad de los sistemas lecheros. El objetivo del presente trabajo fue determinar la digestibilidad *in situ* del forraje del gandul (*Cajanus cajan*), bajo dos intensidades y periodos de corte.

MATERIALES Y MÉTODOS. El proyecto de investigación en la etapa agronómica se realizó en las instalaciones del CBTa 61 de Calvillo, Aguascalientes. Se evaluaron los efectos de cuatro periodos de corte (julio, agosto, septiembre y octubre de 2002) y dos intensidades de corte 50% y 75% de la longitud promedio de los brotes del ápice a su base en seis plantas seleccionadas al azar en tres sitios de muestreo, haciendo un total de 144 muestras. Se utilizó un arreglo en parcelas divididas para cultivos perennes con repeticiones en tiempo y espacio (Reyes, 1987), bajo un diseño en bloques al azar, donde las intensidades de corte se confundieron en los periodos de corte. La segunda etapa de evaluación *in situ* de la digestibilidad del forraje se llevó a cabo en el sector pecuario del ITA No. 20 de Aguascalientes. Para tal efecto se estudió la variedad New Era. Se colectaron, secaron y molieron muestras de gandul de las cuales se introdujeron muestras de 5 g de en bolsas nylon en una vaca fistulada previamente estandarizada a una dieta base experimental. El proceso de incubación *in situ* fue de 48 h y se repitió en dos ocasiones. Posteriormente se obtuvo la digestibilidad las muestras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. El efecto de la intensidad de corte no fue significativo sobre la digestibilidad *in situ* de la materia seca ($P > .05$), pero si fue afectada por el periodo de corte ($P < .05$) donde los cortes 3 y 4 (septiembre y octubre) reportaron los mejores índices de digestibilidad 35.4% y 36%, respectivamente, concordando con otros autores en que la época es importante sobre la digestibilidad (Giraldo, 1996). Estos superaron a los cortes 1 y 2 (julio y agosto) que registraron valores de digestibilidad de 24.8% y 32.6%, respectivamente (figura 1). En general, dichos valores de digestibilidad son bajos quizá debido a algún factor antinutricional (Roa et al., 1996) o bien faltó incrementar el tiempo de permanencia de las muestras en el rumen del animal por 72 ó 96 h como lo indican otros estudios con diferentes variedades y tiempos de incubación (Roa et al., 1996; Flores et al., 1998).

Por otra parte, la digestibilidad siguió un efecto cuadrático a través de las épocas de corte.

La interacción intensidad de corte por periodo de corte afectó la digestibilidad ($P < .05$) donde el mejor resultado (36.7%) se obtuvo en el tercer corte (septiembre) y a una intensidad del 75% (Figura 2).

CONCLUSIONES. La intensidad de corte no afectó la digestibilidad *in situ* de la materia seca. La época de corte si fue importante en esta variable, donde los meses de septiembre y octubre mostraron los valores más elevados y la intensidad del 75% en el mes de septiembre consigné el mejor resultado.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Flores, O., D. Bolívar, J. Botero, M. Ibrahim. 1998. Parámetros nutricionales de algunas arbóreas leguminosas y no leguminosas con potencial forrajero para la suplementación de rumiantes en el trópico. Livestock Research for Rural Development. 10:1 pp. 16-21.
2. Giraldo, L. A. 1996. Potencial de la arbórea Guácimo (*Guazuma ulmifolia*), como componente forrajero en un sistema silvopastoral. In: Memorias Seminario Internacional de Sistemas Silvopastoriles: Casos exitosos y su potencial en Colombia. Santa Fe de Bogotá, la Dorada, Santa Marta: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. pp. 57-72.
3. Reyes, C. P. 1987. Diseños experimentales aplicados. 2ª ed. Trillas. México. 345 p.
4. Roa, M. L., D. A. Céspedes, J. Muñoz. 1996. Evaluación nutricional de tres especies de árboles forrajeros en bovinos fistulados en el pie de monte llanero. Conferencia electrónica. pp. 21-27.

¹Docente-investigador ITAA 20 Aguascalientes

²Alumno tesista de licenciatura ITAA 20

³Docente-investigador CBTa No. 61 Calvillo, Ags.

Caracterización técnica de los sistemas productores de carne de bovino, en Aguascalientes

**José Luis RAMOS GONZALEZ
Luis REYES MURO
Héctor Osbaldo RUBIÓ ARIAS
Eva ESPARZA LUGO
Gustavo TIRADO ESTRADA
Carlos Ricardo CRUZ VAZQUEZ
Luis Lorenzo VALERA MONTERO
José Luis ESQUIVEL DE LUNA**

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES,
AGRICOLAS Y PECUARIAS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL NORTE CENTRO
CAMPO EXPERIMENTAL PABELLON**
Folleto Científico Núm. 9 Septiembre del 2000

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

Ing. Romárico Arroyo Marroquín
Secretario

M.V.Z. Francisco Gurría Treviño
Subsecretario de Agricultura y Ganadería

Ing. José Antonio Mendoza Zazueta
Subsecretario de Desarrollo Rural

Lic. Andrés Casco Flores
Subsecretario de Planeación

**INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS
Y PECUARIAS**

Ing. Jorge Kondo López
Director en Jefe

Dr. David Moreno Rico
Director General de Coordinación y Desarrollo

Dr. Rodrigo Aveldaño Salazar
Director División Agrícola

M.V.Z. Diego Braña Varela
Director División Pecuaria

Dr. Carlos Rodríguez Franco
Director División Forestal

Ing. Javier Rosales Inzunza
Director General de Administración

CENTRO DE INVESTIGACION REGIONAL NORTE CENTRO

Ing. Abelardo Reynosa Vega
Director Regional

Dr. Abelardo Núñez Barrios
Director de la División Agrícola

Dr. Sergio Echavarría Morales
Director de la División Pecuaria

Ing. Gaudencio Barragán Ponce de León
Director de la División Forestal

CAMPO EXPERIMENTAL PABELLON

Ing. Fernando Lucio Ortiz
Director de Coordinación y Vinculación en Aguascalientes

INDICE

	<i>Pag.</i>
Resumen	2
Summary	3
Introducción	5
Antecedentes	7
Revisión de literatura	8
El Problema	14
Objetivo general	15
Objetivos específicos	15
Materiales y métodos	16
Ambito de estudio	16
Tamaño de muestra	17
El cuestionario	18
Resultados	19
Conclusiones	37
Bibliografía	39
Agradecimientos	43

CARACTERIZACION TECNICA DE LOS SISTEMAS PRODUCTORES DE CARNE DE BOVINO, EN AGUASCALIENTES

José Luis RAMOS GONZALEZ ¹

Luis REYES MURO ¹

Héctor Osbaldo RUBIO ARIAS ²

Eva ESPARZA LUGO ³

Gustavo TIRADO ESTRADA ⁴

Carlos Ricardo CRUZ VAZQUEZ ⁴

Luis Lorenzo VALERA MONTERO ⁴

José Luis ESQUIVEL DE LUNA ⁴

Resumen

En México, se considera que los principales factores técnicos que afectan a la ganadería bovina de carne son los bajos índices de fertilidad; baja calidad genética y escaso potencial productivo; pesos al destete insatisfactorios, sobrepastoreo y mal manejo del agostadero, falta de conservación del forraje para épocas críticas e insuficiente control de enfermedades, como las parasitosis internas y externas, la brucelosis o tuberculosis, por lo que el objetivo de este trabajo fue detectar los problemas técnicos y socioeconómicos más comunes de los sistemas de producción de carne en Aguascalientes, los cuales serán usados como parte complementaria de un banco de datos para el área SIHGO, que sirva para elaborar un diagnóstico regional mediante encuesta estratificada y posteriormente retroalimentar a productores e investigadores pecuarios, con el propósito de eliminar los principales factores que condicionan la baja productividad que caracteriza actualmente a los sistemas del centro de México. Entre estos factores, se detectó que la realización de labores culturales dentro del agostadero que permiten hacer un buen manejo del

1 Investigadores del Campo Experimental Pabellón, CIRNOC-INIFAP.

2 Investigador del Campo Experimental Valle de Juárez, CIRNOC-INIFAP.

3 Colaborador en el Proyecto por parte de COTECOCA-Ags.

4 Colaboradores en el Proyecto por parte del ITA No. 20 de Ags.

pastizal y del hato es incipiente; que la conservación y utilización de los pastos del agostadero es deficiente; que todavía en más del 50% de la superficie de apacentamiento se encuentran pastos nativos; que el uso de la alimentación complementaria o suplementación al pastoreo es limitado; que la utilización de registros de producción y económicos es prácticamente nula; que para el control de enfermedades no se siguen calendarios de vacunación preestablecidos y que la mayoría de los animales explotados en estos sistemas productivos tienen bajo potencial genético, por lo que es evidente la necesidad de implementar acciones tendientes a mejorar los sistemas de producción de carne en Aguascalientes.

Summary

In Mexico, it is considered that the main technical factors that affect the meat cattle raising industry are: low fertility index; low genetic quality and scarce productive potential; unsatisfactory weaning weight, overgrazing and inadequate range management, lack of forage conservation for critical times and insufficient disease control, of the internal and external parasites, and brucellosis and/or tuberculosis. Therefore the objective of this work was to detect the most common technical and socioeconomic problems in the meat production systems of Aguascalientes, which will be used as database complementary in the SIHGO area, to elaborate a regional diagnosis by means of a stratified survey and later on feedback to producers and cattle investigators, with the purpose of eliminating the main factors that influence the productivity drop that characterizes at the moment to the systems of Central Mexico. Among these factors, it was detected that the realization of rangeland developments that allow to make good management of the grassland and herd it is incipient; that the conservation and use of the grasses of the rangeland is faulty; that still in more than 50% of the rangeland surface is covered by native grasses; that the use of the complementary feeding or supplement to the herd is limited; that the use of production and economic data is practically null; that for the disease control of preset vaccination calendars are not

followed and that most of the animals exploited in these productive systems have low genetic potential, therefore it's necessary to implement actions directed to the improvement of the meat production systems in Aguascalientes.

Introducción

En 1994, el CONACYT promueve a nivel nacional la implementación de una red de Sistemas de Investigación Regionales (SIR), para descentralizar las decisiones y los recursos en apoyo a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, así como fomentar el desarrollo regional a través del esfuerzo cooperativo de los diferentes sectores involucrados en dicho desarrollo, como son el sector productivo, vinculados con el área académica.

A partir de ese año, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí quedan integrados regionalmente para constituir el Sistema de Investigación Regional Miguel Hidalgo (SIHGO).

Dentro de la línea de Desarrollo Social y Humano, el SIHGO asignó recursos económicos al Campo Experimental Pabellón, para la ejecución del proyecto "Evaluación socioeconómica y técnica de los sistemas ganaderos de carne de bovino en cuatro estados del centro de México", cuyo objetivo es conocer la situación real de la ganadería de carne, a fin de proporcionar información actualizada a los investigadores y productores para mejorar la eficiencia productiva de estos sistemas.

No obstante el gran auge que ha adquirido la informática electrónica, la encuesta es una herramienta útil para obtener información precisa y actual de los sistemas de producción y constituye un complemento a los censos para planificar el desarrollo regional.

En México, la información más completa que se dispone del sector agropecuario, se reporta en los Censos Nacionales Agropecuarios que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) cada 5 años y en

el Censo General de Población y Vivienda, en el cual se incluyen estadísticas sobre las actividades primarias; sin embargo, este último se realiza cada 10 años. Por otra parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, (SAGAR) genera información estadística agropecuaria nacional y estatal, por ciclo, cultivo y especie ganadera y forestal.

Existen también estimaciones realizadas por instituciones bancarias oficiales como los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México (FIRA), que usan ciertos indicadores para hacer predicciones de producción y mercado de productos agropecuarios a corto, mediano y largo plazos.

En este proyecto, se buscó hacer una caracterización socioeconómica y técnica de los sistemas ganaderos productores de carne de bovino en el área de influencia del SIHGO que abarca los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, mediante la aplicación de una encuesta, para detectar la problemática común en dichos sistemas productivos que permitan programar estrategias encaminadas a hacer más eficiente la producción animal.

El proyecto tiene relevancia debido a su alcance regional (área SIHGO); además, permite aprovechar con mayor eficiencia los recursos, dado su carácter interinstitucional, puesto que en el estudio participan los Jefes de Unidad de la Comisión Técnico Consultiva para la determinación de Coeficientes de Agostadero (COTECOCA), de los cuatro estados, así como la colaboración de profesores-investigadores y estudiantes de agronomía del Instituto Tecnológico Agropecuario No. 20 de Aguascalientes.

Las circunstancias anteriormente señaladas, confieren al estudio un carácter interdisciplinario, en donde se reúnen diversas experiencias y conocimientos, con lo que fue posible realizar el análisis de los factores técnicos, económicos y sociales bajo un enfoque integral.

Es preciso advertir que en esta publicación solamente se reportan los resultados obtenidos del diagnóstico para el estado de Aguascalientes y que los otros resultados de los demás estados se publicarán posteriormente.

Toda la información se obtuvo mediante entrevista estructurada, realizada a productores ganaderos, quienes proporcionaron datos respecto a los parámetros productivos, reproductivos, sanitarios y de manejo que tienen incidencia en sus explotaciones ganaderas.

Complementariamente se obtuvieron indicadores de comercialización del ganado, así como opiniones y sugerencias en los aspectos de organización de productores, reforma agraria, apoyos para el campo, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y política nacional de precios de insumos y productos.

Con el análisis de la información, fue posible hacer la caracterización de los sistemas actuales de producción de carne de bovino y detectar la problemática común en esta región. Dicha caracterización, permite detectar la factibilidad de incrementar la productividad, sin deterioro de los recursos, tan solo con transferir y utilizar la tecnología disponible en la región, o bien, en ausencia de conocimiento científico, replantear la investigación básica y el desarrollo tecnológico.

Antecedentes

Un problema grave que tiene México hoy en día en la industria ganadera, es la ineficiente producción de carne de bovinos, la cual ha caído en crisis como consecuencia de la política de control de precios, a la incesante elevación del costo de los insumos y a la falta de organización e integración de los productores ganaderos mexicanos.

Esto ha originado que cada año se importen grandes cantidades de carne refrigerada para cubrir las necesidades de la población; así, durante 1996, se introdujeron en promedio 73,310 toneladas de carne de bovino, lo que representó un alto costo por concepto de importaciones, superior a los 300 millones de dólares anuales, de acuerdo con lo señalado por FIRA (11), en 1997.

Para impulsar el desarrollo de políticas de apoyo y fomento en la producción pecuaria, es necesario contar con un estudio técnico regional muy preciso, con el fin de orientar las acciones y estrategias de las diferentes instituciones para una adecuada planeación del desarrollo agropecuario regional

Esto sugiere la necesidad de apoyar el desarrollo de la industria productora de carne nacional, con estrategias de investigación y transferencia de tecnología acordes a las condiciones y necesidades nacionales, con enormes posibilidades de incrementar el potencial de producción de los sistemas ganaderos, produciendo más con los mismos recursos, sin deterioro de los mismos, principalmente en las zonas áridas y semiáridas, que por sus condiciones socioeconómicas, presentan mejores ventajas de producción.

Revisión de Literatura

Los alimentos de origen animal como la leche y la carne, contribuyen ampliamente a la nutrición humana al equilibrar y complementar eficazmente los nutrientes que existen en los alimentos de origen vegetal.

La carne y la leche proporcionan una fracción importante de la proteína animal consumida en los Estados Unidos, Canadá y gran parte de los países Europeos, en contraste con los países de Africa, Asia y América Latina, donde el consumo

de productos de origen animal, contribuyen en una fracción muy pequeña a la dieta de los pueblos en estos países.

De acuerdo a los datos reportados por la FAO en 1985 (9), existen más de 3,000 millones de cabezas de animales domésticos en el mundo y aunque el 60% de dichos animales se hallan en los países en vías de desarrollo, solamente producen alrededor de la cuarta parte de la leche y carne que se consume en el planeta.

En el aspecto pecuario, la bovinocultura en México es una actividad preponderante, ya que sus productos son vitales para la población; la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, ha tenido una tendencia decreciente en los últimos 100 años. Se sabe que en 1895, la producción agropecuaria aportaba 33% del PIB, mientras que para el año de 1921, el porcentaje se redujo a 25%. Para 1959, ésta participación del sector cae hasta 15% y para 1984 es tan solo de 9%, de acuerdo con los datos reportados por el INEGI (13), en 1985. Durante 1994, la ganadería aportó únicamente 3% del PIB.

Para el caso particular de Aguascalientes, la ganadería aporta el 6.3% del producto interno bruto (PIB) primario, de acuerdo con lo señalado por el INEGI (14), en 1998 y el 1.2% a nivel nacional.

El producto pecuario de mayor relevancia en la entidad es la leche de vaca, con una aportación del 7.1% del valor de la producción pecuaria estatal y la carne de bovino, solamente aporta el 2.1%, de acuerdo con los datos reportados por la SAGAR en 1997 (23).

En las zonas árida y semiárida, la producción de carne y leche se obtiene de animales no especializados para estas actividades en un sistema productivo denominado de "Doble propósito"; es decir, de la misma población bovina se obtienen

ambos productos y la eficiencia de producción, en especial de carne de calidad, es muy limitada.

Este sistema de producción ha recibido constantes críticas debido a que en realidad no cubre satisfactoriamente ninguno de los dos propósitos planteados, pues se produce ineficientemente carne y leche, de acuerdo a lo señalado por Osorio (20), en 1974; sin embargo, 40% de la población de bovinos en México, se explotan bajo esta modalidad productiva, de acuerdo con lo reportado por INEGI (13) en 1985.

En México, las zonas árida y semiárida comprenden 48% de la superficie del país y están localizadas básicamente en el norte de la república, a una latitud similar a la que se encuentran los grandes desiertos del mundo como el Sahara, en Africa y el Gobi, en Asia como lo indica Jaramillo (16) en 1994.

Este mismo autor, señaló que las zonas árida y semiárida del país, sustentan a la tercera parte de la población ganadera, donde la actividad pecuaria de mayor importancia lo representa el sistema conocido como "vaca-cría". En este sistema, la vaca es alimentada durante todo el año con el forraje que aporta el pastizal nativo; sin embargo, la cantidad y calidad de forraje aportado por el recurso, generalmente es menor a las necesidades nutricionales de los animales, lo cual tiene un impacto negativo en la eficiencia productiva del hato.

Las zonas árida y semiárida de México, se caracterizan por tener condiciones climáticas extremas como baja precipitación pluvial y mala distribución de la misma; en ocasiones, lluvias torrenciales y largos periodos de sequía, temperaturas extremas, muy altas en primavera y verano, y muy bajas durante el invierno; insolación y evaporación alta con poca humedad ambiental y heladas intensas, que afectan negativamente a la cubierta vegetal y la producción de forraje del pastizal, creando condiciones favorables para el incremento de la erosión y deterioro del agostadero.

En estas regiones, un problema que se presenta frecuentemente es la ausencia de precipitación, originando la sequía, ya que las condensaciones de agua en el suelo y la humedad del aire sólo pueden suplir débilmente la escasez de lluvias.

Jaramillo (16) en 1994, señaló que las comunidades vegetales que se desarrollan en estas regiones están constituidas principalmente por arbustivas, formando matorrales, pero también se encuentran gramíneas, que han dado lugar a los pastizales y plantas diversas que han podido adaptarse a las condiciones adversas que se han mencionado.

En las zonas árida y semiárida, la cría, desarrollo y engorda de ganado bovino se realiza casi exclusivamente bajo condiciones de pastoreo extensivo, dejando solamente la finalización en corrales de los introductores, que son los que obtienen las mejores ganancias del proceso productivo.

La dependencia del agostadero como fuente principal de alimento para el ganado bovino, ha sido un factor determinante en el desarrollo de la ganadería regional, ya que existen enormes diferencias en la disponibilidad y calidad de los pastos a través del año, lo cual es ocasionado básicamente por la estacionalidad climática que tiene gran influencia en la productividad de materia seca del pastizal.

La estacionalidad climática condiciona la disponibilidad y calidad de los pastos del agostadero durante el año, lo cual se traduce en periodos largos para que el ganado logre un peso adecuado para el mercado, que ocurre en promedio entre tres a cuatro años de edad. Esta realidad ha traído como consecuencia que en estos sistemas, se encuentren bovinos flacos, los cuales, difícilmente producirán buenos rendimientos y calidad de su carne.

Lo anterior se debe a ciclos alternos de ganancia de peso durante la época de lluvias, seguida de pérdidas de peso durante la época de secas, que puede significar hasta el 50% de la ganancia en la época buena, de acuerdo con lo señalado por Loosli y McDowell (17), en 1985, lo cual induce a un estancamiento tecnológico en los sistemas ganaderos productores de carne de bovino.

Dicho estancamiento, se ha dado principalmente por la falta de disponibilidad del forraje en los pastizales de las zonas árida y semiárida del país, los cuales abarcan alrededor de 95 millones de hectáreas, de acuerdo con los reportes de la SAGAR (21) en 1996^a, y en su mayoría, se encuentran sobreexplotados. Además, se manifiesta una preocupación mayor cuando se sufre los efectos de la sequía como la presentada en el norte del país en el periodo de 1991 a 1996.

Algunas especies vegetales de zonas árida y semiárida son plantas forrajeras deseables, para el ganado y la fauna silvestre que habitan en la región; pero muchas, por las modificaciones que han sufrido para adaptarse a la sequía, son de poco valor forrajero, aunque de gran importancia ecológica, como es el caso específico de las cactáceas.

La vegetación compuesta por especies forrajeras y no forrajeras, tienen funciones muy importantes a largo plazo dentro del ecosistema pastizal, como el de evitar la erosión del terreno, favorecer la infiltración del agua en el suelo, proteger las cuencas hidrológicas, contribuir a controlar y modificar el clima local, mantener en proporciones de equilibrio el contenido de oxígeno y bióxido de carbono en la atmósfera, iniciar las cadenas alimenticias mediante la fotosíntesis y como fuente de alimentación para el ganado vacuno productor de carne.

La falta de infraestructura y el desconocimiento del manejo de los recursos naturales, ha originado el sobrepastoreo extremo de los agostaderos, lo cual, aunado a las condiciones

prevalecientes de lluvias escasas, erráticas, mal distribuidas y con temperaturas extremas, ha conducido a la destrucción de la cubierta vegetal, con la consecuente erosión de los suelos, modificación del hábitat para la fauna silvestre y pérdida de la biodiversidad.

Actualmente, el problema de la sustentabilidad del pastizal, es tal vez el mayor y más complicado aspecto en la producción de ganado bovino de carne y es al mismo tiempo, el menos estudiado y comprendido.

Este problema no es reciente, pues se tiene evidencia que desde el año de 1580, es decir, hace más de 400 años, ya se prestaba especial atención a los terrenos del agostadero, como lo señaló Dusenberry (6), en 1960.

Los sistemas de pastoreo se han estudiado desde la década de los 50's y tratan de alcanzar los objetivos de mejorar la condición del pastizal y mejorar el rendimiento de los animales en pastoreo, como lo señaló Bryant *et al.* (2), en 1988.

Dentro de los parámetros reproductivos, es conocido que los porcentajes de parición en los sistemas de producción extensivos es de aproximadamente 56%, de acuerdo con lo reportado por Martínez *et al.*, (18) en 1991, el cual se puede considerar muy bajo, en comparación con el porcentaje obtenido en otros países.

Este porcentaje significa que de cada 100 vientres, únicamente 56 de ellos producen una cría, de tal manera que si se considera que el 50% del producto serán machos y el 50% serán hembras, entonces el productor tendrá aproximadamente 28 becerros para producción de carne por cada 100 vientres que mantenga.

La producción de becerros en Aguascalientes es menor que en otros estados de la República; sin embargo, un

incremento en los porcentajes reproductivos permitiría llevar más proteína de origen animal a una población urbana que la está demandando, ya que el estado de Aguascalientes ocupa los primeros lugares por densidad de población humana en el país, pues actualmente tiene una densidad de 179 habitantes por metro cuadrado, el cual es un valor relativamente elevado, si lo comparamos con el promedio nacional, el cual es de 50 habitantes por metro cuadrado, de acuerdo a los resultados del XII Censo Nacional de Población y Vivienda de los Estados Unidos Mexicanos, publicados por el INEGI (15) en el 2000.

Los análisis técnicos y productivos realizados a los sistemas pecuarios de ganado bovino productor de carne, han sido estudios de caso y estáticos, y ninguno de ellos se ha realizado en forma dinámica y de grupo, que ayude a identificar con mayor certeza, los factores que están influyendo en la baja productividad y rentabilidad de dichos sistemas. Actualmente, en México los métodos tradicionales de obtención de información relacionada con los sistemas productivos de carne de bovino, son anacrónicos y aislados, lo cual repercute en la falta de indicadores técnicos, sociales y económicos que permitan enfocar la investigación y mejorar la producción mediante el uso eficiente de los recursos disponibles en la región.

Por las razones mencionadas anteriormente, es necesario el estudio de los sistemas de producción a fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, generar mayores ganancias para los productores y producir de manera sostenida los alimentos de origen animal que requiere la población.

El problema

El problema objeto de esta investigación, se plantea como el desconocimiento de los siguientes aspectos de la ganadería de carne en Aguascalientes:

- a) Características de los productores.
- b) Condición actual de los agostaderos.
- c) Descripción de los sistemas de producción.
- d) Percepción de los productores hacia las políticas de precios, de insumos y productos.
- e) Programas para la conservación de recursos naturales.
- f) Necesidades de investigación y transferencia de tecnología pecuaria.

Objetivo general

El trabajo tuvo como objetivo, conocer la situación actual de los factores de la producción de los bovinos productores de carne en el estado de Aguascalientes y generar información de carácter regional sobre demandas, problemas, necesidades y oportunidades de los productores de carne de bovino con el fin de planear sobre bases firmes las líneas de investigación que permitan obtener conocimientos que conduzcan al mejoramiento de los sistemas productivos pecuarios de la región, para retroalimentar a las organizaciones de productores, al sistema de investigación agropecuaria, a las instituciones responsables de la conservación del medio y a los programas de apoyo al sector rural y desarrollo social.

Objetivos específicos

- a) Identificar las características personales y laborales de los productores de carne de bovino en el área del SIHGO.
- b) Describir el medio ecológico en donde se ubican los sistemas de producción.

- c) Detectar las principales especies vegetales nativas y cultivadas en los agostaderos y su aprovechamiento por el ganado productor de carne.
- d) Determinar la composición del hato ganadero, la condición corporal y su calidad genética.
- e) Detectar las principales actividades de manejo de los sistemas de producción en cuanto a nutrición, reproducción y sanidad animal.
- f) Identificar las prácticas que realizan los productores para proteger la base productiva de los agostaderos.
- g) Conocer los canales más comunes de comercialización y precio del ganado.
- h) Conocer las expectativas y opiniones de los productores en cuanto a política de precios, programas gubernamentales de apoyo a los productores, organización, tenencia de la tierra y demandas de tecnología.

Materiales y métodos

De acuerdo a los objetivos y la clase de información obtenida, el presente estudio se clasifica como de tipo no experimental-transeccional descriptiva, debido a que no pretende encontrar correlación entre variables y los datos son obtenidos en un solo momento. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado, de acuerdo con lo señalado por Hernández *et al.*, (12) en el 2000.

Ambito del estudio

El presente documento contiene solamente la información correspondiente al diagnóstico de los sistemas de producción de carne de bovino en Aguascalientes.

La población objeto de análisis, fueron los productores que poseen agostadero para la cría o hacen la suplementación en corral para la engorda y finalización del ganado.

Tamaño de muestra

En este proyecto, se consideró como variable para determinar el tamaño de la muestra a la superficie de agostadero de las unidades de producción, tanto en el ejido como en la propiedad privada, de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$n = \frac{NZ^2_{\alpha/2}}{Nb^2 + Z^2_{\alpha/2}}$$

Donde:

n= Tamaño de muestra para el estrato. Tamaño conocido del estrato.

N= Número total de ejidos y/o ranchos ganaderos (carne de bovino).

$Z_{\alpha/2}$ = Valor de una normal estándar que deja del lado derecho de la curva una probabilidad $\alpha/2$. Valor de tablas, conocido al especificar la probabilidad $(1-\alpha)$.

b= Precisión relativa, dada como una fracción de la desviación estándar del estrato. Valor conocido que se especifica de antemano.

De acuerdo a esta ecuación se obtuvo el siguiente tamaño de muestra:

Cuadro 1. Estimación del tamaño de muestra estratificada por sistema productivo para Aguascalientes.

Estrato	Tam. Del est. Ni	Confianza (1-a)	Valor de $(Z_{\alpha/2})$	Precisión (bi)	Desv. Est. Si	Prec. Abs. 16 % prom. (di)	Tam. Muestra (ni)	Tamaño (ni)
E I <1000 ha	37	0.95	1.96	0.40	219.28	87.37	14.63	15
E II >1000 ha	17	0.95	1.96	0.57	445.71	253.16	7.00	7

22

El cuestionario

Se diseñó un cuestionario para obtener información sobre la situación actual de los factores que influyen en la producción de los sistemas productores de carne de bovino en el área de influencia del Sistema de Investigación Miguel Hidalgo (SIHGO).

Se formularon las preguntas que se estimó darían la información requerida para realizar un diagnóstico confiable de la región y se agruparon en un cuestionario tipo encuesta.

El cuestionario preliminar se probó en un recorrido exploratorio realizado del 22 al 25 de abril de 1997 en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, donde se aplicaron siete encuestas a productores de la región para evaluar la efectividad del cuestionario y hacer los ajustes necesarios en el documento para obtener la información más completa posible, y que permitiera realizar una caracterización confiable de los sistemas productivos.

Luego de realizar el recorrido exploratorio, se hicieron las modificaciones pertinentes hasta lograr formular el cuestionario definitivo, el cual consta de una página de presentación y 144 preguntas agrupadas en secciones con formatos específicos para asentar la información en los siguientes apartados: I Datos Generales, II Clima y Suelo, III Uso

del Suelo, IV Fauna Silvestre, V Vegetación, VI Uso de Agostadero, VII Inventario Ganadero, VIII Producción Animal, IX Nutrición Animal, X Complementación en Agostadero, XI Complementación en Corral, XII Sanidad Animal, XIII Indicadores de Producción, XIV Comercialización, XV Aspectos Políticos y Socioeconómicos.

Para este caso, el trabajo de campo se realizó visitando el rancho de cada uno de los ganaderos que formaron la muestra y se obtenía la información que el cuestionario requería; además, se hicieron las anotaciones sobre las peculiaridades de las explotaciones que podían ser de interés para la mejor comprensión de los resultados finales.

El tiempo mínimo que requiere la entrevista es de 45 minutos, pero en realidad fue muy variado, ya que se le permitió al productor que abundara en los temas tanto como sintiera que fuera necesario; además, el tiempo para la inspección de los potreros e instalaciones, varió de acuerdo con el número y extensión de éstos.

Resultados

El análisis y la interpretación de los resultados de estas encuestas, se hizo en forma estratificada, dividiendo los cuestionarios aplicados por el tipo de tenencia de la tierra para detectar las principales diferencias de los sistemas productivos de carne de bovino en el ejido y en la pequeña propiedad de Aguascalientes.

En forma general, el ganado predominante en el estado de Aguascalientes, en los dos estratos tiene gran influencia de genética cebuina, el cual no presenta las características de rápido crecimiento y altos rendimientos en canal como el registrado en las razas europeas desarrollados en climas templados y además existen infinidad de factores que impiden

que el potencial de producción pecuaria se manifieste en todo su esplendor.

Entre los principales factores que condicionan esta baja productividad está la incipiente realización de labores culturales que permitan el buen manejo del pastizal y del hato, deficiente conservación y utilización de los pastos, que todavía en más del 50% de la superficie de apacentamiento se consideran como nativos; el uso de la alimentación complementaria o suplementación al pastoreo es limitado; es prácticamente nula la utilización de registros de producción y económicos; para el control de enfermedades no se siguen calendarios preestablecidos y la mayoría de los animales explotados en estos sistemas productivos tienen bajo potencial genético.

En forma general, los sistemas productores de carne de bovino en la zona semiárida de Aguascalientes y en especial los del estrato ejidal, no emplean tecnología apropiada para esta actividad pues es considerada como una actividad colateral a la práctica de agricultura de temporal y como una manera de emplearse o mantenerse ocupados durante la época de sequía y como el mecanismo para satisfacer alguna eventualidad durante el año.

La principal finalidad de las explotaciones ejidales es la cría de animales para engorda y venden sus animales a intermediarios durante todo el año, conforme sienten la necesidad de obtener recursos para satisfacer necesidades alimentarias, de salud o ceremoniales.

La edad al sacrificio de estos animales es de 36 a 48 meses, con rendimientos promedio de canal de 52 a 54%.

Por su parte, la ganadería de la pequeña propiedad está más diversificada y se pueden encontrar sistemas más tecnificados de cría de animales para engorda, engorda en

corral, pie de cía y un porcentaje menor de criadores de animales de lidia.

Después de analizar la información de la base de datos del proyecto, se pretendió establecer como primera variable la edad del productor, para aspirar a determinar tentativamente el porcentaje de aceptación a la innovación tecnológica, puesto que se supone que mientras más jóvenes sean los productores, más fácil será la difusión y adopción de tecnología.

Este análisis señaló que en el estrato de los ejidatarios se registra la edad promedio más alta con 52.4 años, con una desviación estándar (*s*) de 10.5 años, mientras que para los productores de la pequeña propiedad, la edad media fue de 51.8 años, con una desviación estándar de 14.36 años, dejando en evidencia que los productores de la pequeña propiedad son relativamente más jóvenes que los ejidatarios y que las edades de estos productores son más heterogéneas, como se puede apreciar en la Figura 1.

Figura 1. Comparación de edades de la población muestreada en Aguascalientes por estrato productivo.

Respecto a la escolaridad del productor, que es otro factor que está correlacionado con el grado de aceptación e innovación de tecnología, se pudo establecer que en Aguascalientes, los productores de la pequeña propiedad tienen acumulados en promedio 13 años de escolaridad, con una desviación estándar de 5.8 años, mientras que los ejidatarios en su mayoría, no tiene terminada la educación primaria y tienen

en promedio solamente 5.3 años de escolaridad, con una desviación estándar de 4.3 años, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Comparación de escolaridad de la población muestreada en Aguascalientes por estrato productivo.

Dentro de la explotación de los bovinos, existen varios fines o especialidades denominadas “actividad ganadera”, a la que el productor puede dedicarse. Las principales actividades de explotación de bovinos en Aguascalientes son la cría, engorda y cría-engorda, de las cuales, el productor puede realizar una sola actividad o la combinación de ellas.

La cría de animales para la engorda se realiza en las explotaciones que tienen vacas vientre para la producción de becerros, los cuales, posteriormente son vendidos para terminar su proceso de engorda en corrales de finalización y es una actividad que se realiza en un porcentaje muy alto en el estrato de los ejidatarios como se puede ver en la Figura 3, donde se señala que el 60% de este estrato, se dedican a la cría de becerros para el abasto del mercado local.

Esto se debe principalmente a que los ejidatarios de menos recursos, venden sus becerros recién destetados para sufragar los gastos, además de que generalmente carecen de potreros adecuados para la engorda.

Los productores de la propiedad privada son mayoritariamente criadores-engordadores como se puede ver en

la misma Figura 3, donde se aprecia que el 63% de este estrato productivo se dedican a dicha actividad.

Figura 3. Actividad ganadera de los productores, de acuerdo al estrato productivo en Aguascalientes.

Existe un pequeño porcentaje de ganaderos que se dedican exclusivamente a la engorda de novillos. La engorda en corrales de finalización la realizan principalmente los ganaderos que tienen suficientes recursos para mantener un sistema de estas características, lo cual representa un porcentaje muy inferior si es comparado con las actividades señaladas anteriormente en los dos estratos, como se puede ver en la Figura 3, ya que los ejidatarios y productores de la propiedad privada, solamente registran valores de 5 y 12%, respectivamente para esta actividad productiva.

El forraje del pastizal es una de las fuentes más importantes para llenar los requerimientos nutricionales de los bovinos en pastoreo; sin embargo, la práctica más común actualmente, es someter al hato a un pastoreo pesado e incontrolado que degrada rápidamente al pastizal.

Hoy en día, existen principios de manejo científico de los agostaderos que pueden ser aplicados para mejorar o recuperar el recurso pastizal, pero para la aplicación efectiva de estos métodos, es necesario que haya buena disponibilidad por parte del productor hacia la aplicación de las técnicas recomendadas.

En la Figura 4, se muestran los resultados obtenidos en el diagnóstico respecto a la condición del agostadero de Aguascalientes señalado por estrato productivo, donde se advierte que entre los productores ejidatarios, 50% considera que tiene una condición regular de su agostadero; 30% afirma que su agostadero está en pésimas condiciones y solamente 20% de los ejidatarios tienen un agostadero en condiciones de manejo aceptable.

Respecto a los productores de la pequeña propiedad, 62% presentan una condición del pastizal regular y 38% de ellos tienen un buen agostadero, lo cual hace evidente que la condición del agostadero de pequeños propietarios es mejor a la que tienen los ejidatarios.

Figura 4. Condición del agostadero en Aguascalientes, de acuerdo al estrato productivo.

Para tratar de explicar el por qué de las diferencias de la condición de pastizal en los dos estratos productivos en Aguascalientes, se vio la conveniencia de analizar el manejo al cual está sometido el pastizal en aspectos de sistema de pastoreo y prácticas de conservación del suelo, obteniendo resultados interesantes en este sentido, los cuales se señalan a continuación:

El zacate que mayor superficie ocupa en el estado de Aguascalientes de acuerdo con el "Estudio de coeficientes de agostadero en condición actual de Aguascalientes" presentado por Esparza *et al.*, (7), del departamento de COTECOCA en la SAGAR, es el Navajita azul *Buoteloua gracilis*, el cual cubre una superficie aproximada de 354,500 ha, seguido por el

Eragrostis el cual se localiza en una superficie similar al Navajita azul, aunque cabe hacer la aclaración que no tiene el mismo valor forrajero que el *Bouteloua*.

En orden de importancia por su densidad de población se encuentra el zacate Gigante *Leptochloa duvia* (HBK) Ness, con una superficie aproximada de 265,840 ha, el zacate Lobero *Lycurus phleoides* que se localiza en aproximadamente 212,673 ha, y el zacate Banderita *Bouteloua curtipendula* y Navajita velluda *Bouteloua hirsuta*, en una superficie similar para cada especie de 177,227 ha.

Otras dos especies que se pueden señalar por su densidad de población y que tienen importancia forrajera en el agostadero son el Navajita morada *Bouteloua repens* y el zacate Búfalo *Buchloe dactiloides*, a los cuales se les puede localizar en una superficie aproximada de 124,060 ha.

Respecto al sistema de pastoreo que se practica en cada estrato productivo, se determinó que 70% de los ejidatarios someten al pastizal a un pastoreo continuo, razón por la cual su agostadero está severamente degradado; 25% de ellos realiza un pastoreo rotacional y solamente 5% hace pastoreo diferido.

En cuanto a los resultados de los productores de la pequeña propiedad, se detectó que 62% de ellos practican un sistema de pastoreo rotacional, favoreciendo la recuperación del pastizal durante su ciclo productivo, mientras que el resto de los productores practica el pastoreo continuo, que es más nocivo para el agostadero, como se muestra en la Figura 5.

Entre los ganaderos que siguen el sistema de rotación de potreros, existen varios criterios para iniciar el pastoreo de un potrero a otro que estuvo descansado, sin embargo, predominan los ganaderos que introducen el ganado al potrero

de descanso cuando consideran que el pasto se ha recuperado, aunque esta recuperación, no está en función de un estado de crecimiento del pasto, sino más bien en las necesidades de forraje que tenga el ganado.

Figura 5. Sistema de pastoreo de acuerdo al estrato productivo en Aguascalientes.

En lo que se refiere a prácticas de conservación de suelo que es otro factor tecnológico que tiene repercusión directa en la condición del pastizal, solamente 30% de los ejidatarios han realizado en sus predios alguna práctica de conservación y recuperación del suelo entre las que destacan la construcción de bordos en contorno y barreras vivas, como principales prácticas, mientras que el 70% restante no ha realizado ninguna labor de conservación como se señala en la Figura 6.

Figura 6. Realización de prácticas de conservación de suelo dentro de cada estrato productivo en Aguascalientes.

En este sentido, los productores de la pequeña propiedad nuevamente muestran una mayor disposición por conservar sus recursos y hacer un uso más eficiente de ellos, ya que 62% de ellos si realizan labores de conservación de suelo y el 38% restante no ha realizado ninguna práctica cultural con este fin, como se muestra en la misma Figura 6.

Respecto a la calidad del ganado presente en Aguascalientes, se puede afirmar que lo más común en el estado es usar animales cruzados, predominando la cruce de Cebú-Criollo en el estrato de los ejidatarios y Criollo-Suizo en los ganaderos de la propiedad privada como se señala en la Figura 7.

Figura 7. Calidad del ganado presente en los sistemas de producción de carne por estado productivo en Aguascalientes.

Nunca se ha valorado realmente el comportamiento del ganado criollo en estas áreas; sin embargo, existe la opinión generalizada entre los productores e introductores de ganado, de que este tipo de animales no tienen mucho valor comercial ni productivo, por lo que tratan de reducirlo a través de encastes progresivos con otras razas.

Los ganaderos que tienen raza “pura”, prefieren los de tipo Suizo, debido a las características de la canal que este tipo de animales le confiere; incluso, se advierte una tendencia a incrementarlo, ya que se existe un aumento notorio de las explotaciones que utilizan este tipo de animales.

Respecto a la práctica de prueba de fertilidad de toros, se determinó que esta es una práctica muy poco aceptada por los productores de carne de bovino en el estado como se muestra en la Figura 8, ya que los ejidatarios nunca han realizado una prueba de este tipo en sus animales y entre los

productores de la pequeña propiedad, solamente el 38 % la han realizado alguna vez.

Figura 8. Realización de prueba de fertilidad de toros dentro de cada estrato productivo en Aguascalientes.

Respecto a los toros sementales que tienen los productores de carne de bovino en Aguascalientes, generalmente tienen una procedencia de ranchos de prestigio o de la misma explotación, como se muestra en la Figura 9, donde se aprecia que el 40% de los ejidatarios obtienen sus toros principalmente en el mismo ejido, quienes escogen de sus crías el torete más bonito y lo dejan como semental, y un porcentaje inferior, los consiguen en ranchos de prestigio. Por su parte, 75% de los productores de la pequeña propiedad obtienen sus toros de ranchos de prestigio.

Figura 9. Origen de los toros utilizados como sementales dentro de cada estrato productivo en Aguascalientes.

El uso de la inseminación artificial es una práctica ampliamente aceptada por los productores de ganado lechero; sin embargo, los productores de carne no han adoptado el empleo de esta tecnología en la misma proporción que los

ganaderos productores de leche, teniendo así que entre los ejidatarios, solamente 20% de ellos emplean la inseminación artificial, mientras que de los ganaderos de la pequeña propiedad, solamente el 50% de ellos hacen uso de esta tecnología como se puede apreciar en la Figura 10.

Figura 10. Uso de inseminación artificial en las explotaciones ganaderas por estrato productivo en Aguascalientes.

Las principales razones que limitan la utilización de la inseminación artificial entre los ganaderos productores de carne de bovino en Aguascalientes, esta la poca asesoría técnica que reciben los productores, por lo cual no están convencidos de su empleo, pero ni siquiera están motivados para su empleo, pues de los ejidatarios, 66% no cuentan con asesoría técnica en sus ranchos, como se puede apreciar en la Figura 11.

Por su parte, 75% de los productores de la iniciativa privada no cuentan con asesoría técnica en su rancho, por lo cual, no están motivados en el empleo de la inseminación artificial.

Otro problema que limita el empleo de esta técnica, es que los productores consideran que es un componente tecnológico de difícil manejo como lo señaló 20% de los ejidatarios y 25% de los productores de la pequeña propiedad, lo cual restringe aún más el empleo de esta técnica de mejoramiento reproductivo.

Como complemento a esta problemática, cabe señalar que 7% de los ejidatarios señaló que no confían en la inseminación artificial y que por ninguna razón harían uso de ella, eliminando por completo toda posibilidad de aceptación de esta práctica reproductiva, como se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura 11. Causas por las que no se utiliza la inseminación artificial en las explotaciones ganaderas en Aguascalientes.

De los ganaderos que utilizan la inseminación artificial, el 50% de los ejidatarios señalaron que la procedencia del semen utilizado es de origen nacional, 25% utiliza semen solamente importado y el 25% restante tiene la facilidad de utilizar semen nacional e importado.

Por su parte, el 25% de los productores de la propiedad privada señalaron que utilizan semen únicamente de procedencia nacional, 50% prefiere utilizar únicamente semen importado y el 25% restante tiene acceso a semen nacional e importado, como se puede apreciar en los resultados de la Figura 12.

Figura 12. Origen del semen utilizado en las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

La vacunación de los animales es una práctica aceptada y muy difundida entre los ganaderos de Aguascalientes, como se puede ver en la Figura 13, donde se advierte que el 95% de los ejidatarios realizan esta práctica sanitaria, aunque cabe hacer la aclaración que realizan la vacunación por costumbre, no porque estén conscientes de la importancia que tiene esta actividad, de tal forma que no tienen plena consciencia de que vacuna aplicar, ni de la mejor época de aplicación, además de que afirman que no vacunan periódicamente.

Figura 13. Porcentaje de prácticas de vacunación por estrato en las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

Por su parte, el 87% de los productores de la pequeña propiedad si vacunan a sus animales y se advierte que en este estrato hay más consciencia del papel que juega el aspecto sanitario en la ganadería regional.

La vacuna más usada en el estado es la triple, que previene a los animales contra la Septicemia hemorrágica, Mal de paleta y Edema maligno; sin embargo, se tiene evidencia que también aplican la doble contra Septicemia hemorrágica y Mal de paleta.

La tuberculosis bovina, es una enfermedad infectocontagiosa producida principalmente por el *Micobacterium bovis*, el cual se manifiesta en la mayoría de los caso en forma crónica sin la apreciación de signos clínicos, lo que favorece la diseminación de la enfermedad de animales infectados a sanos.

En el ganado bovino, la tuberculosis se presenta con mayor frecuencia en animales estabulados, debido a las condiciones favorables de contacto entre ellos para la diseminación de la enfermedad; sin embargo, en explotaciones extensivas, aparentemente no representa un problema grave. No obstante, a esta aseveración, el 65% de los ejidatarios realizan el muestreo para detectar la presencia de esta enfermedad en sus hatos, mientras que en los productores de la pequeña propiedad el 75% de ellos también realizan el muestreo para esta enfermedad, como se aprecia en la Figura 14.

Figura 14. Porcentaje de prácticas de muestreo de tuberculosis y brucelosis por estrato, en las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

En cuanto a la brucelosis, los porcentajes de muestreo realizados para detectar esta enfermedad por los productores de Aguascalientes, por estrato productivo son exactamente iguales a los del muestreo para tuberculosis presentados en la Figura 14, a pesar de ser una de las principales enfermedades que atacan al ganado bovino tanto en explotaciones intensivas como extensivas, provocando la reducción de la productividad del hato.

La desnutrición es una de las mayores limitantes para la producción del ganado sometido a pastoreo en agostaderos de la región y frecuentemente la falta de energía y proteína es la causante de la baja producción animal; sin embargo, en algunas ocasiones, el ganado presenta una condición corporal pobre a pesar de disponer de abundante forraje en el agostadero, debido

principalmente a desbalances minerales, como lo señaló McDowell *et al.* (19), en 1983.

Existen numerosas evidencias del beneficio que se obtiene al realizar una suplementación proteica, energética o mineral en el ganado bovino productor de carne sometido a pastoreo, lo cual pone de manifiesto la importancia que tiene la práctica de suplementar en el agostadero a los animales; sin embargo, en la práctica se denota que no se tienen los resultados esperados.

En la Figura 15, se puede apreciar que en el estrato de los ejidatarios, solamente el 35% de ellos complementa en el agostadero, mientras que con los productores de la pequeña propiedad, el 87% complementa en agostadero.

Figura 15. Porcentaje de complementación en agostadero dentro de las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

Es preciso señalar que la suplementación que se hace en el estrato de los ejidatarios, generalmente es una práctica de subsistencia para los animales, ya que no cuentan con recursos suficientes para realizar una suplementación integral para los animales.

En lo que se refiere a la complementación en corral que hacen los productores del estado, en la Figura 16 se puede observar que el 75% de los ejidatarios y de los pequeños productores realizan esta actividad; sin embargo, los ejidatarios hacen esta práctica para mantener a sus animales, en forma

similar a la práctica que realizan en el agostadero, mientras que los productores de la pequeña propiedad la realizan como proceso de finalización de sus animales para obtener más ingresos.

Figura 16. Porcentaje de complementación en corral dentro de las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

Los insectos que atacan a los pastos del agostadero pueden causar graves daños a la economía del productor, donde la producción de forraje es abatida en la época de mayor producción, llegando a verse potreros muy afectados en los meses de la época de lluvias por la aparición de estas plagas.

Los ganaderos de Aguascalientes señalan que la plaga de insectos que más daña a sus agostaderos es el chapulín, el cual es difícil de controlar y afirman que no hacen ninguna práctica cultural para controlar esta plaga.

Respecto a los mecanismos de comercialización, aún es predominante la venta "en pie", donde el destino de estos animales es generalmente al propio estado, a corrales de finalización que tienen los introductores, habiendo un número muy reducido de criadores que venden a otros estados; además, algunos criadores venden sus animales finalizados y generalmente los envían al mercado del Distrito Federal, de tal forma que del total de los animales que se envían para abasto al centro del país, más del 75% de los animales de engorda presentes en Aguascalientes se transportan vivos y se sacrifican allá, lo cual representa una participación del 3.17%

en el ingreso de ganado bovino en pie al Distrito Federal, de acuerdo con lo reportado por ASERCA (1) en el 2000.

Esto, por un lado implica vender el ganado a intermediarios, lo que reduce sustancialmente el ingreso al productor e incrementa el precio al consumidor

La comercialización de los animales es generalmente en el propio estado, habiendo un número muy reducido de productores que vende su ganado a otros estados y son prácticamente nulos los que venden su producto en mercados internacionales, como se aprecia en la Figura 17.

Figura 17. Afectación de mercado realizado por los productores de carne de bovino en Aguascalientes por estrato productivo.

El transporte para llevar a los animales al mercado es el camión, el cual puede considerarse como el medio exclusivo de transporte de bovinos del estado hacia el centro del país.

Teóricamente un "sistema ideal" de producción de carne de bovino debería estar tecnificado al 100% en todos sus componentes; por lo tanto, si se retoma cada variable graficada independientemente para Aguascalientes, se tiene clara evidencia de que se está muy distante de alcanzar un sistema de producción "ideal", como se advierte en la Figura 18, puesto que los componentes tecnológicos que inciden en el proceso, no alcanzan porcentajes aceptables para aspirar a una condición similar a esta categoría; por lo tanto, es necesario poner más

énfasis en la problemática detectada en este estudio para hacer de la ganadería regional, una actividad rentable.

Figura 18. Comportamiento de los componentes tecnológicos por estrato, dentro de las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

Conclusiones

El comportamiento productivo de los sistemas ganaderos productores de carne de bovino predominantes en Aguascalientes, se puede calificar como ineficiente, por consecuencia del mal manejo zootécnico que se realiza en la mayoría de los ranchos, en los cuales predominan rasgos de manejo tradicionalista de la época del colonialismo.

Es necesario enfocar la atención hacia la nutrición de los animales, haciendo mayor énfasis en los sistemas de pastoreo, conservación de forraje y uso de suplementos, así como continuar con estudios de sanidad y métodos reproductivos, sin descuidar los aspectos económicos.

Puesto que el sistema de pastoreo no cuenta con un mecanismo regulador de la producción, se tiene un consumo irregular por el animal durante el año, pudiendo concluir que el ganado tiene problemas para consumir forraje de alto contenido de nutrientes digestibles totales durante el año.

Los ganaderos se ven afectados de diferente forma por los problemas detectados, y la aplicación de solución a los mismos está en función del nivel de conocimiento de la tecnología y de su capacidad para aplicarla.

Se detectó poca o nula asistencia técnica hacia los productores pecuarios, quienes en general, desconocen las innovaciones generadas por organismos de investigación, por lo cual se cree conveniente la realización de programas gubernamentales de transferencia de tecnología.

Es necesario implementar programas tendientes a recuperar la cubierta vegetal de los agostaderos, mediante acciones de resiembras y manejo, además de crear una conciencia de respeto a la vegetación que aún existe, tomando medidas para conservarla y acrecentarla; evitar la erosión del

suelo y establecer condiciones que permitan modernizar la producción pecuaria y mejorar el nivel de vida de los productores, induciéndolos a hacer uso de los recursos disponibles en forma diversificada y planificada.

Los problemas que tiene la ganadería de Aguascalientes y que la limitan, deben ser motivo de investigación para tener bases sólidas que permitan abordar la solución de los mismos, principalmente los que afectan a la condición del agostadero.

Bibliografía

1. ASERCA. 2000. Información estadística mensual. Canasta Agropecuaria No. 83. *In*: Claridades Agropecuarias. Dirección General de Operaciones Financieras. México, D.F. p 15.
2. Bryant, F. C., Dahl, B. E., Pettit, R. D. and Britton, C. M. 1988. Grazing management: Research Experiences at Texas. Tech. Univ., Research Highlights. Texas, Tech. University. Vol. 19. pp. 7-13.
3. CNG. 1996. México Ganadero. No. 140. La revista líder del medio ganadero. México, D.F. 30 p.
4. CNG. 1996. Información Económica Pecuaria. Dirección de Estudios Económicos y Comercio Internacional. México, D.F. 76 p.
5. Chevalier, F., 1956. La formación de los grandes latifundios en México. Problemas agrícolas e industriales en México. p. 76.
6. Dusenberry, W . 1960. The Mexican mesta: The administration of ranching in colonial Mexico. p 111.
7. Esparza L., E., Silva V., M. y Herrera R., M.A. Inédito. Estudio de Coeficientes de Agostadero en Condición Actual en Aguascalientes”.
8. FAO. 1974. Evaluación de la situación alimentaria mundial. Presente y futuro. Roma, Italia. 5-6 de Noviembre de 1974. pp 72-73.
9. FAO. 1985. Anuario de producción 1984. Vol. 38. Roma, Italia. 82 p.

10. FIRA. 1994. Elementos de análisis de las cadenas productivas. Carne de Bovino. Documento técnico. 48 p.
11. FIRA. 1997. Oportunidades para el Desarrollo de la Ganadería Bovina Productora de Carne en México. Boletín Informativo Núm. 295. 52 p.
12. Hernández S., R., Fernández C., C. y Baptista L., P. 2000. Metodología de la Investigación. Segunda Edición. Mc Graw Hill. México, D.F. 501 p.
13. INEGI. 1985. Estadísticas históricas de México. Secretaría de Programación y Presupuesto. 490 p.
14. INEGI. 1998. Anuario estadístico del Estado de Aguascalientes 1998. Aguascalientes, México. 384 p.
15. INEGI. 2000. Resultados Preliminares del XII Censo de Población y Vivienda de los Estados Unidos Mexicanos. <http://www.inegi.gob.mx>. (7/07/00).
16. Jaramillo V., V. 1994. Revegetación y Reforestación de las áreas ganaderas en las zonas áridas y semiáridas de México. SARH-COTECOCA. 48 p.
17. Loosli, J. K. and McDowell, L. R. 1985. The role of ruminants in warm climates. *In*: Nutrition of grazing ruminants in warm climates. McDowell, L. R. (Ed), Academic Press, Inc., Orlando Fla. U.S.A., pp.1-19.
18. Martínez R., R., Lowe, K.A. y Jiménez J., A. 1991. Evaluación reproductiva de toros en agostadero en el estado de Chihuahua. Producción Anual en Zonas Áridas y Semiáridas, Vol. 9, No. 1. pp. 85-98.

19. McDowell, L. R., Conrad, J. H., Ellis, G. L. and Loosli, J. K. 1983 Minerals for grazing ruminants in tropical regions. University of Florida. Gainesville, Florida. U. S. A.
20. Osorio A., M. M. 1974. Estudio preliminar para el mejoramiento genético del ganado bovino en el Estado de Tabasco. Colegio de Postgraduados. Escuela Nacional de Agricultura. Chapingo, México. 212 p.
21. SAGAR. 1996_g. Programa de fomento de pastizales. Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero. 29 p.
22. SAGAR. 1996_p. Compendio estadístico de la producción pecuaria de los Estados Unidos Mexicanos 1990-1994. Tacubaya, D.F. 91 p.
23. SAGAR. 1997. Anuario estadístico de la producción de los Estados Unidos Mexicanos 1996. Tacubaya, D.F. 204 p.

Para mayor información, acuda personalmente, escriba
o llame a los teléfonos (01-495) 8-01-67 y
Fax (01-495) 8-01-86 de Pabellón de Arteaga, Ags.,
para que los técnicos del CEPAB
lo atiendan como Usted se merece.

CAMPO EXPERIMENTAL PABELLON
Kilómetro 32.5 Carretera Aguascalientes - Zacatecas
Apartado Postal No. 20
C.P. 20660
Pabellón de Arteaga, Ags.

Esta publicación fue financiada por el Consejo de Ciencia y
Tecnología, a través del proyecto de investigación DSH-9/96 del
Sistema de Investigación Miguel Hidalgo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y al Sistema de Investigación Miguel Hidalgo (SIHGO) el apoyo económico brindado para la realización de este trabajo.

Igualmente se agradece al Ing. Gregorio Villegas Durán Director General de COTECOCA por su apoyo entusiasta y desinteresado al otorgar las facilidades suficientes para que el personal a su cargo aplicara parte de los cuestionarios de este trabajo.

Se agradece también a los señores Rodolfo González Higareda, Enrique Montes Jiménez y José Aguilar Parroquín por su participación en la realización de las entrevistas en este proyecto de investigación.

El contenido de esta publicación fue revisado por el
Comité Editorial del CEPAB.

COMITE EDITORIAL DEL CEPAB

Ing. Fernando Lucio Ortiz
M.C. Esteban Salvador Osuna Ceja
Dr. José Saúl Padilla Ramírez
M.C. Francisco Esquivel Villagrana
M.C. Fernando González Castañeda
M.C. Jesús Ma. Espinoza Calzada
M.C. Luis Humberto Maciel Pérez
M.C. Luis Reyes Muro
Ing. José Luis Ramos González

**En el proceso editorial de esta publicación colaboraron
las siguientes personas:**

Edición:

José Luis Ramos González
Francisco Javier Robles Ecobedo

Fotografía:

Miguel Angel Valdez Urzúa

Tipografía computarizada:

José Luis Ramos González

Esta publicación se terminó de imprimir
en septiembre del 2000

Código: 2-9-71

Tiraje: 500 ejemplares

SAGAR

INIFAP

CAMPO EXPERIMENTAL PABELLON

Ing. Fernando Lucio Ortiz Director de Coordinación y Vinculación
M.C. Esteban Salvador Osuna Ceja Jefe de Operación

PERSONAL INVESTIGADOR

M.C. Raúl Narvaez Flores Area Forestal
Ing. Francisco Javier Robles Escobedo Difusión Técnica
Dr. Ernesto Martínez Meza Ecosistemas Desérticos
M.C. Ernesto González Gaona Entomología
Dr. José Saúl Padilla Ramírez Fisiología de Cultivos
Dr. Rodolfo Velásquez Valle Fitopatología
M.C. Jesús Ma. Espinoza Calzada Forrajes
Dr. Carlos Alberto García Díaz Forrajes
Ing. José Luis Ramos González Forrajes
M.C. Francisco Gutiérrez Acosta Frutales
M.C. Luis Martín Macías Valdez Hortalizas
M.Sc. Arturo Cruz Vázquez Ingeniería y Mecanización Agrícola
M.C. Roberto Ochoa Márquez Leguminosas Comestibles
M.C. Rodolfo Gaytán Bautista Maíz
Dr. Alfonso Peña Ramos Maíz
M.C. Miguel Angel Perales de la Cruz Maíz
M. C. Francisco Esquivel Villagrana Matemáticas Aplicadas
M.C. Fernando González Castañeda Nutrición Animal
Dr. Alma Delia Báez González Predicción de cosecha
Dr. Mario Tiscareño López Predicción de cosecha
M.Sc. Abraham de Alba Avila Recursos Naturales
Biol. Esperanza Quezada Guzmán Recursos Naturales
M.C. Luis Humberto Maciel Pérez Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera
M.C. Renato Raúl Lozano Domínguez Reproducción Animal
M.C. Luis Reyes Muro Socioeconomía
Dr. José Manuel García Santibáñez Sánchez Viticultura

La presente publicación fue financiada por

SEP • CONACYT

El Comité Organizador del Sexto Simposio
Estatad de Investigación y Desarrollo Tecnológico

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

a

TIRADO ESTRADA GUSTAVO
LARIOS GONZALEZ R.
GONZALEZ SOTELO A.
RUIZ LOZANO J.

Por su participación en este Magno Evento con el trabajo:

"RENDIMIENTO DE PROTEINA CRUDA EN CUATRO ESPECIES
DE PASTO DURANTE DOS EPOCAS DEL AÑO"

y a TIRADO ESTRADA GUSTAVO

por su brillante ponencia del mismo.

Ing. Francisco R. Saldaña Ibarra
Director de I.T.A.
Presidente

Lic. Fernando Avila Vázquez
Delegado de CONACyT Edo. de Ags.
Secretario Ejecutivo

SEXTO SIMPOSIO
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1999
SEDE: INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Ags. 21 de septiembre de 1999.

**SEXTO SIMPOSIO
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO**

**AGUASCALIENTES
1999**

MEMORIA

**DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1999
SEDE: INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE AGUASCALIENTES**

RENDIMIENTO DE PROTEÍNA CRUDA EN CUATRO ESPECIES DE PASTO DURANTE DOS ÉPOCAS DEL AÑO

G. Tirado-Estrada¹
 R. Larios-González²
 A. González-Sotelo³
 J. Ruiz-Lozano²
 E. Rodríguez-Guzmán¹

INTRODUCCIÓN. En terrenos con topografía accidentada se deben buscar sistemas de producción acordes a las características de suelo, agua disponible y recursos vegetales, capaces de sustentar procesos productivos rentables para los campesinos de tales regiones (Montes et al., 1998). En este caso, las gramíneas forrajeras, favorecen sistemas de producción ganaderos viables y sustentables (Larios et al., 1997). Pero los pastos en estas condiciones, experimentan marcadas fluctuaciones tanto en producción de forraje como en la calidad del mismo, lo cual genera inconsistencias en los indicadores y parámetros de la producción ganadera (Villanueva, 1998). Por tales motivos, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto combinado de época (E) y especie de pasto (SP), sobre el rendimiento de proteína cruda.

MATERIALES Y MÉTODOS. El experimento se realizó en el Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No. 61 de Calvillo, Ags., de agosto de 1996 a junio de 1997. Sobre el terreno barbechado y rastreado se construyeron camas de 4x5 m con 1 m de separación. La siembra se hizo al boleto y con densidades de 12, 15, 30 y 30 kg / ha para los pastos Buffel (*Cenchrus ciliaris*), Rhodes (*Chloris gayana*), Ballico anual (*Lolium multiflorum*) y Ballico perenne (*Lolium perenne*) respectivamente. Se usó un diseño bloques al azar con arreglo factorial 2x4 con 8 repeticiones y la prueba de Duncan para separación de medias. La proteína cruda (PC) fue evaluada en las cuatro especies para las épocas: otoño - invierno y primavera -verano, por el método de Kjendhall.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. El rendimiento promedio de PC/ha en la época otoño-invierno (1321.97 kg) fue superior ($P<0.01$) al de primavera-verano (835.34 kg). El efecto de SP ignorando la E indicó que el Ballico anual tuvo un rendimiento de PC superior al Ballico Perenne y al Z. Buffel ($P<0.05$) pero no difirió del Z. Rhodes; este a su vez, superó al Z. Buffel ($P<0.05$), pero no fue diferente al Ballico Perenne, el cual tampoco fue diferente al Z. Buffel. La prueba de Duncan intraépoca consignó para otoño-invierno que el Z. Rhodes y el Ballico anual fueron similares estadísticamente pero superaron significativamente al Z.

Buffel y al Ballico Perenne ($P<0.05$). Sin embargo, en primavera-verano fueron el Ballico Perenne y el anual quienes superaron a los dos restantes en rendimiento de PC ($P<0.05$), indicando con ello que son menos proclives a la lignificación, manteniendo una mayor calidad forrajera, comparativamente con los Z. Rhodes y Buffel, quienes redujeron notablemente su rendimiento en PC al pasar de otoño-invierno a primavera-verano (Cuadro 1 y Figura 1).

Cuadro 1. Producción promedio de PC por especie, general y dentro de época (kg/ha)

Especie	General	Epoca	
		Otoño-Inv.	Prim.-Ver.
B. Anual	1286a	1527a	1045a
B. Perenne	1008bc	904c	1112a
Z. Rhodes	1203ab	1635a	704b
Z. Buffel	818c	1222b	414c

Cantidades con letras diferentes difieren significativamente ($p<0.05$)

CONCLUSIONES. La PC depende de la época, especie e interacción ExSP ($P<0.01$). Así mismo se constató que los zacates Rhodes y Buffel se lignifican más fuertemente que los Ballicos anual y Perenne.

BIBLIOGRAFÍA.

- Larios, G. R., A. González S., G. Tirado E. y J. Ruiz L. 1997. Rendimiento forrajero y nivel de proteína de cuatro pastos en el municipio de Calvillo, Ags. Memoria "IV Simposio Estatal de Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Aguascalientes". P 22.
- Montes, G. I., J. Bustamante L., V. Vázquez y J.C. Leyva L. 1998. Estudio de la cuenca de San Andres Ixtlahuaca, Oax., bajo el enfoque de sistemas. Memoria "IX Congreso Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario". DGETA-SEIT-SEP. P 270.
- Villanueva, C. Z. 1998. Caracterización nutritiva de los ingredientes alimenticios utilizados en la ganadería tamaulipeca. Memoria "IX Congreso Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario". DGETA-SEIT-SEP. P 212.

¹ Prof.-Inv. ITA 20 El Llano, Ags.

² Prof.-Inv. CBTA. 61, Calvillo, Ags.

³ Inv. INIFAP- Tecmán, Col.

El Comité Organizador del Sexto Simposio
Estatad de Investigación y Desarrollo Tecnológico

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

a

**TIRADO ESTRADA GUSTAVO
LARIOS GONZALEZ R.
GONZALEZ SOTELO A.
RUIZ LOZANO J.**

Por su participación en este Magno Evento con el trabajo:

**"RENDIMIENTO DE PROTEINA CRUDA EN CUATRO ESPECIES
DE PASTO DURANTE DOS EPOCAS DEL AÑO"**

y a **TIRADO ESTRADA GUSTAVO**

por su brillante ponencia del mismo.

Ing. Francisco R. Saldaña Ibarra
Director de I.T.A.
Presidente

Lic. Fernando Avila Vázquez
Delegado de CONACYT Edo. de Ags.
Secretario Ejecutivo

DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1999
SEDE: INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Ags. 21 de septiembre de 1999.

**SEXTO SIMPOSIO
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO**

**AGUASCALIENTES
1999**

MEMORIA

**DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1999
SEDE: INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE AGUASCALIENTES**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES

DETERMINACIÓN DE POBLACIONES DE BACTERIAS EN EL RUMEN DE BOVINO

G. Tirado-Estrada¹
R. Del Carmen-Beaz²

INTRODUCCIÓN. Los microorganismos ruminales contribuyen con aproximadamente el 80% de la digestión del alimento, aportando proteína microbiana, energía y vitaminas disponibles para el animal. El rumen ofrece un ambiente anaeróbico favorable para el crecimiento bacteriano, un pH entre 5.5 y 7, y la temperatura de 39-40° C. Es además, un sistema complejo de bacterias y protozoarios muy diverso, que varía enormemente en función del tipo de alimento que consume el animal. En rumiantes en pastoreo las especies *Bacteroides succinogenes* y *Ruminococcus albus*, del tipo celulolíticas son sumamente abundantes (Cuadro 1).

Cuadro 1. Características para dos especies celulolíticas

Organismo	Gram	Tamaño	Movili.	Forma	Función
<i>B. succinogenes</i>	-	.3-.4 μ	-	Bacilos	Celulosa
<i>R. albus</i>	±	.8-2 μ	-	Cocos	Fibra

En condiciones normales, la población bacteriana ruminal oscilan entre 10^{11} y 10^{12} ml⁻¹ (Church, 1974). El objetivo del presente trabajo fue realizar un conteo directo total de bacterias y la estimación proporcional de *B. Succinogenes* y *R. Albus*. Asimismo, determinar la tasa de supervivencia de los microorganismos del rumen en ambiente artificial, tomados del líquido ruminal de un bovino recién sacrificado en el frigorífico del Estado de Aguascalientes, S. A. (FREASA).

MATERIALES Y MÉTODOS. El líquido ruminal se obtuvo de un animal de 400 kg del rastro de FREASA, bajo régimen de alimentación a base de forrajes fibrosos procedente de la región de "El Llano, Ags., a fin de tener una población de microorganismos más elevada en aquellos que degradan diferentes componentes de la fibra. Para lograr una mayor viabilidad se requirió una condición anaeróbica (Balch y Wolfe, 1976). En este caso se usaron 4 frascos de color ámbar de 250 ml cada uno. En cada frasco se colocaron 175 ml de líquido (70%), el resto (30%) fue llenado con sustrato, como medio de cultivo, expulsando así el aire. Este fue sustituido por CO₂ y CH₄ libre del oxígeno Gómez (1992). El líquido se extrajo haciendo una mezcla cuidadosa del contenido ruminal, lográndose una muestra homogénea. Enseguida se colocaron los frascos en un termo sobre agua tibia a 43°C. Los frascos se taparon herméticamente con cinta de sellar, se colocaron en una estufa a 39.5 °C. La condición anaeróbica se mantuvo mediante llenado total de los frascos, permitiendo de esta forma, que el sustrato superior sirviera como tapón aislante del aire exterior. Para determinar el número de bacterias en el contenido ruminal, se tomó 1ml del líquido y se diluyó en 9 ml de agua pura. Posteriormente se hicieron 9 diluciones sucesivas 0.5:9.5. Se realizaron conteos de bacterias totales y viables para las diluciones 6 y 9 a 24 y 96 h respectivamente, y para las diluciones 6 y 8 a 168 h. Esto permitió evaluar el

índice de viabilidad de las bacterias en ambiente artificial. Se estudió la tendencia de la población viable total, para la dilución 1 en los tres tiempos de conteo, por regresión lineal, usando el método de mínimos cuadrados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Se encontraron toda clase de bacterias en las diluciones 1-4 y no fue posible hacer conteos. Principalmente las especies *B. succinogenes*, *Ruminococcus flavefaciens*, y *R. Albus*. En menor cantidad *Clostridium lochheadii*, *Sillobacterium cellulosolvens* y *Lachnospira multiparus* predominaron en las diluciones 5-8, mientras que solo hubo *B. succinogenes*, *R. Flavefaciens* y *R. Albus* para las últimas 2 diluciones, a 24 h. A 96 h hubo una tendencia muy parecida, solo que en una población bacteriana total, proporcionalmente menor. En tercer periodo de conteo a 168 h, en la dilución 6, solo estaban presentes las especies *B. succinogenes*, *R. flavefaciens*, y *R. Albus*, y en la dilución 8, solamente *R. Albus*. Este último fue subcultivado en un medio de cultivo convencional, alcanzando una población estimada a 96 h de 45×10^{10} . Los resultados de conteos (Cuadro 2 y gráfica 1) difieren de lo señalado por otros autores (Balch y Wolfe, 1976), quienes indicaron que solo en cámaras estrictamente anaeróbica y en líquido ruminal se pueden mantener vivas las poblaciones bacterianas del rumen.

Cuadro 2. Población bacteriana en tres diluciones y conteos

Dilución	24 h	96 h	168 h
1×10^{-1}	98×10^9	56×10^9	10×10^8
3.125×10^{-8}	30 625	17 500	3 125
7.81×10^{-11}	--	--	8
3.9025×10^{-12}	4	2	0

Tendencia poblacional: dilución 1 (1:9)

CONCLUSIONES. Es posible mantener la población bacteriana ruminal *in vitro* hasta por 7 días, con una viabilidad moderadamente alta. También se puede cultivar bacterias fibrolíticas como *R. albus*, con elevada población a 96 h.

BIBLIOGRAFÍA

- Balch, W.E. and R.S. Wolfe, 1976. New approach to the cultivation of methanogenic bacteria: 2-mercapto-ethanesulfonic acid (HS-CoM) dependent of *Methanobacterium ruminantium* in a pressurized atmosphere, *Appl. Environ. Microbiol.* 32:781.
- Church, D.C. 1974. In: Fisiología Digestiva y Nutrición de los Rumiantes. Vol. 1. Ed. Acribia. Zaragoza, Esp., P. 184.
- Gómez, A.R., 1990. Manual de Técnicas de Investigación en Ruminología: Técnicas para medir la microbiota ruminal. Sistema de Educación Continua en Producción Animal en México, A.C. P. 57.

¹ Alumno de Maestría. CIGA-ITAA.

² Profesor de Microbiología. CIGA-ITAA.

II CONGRESO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

ASOCIACION NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA Y FORESTAL, A.C.

del 20 al 24 de Noviembre de 1995,
Aguascalientes, Ags.

CONACYT

U.N.A.M.

COMPORTAMIENTO DE SOMACLONES
DE *Setaria italica* BAJO CONDICIONES
DE TEMPORAL EN EL LLANO, AGS.

P. Osuna-Avila¹
G. Tirado-Estrada¹
M. Ramos-Parra¹
J.L. Cabrera-Ponce²
M.A. Bárcenas-Rosales¹

INTRODUCCION. La sequía es el factor principal que en la mayoría de los años, causa siniestros hasta el 70% en la cosecha de los cultivos básicos en las áreas de temporal de Aguascalientes (Peña y Martín del Campo-Valle, 1991). Esta situación, provoca en el fitomejorador buscar cultivos nuevos que ofrezcan un mayor potencial de adaptación, y tal es el caso del mijo Cola de Zorra. Este cultivo por su origen (trópico seco del África) se explota tanto su grano para consumo humano como el forraje para uso animal. Una de las características sobresalientes de esta especie, es que evade la sequía y distribuye su materia seca en la producción de grano aún en presencia de humedad crítica. Es conocido que las gramíneas responden a las condiciones del cultivo *in vitro* y si el proceso involucra la inducción de callo, existe la posibilidad de obtener variantes prometedoras para su explotación agrícola y es precisamente el objetivo del presente estudio donde se pretendió evaluar el comportamiento de somaclones bajo condiciones de temporal en el ciclo 95-95.

MATERIALES Y METODOS. Los somaclones fueron generados en el CIGA de Aguascalientes, utilizando la técnica de cultivo de tejidos en el año de 1990. El material se ha venido caracterizando cada año bajo condiciones de temporal en los terrenos del ITA 20. La variedad original Nese 2A fue donada por el INIFAP de Pabellón, Ags., cuyo fenotipo es una planta de color verde con tintes de color rojizo en la vaina de las hojas y tallo con panoja cónica. El ensayo se estableció el 1 de julio de 1995 en una superficie de 6 x 30m. La densidad de siembra utilizada fue de 10 kg por hectárea (35 cm entre surcos y la siembra fue a chorrillo) y no se fertilizó. La semilla utilizada se mezcló para observar la asociación, comportamiento y contraste de los somaclones en cuanto vigor, color y maduración del grano al 50%. Esta caracterización se realizó 70 días después de la siembra.

RESULTADOS Y DISCUSION. Se observaron dos variantes: Plantas con tallos y hojas de color rojo y de color verde, siendo estas últimas consistentemente más altas y vigorosas que las primeras, y también mostraron espigas de mayor tamaño (Fatokum y Yamada, 1984). Independientemente del color de la

planta se observó que existen espigas de tipo racimoso oblongo y espigas de tipo cónico (Figura 1) mostrando en todos los casos que las racimosas son de mayor longitud y diámetro que las cónicas.

Figura 1. Muestra dos tipos de espigas, producto de la variación obtenida *in vitro*.

Asimismo se pudo ver en general, que las plantas con espigas racimosas fueron más altas y vigorosas que las que produjeron espigas cónicas, y su vez fueron más precoces en su maduración. Las plantas verdes las presentaron de mayor tamaño y diámetro que las rojas, pero fueron a la vez menos precoces y frecuentes; de igual manera, las espigas racimosas fueron menos frecuentes que las cónicas. Es importante señalar, que estos materiales tuvieron fuerte competencia con algunas gramíneas como: *Eragrostis*, *Agrostis*, *Chloris* y algunas otras como la "aceitilla" y "tacotillo". No obstante, los cultivares de color verde así como los que presentaron espiga racimosa manifestaron un comportamiento aceptable.

CONCLUSIONES. a) Todo parece indicar que existen dos variantes bien definidas: Las plantas verdes y las rojas en cuanto a color de tallo y hojas se refiere y que pueden llamarse líneas, y posiblemente la característica pueda ser heredable (Sherington, 1985). b) Dentro de las variantes de color, existieron dos tipos de espigas: Las racimosas y las cónicas, siendo las primeras más vigorosas (tanto en plantas verdes como en las rojizas) más precoces en las plantas rojas, pero menos frecuentes que las cónicas. c) Atendiendo a las combinaciones de variantes en color, tamaño y vigor de la planta, así como su vigor y forma de las espigas se pueden establecer hipotéticamente cuatro líneas: Plantas verdes con espigas cónicas, plantas verdes con espigas racimosas; plantas rojas con espigas cónicas y plantas rojas con espigas racimosas.

BIBLIOGRAFIA

- Fatokum, A.C. and Y. Yamada, 1984. Variation in callus formation and plant regeneration in callus in african rice (*Oryza glaberrima*). *J. Plant Physiol.* 117:179-183.
- Peña, R.A y S. Martín del Campo-Valle, 1991. Respuesta del sorgo y del mijo perla a la densidad de siembra, en El llano, Ags.
- Sherington. 1985. Transmission of somaclonal variation in wheat. *Euphytica* 34:525-537.

¹Investigador CIGA-ITA 20 Apdo Postal 1439 C. Camionera. C.P. 20270. Aguascalientes, Ags.

²Investigador del CINVESTAV, unidad Irapuato.

grosep

EDUCACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

AÑO 2

NUMERO 2

FEBRERO DE 1995

BIMENSUAL

PRECIO NS 2.00

ORIGEN
Y
EVOLUCION
DEL C.B.T.a. No. 61
DE CALVILLO, AGS.

PROGRAMA DE CORTINAS
ROMPEVIENTOS
Y
ARBORIZACION
EN LOS
PLANTELES

Academia para la
Elaboración
del Manual de Evaluación
del Servicio Educativo
Nivel Medio Superior

Propuesta para la
Definición de los
Esquemas Educativos
y de Servicios de la
Nueva DGETA
'Siglo XXI'

CONTENIDO

- 3 EDITORIAL
- 4 FUNDAMENTOS TEORICOS SOBRE LA ORGANOGENESIS *IN VITRO*.
- 7 ¿ESTARIA USTED DE ACUERDO?
- 9 VIOLACION DE ALGUNAS SUPOSICIONES BASICAS DEL MODELO LINEAL BAJO ANALISIS DE VARIANZA.
- 11 ¿QUE SON LAS OLIMPIADAS DE MATEMATICAS?
- 14 ACADEMIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE EVALUACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
- 16 PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CORTINAS ROMPEVIENTOS Y ARBORIZACION GENERAL EN LOS PLANTELES.
- 21 ORIGEN Y EVOLUCION DEL CBTa. 61 DE CALVILLO, AGS.
- 24 PROPUESTA PARA LA DEFINICION DE LOS ESQUEMAS EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS DE LA NUEVA DGETA "SIGLOXXI"
- 29 EL MAESTRO COMO FACTOR DE CAMBIO EN EL PROCESO EDUCATIVO
- 31 SELECCION DE LINEAS ALTAMENTE RENDIDORAS Y CORRELACIONES EN GUAYULE
- 32 SABER HABLAR

EN PORTADA: LA FACHADA DEL JARDIN DE SAN MARCOS, REPRESENTATIVO DE LA FERIA, EVENTO QUE POR SU IMPORTANCIA HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS.
Y EL CONTORNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON LA UBICACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL SUBSISTEMA, CON EL PRODUCTO CARACTERISTICO DEL ENTORNO
EL LIBRO PROYECTA LA EDUCACION, EL MICROSCOPIO REPRESENTA LA INVESTIGACION, Y LA VACA HOLSTEIN PRODUCTORA DE LECHE EN LA REGION.

SECCION
CIENTIFICA

SECCION
EDUCATIVA

SECCION
HERBOLARIA, PLANTAS
MEDICINALES Y
DESARROLLO DE LOS
RECURSOS NATURALES

SECCION
EDUCATIVA

SECCION
PRODUCCION,
EXTENSION Y POLITICA
AGROPECUARIA

SECCION
CULTURA GENERAL

DEL MODELO LINEAL BAJO ANALISIS DE VARIANZA

• GUSTAVO TORIBO ESTRADA

La violación de las suposiciones básicas del Modelo Lineal bajo el método de análisis de varianza, guarda íntima relación con la comisión de error tipo I y II, al rechazar o aceptar la hipótesis nula (H_0).

Esto a su vez repercute directamente en el tipo de recomendaciones finales que posiblemente se darán "al usuario", o bien, se dejaron de hacer. En ambos casos, se debe tener un grado de seguridad, entre 95 y 99%, de que los resultados obtenidos, sean explicados por los tratamientos o agentes causales de interés, o bien, la certeza de que éstos no presentan efectos importantes o significativos.

Sin embargo, ¿cómo se puede garantizar que fue ampliada la decisión de rechazo o no de H_0 ? La respuesta a tal pregunta depende fundamentalmente de la naturaleza de las varianzas que mediante la prueba biparamétrica de "F" se compara, como resultado final del "ANOVA", y su posterior comparación con el valor tipificado que aparece en tablas. En este sentido el valor numérico obtenido de la razón que tradicionalmente se denomina "F calculada", se expresa bajo la siguiente expresión matemática:

$$F_c = \frac{S^2_t}{S^2_e} \quad \text{donde:}$$

$$F_c = F \text{ calculada}$$

$$S^2_t = \text{Varianza de tratamiento}$$

$$S^2_e = \text{Varianza del error}$$

No obstante, los efectos de ambas fuentes de variación se pueden formalizar en términos de efecto y/o contribución a la expresión o comparación de respuesta (Y_i) a través del siguiente modelo lineal:

$$Y_{ij} = M + T_i + E_{ij}$$

Modelo que deriva de las ecuaciones normales, generalmente de mínimos cuadrados, lo cual es cierto, bajo las siguientes suposiciones:

1) los efectos de T_i y E_{ij} son independientes y por lo tanto aditivos con respecto a Y_{ij} .

2) E_{ij} se distribuye normalmente

$$\text{con media} \quad M = 0$$

$$\text{y varianza} \quad = 1$$

es decir, la distribución de todos los Y_{ij} valores es normal.

3) E_{ij} se distribuye aleatoriamente sobre los T_i y dentro de cada grupo de los T_i .

¿Qué sucede si se cometen violaciones a cada una de las suposiciones anteriores?

Una violación a la suposición de independencia implicaría que un factor extraño hace que T_i y E_{ij} interactúen, y que si no fue incluido en el modelo, actuaría como factor de confusión pudiendo incrementar desproporcionadamente E_{ij} , con la consiguiente reducción de F_c , o bien, exagerando indebidamente las diferencias entre los T_i , con una elevación significativa de F_c . El primer caso, conduciría a un error tipo II, mientras que el 2o. al tipo I, o sea, en el primer caso se presentaría pérdida de sensibilidad para detectar una significancia verdadera, mientras que en el 2o. existiría una sobreestimación de significancia.

La violación de la segunda suposición produce generalmente una hipersensibilidad a detectar significancia aunque esencialmente ésta no existiera, ya que se pudiera estar comparando una

varianza de distribución pronunciadamente asimétrica (F_c), contra una tipificación normal, pues la prueba de "F" fue diseñada esencialmente para variables de distribución continua y normal. Sin embargo, en la práctica a veces se trabaja con experimentos cuyo patrón de distribución puede ser de tipo binomial o Poisson, y peor aun, generalmente las muestras experimentales son pequeñas (del orden de 8 unidades experimentales o menos), lo que genera incertidumbre sobre un posible acercamiento a la distribución normal.

La violación a la tercera suposición puede conducir a dos posibles variantes.

1a) Cuando E_{ij} no se distribuye aleatoriamente sobre los T_i , en mayor proporción que dentro de T_i , en cuyo caso, se sobreestiman las diferencias verdaderas de los T_i aumentando considerablemente la sensibilidad de detectar diferencias significativas entre los T_i (s) evaluados, con la consiguiente comisión de error tipo I.

2) Cuando los E_{ij} se distribuyen aleatoriamente dentro de los T_i en mayor proporción que entre los T_i , E_{ij} se incrementa considerablemente, por lo tanto, F_c tiende a cero y lógicamente a la comisión de error tipo II.

Finalmente el uso de algunas técnicas y sugerencias prácticas pueden ayudar a resolver los problemas antes señalados. A continuación se enlistan:

1. Prueba de independencia de variables, pueden ayudar a detectar interacción en trabajos exploratorios.

2. La realización de trabajos previos exploratorios, manejando pocos niveles contrastantes mediante arreglos factoriales, para caracterizar previamente el fenómeno en cuanto a la existencia o no de interacción.

3. Caracterizar previamente la naturaleza y comportamiento de las poblaciones conceptuales del material experimental, para que, con base en ello, se defina su tendencia estabilizada para uno o más rangos de interés. (varianza, coeficientes de variación, comportamiento promedio). Esto permitirá definir con criterio sólido la cantidad de repeticiones, diseño experimental, cantidad y frecuencia de

mediciones.

4. Evitar efectos extraños por mal manejo del experimento, tendencia por parcialidad, efectos de orilla.

5. Cuando sea necesario, se deben hacer ajustes de datos o transformaciones de cambio de escalas, como por ejemplo:

a) Ajuste por covariables

b) Transformación logarítmica

c) Transformación arco-seno

d) Transformación por raíz cuadrada

e) Ajuste por continuidad.

Literatura consultada

Ching, Chun Li (1977). Introducción a la Estadística Experimental, OMEGA, S.A., Barcelona, España. pp. 477-491.
Littee, M.T. and F.Jackson H. (1987). Métodos Estadísticos para la Investigación en la Agricultura, Ed. Trillas, México.

* INGENIERO, PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y GRADUADOS AGROPECUARIOS DEL ITA No. 20 DE AGUASCALIENTES, AGS.

La experimentación es un proceso de la investigación de vital importancia, para la prueba de la hipótesis. A través de ésta es posible someter a control algunas variables que se tienen previstas en la hipótesis. En este proceso el investigador juega un papel importante pues va de por medio la seriedad y precisión que tendrá al momento de registrar las mediciones de tal manera que no necesariamente deberán ajustarse a lo que había planeado, ya que de por sí el resultado será interesante pues sea positivo o negativo nos aporta algo.

groser

EDUCACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

AÑO 1

NUMERO 0

ABRIL DE 1994

BIMENSUAL

PRECIO N\$ 3.00

LAS CACTACEAS
DE MEXICO:
UN RECURSO AMENAZADO

...

PERSPECTIVAS
DE LA
BIOTECNOLOGIA

...

LA PRIMERA
SEMILLA EN
AGUASCALIENTES
CBTa. No 30

MAS VALE PREVENIR
QUE REMEDIAR
EVALUACION DIAGNOSTICA
POR
COSNET 1986-1990

...

PRESENTACION
DE PROTOTIPOS
Y
DIFUSION DE LAS
CARRERAS AGROPECUARIAS
EN LA
PRIMERA SEMANA
DE LA EDUCACION
EN
AGUASCALIENTES

JARDIN DE S^ñ. MARCOS

CBTa. No. 103

CBTa. No. 30

CBTa. No. 40

CBTa. No. 61

ITA. No. 20

LAS UNIDADES DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN AGUASCALIENTES NIVEL MEDIO SUPERIOR

NUESTRO OBJETIVO:

Brindar educación, capacitación, investigación, desarrollar tecnologías, difundir la ciencia y la cultura, no solo a los estudiantes que se inscriben en las escuelas, sino a la población rural en su conjunto. Y que cada plantel se convierta en un polo de desarrollo de la comunidad y zona en que están ubicadas las unidades educativas para contribuir en la elevación de su calidad de vida.

¡Te ofrecen estudiar tu bachillerato y al mismo tiempo obtienes el perfil de técnico para integrarte, si así lo deseas, en algún empleo, de acuerdo a la especialidad que hayas elegido!

En el CBTa 30, ubicado en Pabellón de Arteaga:

- TECNICO EN ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD RURAL
- TECNICO EN INFORMATICA AGROPECUARIA
- TECNICO AGROPECUARIO

En el CBTa 40, ubicado en Villa Juárez , municipio de Alientos o en su extensión de Palo Alto :

- TECNICO AGROPECUARIO
- TECNICO EN ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD RURAL

En el CBTa 61, ubicado en Calvillo :

- TECNICO EN INFORMATICA AGROPECUARIA
- TECNICO AGROPECUARIO

En el CBTa 103, ubicado en Cosío o bien en su extensión de Rincón de Romos :

- TECNICO EN INFORMATICA AGROPECUARIA
- TECNICO EN ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD RURAL
- TECNICO AGROPECUARIO

METODOLOGIA EDUCATIVA

Para la enseñanza tecnológica se aplica el principio de APRENDER PRODUCIENDO, y ENSEÑAR HACIENDO.

La organización de los alumnos en PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTUDIANTILES (P.P.E.) de autogestión, con tendencia hacia el auto-empleo. Los P.P.E. además de orientar a los estudiantes hacia la producción organizada, les reportan beneficios económicos que los apoyan en sus gastos como estudiantes.

FIGURA DIDACTICA La COOPERATIVA DE PRODUCCION, en la que los miembros de las Comunidades Escolares se organizan a fin de realizar actividades tecnológicas.

EL PERFIL DE LOS EGRESADOS

Seres humanos con los conocimientos científicos y tecnológicos más avanzados, conocedores del entorno social y económico; con una visión integral de las actividades productivas, poseedores de una conciencia sobre la importancia del entorno ecológico, capaces de impactar la productividad con una mentalidad empresarial y con el compromiso de ser agentes transformadores de la sociedad que contribuyó a su formación profesional.

**Informes en la Coordinación Estatal de Educación Tecnológica Agropecuaria. Isidro Calera No. 809
Teléfono 15-00-87, o en cualquiera de las unidades educativas del subsistema**

MAS VALE PREVENIR QUE REMEDIAR

Evaluación Diagnóstica del Ingreso al
Nivel Medio Superior de la
Educación Tecnológica por CoSNET (1986-1990)

• GUSTAVO TIRADO ESTRADA

"El sistema educativo tradicional se ha caracterizado por ser memorístico en lugar de fomentar los esquemas de pensamiento formal"

* PROF. INVESTIGADOR DEL CIGA

El presente documento fue elaborado tomando como referencia la información obtenida de la Reunión Nacional celebrada en la Cd. de México los días 22 y 23 de junio de 1992 y a la que asistieron delegados de los Estados de Baja California Norte y Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Estuvieron representados los tres Subsistemas (DGETI, DGETA y UECyTM) del Nivel Medio Superior de Educación Tecnológica en México.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REUNION

1. La reunión fue, en su primera etapa, de carácter informativa; en la segunda formativa y de adiestramiento y en la tercera, propositiva.

1a. Etapa: Se dieron a conocer las características relevantes de los resultados obtenidos por el CoSNET en cuatro años sucesivos de evaluación diagnóstica, programa remedial y reaplicación, a los alumnos de Nuevo Ingreso del Nivel Medio Superior.

2a. Etapa: Se propuso un programa de adiestramiento a monitores, sobre el procedimiento a seguir en la aplicación de una evaluación diagnóstica, modificada y orientada esencialmente, en sus objetivos, propósitos y metas; tomando como antecedente los resultados de cuatro años de experiencia.

3a. Etapa: Se propuso el esquema general de contenidos básicos, que debe contemplar un programa integral de Evaluación Institucional, relacionado esencialmente con la actividad académica.

2. En su fase Operativa, el Curso fue dirigido e impartido por personal del CoSNET. Se tomó como punto de referencia específicamente al Nivel Medio Superior de la Educación Tecnológica, y como tema central, la Evaluación Diagnóstica.

3. El CoSNET pretende implementar un sistema único de Evaluación bajo procedimientos semejantes, pero variando esencialmente los contenidos de ésta, de acuerdo a las características de cada Subsistema (DGETI, DGETA y UECyTM).

ANTECEDENTES QUE DEFINEN LOS OBJETIVOS

El C. Ing. José Luis Rodríguez García, Secretario Ejecutivo del CoSNET, en sus palabras de bienvenida, fundamenta y justifica la realización del evento, haciendo referencia a los resultados obtenidos por el CoSNET durante cuatro años sucesivos de Evaluación Diagnóstica

(1986-1990), aplicada a los alumnos de nuevo ingreso del Nivel Medio Superior. Cabe señalar, que tales evaluaciones, tuvieron como objetivo principal, diagnosticar el manejo de contenidos básicos en las áreas de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En función de estos resultados, se propusieron algunas estrategias y acciones remediales. No obstante, y considerando que la población estudiada fue suficientemente grande, (aproximadamente 230,000 alumnos), se puede decir que los resultados consignados son desalentadores, constituyéndose en verdaderos parámetros que definen evidentemente la falta de capacidad técnica, por parte de los alumnos de nuevo ingreso, para formalizar la información teórica adquirida bajo el proceso educativo tradicional, esencialmente memorístico, en aptitudes de orden práctico. Tal deficiencia apunta inexorablemente, hacia una carencia casi absoluta de capacidad para usar el razonamiento abstracto; que hace crisis principalmente en el terreno de las Matemáticas, pero lamentablemente, se observa prácticamente en todas las áreas del conocimiento. En este sentido, las evidencias parecen indicar que la misma deficiencia, aunque en menor grado, está presente en la población de docentes del Nivel Educativo "Medio Básico". No obstante, pudiera pensarse hipotéticamente que dicha deficiencia también existe en el Nivel Medio Superior de la Educación Tecnológica. Este dato referencial parece alarmante, aún cuando el Nivel de Competencia es meramente doméstico, es decir, dentro de los límites Nacionales, pero indudablemente, adquiere un tinte dramático después de la firma del TLC. Sobre todo si se considera la significativa superioridad de aptitudes y actitudes presentes en los técnicos Estadounidenses y Canadienses.

LAS EVIDENCIAS MUESTRAN LA FALTA DE CAPACIDAD TECNICA POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA FORMALIZAR LA INFORMACION TEORICA.

Por tal motivo, el CoSNET sustenta la Evaluación Diagnóstica sobre tres aspectos relevantes:

I. IMPORTANCIA DE LA EVALUACION

1. Conocer de los alumnos que ingresan al Nivel Medio Superior, su calidad académica, en cuanto a aptitudes y actitudes se refiere. Esto, permitirá dirigirlos de manera más objetiva, durante su estancia en nuestros planteles, mediante el uso de programas y esquemas educativos analíticamente concebidos y delineados de acuerdo al diagnóstico.

2. Producir un incremento en la calidad de nuestros alumnos, de manera lenta y paulatina, donde si bien, no se podrán observar cambios radicales, sí se observarán tendencias verdaderas.

3. La calidad de la Educación del Nivel Medio Superior, de tipo tecnológico, ha seguido una tendencia de franco deterioro, catalizado principalmente por la necesidad ineludible de usar gran parte del tiempo académico de los primeros semestres, en remediar deficiencias previas, lo cual afecta encadenadamente la formación inherente al presente nivel, pero también la del siguiente, el superior.

4. Las evaluaciones previas del CoSNET, confirman la necesidad de mantener, al menos por el momento, los programas remediales y de nivelación, aunque se reconoce que éstos, deben ser redimensionados y orientados a resolver las verdaderas causas de las deficiencias prevalentes.

5. Por lo tanto, es indispensable, aunque con los ajustes pertinentes y bajo planes y programas objetivamente sustentados, realizar un diagnóstico Nacional con objetivos y metas claros.

LA NECESIDAD INELUDIBLE DE USAR GRAN PARTE DEL TIEMPO ACADEMICO DE LOS PRIMEROS SEMESTRES, PARA REMEDIAR DEFICIENCIAS PREVIAS, AFECTA ENCADENADAMENTE LA FORMACION INHERENTE AL PRESENTE NIVEL, PERO TAMBIEN LA DEL SIGUIENTE, EL SUPERIOR.

II. DEFINIR CRITERIOS DE EVALUACION

1. El primer paso al éxito en la calidad académica, consiste en seleccionar lo mejor al recibir la nueva generación de alumnos, o por lo menos, si esto no fuera posible, encontrar los procedimientos más eficaces y oportunos para nivelarlos y conducirlos armónica y consistentemente dentro del Nuevo Nivel Educativo.

2. Concebir con claridad, los criterios fundamentales que permitirán hacer la selección de los alumnos de nuevo ingreso, de acuerdo a las circunstancias y necesidades locales.

III. HOMOLOGAR LA EVALUACION

1. Realizar comparaciones, entre Instituciones Nacionales e incluso con las Internacionales.

2. Estar atentos para evaluar objetiva y oportunamente, las tendencias de calidad educativa a través del tiempo, bajo un contexto Internacional.

3. Es necesario reconocer a todo tiempo que el criterio Internacional tiende a probar y medir, más que el

"UN METODO NO PARAMETRICO PARA PROBAR LA ALEATORIEDAD DE LOS VALORES DE UNA MUESTRA"

*MIGUEL RAMOS PARRA

"Una característica esencial de la experimentación la constituye su realización con recursos limitados, y una parte esencial del tema de experimentación consiste en investigar cómo se van a aplicar tales recursos".
R.A. FISHER

1. INTRODUCCION

Dentro de la inferencia estadística, existen métodos que permiten sacar conclusiones sin atender a la distribución de la muestra. Tales son los métodos no paramétricos o de libre distribución. Estos métodos, se aplican a variables continuas y discretas; se basan en gran parte, en observaciones ordenadas ó estadígrafos de orden.

Si un experimentador desea llegar a una conclusión acerca de una población usando la información contenida en una muestra de ella, su muestra debe ser aleatoria.

Las pruebas de aleatoriedad, que son no paramétricas, no solamente tienen valor práctico al analizar datos de investigación, sino también un valor heurístico, pues ayudan a exponer la naturaleza fundamental de las pruebas no paramétricas en general. Una prueba de aleatoriedad, permite obtener la probabilidad exacta conforme a H_0 asociada con la ocurrencia de los datos observados, sin necesidad de suposiciones acerca de la normalidad o de la homogeneidad de varianza.

Con este trabajo, se muestra el desarrollo de una prueba simple de estadística no paramétrica, para resolver situaciones de aleatoriedad en muestras de números. Se hace una comparación de la interpretación del resultado de la prueba, al aplicarse a una muestra de 34 números extraídos al azar de unas tablas de este tipo, contra la misma prueba aplicada a una muestra de números no aleatorios. En seguida, se exponen dos ejemplos de aplicación a muestras de decimales del valor de π y de intervalos de números primos.

2. GENERALIDADES

Se dará respuesta a la pregunta de si, puede tratarse como una muestra al azar, aquella que se sabe, no fué escogida al azar. Para lo cual, sin atender a la distribución de la muestra (la suponemos continua), se

*PROFR. INVESTIGADOR CIGA-ITA 20 EL LLANO, AGS.

expone la prueba de series, basada en series por encima y debajo de la mediana.

Cabe agregar, que la posición y la dispersión de los individuos de la muestra se obtienen...

Una muestra se representa por x_1, x_2, \dots, x_n . Donde: x_1 es la primera observación, x_2 la segunda, etc. Aquí: x_i es la i -ésima observación ordenada, o sea: x_1 es la menor de las n observaciones ordenadas, x_2 la más pequeña después de la primera y así, siendo x_n la mayor.

Por ejemplo:

Para una muestra de cuatro observaciones: 3,-5,-2,1. x_1 es la segunda observación, x_2 es la tercera... de donde:

x_1, x_1, x_2, x_3

son las observaciones ordenadas o estadígrafos de orden.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se tomarán dos muestras de 30 observaciones. La primera de ellas, con números al azar, y la otra con números no azarizados. Al aplicar la prueba en ambas muestras, una de las dos no rechazará la hipótesis nula (H_0 : Los datos son extracciones independientes al azar de una población estable). Evidentemente, la primera muestra deberá pasar la prueba y la segunda no.

3.1. Método

El método de series, consiste en agrupar datos ordenados de números por encima y por debajo de la mediana, de acuerdo al siguiente procedimiento. Primera muestra (30 observaciones en el siguiente desorden).

93, 74, 50, 07, 46, 86, 46, 32, 76, 07, 51, 25, 36, 34, 37, 78, 38, 69, 57, 91, 71, 34, 04, 81, 53, 09, 14, 93, 31, 75.

Muestra ordenada de menor a mayor.

04, 07, 07, 09, 14, 25, 31, 32, 34, 34, 36, 37, 38, 46, 46, 50, 51, 53, 57, 69, 71, 74, 75, 76, 78, 81, 86, 91, 93, 93.

La mediana (m) es: $(46+50)/2=48$

A las observaciones mayores (arriba) de la mediana se les llama a , y b , a las observaciones menores (bajo) que la mediana.

Se obtiene la siguiente sucesión de a y b 's.

aaa, bb, a, bb, a, b, a, bbbb, a, b, aaaa, bb, aa, bb, a, b, a.

Cada sucesión de a o b no interrumpida por la otra letra, es una "serie". Así, tenemos 17 series.

Llamamos R a la variable aleatoria generada por el número de series antes y después de la mediana.

Ahora bien, las características de este problema son similares a las de variables binómicas del tipo A y no A , y estas, cuando n es grande como aquí, se aproxima a la distribución normal. Vemos que por la hipótesis nula, R se distribuye $N[E(R), V(R)]$. De donde, puede probarse que:

$$E(R) = (n+2)/2 \quad \text{y} \quad V(R) = n(n-2)/(4(n-1))$$

Como H_1 debe ser lo opuesto de H_0 , se procede a hacer una prueba de dos lados. Así, la estadística de la prueba es:

$$z = [R - E(R)] / \sqrt{V(R)}$$

al nivel de significancia $\alpha = 0.01$, se tiene

$$E(R) = (30+2)/2 = 16 \quad V(R) = 30(30-2)/4(30-1) = 7.24$$

por lo tanto $z = (17-16) / \sqrt{7.24} = 0.34$

De tablas, se tiene que $z(\alpha/2) = z(.005) \approx 2.58$, lo que significa que el valor observado de la variable tipificada z , se encuentra entre -2.58 y $+2.58$, por lo que H_0 no se rechaza a este nivel de significación (1 por 100). Lo cual quiere decir, que en efecto, los números de la muestra, proceden de una distribución al azar.

En ocasiones, la hipótesis alternativa (H_1 : Los datos no están distribuidos al azar), es de cola izquierda. Significa que hay pocas series, y esto indica que hay un cambio en la mediana de la población. Una prueba de cola derecha resulta cuando son demasiadas series, lo cual indica oscilaciones sistemáticas arriba y abajo de la mediana de una observación a otra. Si hay valores iguales a la mediana, pueden despreciarse, con lo que el número de serie y el tamaño de la muestra se reducen, o puede asignárseles a o b al azar (mediante el lanzamiento al aire de una moneda).

Ahora, se aplica esta misma prueba a números no azarizados y se obtiene (esquematisando el procedimiento):

I) HIPOTESIS

H_0 : Los datos son extracciones independientes al azar de una población estable.

H_1 : Lo contrario.

II) NIVEL DE SIGNIFICACION

$\alpha = 0.01$

III) ESTADISTICO DE LA PRUEBA

$$z = (R - E(R)) / \sqrt{V(R)}$$

Que se distribuye aproximadamente como normal.

IV) REGLA DE DECISION:

La región de rechazo de esta prueba incluye todos los valores de z iguales o más extremos que ± 2.58 . ($-2.58 < z < 2.58$)

Así, acepte H_0 si el valor observado de z está dentro de este intervalo.

V) CALCULOS:

Segunda muestra:

01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.

$$m=(29+31)/2=30 \quad a>m, b<m$$

bbbbbbbbbbbbbbbb,aaaaaaaaaaaaaaaa de donde
 $R=2$

$$E(R)=(n+2)/2=(30+2)/2=16$$

$$V(R)=n(n-2)/4(n-1)=30(30-2)/4(30-1)=7.24$$

$$z = (R-E(R))/\sqrt{V(R)}=(2-16)/\sqrt{7.24}=-5.2$$

VI) DECISION:

Se rechaza H_0 (no se acepta la aleatoriedad de la muestra).

3.2. Aplicaciones

En procesos de producción, del que salen artículos en una sucesión, y se les clasifica como defectuosos (d) o no defectuosos, puede presentarse la pregunta de si las piezas defectuosas producidas cada día, por una máquina recién instalada presenta una muestra que aún cuando no fue escogida al azar puede tratarse como si lo fuera. Por ejemplo, el número de piezas producidas cada día por una máquina recién instalada. Suponiendo que el número total de piezas cada día es una constante, se puede trabajar entonces con el número de piezas defectuosas o su proporción, para control de calidad, de modo que si la prueba no es rechazada se concluiría que la máquina produce piezas defectuosas al azar, independientemente y a un ritmo estable por la información que obtenemos de esta prueba.

Como curiosidad, se presenta la aplicación de la prueba a muestras de números no escogidos al azar como:

- 1o. los primeros 32 decimales del valor de π
- 2o. Los intervalos de los primeros 36 números primos.

1a. Muestra (32 primeros decimales del número π).

I) HIPOTESIS

H_0 : Los datos son extracciones al azar de una población estable.

H_1 : Lo contrario.

II) NIVEL DE SIGNIFICACION

$$\alpha=0.01$$

III) ESTADISTICO DE LA PRUEBA:

$$z=(R-E(R))/\sqrt{V(R)}$$

IV) REGLA DE DECISION:

La región de rechazo es $-2.58 < z < 2.58$ Así, acepte H_0 si el valor observado está dentro de este intervalo.

V) CALCULOS:

Muestra; 3.

1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4,
 6, 2, 6, 4, 3, 5, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0.

Ordenando:

0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5,
 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9.

$$m=(5+5)/2=5 \quad a>m, b<m$$

NOTA: Despreciando los 5's (porque $m=5$), tenemos que ahora $n=27$

(la cual aún se considera grande)

bbb,a,b,a,b,aaaa,bbb,a,b,a,b,a,bb,a,bb,aa,b
 $R=17$

$$E(R)=(27+2)/2=14.5 \quad V(R)=27(27-2)/4(27-1)=6.49$$

$$z=(17-14.5)/\sqrt{6.49}=1.37$$

VI) DECISION:

1.37, está dentro de la región de aceptación, lo que significa que H_0 no se rechaza, o sea que los 32 primeros decimales del número π son aleatorios...

Para la siguiente muestra, se omitieron los primeros cuatro pasos del procedimiento, considerándolo igual que en el ejemplo anterior, por lo tanto:

V) CALCULOS:

Muestra:

1, 1, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 2, 6, 4, 2, 4, 6, 6, 2, 6, 4, 2,
 6, 4, 6, 8, 4, 2, 4, 2, 4, 14, 4, 6, 2, 10, 2.

Ordenando:

1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 10, 14.

$$m=4 \quad a>m, b<m$$

NOTA: Omitiendo los valores iguales a m , tenemos que la muestra es ahora de 25 unidades.

bbbbbb,a,b,a,b,aa,b,a,b,aaa,bb,aa,b,a,b
 $R=15$

$$E(R)=(25+2)/2=13.5 \quad V(R)=25(25-2)/4(25-1)=5.99$$

$$z=(15-13.5)/\sqrt{5.99}=0.61$$

VI) DECISION:

El valor observado de $z(0.61)$, se encuentra dentro del intervalo de no rechazo, por lo tanto, **Ho** no se rechaza al nivel de significancia de **0.01**, esto quiere decir que los intervalos que separan a los primeros **36** números primos, se distribuyen al azar.

4. CONCLUSIONES

Se ha significado esta prueba, por su rapidez y cálculo sencillo. Se ha puesto de manifiesto su conveniencia al no necesitar conocer la distribución de la población de la que procede la muestra, así como su utilidad en procesos exploratorios que permitan rápidamente aclarar incertidumbre y propiciar decisiones razonablemente buenas al probar hipótesis.

Los métodos no paramétricos son casi tan eficientes como sus contrapartes paramétricas, lo cual sugiere que estas técnicas desempeñan un papel de gran utilidad en la metodología estadística.

5. LITERATURA CITADA:

- Mood, A. M., F. A. Graybill y D.C. Boes. 1963. Introduction to the theory of Statistics. Third edition. Mc Graw-Hill pp. 504-524.
- Siegel, S. 1972. Estadística no Paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta. Ed. Trillas. México. 344 p.
- Mendenhall, W., R. L. Schaffery D. D. Wackerly. 1986. Estadística Matemática con Aplicaciones. Ed. Iberoamérica. México. pp. 603-661.
- Ya-Lun-Chou. Análisis Estadístico. 2a. ed. Ed. Interamericana. México.
- Hogg, R.V. y A. T. Craig. 1984. Introduction to Mathematical Statistics. 4 ed. Mc. Millan Publishing Co. Inc. New York. 438 p.
- Fisher, R. A. 1968. "Matemáticas de una catadora de té". Tomado del 3er. tomo de El Mundo de las Matemáticas de J.R. Newmann. Ed. Grijalbo. España. pp. 194-201.

EN UNA VOTACION politica uno + uno siempre es > 2.

J.I.G.CH.

LAS UNIDADES DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN AGUASCALIENTES NIVEL SUPERIOR Y LA BETA

NUESTRO OBJETIVO:

Brindar educación, capacitación, investigación, desarrollar tecnologías, difundir la ciencia y la cultura, no solo a los estudiantes que se inscriben en las escuelas, sino a la población rural en su conjunto. Y que cada plantel se convierta en un polo de desarrollo de la comunidad y zona en que están ubicadas las unidades educativas para contribuir en la elevación de su calidad de vida.

Si quieres estudiar el nivel superior:

EL INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO No. 20

(ITA 20) Km. 18 Carretera Ags.- SLP.

*Te ofrece la Licenciatura,
en sus modalidades escolarizada y abierta (sábados), las
carreras de:*

- INGENIERO AGRONOMO
- LICENCIADO EN INFORMATICA

Además esta abierto, al público:

EL DIPLOMADO EN COMPUTACION

**EL CENTRO DE INVESTIGACION Y
GRADUADOS AGROPECUARIOS**

(CIGA)

Te ofrece:

- LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN
BIOTECNOLOGIA VEGETAL CON ESPECIALIDAD EN CULTIVOS DE
TEJIDOS VEGETALES.

También el subsistema ofrece, a través de la

**BRIGADA DE EDUCACION TECNOLOGICA
AGROPECUARIA No. 16 (BETA 16)**

En Jesús María. Cursos de capacitación en:

- DIVERSAS TÉCNICAS DE PRODUCCION
- COMERCIALIZACION
- CONSERVACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

*Además de asistencia técnica y servicio médico en la
zona de influencia de la BETA.*

METODOLOGIA EDUCATIVA

Para la enseñanza tecnológica se aplica el principio de APRENDER PRODUCIENDO y ENSEÑAR HACIENDO.

La organización de los alumnos en **PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTUDIANTILES (P.P.E.)** de autogestión, con tendencia hacia el autoempleo. Los P.P.E. además de orientar a los estudiantes hacia la producción organizada, les reportan beneficios económicos que los apoyan en sus gastos como estudiantes.

FIGURA DIDACTICA
La **COOPERATIVA DE PRODUCCION**, en la que los miembros de las Comunidades Escolares se organizan a fin de realizar actividades tecnológicas.

EL PERFIL DE LOS EGRESADOS

Seres humanos con los conocimientos científicos y tecnológicos más avanzados, conocedores del entorno social y económico; con una visión integral de las actividades productivas, poseedores de una conciencia sobre la importancia del entorno ecológico, capaces de impactar la productividad con una mentalidad empresarial y con el compromiso de ser agentes transformadores de la sociedad que contribuyó a su formación profesional.

**Informes en la Coordinación Estatal de Educación Tecnológica Agropecuaria. Isidro Calera No. 809
Teléfono 15-00-87, o en cualquiera de las unidades educativas del subsistema**

grosep

EDUCACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

AÑO 1

NUMERO 1

OCTUBRE DE 1994

BIMENSUAL

PRECIO NS 3.00

**METODOLOGIA
PARA LOGRAR
ASEPSIA EN
CULTIVOS
IN VITRO
DE KIWÍ**

pag. 4

La Educación Superior
Tecnológica en México
y las Grandes Escuelas Francesas
pag. 16

Educación y Capacitación
en el Municipio de
Jesús María, Ags.
pag. 24

EL TABACO:
Algunas consideraciones
históricas
de su cultivo
pag.31

**Encuentro sobre
el Impacto de
la Biotecnología
en el Desarrollo
Sustentable**
pag. 9

DETERIORO DE LA CULTURA
HERBOLARIA EN EL
SECTOR RURAL DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
pag. 25

LAS UNIDADES DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN AGUASCALIENTES NIVEL SUPERIOR Y LA BETA

¡Te ofrecen estudiar tu bachillerato y al mismo tiempo obtienes el perfil de técnico para integrarte, si así lo deseas, en algún empleo, de acuerdo a la especialidad que hayas elegido!

NUESTRO OBJETIVO: Brindar educación, capacitación, investigación, desarrollar tecnologías, difundir la ciencia y la cultura, no sólo a los estudiantes que se inscriben en las escuelas sino a la población rural en su conjunto. Y que cada plantel se convierta en un polo de desarrollo de la comunidad y zona en que están ubicadas las unidades educativas para contribuir en la elevación de su calidad de vida

TRABAJAMOS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTUDIANTILES (P.P.E.) de AUTOGESTIÓN, con TENDENCIA HACIA EL AUTOEMPLEO. Los P.P.E. además de ORIENTAR A LOS ESTUDIANTES HACIA LA PRODUCCIÓN ORGANIZADA, les REPORTAN BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE LOS APOYAN EN SUS GASTOS COMO ESTUDIANTES.

LA COOPERATIVA DE PRODUCCION, EN LA QUE LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES ESCOLARES SE ORGANIZAN A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS.

APRENDEMOS PRODUCIENDO Y ENSEÑAMOS HACIENDO

EL PERFIL DE LOS EGRESADOS

Seres humanos con los conocimientos científicos y tecnológicos más avanzados, conocedores del entorno social y económico; con una visión de las actividades productivas, poseedores de una conciencia sobre la importancia del entorno ecológico, capaces de impactar la productividad con una mentalidad empresarial y con compromiso de ser agentes transformadores de la sociedad que contribuyó a su formación profesional.

SI QUIERES ESTUDIAR EL NIVEL SUPERIOR

**EL INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO No. 20
(ITa. No. 20) Km. 18 Carretera Ags.-SLP.**

TE OFRECE LA LICENCIATURA EN SU MODALIDAD ESCOLARIZADA
Y ABIERTA (SABADOS)

LAS CARRERAS DE:

***INGENIERO AGRONOMO**

***LICENCIADO EN INFORMATICA**

ADEMAS ESTA ABIERTO, AL PUBLICO:

EL DIPLOMADO EN COMPUTACION

SI QUIERES ESTUDIAR EL POSGRADO

**EL CENTRO DE INVESTIGACIONES
Y GRADUADOS AGROPECUARIOS
(CIGA)**

TE OFRECE:

***LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN
BIOTECNOLOGIA VEGETAL CON ESPECIALIDAD
EN CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES**

TAMBIEN EL SUBSISTEMA OFRECE, A TRAVES DE LA
BRIGADA DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA No. 16 (BETA No. 16)

EN JESUS MARIA, CURSOS DE CAPACITACION EN:

***DIVERSAS TECNICAS DE PRODUCCION *COMERCIALIZACION**

***CONSERVACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS**

**Informes en la Coordinación Estatal de Educación Tecnológica Agropecuaria
Isidro Calera No. 809 Teléfono 15-00-87, o en cualquiera de las
unidades educativas del subsistema.**

DGETA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA

ING. ERNESTO GUAJARDO MALDONADO
DIRECTOR GENERAL

M.C. J. ENRIQUE GRAJEDA GOMEZ
DIRECTOR TECNICO

DR. J. ENRIQUE RIVERA CAMARENA
DIRECTOR DE OPERACION

ING. J. GUADALUPE RODRIGUEZ V.
SUBDIRECTOR DE OPERACION ZONA CENTRO

M.C. ALBERTO I. CHAVEZ GUERRA
COORDINADOR ESTATAL

OLGA ALCALA LOPEZ
Directora

AGUSTIN DE SANTIAGO DE SANTIAGO
Sección de Artículos Científicos

GUSTAVO TIRADO ESTRADA
Sección de Artículos Educativos

JOSE M. MARTINEZ MIRELES
RAQUEL SALAS MEDINA
Sección de
Artículos de Producción, Extensión
y Política Agropecuaria

MIGUEL RAMOS PARRA
Sección de Herbolaria, Plantas Medicinales
y Recursos Naturales

ARTURO GARCIA ESPARZA
GABINO LIMON JAIME
Sección de Cultura General

RAUL SANDOVAL TORRES
Responsable de Sección
Estudiantil

EZEQUIEL ESTRADA RAMIREZ
Diseño Gráfico y Tipografía Computarizada

RAMSES OLIVARES MACIAS
Publicidad y Difusión

COLABORADORES

C.C. DIRECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
LAURA E. HEREDIA ESPARZA, CAROLINA LOPEZ FUENTES, SAUL AMADOR CUEVA, ALEJANDRO NAVA CEDILLO,
JUAN I. GONZALEZ CHAVEZ, ROBERTO HERRERA SALDAÑA, HUMBERTO GONZALEZ CHAVEZ, PATRICIA BERNAL ORNELAS

ESTA REVISTA ES UNA PUBLICACION BIMENSUAL COMO ORGANO DE DIFUSION Y PROYECCION DE LA EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SE COMPONE DE SIETE SECCIONES. LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS ES EXCLUSIVA DE LOS AUTORES, SE PUEDE REPRODUCIR EL MATERIAL SIEMPRE Y CUANDO SE CITE LA FUENTE. TODO LO RELACIONADO CON ESTA REVISTA DIRIGIRSE A: ISIDRO CALERA No. 809 COL. GREMIAL C.P. 20300 TEL. Y FAX 15 00 87

CONTENIDO

SECCIONES Y ARTICULOS

CIENTIFICOS

3 EDITORIAL

4 Metodología para Lograr Asepsia en Cultivos *In vitro* de Kiwi (Actinidia Chinensis P.)

5 Encuentro sobre el Impacto de la Biotecnología en el desarrollo sustentable

7 Primera Escuela de Nivel Medio Superior en el Municipio de Asientos

11 La Evaluación en el Proceso Enseñanza Aprendizaje

12 Algunas recomendaciones para reducir el grado de reprobación en los CBTA's de Aguascalientes

14 Hacia un Aprendizaje de Calidad

16 Y 17 La Reforma de la Educación Superior Tecnológica en México y las Grandes Escuelas Francesas

19 Academia Estatal para Validación de los Programas de Estudio. Area Tecnológica de la carrera Técnico Agropecuario

21 Reunión Estatal de Vinculación

23 La Extensión Agrícola a través de las Instituciones Educativas del Nivel Medio Superior en el Estado de Ags.

24 Educación y Capacitación en el Municipio de Jesús María, Ags.

25 Deterioro de la Cultura Herbolaria en el Sector Rural de la República Mexicana

27 Entrevista con una Paloma (Parte II)

29 Breve y Sustancioso

31 Tabaco. Algunas consideraciones históricas de su cultivo

EDUCATIVOS

PRODUCCION, Extensión y Política Agropecuaria

HERBOLARIA, Plantas Medicinales y Recursos Naturales

CULTURA GENERAL

ESTUDIANTIL

EN PORTADA: Fachada del Jardín de San Marcos representativa de la feria, evento que por su importancia ha trascendido nuestras fronteras. Y contorno del estado con la ubicación de las Unidades Educativas del Subsistema, con el producto representativo del entorno. El libro proyecta la Educación, el microscopio representa la investigación y la vaca Holstein productora de leche en la región.

Aguascalientes. . .

...como los demás Estados de la República Mexicana, requiere agilizar sus actividades en todos los ámbitos para lograr la meta de la competitividad y estar al nivel de los países desarrollados, simplemente estar inmerso en un proceso comercial más amplio, con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, constituye un reto de mayores y más amplias proporciones que en el pasado inmediato. Esto, plantea un trabajo arduo porque además, se tiene que ser congruente con las condiciones agroecológicas, culturales y sociales del país; éstas últimas de difícil manejo.

Es por ello que el Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria, realiza de manera sistemática una serie de trabajos, reuniones y mesas de análisis, con el fin de mejorar o cambiar, si así se requiere, los Planes y Programas de Estudio, como se deja ver en "La Reforma de la Educación Superior Tecnológica en México y las Grandes Escuelas Francesas" y en las Academias que se efectuaron en las Unidades Educativas y a nivel Estatal, todo ello para mejorar nuestra Educación Tecnológica Agropecuaria.

Ofrecemos también la información del "Encuentro Internacional sobre el Impacto de la Biotecnología en el Desarrollo sustentable", con las consideraciones más importantes de este evento. Los interesantes trabajos que se realizan en las comunidades que se presentan en el artículo: "Educación y Capacitación en el Municipio de Jesús María"; así como, las "Academias de Vinculación" para programar sus acciones de acuerdo a las necesidades del sector rural.

Dentro del ámbito Científico, La Metodología para Lograr Asepsia en Cultivos *in vitro* de Kiwi, es un trabajo que está en proceso, pero del cual ya se pueden obtener resultados preliminares, mismos que presentamos, para estar al

tanto de alguno de los trabajos que se realizan en el Centro de Investigaciones y Graduados Agrícolas.

Es agradable recibir trabajos de alumnos, pues con esto se da la oportunidad para que expresen sus inquietudes académicas, lo cual permite profundizar y afianzar el conocimiento recibido; además, de motivar a sus compañeros para lograr una mejor comunicación, lo que se muestra en el artículo sobre el Tabaco.

En la Sección Cultural se puede apreciar la "Entrevista con una Paloma II", quien a través de sus conversaciones nos introduce al trabajo que se realiza en el Centro de Investigación y Graduados Agrícolas y que la mayoría desconocemos. De manera, sencilla, práctica y accesible, encontramos en Breve y Sustancioso una serie de reflexiones, para ser mejores cada día.

"El Deterioro de la Cultural Herbolaria en el Sector Rural de la República Mexicana", nos propone retomar la tradición cultural del las plantas medicinales tan amplia y rica en nuestro país; desgraciadamente tan poco difundida, lo cual hace correr el riesgo de perder el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, pues esto se transmite vía oral y sólo entre conocidos. Esto es importante, porque México es un país en el que se puede encontrar diferentes regiones con una gran variedad de plantas, desde las propias del semidesierto, desierto, de zona templada, trópico húmedo y trópico seco; que son de gran importancia para el mundo.

Por las características climatológicas de Aguascalientes, como un Estado que es una muestra representativa de la República Mexicana, podría ser muy importante su aportación; sin embargo, existen pocos estudios y con escasa difusión sobre las plantas medicinales propias de nuestro Estado. Sobre todo, habría que considerar que actualmente, esta parte de la medicina ha logrado un buen nivel de desarrollo y una gran aceptación en Europa y Estados Unidos. Por lo que sería interesante que nuestras Instituciones se enfocaran a este rubro.

En total presentamos 15 artículos en la Revista Agrosep Número Uno, que sabemos de antemano, nos permitirán; enlazarlos por este medio con las personas interesadas en el medio rural, nuestras unidades educativas podrán conocer los trabajos que se realizan en otras instituciones y estar en contacto con temas de interés, propios de las carreras que se manejan en el Subsistema. Esta es una forma de difundir nuestra cultura agropecuaria.

La Dirección

Como parte del proceso de reforma en la Educación Tecnológica Agropecuaria Superior, iniciada en 1992, por el entonces Srto. de Educación Pública, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, se instruyó al Subsecretario de Educación e Investigación Tecnológica (SET), el modernizar y actualizar los esquemas educativos de todos los Institutos Tecnológicos del país, de acuerdo a las exigencias de las innovaciones tecnológicas y bajo los estándares de calidad educativa que imperan en las instituciones homólogas de los países más desarrollados.

El proceso de racionalización y flexibilización de los discursos curriculares hacia la creación de una plataforma en la ingeniería, que habrá de dotar al estudiante de las habilidades y destrezas que le permitan adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y científicos del proceso de modernización, hizo posible la creación de una carrera genérica más diversificada en su contenido académico, pero a la vez, redujo considerablemente el número de carreras aproximadamente de 55 a sólo 19.

Además, el concepto tradicional de carrera fue cambiando y reajustado hacia la creación de especialidades en la parte final de la misma.

El aspecto académico de la citada reforma, fue dividido en tres etapas:

- 1) La estructuración del diseño curricular de la denominada carrera genérica, como se señaló anteriormente, comprende los primeros 6 semestres.
- 2) La proposición de las especialidades por parte de los Institutos, principalmente en función de las necesidades regionales y que corresponde específicamente a 2 semestres.
- 3) La realización de estancias o residencias en las empresas productivas, Instituciones de Educación, Instituciones de Investigación y dependencias de servicios relacionados con el ramo o giro profesional del Instituto. Tal actividad fue derivada al 9o. y último semestre de la especialidad.

Actualmente, la consolidación de la carrera genérica se encuentra aproximadamente a un 80% del avance total. El siguiente paso es proponer objetivamente las especialidades, planear y organizar estructuralmente las estancias que los alumnos deben realizar. En este sentido el modelo más parecido y que se tomó como referencia fue el de las Grandes Escuelas Francesas.

Por tal motivo, se organizó y aprobó por parte de las autoridades superiores la realización de visitas a las denominadas Grandes Escuelas de Francia.

16 agosto

LA REFORMA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN MEXICO

y las Grandes Escuelas Francesas

*GUSTAVO TIERRA ESTRADA

GRUPO DE MAESTROS-INVESTIGADORES del Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria, en su recorrido por las Grandes Escuelas Francesas, de donde nos aportaron sus experiencias.

EN LAS GRANDES ESCUELAS FRANCESAS los alumnos tienen la responsabilidad de elaborar un proyecto de trabajo, encaminado a resolver algún problema de una empresa.

Debido a lo extenso del material, el presente artículo incluye sólo la visita a una de las grandes escuelas, junto con una descripción general del modelo educativo francés del nivel superior que fue explicado en dicha visita de donde se desprenden algunas conclusiones importantes. En el siguiente número de la revista aparecerá un 2o. Artículo que incluirá la segunda etapa de visitas junto con las conclusiones finales, así como algunas breves recomendaciones.

Visitas a las Grandes Escuelas Francesas

La primera visita se realizó a la Escuela de Minas de París, fundada hace aproximadamente unos 210 años y actualmente está clasificada como una de las grandes escuelas polivalentes. Comprende 19 centros de investigación repartidos en 4 localidades de Francia: París, Corbeil-Eyssy, Fontainebleau y Sophia-Antipolis/Valbonne. Su plantilla de personal consta aproximadamente de 9000 empleados de tiempo completo donde el 70% son científicos.

Entre los objetivos principales de esta escuela está el de formar cuerpos de Ingenieros del ramo de la minería, así como Técnicos especializados en la profesión (pero que no llegan al nivel de Ingenieros). También forma Ingenieros Civiles, Doctores en Ciencias e Ingenieros que provienen de otros países. Asimismo, conduce actividades de investigación aplicada, principalmente a través de estancias de alumnos en las empresas.

Es importante señalar que los alumnos tienen la responsabilidad de elaborar un proyecto de trabajo, que bien puede ser una investigación aplicada y dirigida a resolver uno o más problemas de la empresa.

De manera que, según la opinión del Dr. Jacques Levy, Director General de esta escuela, y a la vez, Presidente de la Conferencia de Grandes Escuelas, es esto lo que permite al estudiante adquirir las habilidades y destrezas que le otorgan la categoría de verdadero Ingeniero. Fue reiterativo en este aspecto, enfatizando que sólo se es ingeniero cuando se ha participado en Estancias y se ha realizado paralelamente, una o más investigaciones aplicadas.

El Sistema de Educación Francés

Este punto fue explicado por el M.Le. Professor Georges Pierron quien colabora para la SFERE señalando que la Educación Superior en Francia, se divide en dos grandes categorías:

- 1) La educación de las Universidades Federales.

17 agosto

como también su normatividad oficial y legal hacia el interior de la Institución Educativa y en relación a la concertación escuela empresa.

En este contexto, la preparación previa fue proporcionada por parte del COSNET, institución que orientó la compilación de la información mediante una guía escrita, que fue entregada a cada uno de los 19 presidentes de carrera.

En su fase operativa se organizaron grupos de presidentes de carrera por áreas afines, quienes fueron programados para visitar grandes escuelas que imparten carreras homólogas. La carrera de agronomía quedó agrupada con ingeniería en pesquería y licenciatura en biología. El periodo de trabajo comprendió del 2 al 6 de mayo del año en curso.

Finalmente, en la fase operativa, el programa de visitas fue elaborado por la Sociedad Francesa de Exportación de Recursos Educativos (SFERE), quien además, se responsabilizó de la organización integral de la visita a Francia.

Los objetivos fundamentales fueron los siguientes:

1. Establecer un análisis comparativo entre los planes de estudio y contenidos académicos de las asignaturas del tronco común y/o bachilleratos franceses, contrastados con la carrera genérica de las nuevas carreras tecnológicas.
2. Comparar los créditos asignados tanto al área genérica como a las asignaturas de la especialidad y a las Estancias.
3. Conocer el diseño y estructura organizacional, así como el procedimiento operativo que usan esas escuelas para la realización de sus Estancias.
4. Conocer de tales Estancias la función que desempeñan los asesores de las Instituciones Educativas, el asesor empresarial y por supuesto el alumno que las realiza.
5. Conocer las técnicas y procedimientos de evaluación académica sobre los alumnos que realizan las Estancias, así

LA REFORMA DE LA SUPERIOR TECNOLÓGICA

y las Grandes Escuelas

*GUSTAVO URABO ESTE

Como parte del proceso de reforma en la Educación Tecnológica Agropecuaria Superior, iniciada en 1992, por el entonces Srto. de Educación Pública, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, se instruyó al Subsecretario de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT), el modernizar y actualizar los esquemas educativos de todos los Institutos Tecnológicos del país, de acuerdo a las exigencias de las innovaciones tecnológicas y bajo los estándares de calidad educativa que imperan en las instituciones homólogas de los países más desarrollados.

El proceso de racionalización y flexibilización de los diseños curriculares hacia la creación de una plataforma en la ingeniería, que habrá de dotar al estudiante de las habilidades y destrezas que le permitan adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y científicos del proceso de modernización, hizo posible la creación de una carrera genérica más diversificada en su contenido académico, pero a la vez, redujo considerablemente el número de carreras aproximadamente de 55 a sólo 19.

Además, el concepto tradicional de carrera fué cambiando y reajustado hacia la creación de especialidades en la parte final de la misma.

El aspecto académico de la citada reforma, fue dividido en tres etapas:

- 1) La estructuración del diseño curricular de la denominada carrera genérica, como se señaló anteriormente, comprende los primeros 6 semestres.
- 2) La proposición de las especialidades por parte de los Institutos, principalmente en función de las necesidades regionales y que corresponde específicamente a 2 semestres.
- 3) La realización de estancias o residencias en las empresas productivas, Instituciones de Educación, Instituciones de Investigación y dependencias de servicios relacionados con el ramo o giro profesional del Instituto. Tal actividad fué derivada al 9o. y último semestre de la especialidad.

Actualmente, la consolidación de la carrera genérica se encuentra aproximadamente a un 80% del avance total. El siguiente paso es proponer objetivamente las especialidades, planear y organizar estructuralmente las estancias que los alumnos deben realizar. En este sentido el modelo más parecido y que se tomó como referencia fué el de las Grandes Escuelas Francesas.

Por tal motivo, se organizó y aprobó por parte de las autoridades superiores la realización de visitas a las denominadas Grandes Escuelas de Francia.

GRUPO DE MAESTROS-INVESTIGADORES del Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria, en su recorrido por las Grandes Escuelas Francesas, de donde nos aportaron sus experiencias.

EN I
rest

Los objetivos fundamentales fueron los siguientes:

1. Establecer un análisis comparativo entre los planes de estudio y contenidos académicos de las asignaturas del tronco común y/o bachilleratos franceses, contrastados con la carrera genérica de las nuevas carreras tecnológicas.
2. Comparar los créditos asignados tanto al área genérica como a las asignaturas de la especialidad y a las Estancias.
3. Conocer el diseño y estructura organizacional, así como el procedimiento operativo que usan esas escuelas para la realización de sus Estancias.
4. Conocer de tales Estancias la función que desempeñan los asesores de las Instituciones Educativas, el asesor empresarial y por supuesto el alumno que las realiza.
5. Conocer las técnicas y procedimientos de evaluación académica sobre los alumnos que realizan las Estancias, así

con
de
esc

pro
la c
qu

pro
pr
ca

co
pe
cu

fu
R
d

DE LA EDUCACION OLOGICA EN MEXICO

Escuelas Francesas

O TIRADO ESTRADA

Debido a lo extenso del material, el presente artículo incluye sólo la visita a una de las grandes escuelas, junto con una descripción general del modelo educativo francés del nivel superior que fue explicado en dicha visita de donde se desprenden algunas conclusiones importantes. En el siguiente número de la revista aparecerá un 2o. Artículo que incluirá la segunda etapa de visitas junto con las conclusiones finales así como algunas breves recomendaciones.

Visitas a las Grandes Escuelas Francesas

La primera visita se realizó a la Escuela de Minas de París, fundada hace aproximadamente unos 210 años y actualmente está clasificada como una de las grandes escuelas polivalentes. Comprende 19 centros de investigación repartidos en 4 localidades de Francia: París, Corbeil - Evry, Fontainebleu y Sophia-Antipolis/Valbonne. Su planilla de personal consta aproximadamente de 900 empleados de tiempo completo donde el 70% son científicos.

Entre los objetivos principales de esta escuela está el de formar cuerpos de Ingenieros del ramo de la minería, así como Técnicos especializados en la profesión (pero que no llegan al nivel de ingenieros). También forma Ingenieros Civiles, Doctores en Ciencias e Ingenieros que provienen de otros países. Asimismo, conduce actividades de investigación aplicada, principalmente a través de estancias de alumnos en las empresas.

Es importante señalar que los alumnos tienen la responsabilidad de elaborar un proyecto de trabajo, que bien puede ser una investigación aplicada y dirigida a resolver uno o más problemas de la empresa.

De manera que, según la opinión del Dr. Jacques Levy, Director General de esta escuela, y a la vez, Presidente de la Conferencia de Grandes Escuelas, es esto lo que permite al estudiante adquirir las habilidades y destrezas que le otorgan la categoría de verdadero Ingeniero. Fue reiterativo en este aspecto, enfatizando que sólo se es ingeniero cuando se ha participado en Estancias y se ha realizado paralelamente, una o más investigaciones aplicadas.

El Sistema de Educación Francés

Este punto fué explicado por el M.Le Professeur Georges Pierron quien colabora para la SFERE señaló que la Educación Superior en Francia, se divide en dos grandes categorías:

1) La educación de las Universidades Federales,

EN LAS GRANDES ESCUELAS FRANCESAS los alumnos tienen la responsabilidad de elaborar un proyecto de trabajo, encaminado a resolver algún problema de una empresa.

como también su normatividad oficial y legal hacia el interior de la Institución Educativa y en relación a la concertación escuela empresa.

En este contexto, la preparación previa fué proporcionada por parte del COSNET, institución que orientó la compilación de la información mediante una guía escrita, que fue entregada a cada uno de los 19 presidentes de carrera.

En su fase operativa se organizaron grupos de presidentes de carrera por áreas afines, quienes fueron programados para visitar grandes escuelas que imparten carreras homólogas. La carrera de agronomía quedó agrupada con ingeniería en pesquería y licenciatura en biología. El período de trabajo comprendió del 2 al 6 de mayo del año en curso.

Finalmente, en la fase operativa, el programa de visitas fue elaborado por la Sociedad Francesa de Exportación de Recursos Educativos (SFERE), quien además, se responsabilizó de la organización integral de la visita a Francia.

Institutos y Universidades Particulares. En este caso el perfil profesional se dirige principalmente hacia la formación teórico-científica, donde el alumno asiste con frecuencia a los laboratorios para realizar prácticas, recibiendo de esta manera, una formación como docente-investigador. En este modelo educativo las estancias no son un requisito indispensable para otorgar al alumno el grado de ingeniero.

2) Existen también las denominadas "grandes escuelas" que albergan aproximadamente a 19,000 estudiantes de un total de 186,000 de enseñanza superior que existen en Francia. Estos constituyen una verdadera elite, pues son seleccionados bajo una rigurosa evaluación diagnóstica, después de haber cursado dos años de educación preparatoria, a la que genéricamente denominan tronco común. Posteriormente el alumno que ha sido seleccionado, realiza durante tres años los estudios concernientes al nivel de ingeniería, recibiendo al final un diploma que acredita el grado. Es en este mismo período cuando se realizan las estancias en las empresas.

Finalmente, tres años posteriores de estudios, permiten al alumno alcanzar el grado doctoral (Ph. D.). Un procedimiento parecido ocurre entre los estudiantes que ingresan a las universidades "comunes", pero en este caso existen algunas diferencias esenciales como las descritas anteriormente.

Para obtener mayor información y objetividad sobre la estructura de la Educación Superior en Francia, se puede observar el diagrama que a continuación se presenta "sobre la alta Educación Científica Francesa".

Conclusiones de la Primera Visita

1. Existe un sistema de evaluación rigurosa para los alumnos que han egresado de los bachilleratos de todo el país y sólo aquellos que obtienen las mejores calificaciones ingresan a una de las grandes Escuelas Francesas.
2. Los alumnos que no aprueban el proceso de evaluación diagnóstica (más del 90% del total), ingresan a las Universidades Oficiales o bien, a otras Instituciones independientes de Educación Superior. Todavía, una buena cantidad de alumnos realizan alguna carrera tecnológica de especialización media.
3. Existe una estrecha relación entre las Grandes Escuelas y las empresas, la cual se formaliza oficialmente mediante la firma tripartita de convenios entre la parte directiva de la empresa, de la Institución Educativa y del estudiante que realizará la Estancia.
4. La selección y evaluación de la actividad de los docentes-investigadores que colaboran para las grandes escuelas francesas, se realiza bajo el arbitraje de un cuerpo colegiado que depende del Ministerio de Educación francés.
5. La responsabilidad de elaborar, modificar y/o reajustar los Planes y Programas de estudio para cada una de las especialidades que se imparten en las Grandes Escuelas, para que respondan eficientemente a las necesidades de las empresas, queda bajo la responsabilidad del cuerpo de profesores-investigadores que elaboran en cada una de ellas. Estos además, tienen la obligación de asesorar a dos o más estudiantes que realicen estancias; para lo cual, dependiendo del número de asesorías, se le asignará entre el 10 y el 20% de su tiempo completo.
6. Se reconoce que en las Estancias, capacitan a los estudiantes para resolver problemas de orden práctico y con mucha probabilidad les garantiza el empleo.

LAS UNIDADES DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA EN AGUASCALIENTES NIVEL MEDIO SUPERIOR

¡Te ofrecen estudiar tu bachillerato y al mismo tiempo obtienes el perfil de técnico para integrarte, si así lo deseas, en algún empleo, de acuerdo a la especialidad que hayas elegido!

NUESTRO OBJETIVO: *Brindar educación, capacitación, investigación, desarrollar tecnologías, difundir la ciencia y la cultura, no sólo a los estudiantes que se inscriben en las escuelas sino a la población rural en su conjunto. Y que cada plantel se convierta en un polo de desarrollo de la comunidad y zona en que están ubicadas las unidades educativas para contribuir en la elevación de su calidad de vida*

TRABAJAMOS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTUDIANTILES (P.P.E.) DE AUTOGESTIÓN, CON TENDENCIA HACIA EL AUTOEMPLEO. LOS P.P.E. ADEMÁS DE ORIENTAR A LOS ESTUDIANTES HACIA LA PRODUCCIÓN ORGANIZADA, LES REPORTAN BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE LOS APOYAN EN SUS GASTOS COMO ESTUDIANTES.

LA COOPERATIVA DE PRODUCCION, EN LA QUE LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES ESCOLARES SE ORGANIZAN A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS.

APRENDEMOS PRODUCIENDO Y ENSEÑAMOS HACIENDO

EL PERFIL DE LOS EGRESADOS

Seres humanos con los conocimientos científicos y tecnológicos más avanzados, conocedores del entorno social y económico; con una visión de las actividades productivas, poseedores de una conciencia sobre la importancia del entorno ecológico, capaces de impactar la productividad con una mentalidad empresarial y con compromiso de ser agentes transformadores de la sociedad que contribuyó a su formación profesional.

**En el CBTa. No. 30, ubicado en
Pabellón de Arteaga:**

- *Técnico en Administración
y Contabilidad Rural**
- *Técnico en Informática Agropecuaria**
- *Técnico Agropecuario**

**En el CBTa. No. 40, ubicado en
Villa Juárez, municipio de Asientos o en
su Extensión de Palo Alto:**

- *Técnico en Administración
y Contabilidad Rural**
- *Técnico Agropecuario**

**En el CBTa. No. 61,
ubicado en
Calvillo:**

- *Técnico en Informática Agropecuaria**
- *Técnico Agropecuario**

**En el CBTa. No. 103, ubicado en
Cosío, o bien en su Extensión
de Rincón de Romos:**

- *Técnico en Administración
y Contabilidad Rural**
- *Técnico en Informática Agropecuaria**
- *Técnico Agropecuario**

**Informes en la Coordinación Estatal de Educación Tecnológica Agropecuaria
Isidro Calera No. 809 Teléfono 15-00-87, o en cualquiera de las
unidades educativas del subsistema.**

Impresos

Correcaminos

IMPRESOS CORRECAMINOS

TIPO DE IMPRESIONES SOCIALES Y COMERCIALES

✓ TARJETAS DE PRESENTACIÓN

✓ TRIPTIGOS

✓ HOJAS MEMBRETADAS

✓ NOTAS

✓ VOLANTES

✓ BOLETOS

✓ INVITACIONES

✓ REVISTAS

✓ RECETAS

✓ FACTURAS

✓ POSTERS

✓ ETIQUETAS

...Y todo con rapidez, eficacia y economía

Esperamos servirle en nuestro nuevo domicilio:

**Barcelona No. 126 Fracc. España Tel. 13 45 23
Aguascalientes, Ags.**

grosep

EDUCACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

AÑO 1

NUMERO 1

OCTUBRE DE 1994

BIMENSUAL

PRECIO NS 3.00

**METODOLOGIA
PARA LOGRAR
ASEPSIA EN
CULTIVOS
IN VITRO
DE KIVI**

pag. 4

La Educación Superior
Tecnológica en México
y las Grandes Escuelas Francesas
pag. 16

Educación y Capacitación
en el Municipio de
Jesús María, Ags.
pag. 24

EL TABACO:
Algunas consideraciones
históricas
de su cultivo
pag. 31

**Encuentro sobre
el Impacto de
la Biotecnología
en el Desarrollo
Sustentable**
pag. 9

DETERIORO DE LA CULTURA
HERBOLARIA EN EL
SECTOR RURAL DE LA
REPÚBLICA MEXICANA
pag. 25

CONTENIDO

SECCIONES Y ARTICULOS

CIENTIFICOS

- 3 EDITORIAL
-
- 4 Metodología para Lograr Asepsia en Cultivos *In vitro* de Kiwi (Actinidia Chinensis P.)

- 5 Encuentro sobre el Impacto de la Biotecnología en el desarrollo sustentable
-

- 7 Primera Escuela de Nivel Medio Superior en el Municipio de Asientos

- 11 La Evaluación en el Proceso Enseñanza Aprendizaje

- 12 Algunas recomendaciones para reducir el grado de reprobación en los CBTA's de Aguascalientes

- 14 Hacia un Aprendizaje de Calidad

- 16 Y 17 La Reforma de la Educación Superior Tecnológica en México y las Grandes Escuelas Francesas

- 19 Academia Estatal para Validación de los Programas de Estudio. Area Tecnológica de la carrera Técnico Agropecuario
-

- 21 Reunión Estatal de Vinculación

- 23 La Extensión Agrícola a través de las Instituciones Educativas del Nivel Medio Superior en el Estado de Ags.

- 24 Educación y Capacitación en el Municipio de Jesús María, Ags.
-

- 25 Deterioro de la Cultura Herbolaria en el Sector Rural de la República Mexicana
-

- 27 Entrevista con una Paloma (Parte II)

- 29 Breve y Sustancioso
-

- 31 Tabaco. Algunas consideraciones históricas de su cultivo

EDUCATIVOS

PRODUCCION, Extensión y Política Agropecuaria

HERBOLARIA, Plantas Medicinales y Recursos Naturales

CULTURA GENERAL

ESTUDIANTIL

EN PORTADA: Fachada del Jardín de San Marcos representativa de la feria, evento que por su importancia ha trascendido nuestras fronteras. Y contorno del estado con la ubicación de las Unidades Educativas del Subsistema, con el producto representativo del entorno. El libro proyecta la Educación, el microscopio representa la investigación y la vaca Holstein productora de leche en la región.

Algunas recomendaciones para reducir el grado de reprobación en los CBTa's de Aguascalientes

* GUSTAVO TIRADO ESTRADA

** MA. ELENA REYES PEREZ

El principal problema de los estudiantes, en cualquier nivel académico, es la reprobación; padres de familia, maestros y autoridades educativas se han preocupado, emprendiendo acciones y compromisos encaminados a combatir algunas causas de dicho problema.

De ahí el interés para hacer un análisis en el subsistema, se muestra en primera instancia, algunos resultados reveladores acerca de los índices de reprobación en un conjunto de asignaturas, comunes a los cuatro Centros de Bachillerato Tecnológico agropecuario (CBTa's) ubicados en el Estado de Aguascalientes.

Se seleccionaron las asignaturas que ofrecen al estudiante una plataforma de conocimientos básicos indispensables, que le permitan abordar con éxito las materias del conocimiento y al mismo tiempo relacionadas con el perfil académico que tendrá al egresar del centro educativo; así mismo las que tradicionalmente han consignado a través de los años, el mayor índice de reprobación de alumnos del primer semestre del ciclo escolar.

Cabe señalar, que el comportamiento de la reprobación en conexión con tales asignaturas, es una tendencia generalizada tanto en el nivel básico como en el nivel medio superior; por lo que los datos que se expresan a continuación, no obstante que pertenecen a una muestra aparentemente reducida, de planteles de nivel medio superior (CBTa's), son un buen indicador de una problemática que con variantes, consignan el resto de las unidades educativas de Aguascalientes para los niveles educativos señalados.

Por otra parte, estudios previos realizados por el área académica de la **Coordinación Estatal de Educación Tecnológica Agropecuaria** del propio estado, establecieron que el porcentaje mayor de deserción de alumnos ocurrió durante su primer semestre en el plantel educativo. Además, estuvo fuertemente correlacionado a la reprobación de materias básicas como:

Taller de Lectura y Redacción 1,
Matemáticas 1, Química 1, Lengua Adicional al
Español 1.

Se realizó una pequeña encuesta con dos preguntas a 30 alumnos tomados al azar:

1. La mayoría de los maestros que imparten clases en el presente semestre (febrero-Junio 1994), explican todo y yo como alumno solo anoto y trato de memorizar para el examen.

2. La mayoría de los maestros que imparten clases en el presente semestre, nos piden que resolvamos, que investiguemos o reflexionemos sobre ciertos cuestionamientos o problemas y yo como alumno aprendo a valerme con mis propios medios, para mi provecho y no solamente para el examen.

La encuesta arrojó que 18 de los alumnos entrevistados estuvieron de acuerdo con la pregunta número uno y 12 con la segunda. Esto muestra que menos de la mitad de sus maestros hacen esfuerzos por cambiar su forma tradicional, mientras que la mayoría continúan aplicando métodos verbalísticos tradicionales; faltaría hacer una evaluación más exhaustiva para determinar cuál es el avance real.

¿QUE SE ESPERA LOGRAR?:

Hacer congruente el binomio fundamental: "enseñanza-aprendizaje", lo que es fácil de decir pero para hacer que un alumno realmente aprenda en un buen porcentaje y además que lo demuestre, se requiere lograr que todos los maestros partan de las potencialidades de los alumnos, que se basen en la reflexión y construcción del conocimiento, lo que constituye una tarea que nos debe impulsar para beneficio del alumno.

En vista de que la tecnología de avanzada ha rebasado con creces en todos los aspectos a la que se aplica en nuestro país, nos toca implementar más mecanismos de formación de habilidades mentales, más herramientas intelectuales que despierten el aprendizaje, cambiar en forma definitiva el paternalismo académico que ahoga la creatividad, e impulsar el autodidactismo constructivista que despierta y encauza las potencialidades e intereses de los alumnos.

LO QUE SE PROPONE

- * Implementar cursos de actualización sistematizados en cada cambio de semestre
- * Anotar objetivos de concientización en todos los programas de estudios para alumnos
- * Sistematizar la evaluación y autoevaluación de la actividad docente
- * Definir mediante exámenes de oposición, la aptitud docente
- * Selección mas cuidadosa en alumnos de nuevo ingreso
- * Impartir las materias con criterios mas abiertos, siempre promoviendo la reflexión, la creatividad, el redescubrimiento y la construcción del conocimiento.

En suma no es cuestión de la voluntad de una persona o de una escuela, se requiere de la conjugación de la sociedad, del apoyo irrestricto de nuestras autoridades, la apertura y entrega del personal que trabaja en la educación y sobre todo de un apoyo vital para nuestro trabajo de los padres de familia, ya que sin ellos no tiene ningun sustento lo que se haga en nuestras instituciones.

ABRIL - MAYO 1985

No.7

INVESTIGACION Y POSTGRADO

BOLETIN INFORMATIVO

DIRECCION TECNICA

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria

SEP SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS

INDICE

INVESTIGACION

Y

POSTGRADO

BOLETIN INFORMATIVO

Investigación y Posgrado es una publicación bimestral del Programa de Investigación y Posgrado. Dirección Técnica. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. SEIT. SEP.
Dirección: Conjunto Pino Suárez. Edificio "F". 2do. piso. México, D. F. C.p. 06090.
Impresión: Editorial Futura, S. A. Talleres Prolongación Aldama 129, Texcoco México.

Responsable de la Publicación: Lic. Marina Soriano Olivares

"EFECTO DEL TIEMPO Y DIFERENTES CONCENTRACIONES
DE SOLUCION SALINA SOBRE LA COMPOSICION QUIMICA
DEL ORUJO DE UVA"

ING. GUSTAVO TIRADO ESTRADA *
INVESTIGADOR

INTRODUCCION:

México está dividido en regiones ecológicas definidas para el desarrollo de la ganadería. Estas regiones obedecen principalmente al tipo de vegetación existente, así como a otros elementos importantes como el tipo de suelo, clima y precipitación pluvial (SARH, 1974).

Dichas regiones ecológicas se pueden agrupar en cinco tipos diferentes: la árida y semiárida, tropical húmeda, tropical seca, templada y montañosa; sobresaliendo por su magnitud la región árida y semiárida que ocupa un 40% de la superficie del territorio nacional. Esta zona presenta características ecológicas muy propias tales como suelos generalmente delgados y pobres en materia orgánica; la precipitación pluvial es escasa y la diversidad de especies vegetales es baja. Además, el potencial productivo ya existente es sumamente limitado.

En este caso la ganadería se ve fuertemente limitada porque la producción en granos y forrajes de buena calidad es muy escasa. Lo anterior plantea la necesidad de que éstos sean transportados a grandes distancias de otras regiones, lo que eleva considerablemente el costo de alimentación.

En tales circunstancias el uso de subproductos agroindustriales representa una buena alternativa ya que contribuye grandemente a abaratar los costos de producción por concepto de alimentación (Clemente 1984).

El orujo de uva es uno de ellos y se obtiene como un residuo en el procesamiento de la uva en la industria vinícola. Este producto se ha usado mayormente en la incorporación al suelo como materia orgánica, sin embargo, actualmente se plantea darle un mejor uso como forraje para la alimentación de ganado.

A nivel de la República Mexicana es realmente poco lo que se conoce con respecto al valor forrajero del orujo de uva, así como las técnicas y niveles de uso en la alimentación del ganado.

* Profesor-Investigador de tiempo completo del Instituto Tecnológico Agropecuario No. 20, Aguascalientes, Ags. (SEP-DGETA).

Los pocos análisis bromatológicos practicados en este producto, revelan que su contenido en nutrientes es relativamente pobre, lo cual limitaría en un momento dado, la posibilidad de su uso. Por otro lado, el orujo de uva debido a su alto contenido de humedad y compuestos altamente fermentables, ocasionan una rápida descomposición reduciéndose gradualmente su capacidad de utilización en la alimentación de ganado. Sin embargo, es necesario aclarar que dicha literatura es extranjera.

Por tal motivo el Instituto Tecnológico Agropecuario de Aguascalientes, Ags., está desarrollando una serie de investigaciones con el propósito general de probar algunas técnicas que nos permitan conservar el orujo de uva por períodos prolongados de tiempo y a la vez mejorar su valor nutritivo para usarlos ampliamente en la alimentación ganadera.

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo también se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 20 de Aguascalientes, Ags.

El material empleado fué de la misma característica y procedencia al utilizado en el trabajo sobre Efecto de la Radiación Solar.

El objetivo principal de este Proyecto de Investigación fué evaluar el efecto combinado de cuatro concentraciones diferentes de solución salina y la exposición del orujo a dichas soluciones durante cuatro períodos de tiempo respectivamente.

Las concentraciones utilizadas fueron 1, 2, 3 y 4% respectivamente. Así mismo los períodos de tiempo fueron de 120, 30, 90 y 60 días.

El diseño experimental empleado fué completamente al azar con arreglo factorial, considerándose tres repeticiones para cada uno de los tratamientos.

$$Y_{ijk} = M + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + E_{ijk}$$

donde:

- Y_{ij} = Variable de respuesta
- M = Media general del experimento
- α_i = Efecto del i -ésimo nivel de concentración
- β_j = Efecto del j -ésimo nivel de tiempo
- $(\alpha\beta)_{ij}$ = Efecto del i -ésimo concentración por el j -ésimo tiempo.

Las variables evaluadas fueron:

- Proteína bruta
- Contenido celular
- Pared celular
- Digestibilidad de la Materia Seca (in vitro)
- Digestibilidad de la Materia Orgánica (in vitro)

RESULTADOS:

El efecto combinado de diferentes concentraciones de solución salina y diferentes períodos de tiempo no fué estadísticamente significativo por lo que ambos factores se comportaron de manera independiente y con tendencias opuestas, por ejemplo, el contenido de proteína bruta a los 90 y 120 días fué similar pero superior al contenido registrado a los 30 y 60 días que también se encuentran en un mismo plano.

Contrariamente las concentraciones de solución salina de 1 y 2% fueron estadísticamente superiores ($P > 0.01$) a las concentraciones de 3 y 4%, sin embargo, la concentración del 1% fué estadísticamente diferente y superior a la concentración del 2%.

Por otra parte, el máximo valor para el contenido celular se registró a los 60 días de exposición y a una concentración de solución salina del 3%; en cambio, el contenido de pared celular se comportó de una manera inversa donde su valor mínimo se registró precisamente a los 60 días y a un 3% de concentración.

En el caso de la digestibilidad de la materia seca y la materia orgánica se aprecia una tendencia similar aunque con una pequeña variante.

EFFECTO DEL TIEMPO Y CONCENTRACION EMPLEADOS SOBRE LAS VARIABLES EVALUADAS

VARIABLES	TIEMPO DE EXPOSICION (dias)				CONCENTRACION DE NaCl (%)			
	30	60	90	120	1	2	3	4
teína bruta	10.94 ^b	10.88 ^b	11.68 ^a	11.63 ^a	11.85 ^a	11.51 ^b	10.88 ^c	10.89 ^c
t. celular	16.43 ^{ab}	18.41 ^a	13.59 ^b	15.15 ^{ab}	13.43 ^b	14.48 ^{ab}	18.83 ^a	16.85 ^{ab}
ed celular	87.77 ^a	80.29 ^a	85.79 ^a	84.30 ^a	87.40 ^a	84.54 ^{ab}	79.57 ^b	91.60 ^b
MS	22.98 ^b	25.02 ^a	17.99 ^c	16.47 ^c	16.03 ^b	19.73 ^c	22.07 ^b	24.63 ^a
NO	21.00 ^a	21.46 ^a	16.34 ^b	14.85 ^b	14.12 ^c	17.31 ^b	19.44 ^{ab}	21.79 ^a

, c, d. Promedios en una misma línea seguidos por distintas letras, son diferentes (Tukey, P .01).

AGOSTO - SEPTIEMBRE

1985

No. 9

INVESTIGACION Y POSGRADO

BOLETIN INFORMATIVO

DIRECCION TECNICA

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria

SEP SUBSECRETARIA DE EDUCACION E INVESTIGACION TECNOLOGICAS

AGOSTO - SEPTIEMBRE 1985 No. 9

INVESTIGACION Y POSGRADO

BOLETIN INFORMATIVO

DIRECCION TECNICA

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria

SEP SUBSECRETARIA DE EDUCACION E INVESTIGACION TECNOLOGICAS

Impresión: Editorial Futura, S.A.
Talleres: Prolongación Aldama 129, Texcoco, México.
Responsable de la Publicación: Lic. Marina Soriano Olivares.

Lamentablemente se fue
ese alguien
en quien por su mente
inquietaba
la formación intelectual
de los hombres

El Ing. José A. Navarrete Ruiz
falleció el día 17 de Agosto de 1985.

EDITORIAL

El desarrollo agropecuario es en todos los países uno de los aspectos de la política económica más importantes, ya que ello representa alimentos y medio ambiente para la población.

El desarrollo agropecuario de un país asociado al manejo de los recursos naturales prioritarios como son el agua, el suelo y los bosques.

México mantuvo su vocación agropecuaria hasta hace quince años, misma que se fue modificando con el advenimiento de la industrialización y la demanda creciente de energéticos (nacional e internacional) principalmente hidrocarburos. Este hecho propició la transferencia gradual de recursos humanos, físicos y financieros del campo hacia las actividades económicas del sector secundario. La situación actual es que de ser un país con autosuficiencia alimentaria, pasamos a una situación deficitaria que lo coloca como país en una seria desventaja.

El crecimiento explosivo de la población sumado a las prácticas extensivas que se siguen en la producción con el manejo del suelo y agua, conlleva al planteamiento de una modificación en los criterios actuales de aprovechamiento y uso de los recursos naturales para poder dar respuesta a una futura población demandante de medio ambiente y alimentos. Es en este punto que la investigación y el desarrollo tecnológico pueden presentar su mayor potencial.

Los programas, la infraestructura física y los recursos humanos y financieros existen, su integración, un problema de práxis.

Ing. Juan Capallera
Director de Proyectos Tecnológicos
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Septiembre de 1985

EFFECTO DE SUSTITUCION DE DIFERENTES NIVELES DE PEPITA DE ORUJO DE UVA SOBRE RENDIMIENTO EN POLLO DE ENGORDA

Gustavo Tirado Estrada *
Cortés Luévano y
González Garay **

En las zonas áridas y semiáridas del país la producción de granos y forrajes de buena calidad es escasa, por lo que resulta necesario transportarlos a grandes distancias, lo cual provoca el encarecimiento de los alimentos para los animales.

Por lo anterior, el uso de subproductos agroindustriales representa una alternativa económica adecuada en la alimentación del ganado (Clemente, 1984).

El orujo o bagazo de la uva es uno de los subproductos y en el estado de Aguascalientes se producen 20,000 toneladas, aproximadamente.

El uso que normalmente se da al orujo de uva es como abono orgánico en la mejora de suelos de cultivo, debido a la semejanza de propiedades con el estiércol de bovino (SARH, 1979).

Sin embargo, algunos autores señalan que los orujos frescos presentan algunas cualidades deseables para la alimentación del ganado. Por ejemplo, Mants, citado por Piccioni (1974) señala que los orujos

frescos pueden contener hasta 13.14% de extractos libres de nitrógeno, lo cual traducido a Materia Seca pudiera representar hasta un 28.4% debido a que los orujos frescos contienen en promedio un 46% de M.S. (Hernández y Medina, 1984). Asimismo otros trabajos realizados revelan que su contenido de proteína cruda oscila entre un 14% y un 16% (Hernández y Medina, 1984; Zárate y Silva, 1984).

Aunque tradicionalmente los subproductos agroindustriales son usados en su mayor parte para alimento de rumiantes, sobre todo por su bajo contenido de nutrientes y elevado porcentaje de fibra, estudios expuestos anteriormente permiten establecer que el orujo de uva presenta una calidad forrajera de regular a buena (Cruz y Rubio, 1983).

En estos momentos, la avicultura desempeña un papel importante en la alimentación humana. En tal caso, el uso del orujo de uva con sus cualidades nutritivas puede ser estudiado como una alternativa más en la alimentación de pollos para engorda, donde los ciclos son cortos

* Profesor Investigador u Jefe del Departamento de Estudios Avanzados e Investigación, 1Ta No. 20 de Aguascalientes.

** Tesistas.

y la producción de carne es un proceso ágil y dinámico además de resultar económico. Por lo que se considera que del costo total de producción por Kg de carne de pollo, un 70 a 75% corresponde al renglón de alimentación (Flores, R. F., 1977).

En base a lo anterior se realizó un trabajo de investigación con el propósito de evaluar la utilización del orujo de uva en la alimentación de pollos de engorda, con el siguiente objetivo:

1. Evaluar el efecto de diferentes niveles de pepita de orujo de uva adicionados a una dieta base sobre el rendimiento en pollos de engorda.

La hipótesis planteada sostiene que el suministro de diferentes niveles de pepita de uva a pollos en engorda, afecta el comportamiento productivo de éstos.

REVISIÓN DE LITERATURA

Trabajos realizados recientemente en el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 20 de Aguascalientes, Ags., revelan resultados prometedores sobre el uso de orujo de uva en pollos para engorda.

Baldenebro y Hernández (1984) al probar cinco niveles de sustitución de orujo de uva fresco (5 a 25%) sobre una dieta base en pollos en engorda, encontraron que los efectos sobre la ganancia de peso fueron estadísticamente significativos ($P < 0.05$). Reportan además, que la ganancia de peso promedio/día más elevadas correspondieron a niveles de orujo de 10 y 20% con 42.70 gr + 6.14 y 41.57 gr + 4.20 gr, respectivamente; y que fueron seguidas por el nivel del 15%, siendo el resto de los niveles inferiores a éstos.

Por otra parte, el consumo presentó una tendencia general a incrementarse a medida que la cantidad de orujo en la dieta fue mayor. Los valores de consumo fueron en promedio por día de 138.14; 131.69; 114.93; 114.14 y 101.66 gr/día y que correspondieron a los niveles de orujo de 10, 15, 0, 15, 10 y 5% respectivamente.

También reportan que la conversión alimenticia no afecta significativamente, aunque existe la tendencia marcada a un nivel del 10% de presentarse la mejor conversión de alimento a carne. Sin embargo, los niveles de 5 y 15% son bastante aceptables, y que los niveles de 0, (Testigo) 20% son demasiado bajos.

Muestran que la ganancia neta económica más elevada favoreció a un nivel de orujo del 10% con \$75.33/Kg de carne producida. Esto no difiere significativamente de los niveles 15 y 20% donde las ganancias fueron de \$72.27 y \$67.27. Los niveles más bajos fueron de \$41.12 que correspondió al testigo; o \$60.89 al tratamiento, 25% donde se abatió fuertemente el consumo y la digestibilidad, finalmente el 5% de orujo con \$63.82 donde también se adicionó bajo subproducto a la dieta.

Por otra parte Grajeda y Antonio (1984) reportan que niveles de orujo de uva del 13 al 16% son al que mejores rendimientos proporcionan en cuanto a conversión alimenticia en pollos de engorda.

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agropecuario No. 20, de Aguascalientes, Ags.

En este caso se evaluaron di-

ferentes niveles de sustitución de pepita de orujo de uva en una dieta base sobre el comportamiento productivo de pollos de engorda de cero a ocho semanas.

Los niveles de pepita evaluados fueron ganancia de peso, consumo por kilogramo de carne producida.

Los datos obtenidos fueron analizados bajo un modelo estadístico completamente al azar. Se consideraron 72 repeticiones.

RESULTADOS Y DISCUSION

Ganancia de peso Los análisis estadísticos muestran que el efecto de los diferentes niveles de pepita de orujo de uva en la dieta no afectó significativamente la ganancia de peso, aunque aparentemente hubo una ligera tendencia a decrecer a medida que fue incrementando el nivel de pepita de orujo en la ración. (Cuadro No. 1)

Cabe señalar que los incrementos de peso promedio por día son bastante aceptables sobre todo si se considera los niveles de pepita usados, ya que algunos autores señalan que el mayor contenido de fibra está en la pepita (Revueltas 1953; Mants citado por Piccioni 1974); por ejemplo, en lo que se refiere a ganancia total, el tratamiento testigo muestra una ganancia de peso de 2.310 Kg, el tratamiento No. 1 (5%) manifestó una ganancia de 2.099; el 2 (10%) de 2.080; el 3 (15%) de 1.993; el 4 (20%) 2.108 y finalmente el 5 (25%) con 1.965.

El efecto de la regresión de los niveles de pepita sobre la ganancia de peso expresan que esta se vio afectada negativamente pero a un nivel muy bajo siendo este de menos .18 gr por día (gráfica 1).

Cabe aclarar que esta ligera tendencia a decrementarse es probable que se deba a un incremento adicional de fibra a medida que se aumentan los niveles de pepita de orujo (Revueltas, 1953; Mants, citado por Piccioni, 1974).

No obstante, los resultados de ganancia de peso mostrado en el presente trabajo son superiores a los mostrados por Baldenebro y Hernández (1984).

Consumo de Alimento Los resultados expresan un efecto altamente significativo de los diferentes niveles de pepita sobre esta variable; donde los niveles 9%, 5% y 15% no difieren significativamente de los niveles de 10 y 25%. Sin embargo, el testigo presenta el más bajo consumo, lo cual era de esperarse ya que este tratamiento carecía totalmente de orujo.

Se observa en forma general una tendencia de tipo cuadrático en lo que respecta al consumo, excepto el nivel 15%; probablemente debido a efectos de sexo, donde pudo ocurrir una tendencia de hembras. Sin embargo, en niveles de 20 y 25% los niveles tienden a ser menor, donde probablemente ocurre por limitación de cobidad digestiva a un incremento mayor de fibra (Baldenebro y Hernández, 1984). (Cuadro y Gráfica No. 2).

Conversión Alimenticia La conversión alimenticia no se vio afectada significativamente por los diferentes tratamientos, lo cual hace suponer que las diferencias de consumo no son tan marcadas, de tal modo que fácilmente pudieron ser sobrepasados por los efectos de ganancia de peso, aunque se observa una tendencia lineal a incrementarse la cantidad de alimento en base seca por Kg de carne producida. No obstante los resultados que aparecen en el Cuadro No. 3, in-

dican que las conversiones pueden ser calificadas de excelentes aunque como era de esperarse el tratamiento es el que más sobresalió.

El coeficiente de regresión indica un incremento muy ligero de .013 gr de materia seca adicionales por Kg de carne producida por cada unidad de pepita en la dieta. (Gráfica No. 3).

Ganancia Neta Económica La ganancia neta económica, como era de esperarse, presentó una tendencia un tanto encontrada a la de la conversión, no obstante que tampoco aquí se observaron efectos estadísticamente significativos. Sin embargo, los niveles de 0 a 10% están prácticamente en un mismo plano y a excepción del tratamiento 4 como ya se señaló fue el que registró el consumo más elevado y además la ganancia de peso más baja, era de esperarse por lo tanto que registrara la menor ganancia neta económica, probablemente a una mayor incidencia de hembras en dicho tratamiento.

Cabe señalar que los tratamientos de 15 y 25% arrojaron ganancias en dinero muy superiores al resto de los tratamientos (Cuadro y Gráfica 4).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La ganancia de peso, la conversión alimenticia y la ganancia neta económica no se vieron afectadas significativamente por los diferentes tratamientos (P .05)
2. La tendencia de la conversión alimenticia y la ganancia neta económica tiende a ser opuesta, ya que el consumo más bajo favoreció a aquellos tratamientos con menor nivel de pepita de orujo, no obstante, la ganancia

neta económica favoreció a los niveles mayores.

3. Aunque el consumo se ve afectado significativamente, su efecto no fue tan marcado sobre el resto de las variables en estudio.
4. Se establece que la utilización de niveles de pepita de orujo hasta de un 25% no afecta significativamente la ganancia de peso y se obtienen incrementos substanciales en ganancia neta económica por Kg de carne producida debido a lo barato del orujo.
5. Con niveles hasta del 25% se obtienen todavía excelentes conversiones con un ligero incremento en el consumo de alimento.

RECOMENDACIONES

1. Realizar nuevas investigaciones cuidando establecer un buen enlace de sexos dentro de tratamientos.
2. Desarrollar investigaciones donde se puedan evaluar efectos asociados y digestibilidad a la vez que se prueban otros niveles para conocer ampliamente la bondad de la pepita como forraje en la alimentación de pollos de engorda.

BIBLIOGRAFIA

CLEMENTE, S.F. 1984. Alternativas de alimentación de ovinos para abasto en la región del Llano, Aguascalientes. Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma Chapingo, Depto. de Zootecnia. 44 pp.

CRUZ, D.D. y RUBIO- R.M. 1983.
Efecto de diferentes niveles de
sustitución de orujo de uva en bovi
nos de engorda. Tesis Profesional
Instituto Tecnológico agropecuario
de Aguascalientes, Ags.

GRAJEDA G.G. y ANTONIO, G. J. 1984.
Efecto de diferentes niveles de
orujo entero sobre el rendimiento
en pollos de engorda. Instituto
Tecnológico agropecuario de Aguasca
lientes, Ags.

HERNANDEZ Q.J.J. MEDINA R.M.A. 1984.
Influencia de diferentes concentra
ciones y tiempos de solución salina
sobre el contenido de nutrientes de
orujo de uva. Tesis Profesional,
Instituto Tecnológico agropecuario
de Aguascalientes, Ags.

HERNANDEZ G.A, BALDENEBRO V.S. 1984.
Diferentes niveles de sustitución
de orujo de uva en pollos de engor
da. Tesis Profesional. Instituto
Tecnológico agropecuario de Aguas
calientes, Ags.

SILVA L. M. y ZARATE P.F. 1984.
Efecto de diferentes periodos de
radicación solar, sobre la composi
ción química en orujo de uva trata
do en solución salina al 4%. Tesis
Profesional. Instituto Tecnológico
agropecuario de Aguascalientes, Ags.

PICCIONI M. 1970, 1974. Dicciona
rio de Alimentación Animal, Zarago
za, Ed. Acribia. 819 pp.

C U A D R O 1.

Ganancia de peso (gr/día)

TRATAM.	\bar{X}		EE.	S.	C.V.
T0	47.45	±	3.679	12.20	25.71
T1	44.20	±	2.080	6.90	15.61
T2	43.53	±	3.082	10.22	23.44
T3	42.40	±	4.375	14.51	34.22
T4	42.14	±	2.961	9.98	23.30
T5	42.60	±	4.074	13.51	31.71

Consumo medio de M.S./día C U A D R O 2.

TRATAM.	\bar{X}		EE.	S.	C.V.
T0	90.97		7.35	23.25	25.55
T1	94.53		7.59	24.01	25.39
T2	102.77		8.62	27.27	26.53
T3	96.69		6.77	21.42	22.15
T4	103.63		8.48	26.81	25.87
T5	101.78		8.43	26.61	26.14

Conversión alimenticia kg de M.S./Kg de peso. C U A D R O 3.

TRATAM.	\bar{X}		EE.	S.	C.V.
T0	1.85	±	.177	.561	30.32
T1	2.13	±	.225	.711	33.38
T2	2.56	±	.485	1.534	59.92
T3	2.49	±	.478	1.513	60.76
T4	2.52	±	.253	.802	31.82
T5	2.57	±	.513	1.623	63.15

Ganancia neta económica. C U A D R O 4.

TRATAM.	\bar{X}		EE.	S.	C.V.
T0	188.64	±	10.04	30.12	15.96
T1	189.10	±	8.66	26.0	13.75
T2	188.17	±	8.29	24.87	13.21
T3	195.91	±	8.16	24.48	12.49
T4	185.34	±	10.72	32.36	17.46
T5	204.92	±	6.31	18.95	9.25

G R A F I C A I

GANANCIA DE PESO (grs/dia)

■ X □ EE. ▨ S. □ C.V.

CONSUMO MEDIO DE M.S./DIA (gms)
 ■ X □ EE. □ S. □ C.U.

MATERIA SECA gms/dia

CONVERSION ALIMENTICIA KgRS
 ■ X □ EE. ▨ S. ▩ C.V.

COMISION ECONOMICA

GAMANCIA NETA ECONOMICA
X 000. BS. U.C.U.

AGOSTO - SEPTIEMBRE

1985

No. 9

INVESTIGACION Y POSGRADO

BOLETIN INFORMATIVO

DIRECCION TECNICA

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria

SEP SUBSECRETARIA DE EDUCACION E INVESTIGACION TECNOLOGICAS

EFFECTO DE SUSTITUCION DE DIFERENTES NIVELES DE PEPITA DE ORUJO SOBRE TAZA DE POSTURA EN CODORNIZ DOMESTICA

Gustavo Tirado Estrada *
Manuel de Jesús Lara Azúa y
Joaquín Trejo Reyes **

INTRODUCCION

Al Estado de Aguascalientes se le puede ubicar en la llamada zona centro de la República Mexicana, situado entre los paralelos $97^{\circ} 20'$ y $107^{\circ} 10'$ de latitud norte, entre los meridianos $18^{\circ} 05'$ y $97^{\circ} 20'$ de longitud oeste. Esta zona presenta fuertes limitaciones ecológicas para la actividad agropecuaria, sobre todo por la baja precipitación, la mala calidad de sus suelos bajos en contenido de materia orgánica y con una capa arable muy delgada (Valdéz y Nuñez 1982).

En tales circunstancias la producción de forraje de buena calidad así como de granos es muy limitada y en términos generales no satisface las necesidades de la ganadería existente en tales regiones (Hernández y Medina 1984).

En este caso el uso de esquilmos agrícolas y subproductos agroindustriales cobra vital importancia para el desarrollo de la ganadería, ya que constituye una fuente barata de alimentación y contribuyen a hacer de las empresas ganaderas una alternativa adecuada y rentable. En México, actualmente se producen alrededor de 14 millones de toneladas

de subproductos agroindustriales entre los que destacan sobre otros el bagazo de caña, pasta de cártamo y el orujo de uva (Valdéz y Nuñez 1982).

En la zona centro la avicultura es una actividad de gran magnitud, sin embargo, ésta depende paradójicamente del consumo de grano, que se destina principalmente a la producción de pollo de engorda y de huevo.

Es indispensable buscar otra alternativa mediante el uso de especies de ganado con mejores características adaptativas, ya que la recuperación de la inversión en estas regiones son más difíciles sobre todo cuando éstas son demasiado elevadas.

La codorniz doméstica presenta buenas cualidades en cuanto adaptabilidad y productividad. Además por su tamaño puede ser explotada en espacios pequeños y con el mínimo de instalaciones; ésta naturalmente trae consigo un ahorro considerable en los gastos de inversión inicial cuando se establece una explotación productiva.

* Profesor Investigador de tiempo completo, jefe del Departamento de Investigación del I.T.a. No. 20

** Tesistas

Así mismo consideramos que en esta zona los campesinos son pobres y con un bajo potencial de inversión en sistemas agropecuarios costosos y de ciclos de recuperación excesivamente largos, entonces la explotación de la codorniz presenta ciertas características que la hace en gran medida la opción ideal de muchos productores del campo.

Algunos estudios revelan que el huevo de codorniz presenta un buen balance de aminoácidos con una proteína de alto valor biológico incluso de mejor calidad que el huevo de gallina.

Por otra parte su contenido de colesterol es comparativamente menor, si además, se considera que una codorniz puede producir en condiciones normales 3.5 kg de huevo en promedio, entonces se podría establecer una producción de .455 kg de proteína animal de excelente valor biológico por animal y ciclo productivo (Pérez, 1974).

Por otro lado, el orujo de uva presenta buenas características forrajeras con niveles proteícos que oscilan entre un 10-15% y con niveles de digestibilidad de alrededor de un 50-58% (Hernández y Medina, 1984).

El presente trabajo se llevó a cabo con el propósito de estimar el valor forrajero de la pepita del orujo de uva entero en codorniz doméstica en postura.

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de diferentes niveles de sustitución de orujo de uva en una dieta comercial base sobre los rendimientos en postura de codorniz doméstica en el municipio de Aguascalientes.

La hipótesis se estableció en el sentido de que la suplementa-

ción de diferentes niveles de pepita de orujo de uva en codorniz doméstica afecta la tasa de postura, consumo y la conversión alimenticia.

REVISIÓN DE LITERATURA

Algunos trabajos que se han realizado en pollos de engorda utilizando el orujo de uva nos muestran que este producto puede ser empleado en la alimentación de monogástricos con buenos rendimientos en lo que se refiere a ganancia de peso, conversión alimenticia, incremento en la ganancia neta económica (Cortés y Baray; Baldenebro y Hernández; Grajeda y Antonio, 1984) por ejemplo, Cortés Baray (1984) reportan incrementos de ganancia de peso a las ocho semanas de 2.310 kg, 2.099, 2.080, 1.993, 2.108 y 1.065 kg para niveles de 0, 5, 10, 15, 20 y 25% de pepita de orujo de uva respectivamente, las cuales se adicionaron a una dieta comercial base. Así mismo el consumo de alimento se vio incrementado significativamente a medida que se incrementa el porcentaje de pepita de orujo en cada dieta experimental, no obstante la conversión alimenticia no se vio afectada aunque con una ligera tendencia a incrementar se la cantidad de materia seca por cada kg de carne producida cuando se incrementaron también los niveles de pepita de orujo de uva; sin embargo, los resultados son excelentes comparados a nivel comercial siendo estos de 1.85, 2.13, 2.56, 2.49, 2.52 y 2.57 kg de materia seca por kg de carne producida y para los niveles de 0-25% de pepita de orujo de uva.

Por su parte Baldenebro y Hernández (1984) encontraron que la ganancia de peso y el consumo de alimento a pollos en engorda con orujo de uva entero y fresco a niveles desde 0-25% de sustitución, la tendencia de peso son muy similares de 0, 5, 10, 15 y 20% eso explica porque la conversión alimenticia

ticia no se vio afecta significativamente, sin embargo; la mejor conversión alimenticia, la mejor ganancia neta económica así como la mejor ganancia de peso las encontramos en niveles de 10, 15 y 20% en orden decreciente.

Finalmente Grajeda y Antonio (1984) reportaron que niveles de orujo de uva del 13 al 16% adicionados a una dieta comercial base, son los que mejores rendimientos proporcionaron en cuanto a conversión alimenticia cuando se alimentó a pollos de engorda con orujo entero fresco y usando niveles del 10 al 25% en subniveles de 3 unidades cada uno.

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del I.T.a. No. 20, ubicado en el Km 18 de la carretera Aguascalientes, San Luis Potosí.

Se probaron 6 niveles de pepitas de orujo (de 0 a 25%) sobre el rendimiento de huevo en codorniz doméstica. Se consideraron además 15 hembras y 5 machos para cada tratamiento respectivamente en un diseño completamente al azar con 15 repeticiones por tratamiento.

Por otra parte, las variables evaluadas fueron: producción de huevo, consumo de alimento, conversión alimenticia.

RESULTADOS Y DISCUSION

En lo que se refiere a producción de huevo no se vio afectada significativamente ($P < .05$), por los diferentes niveles de orujo de uva adicionados a la dieta, no obstante que se observa una ligera tendencia a incrementarse ésta a niveles de 0-5% observándose el resul-

tado más bajo a nivel del 20% (Cuadro 1) lo cual coincide mucho con lo reportado por Cortés y Baray (1984) donde también a un nivel del 20% de pepita de orujo se observó la más baja ganancia de peso.

Por otra parte, el consumo de alimento tampoco se vio afectado significativamente y se puede establecer que el efecto de los diferentes niveles de pepita de orujo se encuentran prácticamente en un mismo plano.

Lo anterior nos permite establecer que niveles de pepita de orujo hasta de un 25% no afectan significativamente a la tasa de consumo de codorniz de postura lo cual coincide mucho con lo mencionado por Cruz y Rubio (1983) quienes sostienen que el orujo de uva es un producto regular a buena calidad. (Cuadro 2, gráfica 2).

Por otro lado se puede observar un efecto estadísticamente significativo de los niveles de pepita de orujo sobre la conversión alimenticia. Sin embargo, es bueno señalar que ésta siguió una tendencia prácticamente opuesta a la ganancia de peso, aunque cabe señalar, que ésta última no se vio afectada significativamente.

Por otra parte, dado que en consumo los tratamientos están sobre un mismo plano, era de esperar se que la ganancia de peso por haber manifestado un efecto cuadrático inverso, por lo tanto la conversión presentó un efecto cuadrático positivo.

Por ejemplo, se ve claramente que de los niveles de pepita de orujo desde 0 hasta un 10% se presentó un incremento del consumo de materia seca por cada unidad de peso.

Así mismo ocurre una ligera es

tabilización entre los niveles del 15 y 20% para descender ligeramente del 20 al 25%. (Cuadro 3, Gráfica 3).

CONCLUSIONES

De los resultados del presente trabajo se puede concluir lo siguiente:

1. Los niveles de pepita de orujo evaluados en codorniz doméstica no afectaron significativamente la tasa de postura ni el consumo de alimento.
2. Se observó un efecto cuadrático de los diferentes niveles de pepita de orujo de uva sobre la conversión alimenticia e inverso al comportamiento de ganancia de peso.
3. Del resultado anterior se puede establecer que el uso de la pepita de orujo de uva puede ser recomendable para producción de huevo en codorniz sobre todo si consideramos que es un producto barato y que puede reducir notablemente los costos de producción.

RECOMENDACIONES

1. Realizar más investigación probando nuevos niveles de pepita de orujo para poder tener mejores curvas de comportamiento.
2. Evaluar efectos combinatorios de este producto con otros alimentos así como su digestibilidad.

BIBLIOGRAFIA

1. Hernández Quintero J. y Medina R.A., 1984. Efecto de diferentes concentraciones y tiempos sobre la composición química de orujo de uva tratado en solución salina (Tesis Profesional aún no publicada). I.T.a. No. 20, Aguascalientes, Ags.
2. Cortés, L. H. González B.D. 1984 (Efecto de diferentes niveles de sustitución de orujo de uva (pepita) sobre el rendimiento de pollo de engorda (Tesis Profesional no publicada). I.T.a. No. 20, Aguascalientes, Ags.
3. Grajeda G.G. y Antonio G.J. 1984. Efecto de diferentes niveles de sustitución de orujo de uva sobre rendimiento en pollo de engorda (Tesis Profesional no publicada) I.T.a. No. 20 Aguascalientes, Ags.
4. Valdéz, O.A. y Núñez H.G. 1982. El uso de esquilmos agrícolas para la alimentación animal en la zona centro de México, Programa de Investigación en el Campo Agrícola Experimental Pabellón - INIA - CIANOC -CAEPAB.
5. Pérez P. F. 1974. Coturnicultura. Tratado cría y explotación industrial de codornices, Barcelona, segunda edición.

C U A D R O 1

Efecto de diferentes niveles de pepita de orujo de uva sobre el rendimiento promedio de huevo expresado como un porcentaje del número de huevos por el número de hembras en cada tratamiento,

T 0	48.24	3.22	12.51	25.93
T 1	45.21	3.66	14.20	31.40
T 2	39.95	3.64	14.11	35.32
T 3	42.26	2.71	10.52	24.89
T 4	34.60	2.51	9.72	28.08
T 5	42.77	2.58	10.02	23.42

C U A D R O 2

Ti	X	S	C.V.	E E
T 0	.3543	.03871	10.925	.00938
T 1	.3944	.03646	9.244	.00884
T 2	.3644	.03483	9.558	.00844
T 3	.4087	.03508	8.583	.00850
T 4	.3696	.03886	10.514	.00942
T 5	.3954	.03126	7.905	.007582

C U A D R O 3

Cantidad de materia seca promedio por kg. de huevo producido.

Ti	X	S	C.V.	E E
T 0	4.039	.8611	21.319	.215
T 1	5.246	1.563	29.794	.390
T 2	5.945	2.242	37.712	.560
T 3	5.699	2.051	35.988	.512
T 4	7.289	2.663	36.534	.665
T 5	5.501	1.250	22.723	.312

G R A F I C A I

T R A T A M I E N T O S
 ■ X □ EE. □ S. □ C.U.

% NUMERO DE HEMBRAS

CONSUMO DE MATERIA SECA

T R A T A M I E N T O S

□ X

CONVERSION ALIMENTICIA ACOMULADA POR TRATAMIENTO

Programa de Investigación y Posgrado. Dirección
Técnica. DGETA
SEIT, SEP, Conjunto Pino Suárez. Edificio "F", 2o. piso.
México, D.F. C.P. 06090

MEMORIAS

2da. Reunión Internacional Conjunta de Manejo de Pastizales y Producción Animal

Zacatecas, México del 28 de Agosto al 1 de Septiembre del 2012

Palacio de Convenciones

**EVALUACIÓN DE PARÁMETROS *IN VIVO* E *IN SITU* DE CORDEROS
EN CRECIMIENTO ALIMENTADOS CON DIETAS A BASE DE HENO DE CEBADA
TRATADAS CON ENZIMAS FIBROLÍTICAS EXÓGENAS**

**EVALUATION OF PARAMETERS *IN VIVO* AND *IN SITU* OF GROWTH LAMBS FED
WITH DIETS BASED ON BARLEY HAY TREATED WITH EXOGENOUS
FIBROLYTIC ENZYMES**

Jenifer D. Andrade¹, Gustavo Tirado¹, Ignacio Mejía¹, Carlos U. Häubi Segura² y Rubén Larios González³.

¹Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación-Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, ²Centro de Ciencias Agropecuarias-Universidad Autónoma de Aguascalientes, ³CBTA No. 61 de Calvillo, Aguascalientes.

Resumen

El presente experimento se llevó a cabo con la finalidad de evaluar el efecto de un complejo enzimático exógeno adicionado a una dieta alta en forraje (heno de cebada), sobre parámetros productivos y digestibilidad en ovinos. En la fase *in vivo* se utilizaron 24 corderos machos, distribuidos aleatoriamente en un DCA con 4 tratamientos y 6 repeticiones cada uno. Los tratamientos (Ti) fueron los siguientes: T1: 15% pollinaza, 0% enzima; T2: 15% pollinaza, 4% enzima; T3: 0% pollinaza, 0% enzima y T4: 0% pollinaza, 4% enzima. El periodo de prueba fue de 75 días (11 d de adaptación y 64 d para toma de datos). Las variables analizadas fueron: ganancia de peso total (GPT), ganancia diaria de peso (GDP), ganancia de peso fraccional (GPF) consumo de alimento (CoA) y conversión alimenticia (CA). En una segunda etapa se emplearon dos vacas Holstein-Friesian canuladas en rumen, para evaluar la degradabilidad ruminal *in situ* según cuadro latino 4x4. En los resultados *in vivo* obtenidos, sólo se encontró diferencia significativa ($P < 0.01$) en la GPT y GDP, sin embargo los animales agrupados en los tratamientos sin pollinaza (3 y 4) presentaron un mejor comportamiento en cada una de las variables. Los resultados *in situ* aún no han sido evaluados. Por lo tanto, en este caso, podemos concluir que la adición de la enzima no mejoró los parámetros productivos de los ovinos en crecimiento.

Palabras clave: rumiantes, heno de cebada, enzimas fibrolíticas exógenas.

Abstract

This experiment was conducted in order to evaluate the effect of exogenous enzyme complex added to a diet high in forage (hay barley) on productive performance and digestibility in sheep. In vivo phase used 24 male lambs were randomly divided into a DCA with 4 treatments and 6 replicates each. Treatments (Ti) were: T1: 15% chicken manure, 0% enzyme, T2: 15% chicken manure, 4% enzyme; T3: 0% chicken manure, enzyme and T4 0% 0% chicken manure, 4% enzyme. The trial period was 75 days (11 d of adaptation and 64 d for data collection). The variables analyzed were: total weight gain (GPT), average daily gain (ADG), fractional weight gain (GPF) feed intake (CoA) and feed conversion (FC). In a second step we used two Holstein-Friesian cows rumen cannulated to assess in situ ruminal degradability by 4x4 Latin square. In vivo results obtained, only significant difference ($P < 0.01$) in the GPT and GDP, but the animals grouped in the treatments without chicken manure (3 and 4) performed better in each of the

variables. The in situ results have not yet been evaluated. Therefore, in this case, we conclude that the addition of the enzyme did not improve the productive performance of growing lambs.

Key words: ruminants, barley hay, exogenous fibrolytic enzymes.

Introducción

En la actualidad, la producción de carne, leche y huevo para el consumo humano se ve limitada debido a que los animales a partir de los cuales se obtienen estos productos, compiten en mayor o menor grado con el hombre por los alimentos, especialmente los cereales. El interés por la utilización de residuos agrícolas en la alimentación de rumiantes se ha venido incrementando en el ámbito mundial en los últimos años, a medida que la disponibilidad de granos se reduce. Es también importante la competencia nula entre monogástricos y rumiantes por alimentos fibrosos y, la habilidad que tienen los rumiantes para convertir esos materiales fibrosos en productos útiles para el hombre (carne, leche, pieles, lana, etc.) (Fuentes *et al.*, 2001).

La alimentación dentro de un sistema de producción pecuaria es el mayor rubro económico, por lo que se han empleado diversas tecnologías para mejorar la utilización de los nutrientes, principalmente de los carbohidratos estructurales de la fibra (Moreno *et al.*, 2007). Los componentes primarios de las paredes celulares de los forrajes son la celulosa y la hemicelulosa, los cuales son digeridos por las enzimas fibrolíticas de las bacterias y protozoarios ruminales (Yescas-Yescas *et al.*, 2004). La digestión de la fibra se mantiene incompleta, es por ello que durante las últimas décadas se han venido desarrollando un gran número de investigaciones para intentar superar estas limitaciones en la magnitud de la degradación de los componentes fibrosos en los rumiantes. Existen métodos para tratar los forrajes fibrosos que permiten incrementar el consumo y la digestibilidad de estos alimentos y por lo tanto incrementar la productividad animal (Fuentes *et al.*, 2001). La biotecnología ha permitido obtener una gran cantidad de productos, entre ellos las enzimas fibrolíticas, que podrían utilizarse para mejorar la digestibilidad de la fibra de los forrajes. En el ganado rumiante hace más de 40 años se hicieron los primeros intentos sobre el estudio de su efectividad en la suplementación del rebaño (Burroughs *et al.*, 1960). Una estrategia potencial es la adición de enzimas fibrolíticas a la dieta de los rumiantes las cuales pueden completar la actividad celulolítica de la microflora ruminal (Yang *et al.*, 1999; Bedford 2000; Coronel *et al.*, 2001). Por lo tanto, la suplementación con enzimas fibrolíticas exógenas, a pesar de las inconsistencias de los resultados obtenidos hasta hoy, se presenta como una de las alternativas tecnológicas capaz de contribuir a estimular los complejos mecanismos de degradación de la pared celular vegetal de los pastos, forrajes, ensilados, pajas de cereales, cereales y otras fuentes de alimentos de uso frecuente en la nutrición de los rumiantes (González, 2004).

Considerando lo anterior, el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la adición de un complejo enzimático comercial en la dieta de corderos en desarrollo sobre el comportamiento productivo.

Materiales y Métodos

Etapas *in vivo*

La investigación se llevó a cabo en el área de Posta Zootécnica del ITEL Aguascalientes. Se emplearon 24 corderos machos enteros, cruce Dorper-Katahdin, con un promedio de peso inicial de 23.956 kg distribuidos en un DCA (cuadro 2). Los borregos se alimentaron con dietas que contenían 40% de heno de cebada como forraje y 60% de concentrado (cuadro 1). Se ofreció alimento dos veces al día, a las 9:00 y 16:00 h, dividiéndose la ración total en 50% y 50%. El

complejo enzimático comercial Promote N.E.T – Liquid™ (Agribrands International, Inc.) fue aplicado directamente sobre el alimento, todo por la mañana al momento de servirlo (0.5 mL/animal/día). Se evaluaron dos niveles del complejo enzimático (0 y 4 g) y dos niveles de pollinaza (0 y 15 %) (Cuadro 2). El agua se administró a libre acceso. Se planteó un periodo experimental de 64 días, con una etapa previa de adaptación a las dietas de 11 días. Fase experimental total de 75 días. Los animales fueron pesados al inicio del experimento (obteniéndose así el peso inicial) y posteriormente cada 15 días (peso fraccional) hasta la finalización del mismo (último pesaje corresponde a peso final). El consumo de alimento se evaluó dos veces por semana, considerando la materia seca (MS) total ofrecida menos la MS rechazada. La cantidad semanal de alimento ofrecido se ajustó al peso vivo de los animales (considerando un 3.5% del PV para cada Ti). El rechazo de alimento fue medido dos veces por semana por tratamiento. Por último, la conversión alimenticia se evaluó tomando como base la ganancia de peso obtenida durante el periodo experimental entre el total de kg de MS consumidos por cada borrego en el mismo periodo.

Cuadro 1. Proporción de ingredientes utilizados en las dietas experimentales para ovinos con y sin inclusión de pollinaza (kg/100 kg MS).

Ingrediente	BH	BS	BH	BS
Harina de soya	16	17.98	20	22.47
Harina de canola	7.4	8.22	7.4	8.22
Soy Plus	5	5.56	5	5.56
Melaza	7	9.33	7	9.33
Urea	.300	.30	1	1
Maíz rolado	8.60	9.66	18.15	20.46
Heno de cebada	40	44.94	40	44.94
Pollinaza	15	17.24	0	0
Sal en polvo	.200	.200	.200	.200
Bicarbonato de sodio	.500	.500	.650	.650
Bicarbonato de calcio	0	0	.500	.500
Microminerales	0	0	.100	.100
TOTAL	100	113.932	100	113.427

Cuadro 2. Aleatorización de los tratamientos y porcentajes de enzima y pollinaza utilizados

Tratamiento	Heno de cebada	Enzima (g/kg de MS)	Pollinaza (%)
1	40	0	15
2	40	4	15
3	40	0	0
4	40	4	0

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante un ANOVA con comparación de medias (DMS) con un nivel de significancia de 0.05.

Etapa *in situ*

La etapa experimental *in situ* se llevó a cabo en La Posta Zootécnica del Centro de Ciencias Agropecuarias de la UAA, en la unidad de Bovinos de Leche. Se aplicaron las cuatro dietas experimentales y un control (heno de cebada) a dos vacas fistuladas ruminalmente y provistas de cánulas (Pliable Rumen Cannula, 4” ID), con el propósito de mantener a los animales estabilizados al interior del rumen. El modelo estadístico utilizado fue un cuadro latino 4x4, con 4 Ti, 4 periodos de prueba con sobrecambio y 2 corridas empleando dos vacas.

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos por tratamiento y por variable se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3. Resumen de las variables evaluadas en la etapa *in vivo* (kg).

Ti	Peso inicial	Peso Final	GPT	GDP	CoA	CA
1	25.08 a	33.24 a	8.16 b	0.128 b	0.828 b	7.89 a
2	23.70 a	32.44 a	8.74 b	0.137 b	0.856 ab	7.53 a
3	23.64 a	33.95 a	11.23 a	0.176 a	1.013 a	6.90 b
4	23.41 a	33.42 a	9.50 ab	0.149 ab	0.597 c	4.76 c
CV (%)	13.06	9.07	16.02	16.02	17.03	16.86

Tratamientos con letras diferentes por variable difieren estadísticamente (P=0.05)

Al inicio del experimento, los animales del T1 registraron el peso inicial más alto (25.08 kg). El T3 (considerado testigo verdadero), el cual no incluía pollinaza en la dieta y no se agregó enzima, resultó ser el mejor en tres de las seis variables analizadas (PF, GPT Y GDP), aunque estadísticamente no muestre diferencias notables con los demás tratamientos. Sin embargo, el T4, que no incluía pollinaza y se le agregó enzima, en consumo de alimento (0.597 kg) y conversión alimenticia (4.758 kg) mostró el mejor comportamiento en ambos parámetros.

La falta de efecto de enzimas fibrolíticas sobre la degradación de alimentos para rumiantes ha sido reportada en varios estudios. Sin embargo, otros estudios han reportado ventajas del uso de las enzimas fibrolíticas exógenas para mejorar la digestibilidad de alimentos para rumiantes bajo diferentes condiciones experimentales.

Conclusiones

Bajo las condiciones descritas en el presente experimento, los resultados obtenidos permiten concluir que la aplicación de la enzima evaluada no mejoró el comportamiento de sobre los parámetros productivos evaluados.

Literatura Citada

- Bedford, M.R. 2000. Exogenous enzymes in monogastric nutrition and their current value and future benefits. *Anim Feed Sci Tech* 86: 1.
- Burroughs, W., W. Woods, S.A. Ewing, J. Greig and B. Theurer. 1960. Enzyme additions to fattening cattle rations. *J Anim Sci* 19: 458-464.
- Coronel, U., M.E. Ortega, C.G. Mendoza, M.M. Sánchez, T.J. Ayala and C. Becerril. 2001. Effect of two strains of *Saccharomyces cerevisiae* on productive performance of heifers. *Nutrition Society England* 7: 10-12.
- Fuentes, J., C. Magaña, L. Suárez, R. Peña, S. Rodríguez y B. Ortíz-de la Rosa. 2001. Análisis químico y digestibilidad “*in vitro*” de rastrojo de maíz (*Zea mays* L.). *Agronomía Mesoamericana* 12(2): 189-192.
- González-García, E. 2004. Utilización de enzimas fibrolíticas en cabras lecheras. Evaluación de su actividad y características fermentativas *in vitro*. Tesis doctoral. Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, Barcelona, España. 124 pàgines.
- Moreno, R., J.M. Pinos-Rodríguez, S. González, G. Álvarez, J.C. García, G. Mendoza y R. Bárcena. 2007. Efecto de enzimas fibrolíticas exógenas en la degradación ruminal *in vitro* de dietas para vacas lecheras. *Interciencia* (32)12: 850-853.
- Yang, W.Z., K.A. Beauchemin and L.M. Rode. 1999. Effects of an enzyme feed additive on extent of digestion and milk production of lactating dairy cows. *J Dairy Sci* 82: 391-403.
- Yescas-Yescas, R., R. Bárcena-Gama, G.D. Mendoza-Martínez, S.S. González-Muñoz, M. Cobos-Peralta y M.E. Ortega-Cerrilla. 2004. Digestibilidad *in situ* de dietas con rastrojo de maíz o paja de avena con enzimas fibrolíticas. *Agrociencia* 38(1): 23-31.

⚡ ECO AMÉRICA

Una dieta alternativa para rumiantes

Por Imanol R.H. ✓

Publicado el: 28 de julio de 2017 a las 13:27

Síguenos

Gustavo Tirado Estrada y Mónica González Reyes, profesores investigadores del Instituto Tecnológico de El Llano —que pertenece al Tecnológico Nacional de México (Tecnm)—, desarrollan una línea de investigación en el área de nutrición animal, dirigida principalmente a rumiantes menores, como borregos, con el propósito de abaratar costos de producción y optimizar los sistemas de producción.

Gustavo Tirado Estrada y Mónica González Reyes, profesores investigadores del Instituto Tecnológico de El Llano —que pertenece al Tecnológico Nacional de México (Tecnm)—, desarrollan una línea de investigación en el área de nutrición animal, dirigida principalmente a rumiantes menores, como borregos, con el propósito de abaratar costos de producción y optimizar los sistemas de producción.

Bagazo de manzana y vaina de mezquite son dos recursos alimenticios no convencionales que pueden complementar la dieta nutricional de los borregos, permitiendo un ahorro de recursos a los ovinocultores.

Al respecto, Gustavo Tirado comentó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt que hace cinco años signaron un convenio con la Asociación Ganadera Local de Ovinocultores y Caprinocultores de Aguascalientes (Agloyca) para comenzar este proyecto, ya que los costos para la alimentación de los pies de cría estaban generando un contrapeso económico fuerte para los productores y algunos de ellos se estaban yendo a la quiebra.

“Se trabajó con algunos subproductos de derivados de la manzana, la manzarina en particular, y actualmente estamos trabajando con la vaina de mezquite como una fuente de proteína. El propósito es utilizar alimentos no convencionales, sobre todo en el área de forrajes, que permitan sustituir alimentos convencionales, que son más caros desde el punto de vista económico, y que tienen una huella de impacto mayor en el ambiente, principalmente el caso de la alfalfa, considerando que los recursos naturales están cada vez más agotados, sobre todo el agua”, detalló.

Los alimentos alternativos seleccionados por los investigadores solamente pueden ser utilizados por rumiantes, animales que tienen la capacidad de transformar una gran cantidad de fibras que no pueden ser procesadas por ninguna otra especie que, a su vez, le ayuda a proveer alimentos de buena calidad, como puede ser carne o leche.

“El rumiante es capaz de transformar el nitrógeno en microbiota en el rumen, después se transforma en proteína microbiana, y el rumiante es capaz entonces de aprovechar fuentes de energía no convencionales”, precisó.

Bagazo de manzana

Gustavo Tirado mencionó que en Aguascalientes existe una fábrica de jugos muy importante, esta empresa procesa miles de toneladas de manzana, además de otras drupáceas y pomáceas, pero el producto que se procesa en mayor cantidad es la manzana. Después de extraerse el jugo, queda el bagazo, un desecho al que no se le estaba dando un destino y se convertía en contaminante.

“El bagazo es muy rico, principalmente en pectinas, es una forma de un carbohidrato que es menos resistente a la degradación, es más digerible que otro tipo de compuestos de carbohidratos estructurales. Y por otra parte, también queda una pequeña cantidad de azúcares, sobre todo fructosa, que es altamente aprovechable por los rumiantes”, apuntó.

El grupo de investigadores hizo estudios acerca de la composición nutricional y bromatológica del producto, con base en estos se planteó la posibilidad de que pudiera ser una fuente de energía en sustitución de otros forrajes convencionales, como pueden ser el maíz y el sorgo. Su uso sería ideal para los vientres, que no requieren de una cantidad de energía tan alta, por lo que se puede prescindir en sus dietas de granos de buena calidad.

“En las pruebas se encontró aporte de energía, no es una fuente de proteína; sin embargo, se ha comenzado a trabajar mezclándolo con pollinaza y con otra fuente de nitrógeno no proteico, y sí mejora el aporte de nitrógeno, e indirectamente estamos mejorando el nivel de proteína. No proteína directa, sino que el rumiante es capaz de desarrollar una microbiota, sobre todo bacterias transformadoras del nitrógeno, lo transforman en amoníaco y en amonio”, subrayó.

Además, el bagazo de manzana se transformó en un fermentado al adicionarle subproductos, como rastrojo de maíz, para enriquecerlo, de esta forma el producto puede competir por la cantidad de proteína, fibra y energía que contienen otros forrajes. Este proceso trae otros beneficios, como es la absorción de humedad y la capacidad de inocular bacterias.

El investigador del Instituto Tecnológico de El Llano recordó que en un inicio suministraron el bagazo de forma directa a los animales; sin embargo, casi no lo consumieron, pues tenía una acidez muy alta, un pH de 2.5 a 2.8, pero cuando se agregaron algunos aditivos y secuestrante de agua, los niveles de pH mejoraron hasta alcanzar los 3.8 a 4.2, una cifra muy parecida a la del ensilaje de maíz, que los rumiantes lo consumen muy bien. De esa forma, mejoró el consumo del producto.

“El bagazo de manzana recién traído de la planta trae entre cuatro y ocho por ciento de proteína, entonces nos dimos a la tarea de investigar cómo poderlo mejorar con el proceso de ensilaje, en el cual se le adicionaron ciertos ingredientes como pollinaza y urea, y logramos elevar la cantidad de proteína hasta 21 por ciento, entonces ya podemos considerar que ese sí es un alimento de buena calidad”, destacó.

Han realizado pruebas donde este producto correspondía a 50 por ciento de la dieta de los animales, en los resultados de estas mediciones las ovejas ganaron el mismo peso que si se les hubiese suministrado una dieta más costosa, con base en alfalfa, forraje y granos, un promedio de 200 a 250 gramos por día.

Vaina de mezquite

Por su parte, Mónica González refirió que también han realizado experimentos con la vaina de mezquite, pues es un árbol que predomina en la región, pero no se le ha dado alguna utilidad a su fruto, por lo que decidieron iniciar un estudio al respecto.

El equipo de investigación realizó una recolecta de vaina de mezquite, posteriormente, esta fue molida para introducirla en la dieta de las ovejas. Tras un periodo de tiempo, se hizo una comparativa entre el consumo de alimento y la cantidad de peso que ganaron diariamente, un parámetro que se conoce como conversión alimenticia.

“Encontramos que la harina de la vaina de mezquite tiene buena aceptabilidad por los animales, que nos da buenas ganancias de peso comparado con una dieta a la cual le tienes que poner otros ingredientes que son caros. Tratamos de sacar los ingredientes caros, que en este caso nosotros estamos delimitando la soya, los productos de granos como el maíz rolado o la misma alfalfa, disminuimos esos ingredientes y metemos más harina de vaina de mezquite, y bueno, se comportaron fisiológicamente los animales de igual forma”, manifestó.

Este alimento alternativo contiene un buen porcentaje de proteína, entre 14 y 15 por ciento, además, se estima que la vaina de mezquite es valiosa para la aportación de energía, ya que contiene néctar y azúcares que son aprovechados por los animales, entonces es un producto que garantiza que el ganado gane cierta cantidad de peso.

Publicaciones Recientes

la Huasteca Potosina

Nuevo

2026-03-24

Agricultura de

Aa+

Aa-

Digestibilidad de mezclas de forrajes de avena-triticale

Ensilados con enzimas fibrolíticas e inoculantes

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | 03 de junio de 2024

En las regiones semiáridas, la frecuente incidencia de sequías afecta negativamente la disponibilidad y valor nutritivo de los forrajes, limitando la capacidad para mantener la producción de leche bovina, y de carne de ovinos, caprinos y bovinos, principalmente de productores y ganaderos de sistemas extensivos y familiares. Es por ello que maximizar la proporción de forrajes fibrosos en dietas para rumiantes, sin reducir la calidad y cantidad de los productos, puede ayudar a reducir costos de producción, mejorar la salud animal y reducir el impacto ambiental derivado de la deforestación requerida para mantener la producción intensiva de granos.

El Dr. Odilón Gayosso Barragán, investigador del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Agricultura familiar (CENID AF) trabaja en la evaluación e integración de tecnologías para la producción de forrajes, las cuales consisten en la identificación de variedades de avena y triticale con mayor potencial de rendimiento y calidad de forraje para temporal en zonas semiáridas, uso de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, fertilización foliar y el potencial de rebrote en variedades de triticale de temporal.

colaboración con los Doctores Mónica González Reyes, Gustavo Tirado y Deli Nazmín Tirado González del Instituto Tecnológico el Llanero (ITEL)/Tecnológico Nacional de México (TecNM) son evaluados en términos de fermentación y degradabilidad ruminal que, en conjunto con las determinaciones de composición química de los forrajes, permiten obtener datos cuantificables sobre su potencial en la alimentación de rumiantes. Dra. Tirado González ha trabajado ampliamente en la búsqueda de alternativas que mejoren el potencial degradativo de la Fibra Detergente (FDN), muchas de éstas referidas al uso de diferentes aditivos microbianos y fungos ligninolíticos.

Los trabajos realizados en la colaboración CENID AF con el ITEL, han permitido llegar a valiosas conclusiones como las correlaciones específicas entre las proporciones individuales de hemicelulosa y celulosa con la degradabilidad ruminal de los forrajes. Ayudando a establecer un puntaje objetivo en los trabajos de mejoramiento genético o manejo de los forrajes, se han buscado para mejorar la proporción celular: hemicelulosa, que parece ser el componente que más afecta el aprovechamiento del triticale y la avena. Bajo este contexto, a nivel regional se contribuye a la generación y transferencia de tecnologías relacionadas a mejorar la calidad de los forrajes con impacto económico para productores y ganaderos de sistemas familiares.

Mayores informes:

Publicaciones Recientes

cultura de alto rendimiento en Nayarit

Nuevo

2026-03-19

Tecnologías para el crecimiento de maíz con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal

Capacitación a estudiantes

Efecto de la inoculación de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal en maíz

Investigadores del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Agricultura Familiar (CENID AF) desempeñan un papel activo en la formación de estudiantes de licenciatura, fortaleciendo la vinculación interinstitucional y contribuyendo al cumplimiento de las metas institucionales.

El Dr. Odilon Gayosso Barragán y la Dra. Griselda Chávez Aguilar del CENID AF, junto con la Dra. Deli Nazmín Tirado González, el Dr. Gustavo Tirado Estrada y la M.C. Ana Miriam Martínez Navarro del Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes (ITEL) / Tecnológico Nacional de México (TecNM), participaron como integrantes del jurado evaluador en el examen de titulación de la alumna Fátima Alondra Hermosillo García, de la carrera Ingeniería en Agronomía del ITEL El Llano, Aguascalientes.

La investigación de tesis de la alumna realizada en el CENID AF bajo la tutoría

extrema sequía en ecosistemas semiáridos del centro de México. Se enfocó en el uso de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, las cuales desempeñan un papel determinante en la fertilidad del suelo al establecer asociaciones con las raíces de las plantas. Estas rizobacterias no solo favorecen la adaptación y resistencia de las plantas a condiciones adversas, sino que también mitigarán los efectos del cambio climático que agravan dichas condiciones.

MEMORIAS

2da. Reunión Internacional Conjunta de Manejo de Pastizales y Producción Animal

Zacatecas, México del 28 de Agosto al 1 de Septiembre del 2012

Palacio de Convenciones

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN IDEAL DE LAS EXCRETAS FERMENTADAS DE POLLO DE ENGORDA EN OVINOS

DETERMINING THE IDEAL CONCENTRATION OF FERMENTED POULTRY MANURE IN SHEEP DIETS

Ignacio Mejía,¹ Gustavo Tirado¹, Ana Julia Azuara¹, José Mejía², Francisco Nieto¹, José A. Aguilar¹, Mauro E. Mora¹, y Aracely Pérez¹.

¹Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación-Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, DGEST.

²División de Ciencias de la Vida, Universidad de Guanajuato.

Resumen

La investigación se realizó en el Instituto Tecnológico el Llano, Aguascalientes, con el objetivo de determinar la concentración ideal de excretas fermentadas de pollo de engorda que pueden ser utilizadas en la alimentación de ovinos en engorda explotados intensivamente sin afectar los parámetros productivos y la coloración de la carne y a su vez que permitiera generar mayores ganancias económicas mediante la reducción de costos de alimentación y por esta razón se optó por utilizar esta excreta. Para lo anterior se utilizaron 21 borregos machos de la raza Katahdin sin castrar con un peso inicial de 35 kg, los cuales fueron distribuidos en un diseño complemental al azar en tres tratamientos y siete repeticiones por tratamiento. Los tratamientos consistieron en la inclusión de 10, 15 y 20% de pollinaza en una dieta integral para ovinos para la etapa de finalización; las variables evaluadas fueron: ganancia diaria de peso (GDP), conversión alimenticia (CA), rendimiento en canal (RC). Los datos fueron procesados mediante el SAS. Se obtuvo diferencia significativa ($P < 0.05$) en GDP, el T1 fue ligeramente superior a T2 y T3, estos últimos no mostraron diferencias. En conversión alimenticia y RC no hubo diferencias significativas. La utilización de la pollinaza en una inclusión menor o igual al 20 % en la dieta de ovinos en engorda no afecta negativamente ni en forma substancial los parámetros productivos ni cambia la coloración de la carne de los animales y se reducen los costos de alimentación.

Palabras clave: Rumiantes, pollinaza, alimentación

Introducción

Las excretas de los pollos de engorda (pollinaza) siempre se presentan mezcladas con el material que se utiliza como cama para los pollos (cascarilla de arroz o de soya, olote de maíz molido, aserrín, viruta, paja picada, periódico, etcétera) y con el alimento que los mismos pollos tiran al piso. Este subproducto es un recurso alimenticio para rumiantes utilizado ampliamente en México y Latinoamérica; su empleo está basado en su valor proteico, aunque también aporta una cantidad aceptable de energía, y es alta en minerales, no obstante, pocos esfuerzos han sido conducidos para puntualizar la calidad y cantidad de ellas y recomendar su empleo en la dieta de los rumiantes, incluyendo los ovinos, sin que se produzcan efectos negativos (Cantón *et al.*, 1994). Son muchos los reportes informales existentes en medios electrónicos (Pollinaza en ovinos - Producción Agropecuaria- Foros, www.engormix.com) en donde se comenta de los buenos resultados del uso de pollinaza en novillos y en ovinos que ayudan a reducir los costos de producción, ya que el kilogramo de un alimento proteico utilizado supera los cinco o seis pesos, comparado con un peso que cuesta un kilogramo de pollinaza. Es importante realizar

experimentos en donde se prueben diferentes porcentajes de inclusión en la dieta y el tiempo apropiado para retirarla antes del sacrificio de los animales, así como la utilización de fuentes de energía de carbohidratos fácilmente fermentables con el fin de producir una sincronía en la disponibilidad de sustrato para la flora microbiana del rumen.

Para poder recomendar una concentración segura, se deben probar diferentes concentraciones de pollinaza y evaluar la ganancia de peso, conversión alimenticia, color de la carne, y rendimiento de la canal, El objetivo de este trabajo fue determinar la concentración ideal de pollinaza fermentada factible de ser utilizada en las dietas de ovinos sin producir efectos indeseables en parámetros productivos y en la canal.

Materiales y Métodos

Se realizó un experimento con 21 borregos machos sin castrar de la raza Katahdin de un peso promedio inicial de 35 kg (etapa finalización) y fueron alojados en corraletas individuales con bebedero y comedero, distribuidos aleatoriamente utilizando un diseño completamente al azar con tres tratamientos y siete repeticiones por tratamiento. El tratamiento 1 consistió en una dieta típica para ovinos en corral en donde se incluyó el 10% de excretas fermentadas de pollo de engorda; el tratamiento 2, la misma dieta pero utilizando el 15% de excretas fermentadas; y el tratamiento 3 con el 20% de las excretas, sustituyendo parcialmente la pollinaza a la harina de soya, harinolina y maíz.

El experimento tuvo una duración 97 días y fue dividido en cuatro etapas: adaptación, medición de parámetros productivos, la etapa de exclusión del consumo de excretas, y finalmente el sacrificio, las cuales tuvieron una duración de 15, 42, 25 y 2 días respectivamente.

Después del periodo de adaptación se continuó con la etapa experimental que consistió en obtener los parámetros productivos: consumo de alimento, conversión alimenticia, ganancia diaria de peso y rendimiento de la canal. Esta etapa tuvo una duración de 42 días, al inicio se registró el peso inicial de los animales los cuales se pesaron 3 días seguidos con 12 horas de ayuno y al finalizar la etapa se hizo la misma actividad para obtener el peso final. El alimento se le ofreció a los animales dos veces al día, a las 8:00 y a las 15:00 hrs; al registrar el peso final de los ovinos, estos fueron privados del consumo de pollinaza por 25 días, en algunos estudios se menciona que los animales que no son privados de este subproducto proporcionan canales con características indeseables, principalmente dando un color oscuro de la carne. Posteriormente los ovinos fueron sacrificados en el rastro municipal de San Francisco de los Romos, Aguascalientes y se registró el peso de la canal caliente para obtener el rendimiento en canal; también se tomaron muestras de hígado para la determinación de cobre y se observaron algunas características de la canal como son: coloración de la carne y presencia o no de abscesos en las viseras. Los datos fueron analizados estadísticamente con el paquete de computo SAS mediante análisis de varianza y la prueba de comparación de medias de tukey.

En el laboratorio se realizaron las determinaciones de materia seca, materia orgánica, nitrógeno y proteína cruda, fibras detergente neutro y ácido en las dietas evaluadas (Cuadro 1). Los componentes del análisis proximal se determinaron según las técnicas de la AOAC (1990), la fibra detergente neutro y la fibra detergente ácido por la técnica de Van Soest *et al.* (1991).

Cuadro 1. Composición nutricional de las dietas experimentales.

Composición	T1	T2	T3
Materia seca	80.9	78.8	81.5
Proteína cruda*	17.2	17.3	17.6
FDA	19	22	23
FDN	26	30	30
EM, Mcal/Kg	2.7	2.7	2.6
Ca	0.67	0.83	0.97
P	0.46	0.54	0.62

*% PC=%N x 6.25

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos por tratamiento y por variable se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2. Resumen de las variables evaluadas en parámetros productivos

T	GDP, g	CoA (g/kg PV ^{.75})	CA	RC, %
1	309 a	134	7.5 b	54 a
2	287 a	141	7.6 ab	54 a
3	287 a	143	7.3 a	56 b
CV (%)	8.8	-	10.4	4.7

Tratamientos con letras diferentes por variable difieren estadísticamente (P=0.05)

Ganancia de peso. Los ovinos del tratamiento 1 (dieta con 10% de pollinaza) obtuvieron una mayor ganancia diaria de peso $P < 0.05$) que los de los tratamientos 2 y 3 (dieta con 15 y 20% de pollinaza), respectivamente; mientras que entre el T2 y T3 no se encontró diferencia significativa en esta variable (Cuadro 2); la mayor GDP en el T1 se puede deber a que contenía una menor cantidad de pollinaza y se incrementó la cantidad de alimentos proteicos y energéticos de mejor calidad, ya que estos se digieren a una mayor velocidad y son más aprovechables por los animales.

Álvarez *et al.* (2003) reportaron ganancias diarias de peso en corderas pelibuey de 86, 74 y 111g utilizando tres dietas diferentes: la primera contenía 30% de pollinaza, la segunda 30% de parota (*Enterolobium cyclocarpum*) y una tercera dieta fue una combinación de los dos ingredientes anteriores, 15% de pollinaza más 15% de parota. Además todas la dietas contenían el 70% de maíz molido y una premezcla mineral, la ganancia de peso tan baja pudo deberse a que las dietas solo contenían un 11% de proteína y a la raza de las corderas. En otro estudio realizado por

Calderón y Elías (2006) donde utilizaron como suplemento en borregos 0, 3, 6 y 9 g de melaza por kilogramo de peso vivo y 20 g de pollinaza por kilogramo de peso vivo, se obtuvieron ganancias diarias de peso en ovinos machos de 61, 103, 113 y 97 g, se observó que la mayor ganancia de peso se obtuvo en el tratamiento 3 utilizando 6 g de melaza/kg de peso vivo; y en el tratamiento 4, en el cual se utilizaron 9 g de melaza se obtuvo una menor ganancia de peso, lo que indica que a mayor cantidad de melaza baja la GDP debido a que también se reduce el consumo del suplemento por la mayor cantidad de melaza. Por otra parte Mendoza *et al.* (2007) evaluaron cuatro alimentos integrales comerciales sin pollinaza para ovinos de engorda y obtuvieron ganancias diarias de peso de 260, 216, 285 y 202 g, las cuales son inferiores a las encontradas en el presente estudio, donde se utilizaron inclusiones de pollinaza del 10, 15, 20%, lo cual muestra que la utilización racional de esta excreta no afecta negativamente la ganancia de peso en los ovinos y puede sustituir a otros ingredientes de mayor costo de la dieta.

Consumo de alimento y conversión alimenticia. El consumo por día de los animales disminuyó a manera que la pollinaza fue aumentando en la dieta, pero es importante mencionar que los ovinos de T1 tenían un peso mayor siguiéndole el T2 y por último el T3; calculando el consumo de alimento en $\text{g/kgPV}^{0.75}$ se obtuvo un mayor consumo por el T3 (143) seguido del T2 (141) y finalmente el T1 (134) lo cual indica que a menor PV los animales consumen una cantidad mayor de alimento por kgPV, el consumo que se tuvo se encuentra por arriba del valor de $80.5 \text{ g/kgPV}^{0.75}$ indicado por Ojeda y Mares (1998) como máximo.

La conversión alimenticia fue similar entre tratamientos ($P>0.05$), los valores obtenidos (Cuadro 2) son mayores a la conversión promedio en ovinos, pero es importante mencionar que los animales en etapa de finalización tienen un valor mayor de conversión alimenticia debido a que la eficiencia en el aprovechamiento de la energía es menor (Partida y Martínez, 1992). Los resultados obtenidos en esta investigación (7.5, 7.6, y 7.2 kg de alimento/kg de ganancia de peso para T1, T2, y T3, respectivamente) coinciden con los obtenidos por Cortez *et al.* (2007) quienes trabajaron con ovinos en etapa de finalización, los cuales fueron alimentados con una dieta integral y otros con forraje y concentrado pero por separado en donde se reportaron conversiones alimenticias de 7.2 y 7.3 kg en los ovinos alimentados con forraje y concentrado, mientras que los que fueron alimentados con la dieta integral tuvieron una conversión alimenticia de 6 kg.

Los datos obtenidos en el experimento son similares a los reportados por Álvarez *et al.* (2003) en donde evaluaron también la inclusión de un 15% de pollinaza en la dieta y encontraron una conversión alimenticia de 7.9 kg para obtener un kilogramo de peso del animal, sin embargo, cuando utilizaron una concentración del 30 % de la excreta obtuvieron una conversión de 10.3 kg, la cual es superior a la obtenida en el tratamiento del 15% pollinaza y también a los obtenidos en el presente experimento; se reporta que animales con un peso alto requieren más alimento por kg de ganancia de peso (Cortez *et al.*, 2007).

Rendimiento y coloración de la canal. Los valores de rendimiento de la canal (Cuadro 2) no muestran diferencias significativas entre tratamientos ($P>0.05$). Estos valores (54, 54 y 56%) son superiores a los resultados obtenidos por Calderón y Elías (2006) quienes reportaron rendimientos promedio del 43% cuando utilizaron pollinaza y melaza como suplemento y el resto de la alimentación a base de pasto (*Bothriochloa pentosa*) probablemente, el bajo rendimiento que obtuvieron estos investigadores se debe en parte a la raza utilizada (Pelibuey) y a las dietas.

Respecto a la coloración de la carne, no se encontró ningún cambio ni diferencias entre las canales de los tratamientos evaluados, se obtuvieron canales de color rojo claro que es una coloración normal en esta especie, de igual forma tampoco se encontraron alteraciones patológicas en hígado y riñón en ninguno de los tratamientos, hasta el momento no hay ningún

reporte científico que indique cambio sobre la coloración de la canal por la utilización de pollinaza en la alimentación de ovinos.

Conclusiones

La utilización de la pollinaza en una inclusión hasta del 20% en la dieta de ovinos en engorda no afecta negativamente ni en forma substancial los parámetros productivos ni cambia la coloración de la carne de los animales.

Literatura Citada

- Álvarez, M.G. Melgarejo V.L. y N.Y. Castañeda. 2003. Ganancia de peso, conversión alimenticia en ovinos alimentados con fruto (semilla con vaina) de parota (*Enterolobium cyclocarpum*) y pollinaza. Veterinaria Mexico, 34: 39-46.
- AOAC. 1990. Association of analytical Chemists. Official methods of analysis. 15 th. Ed. Arlington, Virginia, 1298 p.
- Calderón, A.J.O. y A.I. Elías. 2006. Contribución a la suplementación ovina con pollinaza fermentada (Vitafer) y cuatro niveles de melaza. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET. <http://www.veterinaria.org/revistas/redvet> Vol. VII, No. 10, octubre 2006. 7 pp.
- Cantón, C.J., Moguel, Y.B. Rojas O., Miranda E. Sauri, J. y A.R. Castellanos. 1994. Estimación del daño inducido por el cobre de la pollinaza empleada para la alimentación de ovinos. Téc. Pec. Méx. 32:82-89.
- Cortez, D.E., Martínez P.A., Sánchez, C., y R.S. Lazo. 2007. Finalización de corderos con diferentes estrategias de ofrecimiento de una misma dieta. V Congreso de especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Mendoza, Argentina.
- Mendoza, M.G.D., P.F.X. Plata, M.M. Ramírez, D.M.A. Mejía, R.H. Lee y Barcena, G.R. 2007. Evaluación de alimentos integrales para el engorde intensivo de ovinos. Revista Científica, XVII:72-82.
- Ojeda, R.A. and M.A. Mares. 1998. Habitat use by small ruminants in the arid. Andean foothills of Mendoza, Argentina, Jour Arid environments, 38:349-357
- Partida de la, P.J.A.; y R.L. Martínez. 1992. Comportamiento de borregos Pelibuey alimentados con dos niveles de energía en cuatro períodos de crecimiento. Técnica Pecuaria en México; .30, (1):1-11
- Van Soest, P.J., Robertson J.B. and B.A. Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74:3583.

CONTROL DE ENFERMEDADES ENTÉRICAS USANDO PROBIÓTICOS EN BECERRAS LACTANTES

Tirado-Estrada Gustavo¹, Mejía Haro Ignacio¹, Mora Flores Juan Carlos¹, Nieto Muñoz Francisco¹, Larios González Rubén².

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación-Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, gtiradoes@hotmail.com, ²CBTA No.61 Calvillo, Ags.

Introducción

Los microorganismos han evolucionado desarrollado distintas estrategias para competir por nutrientes en su medio ambiente. Algunos han mejorado sus sistemas de quimiotaxis y otros han elaborado compuestos antimicrobianos para inhibir a otros miembros del ambiente. Producen diversas sustancias antagónicas para dominar su hábitat, desde los antibióticos de amplio espectro, productos del metabolismo como ácidos orgánicos, moléculas quelantes de hierro (sideróforos) y bacteriocinas (Monroy *et al.*, 2009). Los probióticos pueden mejorar la salud del animal hospedero, a través de la resistencia otorgada contra la invasión de microorganismos patógenos. Las bacterias probióticas más utilizadas para el consumo humano y animal son las llamadas ácido lácticas, que incluyen a: *Lactobacillus acidophilus*, *L. plantarum*, *L. casei*, *L. delbrueckii* spp *bulgaricus*, *L. fermentum*, *L. reuteri*, *Lactococcus*, entre otras (Dolz, 2008 y Amores *et al.*, 2004). Actualmente se investiga la reducción del uso indiscriminado de antibióticos en explotaciones ganaderas para evitar el riesgo de aparición de bacterias resistentes que tengan impacto en la salud del humano (Bhandari *et al.*, 2008). Es necesario evaluar la eficiencia de alternativas no convencionales diferentes al uso de antibióticos para disminuir enfermedades entéricas. El presente estudio evaluó el efecto del uso de probióticos y manano oligosacáridos, sobre la incidencia de diarreas en los primeros 30 días de vida en becerras lactantes en un establo comercial en San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

Materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo en el rancho el Gigante ubicado en el km 18 de la carretera Aguascalientes- San Francisco de Los Romo; geográficamente se encuentra en las coordenadas 22° 04'07.2" latitud norte y 102° 17'28.7" longitud oeste, en el centro de la república de Mexicana, a 1916 msnm.

Se utilizaron dos tipos de probióticos compuestos. Probiótico A: *Bacillus subtilis*, cepas b5000h, b5005h, y b5150h, *Lactobacillus brevis* 1E-1. Probiótico B: *Lactobacillus acidophilus* A4000h, *Lactobacillus acidophilus* A2020, *Lactobacillus. casei*, *Lactobacillus. plantarum*, *Lactobacillus brevis*, *Enterococcus faecium* y manano oligosacáridos. En el Protocolo 1, se utilizaron 179 becerras, las cuales nacieron en el periodo del 9 de Marzo al 21 de abril del 2010. Se asignaron aleatoriamente 86 becerras al grupo control y 97 becerras al grupo tratado. Del probiótico A se aplicaron 3 g por becerra al día, durante los primeros 15 días de vida. En el protocolo 2, se agruparon 143 becerras, nacidas entre el 21 de abril y 25 de mayo del 2010. Se asignaron aleatoriamente 69 becerras al grupo control y 74 al

grupo tratado. Se aplicaron 6 g diarios por becerra del probiótico A y 6 g del probiótico B, durante los primeros 30 días de vida. Los resultados fueron separados en dos periodos: uno en los primeros 15 días de vida, que es el periodo más susceptible a padecer enfermedades entéricas y otro del día 16 al 30 de vida. Se evaluaron las variables: morbilidad (MOR), mortalidad (MORT), sanas (S) y reincidentes (RI). Se aplicaron los tratamientos de acuerdo a los protocolos antes descritos. La MOR se analizó mediante el modelo estadístico de Kruskal Wallis que está dado por:

$$K = (N - 1) \frac{\sum_{i=1}^g n_i (\bar{r}_i - \bar{r})^2}{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (r_{ij} - \bar{r})^2} \quad \bar{r}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} r_{ij}}{n_i} \quad \bullet \quad \bar{r} = (N + 1)/2$$

Dónde:

n_i es el número de observaciones en el grupo i

r_{ij} es el rango (entre todas las observaciones) de la observación j en el grupo i

N es el número total de observaciones entre todos los grupos

(William *et al.*, 1952; Siegal *et al.*, 1988).

Para las variables MORT, S, RI, se realizó el análisis estadístico mediante el modelo de distribución binomial exacta con aproximación a la normal, dado por:

$$Z_c = \frac{(p_1 - p_2) - \mu}{\sqrt{[(p)(q)/N_1 + (p)(q)/N_2]}} - 2$$

Dónde:

p_1 = proporción de (MOR, S, RI) en control

p_2 = proporción de (MOR, S, RI) en tratamiento.

P = proporción de (MOR, S, RI) en población total ($N_1 + N_2$)

q = Proporción de animales sanos ($P - q$)

N_1 = número de observaciones en control

N_2 = número de observaciones en tratamiento

(Infante y Zárate, 1994)

Resultados y discusión

En protocolo 1: no se observaron reducciones en las variables de mortalidad y morbilidad del tratamiento con respecto al testigo. En protocolo 2: el porcentaje de morbilidad se redujo en 40.5 % ($P < 0.01$) en el grupo de terneras tratadas en comparación con el grupo control en los primeros 15 días de vida (Figura 1) y en un 30% de 16-30 días de vida (Figura 2). Investigaciones como las de Pollman *et al.* (1980); Bhandari *et al.* (2008) y Lessard *et al.* (2009) muestran un incremento en el conteo bacteriano en heces de cerdos de bacterias ácido lácticas como *Lactobacillus*, *Bacillus subtilis* y *Pediococcus acidilactici* respectivamente, contra un decremento significativo en *Escherichia coli* y coliformes al suplementar vía oral. La mortalidad se redujo en 76% en tratamiento2 (T2: primeros 15 días de vida; $P = 0.08$) pero no en tratamiento 3 (T3: de 16-30 días de vida) aunque se redujo en 28%. Sin embargo el número de sanas en T2 aumentó un 43.9 % en comparación al control 2 ($P < 0.01$). En T3 hubo un aumento del 31.9 % ($P < 0.01$), Timmerman *et al.* (2005) reportan aumento en el índice general de salud de terneras al usar probióticos multiespecie y probióticos aislados en las mismas terneras. El porcentaje de reincidentes en el periodo de 16-30 días se redujo en 72.5 % en terneras tratadas contra el grupo control ($P < 0.01$)

Figura 1. Índice de morbilidad T2 vs control

Figura 2. Índice de morbilidad T3 vs control

Conclusiones

En protocolo 1, la morbilidad y la mortalidad no se redujeron. Con el protocolo 2 se redujeron la morbilidad, mortalidad y aumentó el número de sanas de 1-15 y de 16-30 días de vida en las terneras tratadas y en este último periodo también se redujo el número de reincidentes. Se concluye el uso de probióticos reduce el índice de diarreas, de morbilidad, de mortalidad, de reincidencias y reduce los costos por tratamientos clínicos en los primeros 30 días de vida de las beceras lactantes.

Literatura citada

- Amores R., A. Calvo, J.R. Maestre y D. Martínez. 2004. Probióticos. Rev. Esp. quimioterap. Vol. 17 (2):131-137.
- Bhandari S.K., B. Xu, C.M. Nyachoti, D. W. Giesting and D. O. Krause. 2008. Evaluation of alternatives to antibiotics using an Escherichia coli K88+ model of piglet diarrhea: Effects on gut microbial ecology. J Anim. Sci. 86:836-847.
- Dolz, M.C. 2008. Bacteriocinas de probióticos. Nuevos enfoques bioterapéuticos: PINHE. Nutr. Clin. Diet. Hosp. 28(3):20-37.
- Infante, G. S. y Zárate de L. G. P. 1994. Métodos estadísticos. [ed.]. Trillas, México. 590 p.
- Lessard, M., M. Dupuis, N. Gagnon, É. Nadeau, J. J. Matte, J. Goulet and J. M. Fairbrother. 2009. Administration of Pediococcus acidilactici or Saccharomyces cerevisiae boulardii modulates development of porcine mucosal immunity and reduces intestinal bacterial translocation after Escherichia coli challenge. J. Anim. Sci. 87:922-934.
- Monroy M. del C., T. Castro, F.J. Fernández y L. Mayorga. 2009. Revisión Bibliográfica: Bacteriocinas producidas por bacterias probióticas. Contactos 73:63-72.
- Pollman, D.S., D. M. Danielson, W. B. Wren, E. R. Peo, Jr. and K. M. Shahani. 1980b. Influence of Lactobacillus acidophilus inoculum on gnotobiotic and conventional pigs. J. Anim. Sci. 1980. 51:629-637.
- Siegel, S. and N.J. Castellan Jr, 1988. Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences (second edition). New York: McGraw-Hill.
- Timmerman H.M., L. Mulder, H. Everts, D. C. van Espen, E. van der Wal, G. Klaassen, S. M. G. Rouwers, R. Hartemink, F. M. Rombouts, and A. C. Beynen. 2005. Health and growth of veal calves fed milk replacers with or without probiotics. J. Dairy Sci. 88:2154-2165.
- William H. Kruskal and W. A. Wallis. 1952. Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association 47 (260): 583-621.